

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Die Marte Meo Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung - ein Ansatz zur Kompetenzerweiterung elterlichen Bindungswissens

Qualitativ empirische Arbeit zum subjektiven Kompetenzerleben im Bindungsaufbau von Eltern und ihren Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung

Eingereicht von: Melanie Reichenbach

Begleitung: Anne Steudler, MA

Zürich, 11. November 2023

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wird der Fragestellung nachgegangen, inwiefern sich die Marte Meo Methode zur Förderung der elterlichen Selbstwirksamkeitserfahrung im Bindungsaufbau zu ihrem Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung eignet. Zur Datenerhebung wurden betroffene Eltern und Fachpersonen mittels Leitfadeninterview separat befragt. Die Aussagen wurden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und mit dem aktuellen Forschungsstand verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass Eltern durch die Beratungsweise mit der Marte Meo Methode im Bindungsaufbau zu ihrem Kind sicherer werden, und dabei entwicklungsförderliches Wissen sowie individuelle Lösungsstrategien entwickeln können. Zudem nehmen die Eltern durch die Beratung eigene Kompetenzen besser wahr und können diese bewusster anwenden, was wiederum zu einer Reduktion des elterlichen Belastungserlebens führen kann.

Danksagung

Ich möchte mich in diesen Zeilen bei all jenen bedanken, die mich während dem Verfassen meiner Arbeit unterstützt haben. Mein Dank geht an:

- Meine Betreuerin, Anne Steudler, für alle Anregungen, Ermutigungen und für die kompetente Beratung.
- Meinen Ehemann für das Lektorat, die vielen Ermutigungen und die wertvollen Inputs.
- Meinen Vater für das Lektorat, die Hilfe bei der Formatierung und die zahlreichen fachlichen Inputs und Ideen, die meine Arbeit um einiges wertvoller gemacht haben.
- Die vier befragten Personen und ihre Offenheit bei den interessanten Interviewgesprächen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Problemstellung	1
1.2. Zielsetzung und Fragestellung	3
1.3. Aufbau der Arbeit	4
2. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	5
2.1. Bindungstheorie	5
2.1.1. Begriffsklärung	5
2.1.2. Bindung als zirkuläres System	6
2.1.3. Elterliche Kompetenzen: Das Konzept elterlicher Feinfühligkeit	7
2.1.4. Die Verschiedenheit der Bindungsmuster und das innere Arbeitsmodell der Bindungserfahrung	9
2.2. Autismus und Bindungsverhalten	10
2.2.1. Begriffsklärung	11
2.2.2. Frühe Störung in der sozialen Kommunikation und Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum 11	
2.3. Elterliches Kompetenzerleben	12
2.3.1. Das Resilienzkonzept – historischer Abriss und Begriffsklärung	13
2.3.2. Prinzip des Kohärenzgefühls nach Antonovskys Konzept der Salutogenese	14
2.3.3. Risiko- und Schutzfaktoren	15
2.3.4. Selbstwirksamkeitserleben von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum und deren Auswirkung auf das elterliche bindungsrelevante Verhalten	18
2.4. Die Marte Meo Methode (Aarts, 2016)	19
2.4.1. Begriffsklärung	19
2.4.2. Grundlagen einer förderlichen Kommunikation im «natürlichen entwicklungsunterstützenden Dialog» (Bünder et al., 2022, S.75)	20
2.4.3. Konzept des positiven Leitens	23
2.4.4. Marte Meo Methode als Beratungsinstrument	23
2.4.5. Marte-Meo-Methode und deren Auswirkungen auf das Kompetenzerleben im Bindungsaufbau zwischen Eltern und Kindern im Autismus-Spektrum	26
2.5. Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens	27
3. Forschungsmethodisches Vorgehen	30
3.1. Untersuchungsgegenstand und Forschungsinstrumente	30
3.1.1. Stichprobenauswahl	30
3.1.2. Teilstrukturiertes Leitfadenterview	31
3.2. Datenerhebung	31
3.3. Datenauswertung	32
3.3.1. Transkription und Datenaufbereitung	32
3.3.2. Qualitative Inhaltsanalyse	33
3.3.3. Kategorien	35
4. Darstellung der Ergebnisse	36
4.1. Bindungsaufbau zwischen Eltern und Kindern im Autismus-Spektrum	36
4.2. Selbstwirksamkeitserleben der Eltern	40
4.3. Marte Meo als bindungsstärkende Methode	46
4.4. Ergebnisse Skalierungsfragen	53

5. Diskussion	55
5.1. Interpretation der Ergebnisse.....	55
5.2. Interpretation Skalierungsfragen	62
5.3. Beantwortung der Fragestellung und Gedanken zur Zielerreichung	64
5.4. Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	66
5.4.1. Leitfadeninterview	66
5.4.2. Transkription	68
5.4.3. Qualitative Inhaltsanalyse	68
6. Fazit und Ausblick.....	70
7. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	71
7.1. Tabellenverzeichnis.....	71
7.2. Abbildungsverzeichnis.....	71
8. Literaturverzeichnis	71
Anhang	76

1. Einleitung

In diesem Kapitel erfolgt zuerst eine kurze Beschreibung der aktuellen Problemstellung. Danach folgt die Formulierung der Fragestellungen und die Beschreibung der Zielsetzungen. In einem weiteren Unterkapitel erläutert die Autorin die aktuelle Forschungslage und formuliert daraus die Relevanz der beiden Fragestellungen dieser Arbeit. Letztlich wird der Aufbau der Arbeit dargestellt.

1.1. Problemstellung

In der vorliegenden Masterarbeit wird davon ausgegangen, dass eine positive Bindungsentwicklung für den späteren Entwicklungsverlauf des Kindes eine entscheidende Voraussetzung darstellt. Die Bindungsentwicklung verläuft in einer Dyade. Damit ist gemeint, dass sich das Bindungsverhalten zweier Personen (hier Kind und Elternteil) aus einer Interaktion, bei der beide Parteien Aufgaben und Funktionen in wechselhaftem Zusammenspiel erfüllen müssen, entwickelt (Papousek, 2004). Dabei weisen Eltern grundsätzlich sogenannte intuitive angeborene Kompetenzen, die sogenannte «elterliche Feinfühligkeit» (Ahnert et al., 2019, S.331) auf. Diese Kompetenzen helfen Eltern dabei, auf die Signale des Kindes feinfühlig einzugehen, das Kind zu verstehen und in einen sogenannten «natürlichen und entwicklungsunterstützenden Dialog» (Aarts, 2019, S.50) zu treten. Damit das Bindungsverhalten positive Züge annimmt und man von einer positiven Bindungsqualität ausgehen kann, müssen beide Bindungspartner*innen (hier Kind und Elternteil) unterschiedliche Voraussetzungen erfüllen. Nur so kann das Bindungssystem als solches funktionieren (Siehe Kap. 2.1.4.). Positive Bindungserfahrungen sind aber nicht nur für die kindliche Entwicklung von grosser Bedeutung, sondern auch für das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern («Ich kann die Signale meines Kindes verstehen und angemessen darauf reagieren») (Papousek, 2004).

Gerade im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung begegnet man immer wieder Eltern, die im Bindungsaufbau zu ihrem Kind an eigene Grenzen stossen. Beispielsweise weil das Kind nicht so auf die elterlichen Kommunikationsversuche reagiert, wie sich Eltern dies wünschen oder weil die Signale des Kindes kaum wahrnehmbar sind oder missverständlich gedeutet werden (Kokemoor, 2022). Dies kann zu einem verminderten Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit führen (Fröhlich & Gruber, 2014, S.19). Diese Arbeit grenzt den Rahmen auf den Bindungsaufbau von Eltern und Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung ein. Gruber (2015) betont die Wichtigkeit frühzeitiger Elternberatung gerade bei Familien mit Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung, da hier das Stresserleben von Eltern besonders hoch ist (Fröhlich & Bormann-Kischkel, 2017, S.211; Hayes & Watson, 2013; Fries & Ziegenhain, 2005; Rauh, 2004; Tröster & Lange, 2019). «Die Schwierigkeit soziale Kommunikation mit dem eigenen Kind befriedigend zu gestalten und darüber soziales Lernen zu unterstützen, bleibt für viele betroffene Eltern eine langfristige Herausforderung» (Fröhlich & Gruber, 2012, S.19).

Hier spielt die Resilienz, die «psychische Widerstandskraft» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S.15), die eine Person aufweisen kann und die ihr hilft, schwierige Ereignisse erfolgreich zu bewältigen, eine grosse Rolle. Verschiedene Schutzfaktoren können eine resiliente Haltung fördern. Einer dieser Schutzfaktoren ist die Selbstwirksamkeitserwartung eines Individuums (Bengel & Lyssenko, 2012, S.59; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019). Selbstwirksamkeit wird hier als

«das grundlegende Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sowie die Überzeugung, ein bestimmtes Ziel auch durch die Überwindung von Hindernissen erreichen zu können» (Fröhlich-Gildhoff, 2015, S.18) bezeichnet. Zudem kann auch das Gefühl der eigenen Kohärenz, also das Vertrauen darauf, eine Herausforderung bewältigen zu können, eingeschränkt sein (Antonovsky, 1997, S.13). Der Autorin ist hierbei bewusst, dass es auch noch zahlreiche andere Schutzfaktoren für eine resiliente Haltung gibt, die bei betroffenen Eltern eingeschränkt sind. In dieser Arbeit wird aber mit den Faktoren Kohärenzgefühl und Selbstwirksamkeitserwartung, hauptsächlich aber mit dem Faktor der Selbstwirksamkeitserwartung im Rahmen des Resilienzkonzeptes gearbeitet, da diese beiden Faktoren grundlegende Auswirkungen auf die elterliche Feinfühligkeit im Bindungsaufbau und auf das Kompetenzermpfinden der Eltern haben (Papoušek et al. 2004; Fries und Ziegenhain 2005).

Studien (Sarimski et al., 2012; Bandura, 1982; Coleman & Karraker, 1988) haben gezeigt, dass Eltern ein weniger feinfühliges Verhalten ihrem Kind gegenüber aufweisen, wenn sie sich als weniger kompetent und selbstwirksam wahrnehmen (Sarimski et al., 2012). Dies wiederum wirkt sich negativ auf das Fürsorgesystem aus und hat somit einen direkten, negativ korrelierenden Einfluss auf das Bindungs- und Explorationssystem des Kindes (siehe Kap. 2.1.2.) (Rauh, 2019; Sarimski et al., 2012; Hintermair, 2004; Hintermair, 2006; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015; Tröster & Lange, 2019). Das Belastungserleben und das Mass an Feinfühligkeit sind somit abhängig von einem hohen Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und einer gesunden Selbstwirksamkeitserwartungen (Bengel & Lyssenko, 2012; Fries et al., 2005). Die elterliche Feinfühligkeit kann demzufolge durch eine Steigerung des subjektiven Selbstwirksamkeits- und Kompetenzermpfindens (re)aktiviert oder bewahrt werden (Fries et al., 2005). Albert Bandura (1997) formulierte vier wesentliche Faktoren, die Individuen in ihrer Selbstwirksamkeitserwartung positiv oder negativ beeinflussen können (siehe Kap. 2.1.3.)

Für die Praxis bedeutet dies nun, dass man Eltern in der Fähigkeit unterstützt, «die noch so kleinsten sozial-kommunikativen Reaktionen des Kindes im Autismus-Spektrum wahrnehmen und darauf reagieren zu können» (Paulus et al., 2016, S.206). So können sie erleben, wie ihr Verhalten das Kind beeinflusst. Dies soll dazu führen, Eltern das Gefühl von Kohärenz und Selbstwirksamkeit spüren können. Hierzu werden zahlreiche Elterntrainings angewendet. Viele davon arbeiten mit videogestützter Beratung (Paulus et al., 2016). «Im Fokus sollte dabei die Stärkung des Selbstwirksamkeitserlebens der Eltern und somit eine Verbesserung der Eltern- Kind-Interaktion stehen sowie die Vermittlung von Handlungsstrategien, um das Verhalten des Kindes im Alltag auch längerfristig managen zu können» (Fröhlich & Bormann-Kischkel, 2017, S. 322). Eines dieser videogestützten Beratungsinstrumente, welches sich in der Heilpädagogischen Früherziehung zahlreicher Anwendung erfreut (Bünder & Siringhaus-Bünder, 2008, S.333), ist die Marte Meo Methode. Die Methode verfolgt das Ziel, bereits vorhandene Fähigkeiten von Eltern und Kindern zu erkennen und weiterzuentwickeln. Dies soll zu gemeinsamem sowie individuellem Wachstum führen und die Interaktionsmöglichkeiten zwischen Kind und Eltern nachhaltig stärken und erweitern. Die Förderung der elterlichen Selbstwirksamkeit kann so als Hauptziel der Arbeit definiert werden (Bünder, 2008; Aarts, 2019; Aarts, 2016).

Im nächsten Kapitel werden die Zielsetzungen und die daraus resultierenden Fragestellungen erläutert, welche mittels Analyse des aktuellen Forschungsstandes, Leitfadeninterviews und qualitativer Inhaltsanalyse beantwortet werden sollen.

1.2. Zielsetzung und Fragestellung

Aufgrund der in Kap. 1.1. beschriebenen Sachlage werden in dieser Arbeit folgende Ziele verfolgt:

Mögliche Herausforderungen von Eltern im Bindungsaufbau zu ihrem Kind im Autismus-Spektrum sind dargestellt. Die Bindungstheorie ist als theoretischer Bezugsrahmen in die Überlegungen eingeflochten und mögliche Auswirkungen einer Autismus-Spektrum-Störung auf das kindbezogene bindungsrelevante Verhalten sind dargestellt. Alle diese Aspekte sind in die Argumentation eingeflossen.

Überlegungen zu Schutzfaktoren des Resilienzkonzeptes sind in diese Arbeit eingeflochten. Die Selbstwirksamkeit zählt zu den personalen Schutzfaktoren des Resilienzkonzeptes und wird von Bengel & Lyssenko (2012) als «der Schutzfaktor [beschrieben], der zu einer resilienten Anpassung beiträgt» (Bengel & Lyssenko, 2012, S.59). Um die psychischen Widerstandsressourcen bei betroffenen Eltern möglichst positiv zu beeinflussen, müssen sich Eltern als kohärent (siehe Kap. 2.3.2.) und selbstwirksam erleben (Bengel & Lyssenko, 2012).

Der Zusammenhang zwischen dem elterlichen «Feinfühligkeitskonzept» (Ainsworth et al., 1974) und den in der Marte Meo vorkommenden Elementen des «natürlichen entwicklungsfördernden Dialoges» (Bünder et al., 2022, S.75) ist sichtbar dargestellt und wird mit den weiteren in der Arbeit dargelegten theoretischen Aspekten verbunden.

Die vorgenannten Teilziele dienen der Überprüfung der Marte Meo Methode hinsichtlich ihrer Praktikabilität und Effektivität in der Steigerung elterlicher Selbstwirksamkeitserwartungen im Bindungsaufbau zum eigenen Kind. Hierbei geht die Autorin davon aus, dass die Förderung der vier Quellen nach Albert Bandura (1997) zu ebendieser Steigerung führen könnten (siehe Kap. 2.3.3.).

Gelingensfaktoren, anhand derer ein Kompetenzzuwachs bei den Eltern ausgelöst durch die Marte Meo Methode sichtbar gemacht werden kann, sind theoretisch hergeleitet, diskutiert und formuliert.

Aufgrund der dargestellten Zielsetzung und der in Kap. 1.1. dargestellten Sachlage wurde folgende zwei Hauptfragestellung formuliert:

Fragestellung 1: Marte Meo Methode prüfen

Inwiefern ist die Marte Meo Methode aus der Sicht der Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung und der Eltern ein geeignetes Arbeitsinstrument in der Heilpädagogischen Früherziehung, um das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern im Umgang mit ihrem Kind im Autismus-Spektrum oder mit einer Verdachtsdiagnose zu stärken?

Fragestellung 2: Gelingensfaktoren formulieren

Woran lässt sich aus der Sicht der Eltern und Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung erkennen, dass es durch die fachliche Begleitung mit der Marte Meo Methode gelungen ist, die Eltern im Bindungsaufbau zu ihrem Kind zu stärken, so dass diese sich kompetenter erleben?

1.3. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert. Im einleitenden Kapitel wurde die Ausgangslage und die daraus resultierenden Fragestellungen sowie Zielsetzungen genauer erläutert.

Der theoretische Bezugsrahmen folgt im zweiten Kapitel dieser Arbeit. Zunächst werden die Hauptthemen «Bindungstheorie», «Autismus im Kontext des Bindungsverhaltens», «Kompetenzerleben der Eltern» und die «Marte Meo Methode» genauer erklärt und Bezüge hergestellt. Im Kapitel zur **Bindungstheorie** erfolgt zuerst eine Begriffsklärung zu den für diese Arbeit wichtigen bindungsrelevanten Begrifflichkeiten. Weiter wird der Prozess des Bindungssystems und dessen Funktionen für die Wichtigkeit der Ausbildung von gesunden Bindungsqualitäten beschrieben. Zudem wird für das Verständnis des Aufbaus der weiteren Arbeit das Konzept der elterlichen Feinfühligkeit genauer erläutert. Zum Schluss erfolgt eine Auflistung der unterschiedlichen Bindungsmuster und deren Auswirkungen auf das Bindungsverhalten. Im Kapitel **«Autismus und Bindungsverhalten»** erfolgt ebenfalls zuerst eine Begriffsklärung und anschliessend eine kurze Erläuterung der Diagnose. Diese ist nur kurzgehalten, da der Schwerpunkt auf den sozial- emotionalen Auffälligkeiten und deren Beeinflussung der kindlichen Interaktion und Fähigkeit im Bindungsaufbau liegen soll. Im Weiteren Kapitel **«elterliches Kompetenzerleben»** wird als erstes das Konzept der Resilienz und der Resilienzforschung genauer beschrieben. Danach erfolgt Übergang in Antonovskys Konzept der Salutogenese mit dem Kohärenzgefühl. Auch hier sieht die Autorin wichtige Grundvoraussetzungen für das weitere Verstehen der Arbeit. Nach einer kurzen Erläuterung der allgemeinen Risiko- und Schutzfaktoren wird die Selbstwirksamkeit, als wichtiger theoretischer Inhalt dieser Arbeit, erklärt. Zudem findet hier die Vorstellung von Albert Banduras (1997) Vier- Faktoren- Theorie statt, welche entscheidend sind für die Selbstwirksamkeitserfahrung eines Individuums. Anschliessend erfolgt die Übertragung der bisherigen theoretischen Inhalte auf die Befindlichkeit der Eltern. Im letzten Teil **«die Marte Meo Methode»** erfolgt ebenfalls eine Begriffsklärung und Erläuterung der wichtigen Grundlagen der videogestützten Beratungsmethode. Schlussendlich wird die Marte Meo Methode mit den bisher erarbeiteten Inhalten in Bezug gesetzt. Letztlich folgt eine Zusammenfassung der theoretischen Bezüge, um der lesenden Person einen Überblick für den weiteren Vorgang der Arbeit zu verschaffen.

Im dritten Teil der Arbeit steht das forschungsmethodische Vorgehen mit der Datenerhebung, der Datenaufbereitung und der Datenauswertung im Zentrum. Es wird genauer begründet, welche Form der Inhaltsanalyse genau ausgewählt wurde und wie das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse in dieser Arbeit im Konkreten ausgesehen hat.

Im vierten Teil werden die Ergebnisse dargestellt und im fünften Kapitel diskutiert. Zudem findet im fünften Teil die Reflexion zu den Fragestellungen und dem forschungsmethodischen Vorgehen statt. Der abschliessende sechste Teil dieser Arbeit beinhaltet ein Fazit und einen Ausblick.

2. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

2.1. Bindungstheorie

Das Bedürfnis nach Nähe und Zugehörigkeit wird von König (2020) als «menschliches Grundbedürfnis» (König, 2020, S.14) bezeichnet. Der Aufbau einer gesunden Bindungsqualität zwischen Kind und seiner Bezugsperson sind äusserst wichtig für eine gesunde kindliche Entwicklung. Die Herstellung von Sicherheit zwischen Kind und Bezugsperson ermöglichen kindliches Explorationsverhalten. Dies schafft wichtige Lernmomente für das Kind und führt zu einer Erweiterung seiner Handlungskompetenzen. Exploration und Bindungsverhalten treten dabei in Ergänzung und im Wechselspiel zueinander auf (siehe Kap. 2.1.2.). Den Bezugspersonen kommt im Bindungsaufbau hinsichtlich ihrer Fähigkeiten auf das Kind einzugehen, eine grosse Bedeutung zu (siehe Kap. 2.1.3.). Das Kind hingegen hat die Aufgabe, der Bezugsperson seine Bedürfnisse mitzuteilen und sich bemerkbar zu machen. Die Qualität dieser Bindung ist im Wesentlichen davon abhängig, wie die einzelnen Systeme (siehe Kap. 2.1.2.) aufeinander abgestimmt sind und einander positiv beeinflussen (Zemp, 2018; König, 2020).

In diesem Kapitel folgen zuerst einige Begriffsklärungen (siehe Kap. 2.1.1.). Anschliessend wird die Zirkularität der Bindung (siehe Kap. 2.1.2.) definiert. Es folgt eine Begriffsdefinition der elterlichen Feinfühligkeit (siehe Kap. 2.1.3.) und zum Schluss eine Auflistung der unterschiedlichen Bindungsqualitäten- und Muster (siehe Kap. 2.1.4.).

2.1.1. Begriffsklärung

Die Bindungstheorie geht der Frage nach «warum Menschen dazu tendieren, sich auf enge emotionale Beziehungen einzulassen» (Lengning & Lüpschen, 2019, S.1). Zudem wird dabei diskutiert, welche Auswirkungen beeinträchtigte oder abgebrochene Beziehungen auf die psychische Gesundheit eines Menschen haben (Lengning & Lüpschen, 2019).

Bindung

Bindung wird von Lengning und Lüpschen (2019) als eine enge, emotionale, länger andauernde Beziehung zu bestimmten Menschen, «die nach Möglichkeit sowohl Schutz bieten als auch unterstützend wirken» (Lengning & Lüpschen, 2019, S.11) definiert. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Nähe und Verbundenheit zu einer anderen Person. Für Säuglinge und Kleinkinder ist dieses Bindungsbedürfnis überlebensnotwendig. Die Herstellung einer solchen Bindung ist biologisch vorgeprogrammiert und kulturübergreifend zu beobachten. Erfährt ein Kind Unsicherheit oder Angst, sucht es die Nähe zu einer Bindungsperson, um Sicherheit zu erlangen (Bowlby, 2021; Lengning & Lüpschen, 2019; Zemp, 2019; Ahnert et al., 2019).

Bindungsverhalten

Das Bindungsverhalten dient dem Säugling und Kleinkind dazu, die eigene Sicherheit wieder herzustellen und Nähe von der Bindungsperson zu erhalten. Das Bindungsverhalten wird in Situationen der Unruhe/Angst oder Überforderung beim Kind aktiviert und wurde deshalb in sogenannten «Fremde Situationen» (aus dem Englischen «Strange Situation», Ainsworth et al., 1969), bei der die Kinder von der Mutter getrennt wurden, untersucht und erforscht (Lengning & Lüpschen, 2019; Zemp, 2018).

Bindungsperson

Eine Bindungsperson wird als eine Person bezeichnet, «die für die Versorgung des Kindes zuständig ist und ihm bei der Regulierung emotionaler Belastungen beisteht» (König, 2020, S.1). Die Bindungsperson sollte für das Kind eine «sichere Basis» (König, 2020, S.16) darstellen, von hier aus kann es die Umwelt erkunden und bei Angst wieder zurückkehren (Lengning & Lüpschen, 2019). Ein Kind baut eine solche Bindungsbeziehung zu mindestens einer Bezugsperson auf, der sogenannten «primären Bezugsperson» (Lengning & Lüpschen, 2019, S.10). Dies ist meist die Person, welche sich am meisten um das Kind kümmert.

Bindungstheorie

Das Erforschen dieses Bindungsverhaltens wurde in der sogenannten «Bindungstheorie» von John Bowlby (1907-1990) und Mary Ainsworth (1913-1999) begründet. Ziel dieser Forschungen war es, die unterschiedlichen Bindungsqualitäten und Verhaltensweisen sowie deren Ursprung zu erforschen. Die Forschungen von Bowlby wurden 1969 durch die Studie zur «Fremde Situation» von Mary Ainsworth ergänzt. Erstmals konnten so Bindungsmuster von Kleinkindern erfasst werden (Lengning & Lüpschen, 2019; Ainsworth, 1969).

2.1.2. Bindung als zirkuläres System

An einem Bindungsmoment sind mehrere Akteure und unterschiedliche Systeme beteiligt. Diese werden nun erklärt und miteinander in Verbindung gesetzt.

Das Bindungssystem

Das sogenannte Bindungssystem behilft dem Säugling dabei, Bindungsverhalten in Situationen der Bedrohung oder emotionalen Belastung zu aktivieren und sein Sicherheitsbedürfnis wiederherzustellen (König, 2020).

Das Explorationssystem

Das Explorationsverhalten des Kindes im Explorationssystem beruht auf der kindlichen Neugierde, seine Umwelt zu entdecken und so wichtige Lernmomente zu schaffen, um die eigenen Handlungskompetenzen zu erweitern. Explorationsverhalten erfolgt nur «bei geringem Sicherheitsbedarf und weitgehender emotionaler Stabilität» (König, 2020, S.21) und wird somit als Gegenstück des Bindungssystems bezeichnet (König, 2020).

Das Fürsorgesystem

Das Fürsorgesystem hat zur Aufgabe, die kindlichen Signale zu deuten und angepasst darauf zu reagieren. Die Aufgabe der Fürsorgeperson besteht darin, eine «sichere Basis» (König, 2020, S.22) für das Kind darzustellen, von der aus es die Welt erkunden kann.

Bei Irritation und Angst, stellt die Bindungsperson einen «sicheren Hafen» (König, 2020, S.23) dar, zu dem das Kind jederzeit wieder zurückkehren kann. Die Eltern werden also dazu aufgefordert, ihr Verhalten so anzupassen, dass sie dem Kind genügend Freiräume zur Exploration lassen, ohne das Kind einzuschränken. Demgegenüber wird von ihnen aber auch verlangt, dass sie stets «zugänglich und reaktionsbereit» (König, 2020, S.23) sind. Je nachdem welche Bindungserfahrungen in ihrem inneren Arbeitsmodell (siehe Kap. 2.1.4.) abgespeichert sind, verhält sich jede Bindungsperson anders gegenüber dem Bindungs- und Explorationsverhalten des Kindes. Zudem

beeinflussen spezifische vorprogrammierte Verhaltensmuster der Eltern, die bei entsprechenden Signalen des Säuglings aktiviert werden (siehe Kap. 2.1.3.) das Fürsorgesystem positiv oder negativ. Die Wechselseitigkeit der drei Systeme wird in Abb. 1 «Bindung, Exploration und komplementäre Fürsorge» (König, 2020, S.22) genauer beschrieben.

Die Systeme funktionieren in einem sich gegenseitig beeinflussenden Regelwerk und weisen Zirkularität zwischen den beiden teilnehmenden Personen auf. Wenn das Kind sich genügend sicher fühlt und das Bindungsverhalten somit deaktiviert wird, wird das Explorationsverhalten aktiviert und umgekehrt. Die beiden beschriebenen Systemakteure (Bindungs- und Explorationssystem) können nur funktionieren, wenn das Fürsorgesystem ebenfalls zur Verfügung steht. Das Fürsorgesystem der Bindungspersonen wird

in Abb. 1 mit zwei Kreisen benannt. Der erste Kreis, «die sichere Basis» (König, 2020, S.24) gibt dem Kind Vertrauen und Sicherheit, damit überhaupt Exploration stattfinden kann. Der Kreis, «sicherer Hafen» (König, 2020, S.24) steht als Ort, an den das Kind bei Unsicherheit oder aufwühlenden Ereignissen zurückkehren und Sicherheit erhalten kann (König, 2020; Zemp, 2018; Ahnert et. al., 2019; Bowlby, 2021; Lengning & Lüpschen, 2019).

Damit Eltern ihrem Kind gegenüber fürsorgliches Verhalten zeigen können, sind sie aber auch auf unmissverständliche kindliche Signale angewiesen. Ansonsten ist die Wechselhaftigkeit der drei Systeme beeinträchtigt und es kann dazu führen, dass die Bindungspartner*innen die Erfahrung nicht positiv erleben. Die Entwicklung einer sicheren Bindungsqualität ist in diesem Moment gefährdet. Unter Berücksichtigung des Heilpädagogischen Kontextes wird der Bindungsprozess oftmals durch Verständnisschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten zur Belastung für beide agierenden Personen und steht vor grossen Herausforderungen (Zemp, 2018). Dies wird in den nachfolgenden Kapiteln weiter ausgeführt.

2.1.3. Elterliche Kompetenzen: Das Konzept elterlicher Feinfühligkeit

Das Feinfühligkeitskonzept wurde 1974 von Mary Ainsworth begründet (Ainsworth et al., 1974). Das Feinfühligkeitskonzept hat eine Schlüsselrolle im Verständnis von Bindungsentwicklung und deren Folgen für die spätere kindliche Entwicklung (Zemp, 2018). Wie in Kap. 2.1.2. erläutert, verläuft die Bindungsentwicklung in einem zirkulären Prozess dessen Erfolg im Wesentlichen davon abhängt, wie gut Kind und Bindungsperson miteinander harmonieren können (Ahnert et al., 2019).

Nach Papousek (1987) geht man davon aus, dass die Eltern intuitive Kompetenzen im Umgang mit ihrem Kind aufweisen. Die Art und Weise, wie die Bezugsperson auf die Verhaltensweisen des Kindes reagiert, wird als elterliche Sensitivität, Feinfühligkeit oder Responsivität bezeichnet. Nach Mary Ainsworth wird die Feinfühligkeit als «Fähigkeit kindliche Signale wahrnehmen, richtig

interpretieren sowie angemessen und prompt auf sie reagieren zu können» (Lengning & Lüpscher, 2019, S.24) definiert. Feinfühligkeit sollte also zum Wohlbefinden des Kindes beitragen und seine Aufmerksamkeit erhöhen. Ein feinfühliges Bindungsverhalten erfordert eine hohe Aufmerksamkeit der Bindungsperson gegenüber den Signalen des Kindes (Lengning & Lüpscher, 2019; Zemp 2018; Grossmann und Grossmann 2012; Ahnert et al., 2019; König, 2020; Papousek, 2004).

Das Feinfühligkeitskonzept umfasst folgende Parameter (Lengning & Lüpscher, 2019; Zemp, 2018; Ahnert et al., 2019; König, 2020).

- *Wahrnehmen*: Die Eltern sind aufmerksam und nehmen die kindlichen Signale wahr. Hierzu zählen auch nonverbale Äusserungen des Säuglings oder Kleinkindes (Ahnert et al., 2019).
- *Interpretieren*: Durch ihr Einfühlungsvermögen erkennt die Bezugsperson, was der Säugling oder das Kleinkind in Moment braucht (Zemp, 2018).
- *Prompte Antwort*: Die Eltern reagieren innerhalb eines kleinen Zeitfensters (sofort) auf die Signale des Kindes. So kann das Kind den Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der Reaktion der Eltern herstellen (Lengning & Lüpscher, 2019).
- *Angemessenes Verhalten*: Die Bezugspersonen zeigen, je nach Bedürfnis des Kindes, angepasste Verhaltensweisen (Schutzbedürfnis, Hungerstillen etc.) (Zemp, 2018).
- *Zugänglichkeit*: Die Bindungsperson steht dem Säugling oder Kleinkind immer zur Verfügung. Der Grad der Zugänglichkeit hängt von der Promptheit ab, mit der die Bezugsperson auf die kindlichen Signale reagiert (König, 2020).
- Unter *Kooperation* versteht man, wenn Eltern ihrem Kind gegenüber keinen störenden oder aufdringlichen Verhaltensweisen entgegenbringen (Ahnert et al., 2019; Zemp, 2018; König, 2020).
- *Akzeptanz*: Die Bezugspersonen akzeptiert ihr Kind vollständig und bringt ihm Wertschätzung entgegen (König, 2020).

Zeigen Eltern ein feinfühliges und responsives Verhalten anhand der oben beschriebenen Parameter, wird dies mitunter als einer der grössten Gelingensfaktoren für die Entwicklung einer positiven Bindungsqualität zwischen Eltern und Kind bezeichnet (Grossmann & Grossmann, 2012; Oppenheim et al., 2011).

Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum stossen im Versuch, ihr Interaktionsangebot auf die Interaktionssignale des Kindes feinfühlig abzustimmen, oftmals an ihre Grenzen. So weisen Kinder im Autismus-Spektrum zahlreiche sozio-emotionale Besonderheiten auf, die Eltern in der richtigen Interpretation und Wahrnehmung der kindlichen Verhaltenssignale vor grosse Herausforderungen stellen (siehe Kap. 2.2.2.). Diese Misserfolge können dazu führen, dass das intuitive elterliche Feinfühligkeitskonzept gehemmt oder beeinträchtigt wird, da sich Eltern in der Interaktion mit ihrem Kind als nicht erfolgreich erleben und dies auf das Kohärenzgefühl sowie die Selbstwirksamkeitserwartung negative Auswirkungen hat (siehe Kap. 2.3.2. – 2.3.4.) (Oppenheim et al., 2011; Ahnert et al., 2019). Die Förderung und Erhaltung elterlicher Kompetenzen im Bindungsaufbau ist somit

für die Gewährleistung positiver Bindungsqualitäten äusserst wichtig. Gerade die Marte Meo Methode nimmt das Konzept der elterlichen Feinfühligkeit von Ainsworth in ihrer Grundhaltung des «natürlichen Entwicklungsunterstützenden Dialog» (Bünder et al., 2022, S.75) weiter auf (siehe Kap. 2.4.2.) und versucht dabei, die vorhandenen Ressourcen bei den Eltern zu (re)aktivieren und weiter auszubauen (Ahnert et al., 2019; Bünder et al., 2022). So sagt Bandura, dass «die im Zentrum der Marte Meo Methode stehenden basalen Kommunikationselemente im Alltag Anleitung und Unterstützung bieten, diese Feinfühligkeit zu entwickeln» (Bandura, et al., 2022, S.3f.). Dazu kann der/die Lesende im Kap. 2.4.5. mehr erfahren.

2.1.4. Die Verschiedenheit der Bindungsmuster und das innere Arbeitsmodell der Bindungserfahrung

Kinder entwickeln bereits sehr früh sogenannte innere Arbeitsmodelle oder Bindungsrepräsentationen. Diese werden definiert als abgespeicherte oder verinnerlichte frühere Bindungserfahrungen. Sodosagen ein Gesamtbild aller vom Kind gemachten Bindungserfahrungen mit seinen primären Bezugspersonen. Es werden sowohl eigene bindungsrelevante Verhaltensmechanismen wie auch Reaktionen der Bindungspersonen abgespeichert. Die inneren Modelle enthalten einerseits kognitive Komponenten (Selbstwirksamkeitserleben), emotionale Komponenten (Selbstwert) sowie Aussagen darüber, wie verlässlich und vertrauenswürdig künftige bindungsrelevante Situationen sein können. Durch diese abgespeicherten Erfahrungen wird das kindliche Verhalten im Umgang mit seinen Bindungspersonen gesteuert (Zemp, 2018; Lengning & Lüpscher, 2019).

Um das kindliche Bindungsverhalten in bindungsrelevanten Situationen genauer beobachten zu können, haben Mary Ainsworth und Wittig (1969) in künstlich hergestellte Situationen im Labor, sogenannte «Fremde Situationen» (Ainsworth, 1969) hergestellt. Dabei wurden Kinder für eine längere Zeit von ihren Bindungspersonen getrennt und dann wiedervereint. Dadurch konnten unterschiedliche Bindungsmuster voneinander getrennt und definiert werden (Grossmann, 2011; Ainsworth & Wittig, 1969; Lengning & Lüpschen, 2019; Bünder et al., 2022):

Das unsicher-vermeidende Bindungsmuster

Kinder mit einem unsicher-vermeidenden Bindungsmuster reagieren mit Verhaltensweisen «die dazu dienen, Nähe und Interaktion zu vermeiden, indem sie z.B. wegschauen» (Lengning & Lüpscher, 2019, S.47). Diese Kinder scheinen bei der Trennungssituation kaum verängstigt. Bei der Wiedervereinigung wird Nähe zur Bindungsperson vermieden. Teilweise ignorieren die Kinder die Bindungsperson oder reagieren nur flüchtig. Während der gesamten Trennungs- und Wiedervereinigungssituation ist das Explorationsverhalten der Kinder unverändert. Die Bezugsperson verhält sich bei einer unsicher-vermeidenden Bindung ihrem Kind gegenüber meist zurückhaltend oder sogar abweisend sowie ablehnend. Die Bindungsrepräsentation solcher Kinder erhält eine eher negative Zuschreibung (Lengning & Lüpscher, 2019; Ahnert, 2019).

Die sichere Bindung

Kinder mit einer sicheren Bindung suchen bei der «Wiedervereinigungsphase» aktiv die Nähe ihrer Bindungsperson. Ist die Bindungsperson wieder in unmittelbarer Nähe, lassen sich diese Kinder schnell beruhigen und trösten. Kinder zeigen bei der Trennung zur Mutter Unruhe oder Trauer, lassen sich aber teilweise auf die Betreuung durch eine fremde Person ein. Die Bindungsperson

hat den Status der sicheren Basis. Von hier aus kann das Kind explorieren. Die Bindungsperson ist stets verfügbar und ihre Zuschreibungen sind «zuverlässig, liebevoll und sensitiv bzw. feinfühlig» (Lengning & Lüpscher, 2019, S.19).

Die unsicher-ambivalente Bindung

Kinder mit diesem Bindungsmuster zeigen in der Wiedervereinigungssituation sowohl kontaktsuchendes als auch kontaktvermeidendes Verhalten gegenüber der Bindungsperson. Das Bindungssystem des Kindes ist sogar schon aktiviert, wenn die Bindungsperson in unmittelbarer Nähe ist. Deshalb zeigen diese Kinder auch kaum Explorationsverhalten. Bei der Trennung zur Bindungsperson zeigen diese Kinder eine grosse Unruhe und Trauer. Bei der Wiedervereinigung zeigen die Kinder entweder nähesuchendes oder kontaktvermeidendes Verhalten gegenüber der Bindungsperson. Die Kinder lassen sich nur langsam oder kaum von der Bindungsperson beruhigen (Lengning & Lüpscher, 2019). Das unberechenbare Verhalten der Bindungspersonen in Trennungssituationen kann das ambivalente Verhalten der Kinder etwas erklären (Lengning & Lüpscher, 2019).

Die desorganisierte Bindung

Die desorganisierte Bindung wurde später als Zusatzkategorie eingeführt, da es Kinder gab, die in keine der drei bis dahin definierten Kategorien eingeordnet werden konnten. «Die Kinder mit einem desorganisierten Bindungsstil weisen desorganisiertes bzw. desorientiertes Verhalten auf und zeigen kein deutlich definierbares Verhaltensmuster» (Lengning & Lüpscher, 2019, S.20). Kinder welche desorganisiertes Bindungsverhalten zeigen, reagieren oft impulsiv und mit grosser Wut. Für Aussenstehende ist das Verhalten solcher Kinder schwierig einzuschätzen. Betroffene Kinder haben kaum die Möglichkeit auf bereits abgespeicherte innere Arbeitsmodelle zurückzugreifen. Sie haben kaum Erwartungen an ihre Eltern. (Lengning & Lüpscher, 2019; Kirschke & Hörmann, 2014; Ahnert, 2019).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Bindungsqualität davon abhängig ist, welche vorgängigen Bindungserfahrungen ein Kind gemacht hat. Jede gemachte Bindungserfahrung wird in einem inneren Arbeitsmodell abgespeichert, auf das der Säugling im Falle einer Aktivierung des Bindungssystems zugreifen kann. Das Verhalten der Eltern, hat demnach eine wesentliche Rolle im Aufbau positiver Bindungsqualitäten. Je nachdem wie sensitiv die Bezugsperson in den Bindungserfahrungen gehandelt hat und wie die gegenseitige Anpassungsleistung funktioniert hat, sind unterschiedliche Bindungsverhaltensweisen die Folge (Ahnert et al., 2018; Lengning & Lüpschen, 2019).

Welche Schwierigkeiten beim Bindungsaufbau zwischen Eltern und Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung auftreten können, und wie diese das Bindungsverhalten auf Seiten der Eltern beeinflussen können, wird in Kap. 2.2. weiter thematisiert.

2.2. Autismus und Bindungsverhalten

In diesem Kapitel erfolgt als erstes eine Begriffsklärung zur Autismus-Spektrum-Störung. Diese dient nur als kurzer Überblick, um dem Lesenden eine Grundlage für das weitere Verständnis der Arbeit zu liefern. Hauptinhalt dieses Kapitels stellt die Ausdifferenzierung der Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation bei einer Autismus-Spektrum-Störung dar.

2.2.1. Begriffsklärung

Menschen im Autismus-Spektrum weisen nach ICD-11 (International Classification of Diseases-11 der WHO, 2022) und DSM-5 (diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen von Wittchen et al., 2015) Symptomatiken in den folgenden zwei Teilbereichen auf:

- Defizite im Initiieren und Aufrechterhalten reziproker sozialer Kommunikation und Interaktion (siehe Kap. 2.2.2.).
- Zeigen von „eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch und exzessiv sind. Hierzu gehören: spezielle Interessen, Unflexibilität im Denken und Handeln, Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize, Detailfokussierungen und (Bewegungs-) Stereotypen“ (WHO, 2022, Code 6A02 (deutsche Übersetzung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2023).

Je nachdem wie stark eingeschränkt Betroffene in ihrer Intelligenzentwicklung und Entwicklung der funktionellen Sprache sind, werden sie in unterschiedliche Schweregrade eingeteilt. Der Beginn der Störung manifestiert sich meist bereits im frühen Kindesalter.

«Die Defizite sind so schwerwiegend, dass sie zu Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, erzieherischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen, und sind in der Regel ein durchgängiges Merkmal der Funktionsweise der Person, das in allen Bereichen zu beobachten ist, auch wenn sie je nach sozialem, erzieherischem oder anderem Kontext variieren können» (ICD-11, 2022, Code 6A02; Wittchen et al., 2015, S.222).

Im Folgenden beschränkt sich die Autorin auf die Aspekte der sozial- interaktiven Auffälligkeiten bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung.

2.2.2. Frühe Störung in der sozialen Kommunikation und Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum

In der folgenden Auflistung werden soziale Interaktions- und Kommunikationsschwierigkeiten beschrieben, die bei Kindern im Autismus-Spektrum häufig auftreten. Dabei wird nicht der Anspruch erhoben, sämtliche Schwierigkeiten im Detail zu beschreiben, sondern nur diejenigen, die für den Bindungsaufbau zu den Eltern eine zentrale Rolle spielen (siehe Fröhlich & Gruber, 2014; Kamp-Becker & Bölte, 2021; ICD-11, 2022):

Auffälligkeiten in der intentionalen Kommunikation, der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit und in der Initiierung, Aufrechterhaltung und Auffassung von Beziehungen

So kann schon früh beobachtet werden, dass soziale Aufmerksamkeit und Responsivität bei betroffenen Kindern vermindert oder gar nicht in Erscheinung treten (Kamp-Becker & Bölte, 2021). Meist sind die Beziehungen zu Mitmenschen geprägt durch Funktionalität oder Reduktion der zwischenmenschlichen Interaktion auf wenige Themen oder Handlungen (Kamp-Becker & Bölte, 2021).

Auffälligkeiten in der nonverbalen Kommunikation

Hierzu zählen 1) Fehlender Einsatz von Mimik und Gestik (Freitag et al., 2017). 2) Auffälligkeiten im Blickkontakt: Eltern berichten meist früh über Auffälligkeiten im Blickkontakt ihres Kindes, da dieser nicht zur Steuerung sozialer Interaktion genutzt wird (Kamp-Becker & Bölte, 2021). 3) Vermindertes soziales Lächeln: Eltern beobachten häufig, dass Kinder kein oder nur begrenzt soziales Lächeln, als Reaktion auf das Lächeln des Gegenübers zeigen (Kamp-Becker & Bölte, 2021).

Auffälligkeiten in der gemeinsamen Aufmerksamkeit („Joint Attention“)

Die «Joint Attention» wird im Deutschen als «geteilte Aufmerksamkeit» oder «gemeinsame Aufmerksamkeit» bezeichnet und entwickelt sich beim Kind ungefähr im neunten Lebensmonat. Dabei wird dem Säugling nach und nach die Fähigkeit zu eigen, «den Zusammenhang zwischen dem eigenen Verhalten und der Reaktion der Bezugsperson einzuordnen» (Fröhlich & Gruber, 2014, S. 13ff.) Diese befähigt das Kind zur Triangulation. Zusammen mit der Ausbildung zur Intentionalität stellt die «Joint Attention» einen Meilenstein dar für die spätere sozial-kommunikativen Fähigkeiten. Das Kind kann so seine Absichten mitteilen und gibt dem Fürsorgesystem der Eltern die Chance, auf das Kind zu reagieren und positive Bindungsmomente zu ermöglichen (Schirmer & Alexander, 2015). Bei Kindern im Autismus-Spektrum ist die Ausprägung der «Joint Attention» oftmals gestört (Kamp-Becker & Bölte, 2021). Dies kann dazu führen, dass **Intentionalität** in den Dialogen von den Eltern nicht erfasst werden kann (Fröhlich & Gruber, 2014).

Auffälligkeit in der Imitationsfähigkeit

Kinder im Autismus-Spektrum lernen wenig über Beobachtung und Nachahmung. Die Ausbildung der **Imitationsfähigkeit** ist deshalb häufig erschwert. Die Imitationsfähigkeit ist von grosser Bedeutung beim Aufbau vom Verständnis des Gegenübers. Ein Mangel an Imitationsfähigkeit hat grosse negative Folgen für die Entwicklung der sozialen Interaktion dieser Kinder. Die **ToM (Theory of Mind)** mit der Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und Empathie wird defizitär oder gar nicht entwickelt (Fröhlich & Gruber, 2014).

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die Zirkularität im Bindungssystem und der damit verbundene Ausbau einer sicheren Bindungsqualität durch die kindlichen Voraussetzungen stark eingeschränkt sein kann. Dies stellt Eltern immer wieder vor grosse Herausforderungen und kann starken Einfluss auf das Erleben der eigenen Kompetenz und Selbstwirksamkeitserwartung haben (Sarimski, 2013). Eine Ausführung hierzu folgt im nächsten Kapitel.

2.3. Elterliches Kompetenzerleben

Der Bereich der Resilienz- und der Resilienzforschung, in die das Empfinden eigener Kompetenz bei den Eltern fällt, ist riesengross. In dieser Arbeit wird nur ein kleiner Teil, der für die weitere qualitative Forschung der Arbeit als wichtig erscheint, beleuchtet. Es folgt eine kurze Begriffsklärung der wichtigsten Aspekte des Resilienzkonzeptes. Danach fällt der Fokus auf das Kohärenzgefühl aus dem Konzept der Salutogenese von Antonovsky. Dieses sollte in Eltern aktiviert werden, damit sie sich kompetent fühlen. Weiter wird im Rahmen des Resilienzkonzeptes auf mögliche Schutz- und Risikofaktoren eingegangen. Hier wird der für diese Arbeit zentrale Schutzfaktor der

Selbstwirksamkeit näher beleuchtet. Zum Schluss werden Parallelen gezogen zum Kompetenzerleben von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum.

2.3.1. Das Resilienzkonzept – historischer Abriss und Begriffsklärung

In diesem Kapitel erfolgt eine Begriffsklärung zur Resilienz und ein kurzer historischer Abriss damit die lesende Person die Grundlagen erfassen kann, auf denen die weiteren theoretischen Inhalte aufbauen.

Resilienz – Begriffsklärung

Resilienz wird als «psychische Widerstandskraft» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S.15) in der Bewältigung von belastenden Lebenssituationen bezeichnet. Nach Welter-Enderlin und Hildenbrand (2006) verhilft die Fähigkeit zur Resilienz Individuen, schwierige Lebenssituationen mithilfe der personalen und sozialen Ressourcen überwinden zu können. Gleichzeitig sollen solche krisenhaften Momente durch eine positive Bewältigung auch als Anlass für weitere Entwicklungsmöglichkeiten gesehen werden (Wustmann, 2018; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015; Welter-Enderlin & Hildenbrand, 2006). Die Resilienz ist somit etwas nicht Angeborenes und Veränderliches, das dem Menschen eigen ist. Sie ist multifaktoriell bedingt und entwickelt sich im Laufe des Lebens (Wustmann, 2018). «Resilienz ist immer an zwei Bedingungen geknüpft: 1. Es besteht eine Risikosituation und 2. Das Individuum bewältigt diese dennoch positiv» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S.11).

Resilienzforschung

Der Ursprung der Resilienzforschung liegt in den 1970er Jahren. Der Forschungszweig entstand aus der Entwicklungspsychopathologie. Ihr Fokus lag eher auf Risikofaktoren, die die menschliche Entwicklung beeinflussen. Wohingegen der Fokus der Resilienzforschung im Aufzeigen von Bedingungsfaktoren liegt, welche ein Individuum, trotz widriger Umstände, eine positive Entwicklung durchlaufen lassen. «Der Fokus liegt somit mehr auf den Schutzfaktoren und Ressourcen von Menschen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Risiken» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S.9). Die Wissenschaft befasste sich damals vor allem mit Kindern, die unter widrigen Umständen aufwuchsen und dennoch eine positive Entwicklung durchlebten. Dabei wurden sogenannte Schutz- oder Resilienzfaktoren zusammengetragen und weiter erforscht (Wustmann, 2018, S.87). Dies wird in Kap. 2.3.3. weiter erklärt. Erst mit dem Beginn der Langzeitstudien wurde die Erforschung der Schutz- und Resilienzfaktoren auch auf das Erwachsenenalter ausgedehnt (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015).

Aaron Antonovsky (1923-1994), ein amerikanisch-israelischer Medizinsoziologe, brachte einen neuen Blickwinkel in die Resilienzforschung. Er ging von der Frage aus: «Wie entsteht Gesundheit?» (Meier Magistretti et. al., 2019, S.26).

Dabei erfolgte ein «Paradigmenwechsel hin zu den Schutzfaktoren und Kompetenzen von Individuen (...) Kernannahmen und Fragestellung sowohl der Resilienzforschung als auch der Salutogenese sind ähnlich. So priorisieren beide Ressourcen und Schutzfaktoren und stellen Bewältigungsverhalten in den Mittelpunkt. Das Kohärenzgefühl als ein zentraler Aspekt des Salutogenesekonzepts wird in der Resilienzforschung als personelle Ressource betrachtet.

Allerdings legt die Salutogenese den Schwerpunkt mehr auf die Schutzfaktoren zur Erhaltung der Gesundheit, während die Resilienzforschung sich mehr auf den Prozess der positiven Anpassung und Bewältigung konzentriert» (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S.22).

Für die weitere Arbeit ist Antonovskys Konzept der Salutogenese mit dem Kohärenzgefühl als allgemeiner Zustand psychischer Gesundheit (Bengel & Lyssenko, 2012) zentral. Weitere Ausführungen dazu folgen im nächsten Kapitel.

2.3.2. Prinzip des Kohärenzgefühls nach Antonovskys Konzept der Salutogenese

Antonovskys Konzept der Salutogenese zählt zu den wichtigsten Konzepten der Gesundheitsforschung. Salutogenese wird im Sprachgebrauch auch als «Wissenschaft von Bedingungen [beschrieben], die Gesundheit ermöglichen, aufrechterhalten und wiederherstellen» (Meier, Magistretti, Lindström & Eriksson, 2019, S.26). Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und Griechischen und setzt sich zusammen aus «salus» (lat: Gesundheit) und «Genesis» (griech. Ursprung). Dieses Modell umschreibt die Parameter, welche zur Gesundheit bei einem Menschen führen. In seiner Forschung wurden überwiegend Menschen untersucht, die schwierige Lebensbedingungen durchlebten. In den 1970er Jahren waren dies vor allem KZ-Überlebende. Ihn interessierten dabei die Faktoren, die dazu führten, dass sich diese Menschen trotz der widrigen Umstände, körperlich und physisch gesund entwickelten. Die Grundlage des Konzeptes der Salutogenese beeinflusst auch heute noch die Forschung im Rahmen der psychischen Gesundheit eines Menschen (Fröhlich- Gildhoff & Rönna-Böse, 2015).

Die zentrale Komponente, die zu diesen positiven Entwicklungen führt, bezeichnete Antonovsky als Kohärenzgefühl (SOC = aus dem Englischen Sense of Coherence). Nach Antonovsky (1993, S.12) ist Kohärenz:

«Eine globale Orientierung, die das Ausmass ausdrückt, in dem jemand ein durchdringendes und dennoch dynamisches Vertrauen hat, dass erstens die Anforderungen aus der internalen und externalen Umwelt im Verlauf des Lebens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar sind, dass zweitens die Ressourcen verfügbar sind, um den Anforderungen gerecht zu werden, und drittens, dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Interventionen und Engagement verdienen» (Antonovsky, 1993, S.12).

Der Ansatz ist stark ressourcenorientiert. Die personalen Ressourcen und Schutzfaktoren (siehe Kap. 2.3.3.), sowie das Repertoire an Lösungsansätzen und Strategien einer Person in ihrer Lebensgestaltung, die zur Erhaltung der Gesundheit führen, stehen im Zentrum. Faktoren, welche einem Individuum dabei helfen, einen konstruktiven Umgang mit Stress zu finden, werden von Antonovsky Widerstandsressourcen genannt. Dabei unterscheidet Antonovsky viele unterschiedliche Kategorien. Innerhalb des Resilienzkonzeptes zählt das Kohärenzgefühl zu den Schutzfaktoren im Erwachsenenalter (Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 127; vgl. Bengel & Lyssenko, 2012, S. 65f). Da in dieser Arbeit das Kompetenzerleben der Eltern angeschaut wird, beschränkt sich die Autorin auf eine der individuellen Widerstandsressourcen: nämlich die psychische Ressource. Zu dieser zählen beispielsweise das Selbstvertrauen, die Selbstsicherheit oder

der Optimismus (Franke, 2012; Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015; Franke 1997; Bengel & Lyssenko, 2012).

Antonovsky teilt das Kohärenzgefühl in folgende drei Komponenten auf (Retzlaff, 2010, S.114):

- Das Gefühl der Verstehbarkeit (kognitiver Aspekt/ sense of comprehensibility): Eine betroffene Person kann die erlebte Situation/ die erlebten schwierigen Umstände eigenmächtig erklären und einordnen.
- Dem Gefühl der Handbarkeit bzw. Bewältigbarkeit (pragmatischer Aspekt/ sense of manageability): Eine betroffene Person ist überzeugt davon, genügend Ressourcen zu besitzen, um die Herausforderung bewältigen zu können (Retzlaff, 2010).
- Dem Gefühl von Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit (emotional-motivationaler Aspekt/ sense of meaningfulness): Eine betroffene Person weist die Zuversicht auf, die Herausforderung anzunehmen und hat eine bejahende Haltung gegenüber der aktuellen Situation und der Zukunft.

Die Ergebnisse der Studie von Al-Yagon und Margalit (2009) ergänzen die Aussagen von Antonovsky und belegen, dass ein hohes Kohärenzgefühl bei Eltern im heilpädagogischen Kontext mit einem erhöhten positiven psychischen Wohlbefinden einhergeht. In dieser Studie wurden 199 Mütter von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung hinsichtlich ihrer Vulnerabilität und ihren Schutzfaktoren, die ihre positiven wie auch negativen Gefühlslagen beeinflussten, untersucht (Al-Yagon & Margalit, 2009, S.109ff.). Betrachtet man demzufolge die Kohärenz im Zusammenhang mit der Bindungstheorie kann davon ausgegangen werden, dass ein erhöhtes Kohärenzgefühl zu einer allgemein besseren Befindlichkeit der Eltern führt. Somit sind gerade Mütter im heilpädagogischen Kontext eher geschützt, bei einem kommunikativen «miss-fit» ein Gefühl der Inkompetenz zu erleben, was sich negativ auf die elterliche Feinfühligkeit und den Bindungsaufbau auswirkt (Sarimski et al., 2012; Hintermair, 2004; Hintermair, 2006; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015; Antonovsky, 1997).

In der weiteren Arbeit erhält das Kohärenzgefühl als möglicher protektiver Faktor für die psychische Gesundheit eines Individuums, Bedeutung. Es erhält dabei, neben der Selbstwirksamkeitserwartung (siehe Kap. 2.3.3.), eine entscheidende Aufgabe im Kompetenzerleben der Eltern und wird dementsprechend auch immer wieder erwähnt.

2.3.3. Risiko- und Schutzfaktoren

Die sogenannten Risiko- und Schutzfaktoren bedingen sich gegenseitig in einem komplexen Mechanismus und führen so zu positiver oder negativer Beeinflussung der Resilienz (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019; Wustmann, 2018). Es wird dabei zwischen stabilen (bspw. Geschlecht) und variablen Faktoren (bspw. Eltern-Kind-Bindung) unterschieden. Für mögliche pädagogische Interventionen sind vor allem die variablen Faktoren von Bedeutung, da diese durch Präventionsmassnahmen verändert werden können (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019).

Die sogenannten Schutz- oder Resilienzfaktoren sind dazu da, «eine unangepasste Entwicklung zu verhindern oder abzumildern, sowie die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung zu erhöhen» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S.11). Die Kategorisierung jener Faktoren ist

nicht kongruent. Wustmann (2018) unterscheidet zwischen den personalen und den sozialen Faktoren. Bengel et al. (2009) fügen noch eine zusätzliche Kategorie, der familiären Ressourcen, an.

Zu den personalen Ressourcen, auch Resilienzfaktoren genannt, gehören sechs Parameter, welche in Abbildung 2 genauer erläutert sind. Diese Faktoren unterstützen ein Individuum dabei, «Entwicklungsaufgaben (Kind) und kritische Alltagssituationen (Erwachsener) [positiv] zu bewältigen» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S.17). Auf die sozialen wie auch familiären Ressourcen wird hier nicht weiter eingegangen.

Abbildung 2: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S.18)

In der weiteren Arbeit wird nur einer

der sechs Faktoren, die Selbstwirksamkeit weiter behandelt, da dieser, neben dem allgemeinen protektiven Faktor des Kohärenzgefühls (siehe Kap. 2.3.2.) für die Kompetenzentwicklung von Eltern eine entscheidende Rolle spielt. So sprechen Bengel und Lyssenko (2012) davon, dass die Selbstwirksamkeitserwartung derjenige Schutzfaktor ist, «der in zahlreichen Studien am konsistentesten nachgewiesen wird- und das in unterschiedlichen Kontexten und Kulturen» (Bengel & Lyssenko, 2012, S.58) Zudem beeinflusst der Faktor der Selbstwirksamkeit die anderen Schutzfaktoren wesentlich (Bengel & Lyssenko, 2012).

Die Selbstwirksamkeit als Resilienzfaktor

Der von Albert Banduras sozial-kognitiver Theorie (1977,1997) begründete Begriff «self-efficacy» wird im Deutschen mit dem Word «Selbstwirksamkeit» übersetzt. Der Begriff Selbstwirksamkeitserwartung wird teilweise ebenfalls verwendet. Beide Begriffe werden in dieser Arbeit gleichbedeutend gebraucht. Das Konzept bezeichnet die Erwartung eines Individuums an sich selbst, kritische Lebensereignisse oder Entwicklungsaufgaben aus eigener Kraft bewältigen zu können (Bengel & Lyssenko, 2012).

«Eine grosse Bedeutung haben dabei die Erwartungen, ob das eigene Handeln zu Wirkungen (und Erfolgen) führt oder nicht. Diese Erwartungen steuern schon im Vorhinein das Herangehen an Situationen sowie Aufgaben, damit auch die Art und Weise der Bewältigung, und führen so oftmals zu einer Bestätigung des eigenen Selbstwirksamkeitserlebens.» (Fröhlich-Gildhoff, 2015, S.18).

Mit folgenden Eigenschaften werden Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung beschrieben (Benight & Bandura, 2004; Bengel & Lyssenko, 2012, S.55ff.):

- Personen fühlen sich in Krisen weniger schnell hilflos. Denn die Person geht eher davon aus, dass die persönlichen Fähigkeiten ausreichen, um ein Problem zu bewältigen (engl.: attentional and construal processes).
- Wird die Person mit Ereignissen konfrontiert, die die eigenen Fähigkeiten übersteigen, finden Personen mit hoher Selbstwirksamkeit eher die Kraft dazu, neue Bewältigungsstrategien zu initiieren (engl.: transformative actions).
- Diese Personen weisen eine höhere Fähigkeit zur Selbstregulation auf. Sie können eigene Gedanken in Krisen besser kontrollieren und sind diesen gegenüber nicht völlig machtlos (engl.: thought control efficacy).
- Selbstwirksame Personen weisen allgemein ein grösseres Durchhaltevermögen auf (Bengel & Lyssenko, 2012).

«Quellen der Selbstwirksamkeit» (Bandura, 1997, S.10ff)

Gerade weil es sich der Selbstwirksamkeitserwartung um einen Schutzfaktor handelt, der «sich prinzipiell durch Lernerfahrungen verändern lässt» (Bengel & Lyssenko, 2012, S.58), hat Albert Bandura (1997) vier wesentliche Einflussquellen formuliert, welche die Selbstwirksamkeitserwartung bei Individuen stärken oder entwickeln können. Die Stärkung ebendieser Einflussquellen soll beim Individuum, trotz Erfahren widriger Lebensumstände, zu einem positiven Kompetenzerleben führen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015; Bandura, 1997; Bengel & Lyssenko, 2012):

Tabelle 1: Quellen der Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997, S.10ff).

<p><u>«Eigene Erfahrungen» (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.42)</u> Nach Bandura (1997) wirkt sich vor allem die Erfahrung von Herausforderungen, die aus eigener Kraft bewältigt wurden, positiv auf das weitere Wachstum der Selbstwirksamkeit bei einem Individuum aus. Aus diesen Erfolgserlebnissen entsteht beim Individuum nach und nach ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Es lohnt sich, wenn Individuen bemerken, dass «sich die Anstrengung auszahlt» (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.42).</p>
<p><u>«Beobachtung und Nachahmung von Modellen» (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.43)</u> Die Beobachtung, dass andere Dinge erreichen, die man selbst gerne erreichen möchte, kann wichtige Lernprozesse in Gang bringen. Gerade bei Bewältigungsaufgaben, bei denen es keine vorgefassten Lösungsansätze gibt, kann man sich an Menschen orientieren, die einem ähnlich sind. Denn dem Individuum wird klar, dass sie selbst auch zu einem Erfolg kommen können, wenn Individuen mit ähnlichen Voraussetzungen ebenfalls Erfolge erzielen (Bandura, 1997; Schwarzer & Jerusalem, 2002).</p>
<p><u>Positives Feedback (engl.: «verbal persuasion» (Bandura, 1997, S.101ff.))</u> Verbale Überzeugungen durch andere, im Sinne von Komplimenten oder positivem Feedback, helfen einem Individuum dabei, sich von seiner eigenen Kompetenz überzeugen zu lassen. Der Glaube daran, eine Aufgabe bewältigen zu können, lässt ein Individuum mit viel mehr Anstrengung an eine schwierige Herausforderung gehen, als wenn die Person von vorneherein das Gefühl hat, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Wichtig dabei ist es aber, dass die verbalen</p>

Überzeugungen ein realistisches und glaubwürdiges Bild vermitteln. Ansonsten kann es zu einer Abnahme der Selbstwirksamkeitserwartungen kommen (Bandura, 1997).

Physiologische, gefühlsbezogene Wahrnehmung (engl.: «physiological, affective states» (Bandura, 1997, S.106ff.))

Hierbei geht es um die Wahrnehmung von Gefühlszuständen. Die Selbstwirksamkeit wird stark von den eigenen Stimmungen und Emotionen beeinflusst. Je nachdem welche Stimmung ein Individuum aufweist, wird es sich auch als mehr oder weniger selbstwirksam erleben. So erleben sich Personen mit negativer Stimmung eher als inkompetent und unsicher, wohingegen eine starke Selbstwirksamkeitserwartung beim Individuum das Gefühl von Kompetenz und Bewältigungsfähigkeit auslöst (Bandura, 1997).

2.3.4. Selbstwirksamkeitserleben von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum und deren Auswirkung auf das elterliche bindungsrelevante Verhalten

Versucht man nun die Erkenntnisse der bis hierhin erbrachten theoretischen Überlegungen in einen Kontext zu stellen, fällt auf, dass der Aufbau einer positiven Bindungsqualität bei Kindern im Autismus-Spektrum und ihren Eltern durch eine eingeschränkte Zirkularität des Bindungssystems vor grossen Herausforderungen stehen kann (Eckert, 2011). Das intuitive Verstehen des Kindes und das Lesen der individuellen Kommunikationssignale erfordern eine sehr hohe Sensibilität und Beobachtungsgabe und ist für viele Eltern äusserst herausfordernd. Das Prinzip der elterlichen Feinfühligkeit mit dem intuitiven elterlichen Anpassen an die Kommunikationsmöglichkeiten des Kindes, um eine positive Eltern-Kind-Beziehung aufzubauen, ist hierbei gefährdet (Sarimski, 2013). So haben Untersuchungen von Fröhlich et al. (2014) bei den Ergebnissen im Bindungsverhalten gezeigt, dass es den Eltern allgemein schwerer fiel, die Bedürfnisse und Kommunikationssignale ihrer Kinder im Autismus-Spektrum wahrzunehmen und darauf zu reagieren (Paulus et al., 2016). Die Metaanalyse von Fröhlich et al. (2014), in der die Ergebnisse verschiedener Studien zu elterlichem Stress bei Kindern im Autismus-Spektrum zusammengezogen wurden, decken sich mit einer Studie von Hayes and Watson (2013, S.637ff.), die belegt, «dass die sozialen Kommunikationsschwierigkeiten betroffener Kinder mit ASS mit einem besonders hohen elterlichen Stresslevel korrelieren» (Paulus et al., 2016, S.196). Fröhlich & Gruber (2012) betonen aber mehrmals, dass Eltern im Allgemeinen «genau gleich feinfühlig handeln, wie dies Eltern neurotypischer Kinder tun» (S.19). Das Verhalten der Eltern führt aber oftmals nicht zu der gewünschten kindlichen Reaktion, die zudem teilweise auch noch schwer interpretierbar ist. Dies führt bei den Eltern zu Frust «und einer geringen Erfahrung der eigenen Selbstwirksamkeit in der Kommunikation mit dem Kind. (Fröhlich & Gruber, 2012, S.19).» Häufig ist eine elterliche Deprivation die Folge. Diese kann nach Bündler & Siringhaus-Bündler (2008) dazu führen, dass Eltern die Elemente des entwicklungsunterstützenden Dialoges nur noch eingeschränkt anwenden können. Dies führt zu negativen Bindungserfahrungen und gefährdet so die Entwicklung von positiven Eltern-Kind-Beziehungen (Bündler & Siringhaus-Bündler, 2008, S.332; Bormann-Kischkel, 2017; Sarimski, 2013).

Die Selbstwirksamkeitserwartung von Eltern hat also einen grossen Einfluss darauf, wie Eltern ihre Belastungssituation erleben. Können Eltern im Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten im Umgang mit ihrem Kind gestärkt werden, hat dies positive Auswirkungen auf die Bindungsentwicklung

(Tröster & Lange, 2018). Die Studie von Sarimski et al. (2012), in der 125 Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung mitgemacht haben, konnte belegen, dass «ein hohes Zutrauen in die eigenen elterlichen Fähigkeiten mit einem anregenden und responsiven Verhalten in der Eltern-Kind-Interaktion, mit aktiven Problemlösestrategien und einem allgemeinen psychischen Wohlbefinden korreliert» (Sarimski et al, 2012, S.185). Eltern mit einem hohen Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, also mit einem hohen Selbstwirksamkeitsgefühl, sind somit belastbarer und zeigen ein grösseres Mass an elterlicher Feinfühligkeit im Bindungsverhalten zum Kind. Es kann davon ausgegangen werden, dass Individuen durch die richtige Begleitung und Förderung anhand ebendieser vier Faktoren, ihre Selbstwirksamkeits- und somit auch Kompetenzerwartung nachhaltig steigern können (Fröhlich- Gildhoff & Rönna- Böse, 2015; Bandura, 1997; Bengel & Lyssenko, 2012).

Für die Praxis bedeutet dies, dass Eltern so geschult werden müssen, dass sie «die noch so kleinsten sozial-kommunikativen Reaktionen des Kindes im Autismus-Spektrum wahrnehmen und darauf reagieren können» (Paulus et al., 2016, S.206) und dass sie gleichzeitig ihre Selbstwirksamkeitserwartungen in eine positive Richtung lenken können. Dies kann durch gezielte Elternberatung mittels videogestützter Beobachtung und Schaffen von entwicklungsförderlichen Alltagsmomenten, sowie Elterncoaching und Bestärkung erreicht werden (Paulus et al., 2016). «Im Fokus sollte dabei die Stärkung des Selbstwirksamkeitserlebens der Eltern und somit eine Verbesserung der Eltern- Kind-Interaktion stehen, sowie die Vermittlung von Handlungsstrategien, um das Verhalten des Kindes im Alltag auch längerfristig managen zu können» (Fröhlich & Bormann-Kischkel, 2017, S.322). Eine dieser videogestützten Beratungsmethoden ist die Marte Meo Methode. Diese wird im folgenden Kapitel weiter erläutert.

2.4. Die Marte Meo Methode (Aarts, 2016)

Um das Selbstwirksamkeitserleben von erwachsenen Personen zu stärken, braucht es nach Albert Bandura (1997) unterschiedliche Faktoren, die ein Präventivprogramm beinhalten muss (siehe Kap. 2.3.). Die Marte Meo Methode versucht, diese Faktoren in ihrem Ansatz zu verbinden, indem sie mit videogestützter Beratung versucht, vorhandene Ressourcen bei den Eltern weiter zu verstärken oder zu reaktivieren und ein neues Verständnis für das Kind sowie sein Verhalten zu erlangen (Bünder et al., 2022).

In den folgenden Kapiteln erfolgt zuerst eine kurze Begriffsklärung zur Methode. Danach findet eine Beschreibung der Elemente statt, welche zu einer förderlichen Kommunikation zwischen Eltern und Kind beitragen. Im Weiteren wird der Beratungsvorgang genauer geschildert. Zum Schluss wird die Marte Meo Methode noch auf Familien übertragen, welche ein Kind im Autismus-Spektrum haben.

2.4.1. Begriffsklärung

Der Begriff Marte Meo ist ein geschützter Titel für eine «spezifische Kommunikationsmethode» (Bünder et al., 2022, S.13), die von der Holländerin Maria Aarts begründet wurde. In dieser Arbeit wird die Schreibweise «Marte Meo oder Marte Meo Methode» (Aarts, 2019, S.12) verwendet. Der Begriff entstammt ursprünglich aus dem Lateinischen «mars martis» (Bünder et al., 2022, S.13) und bedeutet so viel wie «etwas aus eigener Kraft machen» (Bünder et al., 2022, S.13). Vorläufer

der Methode war das sogenannte «Orion- Hometraining» (Bünder et al., 2022, S.19), welches von Maria Aarts und dem Psychologen Harrie Biemans 1970 in einer stationären Erziehungseinrichtung entwickelt wurde. Das damals begründete «Mentoren-System» (Bünder et al., 2022, S.19), welches Eltern von Heimkindern stärker in deren pädagogischen Prozess einbeziehen wollte, entwickelte sich später, aufgrund einer durch eine Meinungsverschiedenheit bedingten Spaltung zwischen Aarts und Biemans zu den beiden Methoden «Video-Home-Training» (VHT) und der hier thematisierten Marte Meo Methode (Bünder et al., 2022).

Marte Meo wird meist dann von einer Fachperson in Betracht gezogen, wenn Eltern aufgrund einer Problematik in der Eltern-Kind-Interaktion oder dem kindlichen Verhalten, Hilfe suchen (Hawelleck & zu Gellenbeck, 2011). Die Methode verfolgt, wie die lateinische Ursprungsbedeutung bereits aussagt, das Ziel, bereits vorhandene Fähigkeiten von Eltern und Kindern, die gemeinsames und auch individuelles Wachstum ankurbeln und die Interaktionsmöglichkeiten zwischen Kind und Eltern nachhaltig stärken und erweitern, zu erkennen und weiterzuentwickeln. Die Erwachsenen sollen durch diese Form der Begleitung in ihrem Tun ermutigt werden und den Glauben an ihre eigenen intuitiven elterlichen Fähigkeiten zurückgewinnen. Die Förderung der elterlichen Selbstwirksamkeit kann so als eines der Hauptziele der Arbeit mit der Marte Meo Methode definiert werden (Bünder, 2008; Aarts und Aarts, 2019; Aarts, 2016).

Videoaufnahmen von familiären Alltagssituationen stellen das Hauptarbeitsinstrument der Methode dar (siehe Kap. 2.4.4.). Diese sollen helfen, flüchtige Augenblicke festzuhalten und Eltern so zu ermöglichen, die Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten zwischen ihnen und ihrem Kind retrospektiv zu beobachten und somit eine höhere Verstehbarkeit für das Kind zu entwickeln (Bünder et al., 2022). Das Vorgehen in einem solchen Beratungsprozess wird in Kap. 2.4.4. beschrieben.

2.4.2. Grundlagen einer förderlichen Kommunikation im «natürlichen entwicklungsunterstützenden Dialog» (Bünder et al., 2022, S.75)

Die Grundüberzeugung der Marte Meo Methode liegt in der Annahme eines «natürlichen entwicklungsunterstützenden Dialogs» (Bünder, 2008, S.75) zwischen Eltern und Kind. Dieser beschreibt die natürliche Eigenschaft und Kompetenz von Eltern und Kind, in einem entwicklungsfördernden Dialog aufeinander einzugehen und so Entwicklungsprozesse auszulösen. Die Erkenntnisse von Aarts stützen sich auf das Konzept der intuitiven Fähigkeiten von Eltern (Papousek, 1987), welches bereits in Kap. 2.1.3. näher ausgeführt wurde.

Aarts beschreibt diese Elemente auch als «Basiselemente einer förderlichen Kommunikation» (Bünder et al., 2022, S.80). Nach der Marte Meo Methode wird eine Kommunikation dann als gelungen angesehen, und sollte auch von den Eltern als solche wahrgenommen werden, wenn diese Basiselemente intuitiv von den Beteiligten angewendet werden können. Die Marte Meo Methode geht davon aus, dass Eltern diese Elemente grundsätzlich bereits intuitiv abgespeichert haben und diese nur aktiviert, werden müssen. Den Eltern wird also die nötige Kompetenz und Verantwortung von Beginn an zugetraut (Bünder, 2008; Bünder et al., 2022).

Allgemein können sieben Grundelemente (5 Basiselemente und zwei Metaelemente) dieses Dialogs beschrieben werden:

Element 1: Wahrnehmen

Der Marte Meo Ansatz geht davon aus, dass Kinder bereits sehr früh Initiativen zeigen. Als Initiative wird hier der Versuch des Kindes mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten, bezeichnet. Die Initiative eines Säuglings oder Kindes lässt darauf schliessen, wo sich der Aufmerksamkeitsfokus des Kindes im Augenblick befindet. Der Aufmerksamkeitsfokus kann auf unterschiedlichen Ebenen ruhen. Beispielsweise auf inneren Prozessen wie Emotionen oder Bedürfnissen oder auch auf äusseren Dingen wie den Eltern oder einem Spielobjekt. Die Aufgabe der Eltern besteht nun darin, die kindliche Initiative und den „Aufmerksamkeitsfokus des Kindes zu lokalisieren“ (Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008, S.335) und somit der Initiative des Kindes in angemessenem Tempo folgen zu können. Oftmals können Eltern die kindliche Initiative völlig intuitiv wahrnehmen und darauf reagieren. Papousek (1987) spricht hier von den intuitiven elterlichen Kompetenzen, diese wurden bereits im Kap. 2.1.3. beschrieben. (Bünder et al., 2022; Papousek, 1987; Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008; Aarts, 2016; Aarts, 2019).

Element 2: Bestätigen

Meistens wenden sich Eltern ihrem Kind sofort zu, sobald sie eine kindliche Initiative wahrgenommen haben. Sie nicken ihm zu, passen ihre Gestik und Mimik entsprechend an oder reagieren verbal auf die Aktivität des Kindes. Damit zeigen sie dem Kind «Ich habe dich wahrgenommen» (Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008, S.335). Die elterliche Rückmeldung auf kindliche Initiativen ist äusserst ermutigend und lädt zu weiterer Kommunikation ein (Bünder et al., 2022; Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008; Aart, 2016).

Element 3: Benennen

Haben Eltern die beiden vorherigen Schritte verstanden, folgt in einem nächsten Schritt das Benennen der Tätigkeit des Kindes. Eltern geben so den kindlichen Handlungen Worte. Das Benennen ist äusserst wichtig für die Sprachentwicklung des Kindes und hilft ihm zudem, aktiv an seiner Umgebung teilzunehmen. Wichtig ist, dass Eltern auch ihre eigenen Initiativen benennen. «Durch wiederholte Erfahrungen wächst beim Kind bei gelingender Empathie das Gefühl von Sicherheit, Verstanden werden und Vorhersagbarkeit sozialer Abläufe» (Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008).

Die Elemente 1-3 kommen in den sogenannten «freien Situationen» (Aarts, 2019, S.43) zum Tragen. Es geht darum, dem Kind genau dort zu begegnen, wo es gerade steht und abzuwarten, was vom Kind kommt, seiner Initiative zu folgen und diese zu benennen. Dies ermöglicht beiden Beteiligten, sich gegenseitig besser kennenzulernen. Das Kind spürt, dass die erwachsene Person Interesse an seiner Welt zeigt (Aarts, 2019).

Element 4: Sich abwechseln

Um ein Gespräch als gelingend wahrzunehmen, müssen alle Beteiligten zu Wort kommen, einander nicht ins Wort fallen und die Beiträge aller respektieren. Dies erfordert eine gewisse Gesprächsstruktur. Kleine Kinder müssen diese Regeln zuerst lernen. «Abwarten können, sich einreihen und eventuell auch einen Schritt zurücktreten zu können, ist eine grundlegende Voraussetzung, um in sozialen Gemeinschaften zurechtzukommen» (Bünder et al., 2022, S. 92). Eltern

können ihre Kinder im Erlernen dieser Regeln im Alltag unterstützen, indem sie darauf achten, dass beispielsweise bei Tischgesprächen alle zu Wort kommen und man abwartet, bis der andere ausgedet hat. Dabei ist es wichtig, dass ein Kind in seinem Bedürfnis, etwas mitzuteilen, gehört wird, seine Gefühle beim Warten benannt werden und es bestätigt wird. «So werden Kinder ermutigt zu kooperieren, anstatt zu konkurrieren» (Bünder et al., 2022, S.92).

Element 5: Lenken und Leiten

Der Marte Meo Ansatz spricht von einer «komplementären Beziehung» (Bünder et al., 2022, S. 94) zwischen Eltern und Kind. Dabei obliegt den Eltern die Verantwortung der Versorgung und Förderung ihrer Kinder. Aarts (2016) spricht von zwei wesentlichen Elementen, die die Eltern in ihrer Verantwortung ausüben sollten:

- Lenken bedeutet hier, dass Eltern bestimmen, wohin ein Gespräch führen sollte oder welche Richtung die Entwicklung einschlagen sollte.
- Leiten beinhaltet die Verantwortung der Eltern, Regeln für das Zusammenleben im Alltag und für angebrachte Verhaltensweisen aller beteiligten, aufzustellen und daran festzuhalten. Zudem gehören auch die Garantie einer «angemessenen Grenzziehung und Grenzsicherung» (Bünder et al, 2022, S.94) zum Wohle der kindlichen Entwicklung in diesen Bereich. Dieses Konzept wird auch als «positives Leiten» (Aarts, 2019, S. 43) beschrieben (siehe Kap. 2.4.3.).

Diese Elemente kommen vor allem in den sogenannten «strukturierten Situationen» vor. Dies sind Situationen, in denen die Eltern etwas vom Kind verlangen und ein bestimmtes Ziel verfolgen. Hierzu gehören beispielsweise das gemeinsame Anziehen, Zähneputzen oder Tischdecken. Die Eltern werden dazu angehalten positiv zu leiten und dem Kind so die Möglichkeit zu geben, Fremdbestimmung zu akzeptieren und dadurch neue Verhaltensmöglichkeiten zu lernen (Aarts, 2019).

Metaelement 6: Angemessener Ton

Der Grundton, mit dem Eltern mit ihren Kindern sprechen, prägt wesentlich die Stimmung im Familienalltag und hilft dem Kind, Beziehungsbotschaften zu verstehen. Erwachsene haben den Auftrag, ihre Stimme je nach Situation anzupassen. So bekommt das Kind signalisiert, sich die erwachsene Person in der Situation gerade fühlt und was sie möchte. Ein warmer Tonfall spricht dabei eher für positive Stimmungslagen, ein bestimmter oder rauher Tonfall eher für konfliktbehafteten Situationen (Bünder et al., 2022). In den Beratungsgesprächen werden Eltern für ihre Stimme, die Tonlage und die Möglichkeit, unterschiedliche Botschaften durch eine Stimmanpassung zu vermitteln, sensibilisiert (Bünder et al., 2022).

Metaelement 7: Konstruktive Dialogtechnik

Dialoge, welche bei beiden Beteiligten mit zustimmenden Aussagen enden, gestalten eine freundliche und wohlige Atmosphäre. Dementsprechend wird in der Beratung erarbeitet, wie eine zustimmende Haltung geschaffen werden kann. Nicht nur die Stimme, sondern auch die Körpersprache (zugewandte Körperhaltung, freundlicher Blickkontakt) sind hier von Bedeutung. Bei Familien mit überaus häufiger negativer Dialogstruktur legen Fachpersonen Wert darauf, Eltern im gezielten Fragestellen zu begleiten. Dabei sollen Fragen gestellt werden, die mit Ja beantwortet werden und so ein positives Gefühl wecken könnten (Bünder et al., 2022).

Im Folgenden wird der bereits erwähnte Aspekt des positiven Leitens, das vor allem im Element 5 «Lenken und Leiten» zum Zuge kommt, genauer erläutert. Dieses Konzept ist für die Arbeit mit Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum von grosser Bedeutung. Wieso das so ist, wird in Kap. 2.4.5. genauer erläutert.

2.4.3. Konzept des positiven Leitens

Das Konzept des positiven Leitens umfasst das Verhalten der Eltern, welches zum Ziel hat, beim Kind ein bestimmtes Verhalten zu stoppen, zu vertiefen oder neu zu ermöglichen. Wichtig dabei ist es, dass Eltern die Wünsche an ihre Kinder dabei stets positiv formulieren. Dabei sollten sich Eltern stets authentisch und unmissverständlich verhalten (Bünder et al., 2022).

Das «Konzept des positiven Leitens» (Aarts, 2019, S.43) beinhaltet die folgenden drei Elemente:

- Klare Anfangs- und Endsignale: Hierbei werden die Eltern dazu aufgefordert, den Situationen klare Anfänge und Enden zu geben. Beispielsweise kann das Singen eines Liedes vor dem Essen am Tisch, dem Kind signalisieren, dass jetzt Zeit zum Essen ist. «Das Kind erfährt so Eindeutigkeit in der zeitlichen Rahmenstruktur eines Ablaufs» (Bünder et al., 2022, S.95).
- Anleitung: Hierbei streben die Eltern die Autonomie und Selbstständigkeit des Kindes im Verichten von Alltäglichen Dingen an. Die Eltern ermutigen ihr Kind zu neuen Schritten. Ist das Kind bei einer Tätigkeit, wird die diese von den Eltern benannt und Hilfe geleistet, falls das vom Kind gewünscht wird. Teilweise werden dem Kind neue Schritte im Sinne des «Lernen am Modell» vorgemacht und das, was bereits gelungen ist, wird positiv verstärkt (Bünder et al., 2022).
- Regeln und Grenzen: Das Setzen von Regeln schafft für Kinder einen klaren Rahmen, an dem sie sich in ihrem täglichen Tun orientieren können. Zudem schaffen Regeln klare Vorhersehbarkeit für das Kind (Bünder et al., 2022).

Auf der Grundlage der oben beschriebenen Elemente können nun videogestützte Beratungen gemacht werden (siehe Kap. 2.4.4.), in denen darauf geachtet wird, welche förderlichen Kommunikationselemente bereits vorhanden sind, wie man diese ausbauen kann und welche Elemente Elternzusätzlich noch einbauen können.

2.4.4. Marte Meo Methode als Beratungsinstrument

Das Grundprinzip, welches der Zusammenarbeit der Beratenden mit den Eltern in der Marte Meo Methode zugrunde liegt, besteht im verständlichen und praxisorientieren Vermitteln aller nötigen Informationen an die Eltern. Diese sollen ihnen dabei helfen, in konkreten Situationen beim Kind angebrachte Entwicklungsschritte zu ermöglichen. Aarts (2016) spricht immer wieder von der Wichtigkeit, dass die Informationen auch gleich Handlungsalternativen oder -möglichkeiten für die Eltern darstellen sollen. Hierzu empfiehlt Aarts (2016), die Eltern Schritt für Schritt zu informieren, um zu verhindern, dass zu viele abstrakte und problemorientierte Informationen an die Eltern weitergegeben werden. Denn diese könnten zu Überforderung führen. Das schrittweise Programm soll den Eltern die Möglichkeit geben, «ihre Erziehungsaufgaben und Probleme aus eigener Kraft» (Bünder & Siringhaus-Bünder, 2008, S.334) zu lösen. Durch die Videointeraktionsanalyse

entstehen massgeschneiderte sowie an die Familie angepasste Lösungsansätze (Aarts, 2016; Bündler & Siringhaus-Bündler, 2008).

Die Arbeit beruht auf zwei grundlegenden Prinzipien:

- Erstens sollen die Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes immer als «Gelegenheit zur Entwicklung» (Hawelleck & zu Gellenbeck, 2011, S.79) angesehen werden. In der Videointeraktionsanalyse wird also meist der Frage nachgegangen, welche weiteren Entwicklungsschritte ein Kind braucht, um die sichtbare Problematik zu überwinden. Der Fokus wird also nicht auf das Problem an sich, sondern auf «die Botschaft hinter dem Problem» (Aarts, 2016, S.93) gesetzt. Das Verhaltensproblem des Kindes kann somit als fehlender Entwicklungsschritt bezeichnet werden (Aarts, 2016; Hawelleck & zu Gellenbeck, 2011; Bündler et al., 2022). Die richtige Wahl der Ausschnitte aus den Videos ist für die Analyse essenziell, um den Eltern deutlich zu machen, wo sie Verhaltensweisen gezeigt haben, die ihrem Kind einen nächsten Entwicklungsschritt ermöglichen und/oder wo gute Gelegenheiten wären, diese Verhaltensweisen zu zeigen (Hawelleck & zu Gellenbeck, 2011, S.79).
- In der zweiten Prämisse geht es darum, dass Eltern in die Lage versetzt werden, diese nötigen kindlichen Entwicklungsschritte zu unterstützen. Dazu müssen die Eltern einige Kompetenzen mitbringen. Unter anderem müssen sie den Willen haben, ihr eigenes Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen. Zudem müssen die Eltern über ausreichend Zeit und Aufmerksamkeit verfügen, um sich zu investieren. Des Weiteren setzt die Arbeit mit Marte Meo «Ein Mindestmass an intuitiven elterlichen Fähigkeiten» (Hawelleck & zu Gellenbeck, 2011, S.78) voraus. (Bündler et al., 2022; Hawelleck & zu Gellenbeck, 2011).

Der Ablauf des Beratungsprozesses nach der ersten Kontaktaufnahme ist immer der folgende: Zuerst kommt die Klärungsphase. In dieser werden die Eltern über den Prozess und den Inhalt der Marte Meo Arbeit genauer informiert. Danach werden die Abmachungen schriftlich festgehalten. Im Weiteren werden unterschiedliche Videoaufnahmen gemacht. Diese werden immer wieder mittels Videointeraktionsanalyse und Review ausgewertet. Der Beratungsinhalt wird dann den Erkenntnissen aus diesen Videos angepasst (Hawelleck & Zu Gellenbeck, 2011). Dieser Prozess von Videoaufnahme, Analyse und Review wiederholt sich so lange, bis die Fragen der Eltern geklärt sind oder es anderweitig zu einem Abschluss der Beratung kommt (Bündler et al., 2022).

Videointeraktionsanalyse (VIA)

Das zentrale Arbeitsinstrument der Marte Meo Methode sind Videoaufnahmen von typischen Situationen des alltäglichen Lebens. Diese Videoausschnitte werden anhand von bestimmten Parametern zur Kommunikationsqualität analysiert und mit den Eltern besprochen. Das Verfahren nennt sich «Videointeraktionsanalyse (VIA)» (Bündler et al., 2022, S.124).

«Der Videofilm fängt ein Stück Wirklichkeit ein, konserviert sie und ermöglicht so eine Reflexion des eigenen Kommunikations- und Interaktionsverhaltens» (Bündler & Siringhaus-Bündler, 2008, S.334). Videos sind geeignet, da sich die Informationsübermittlung an die Eltern so konkret und präzise an den Bedürfnissen der Familie ausrichten lässt. Videoclips werden von den Eltern auch besser abgespeichert als blosse Beratungsgespräche. Zudem kann mit der Betrachtung eines

Videos während eines Gespraches davon ausgegangen werden, dass alle Beteiligten von ein und demselben Erlebnis sprechen (Bunder et al., 2022). Die Videos werden dort gemacht, wo das Kind und die Familie ihren Alltag erleben. Die Videoaufnahmen mussen dabei realistisch gehalten werden. Kunstlich herbeigefuhrte Szenen sind daher eher ungunstig. 10 – 15minutige Videoaufnahmen reichen vollig aus. Wichtig ist dabei zwischen spassorientierten und aufgabenorientierten Situationen zu unterscheiden. Je nach Situation haben die Eltern unterschiedliche Aufgaben. In einer spassorientierten Situation macht es Sinn, dass Eltern durch die Elemente (siehe Kap. 2.4.2.) «Initiative des Kindes wahrnehmen, Folgen, Bestatigten, Benennen» handeln. In aufgabenorientierten Situationen ist es wichtig, dass Eltern die Elemente «Lenken und Leiten» (siehe Kap. 2.4.2.) anwenden (Bunder & Sirringhaus-Bunder, 2008).

Die VIA will den Zusammenhang zwischen dem Kind mit seinen Bedurfnissen und Aufgaben in der Entwicklung versus das Interaktionsverhalten der Eltern beleuchten (Bunder, 2008; Bunder et al., 2022). Anhand der Analyse wird die Beratung der Eltern gestaltet (Bunder & Sirringhaus-Bunder, 2008). In den Videos werden Interaktionsmomente als positiv bewertet, in denen eine haufige Anwendung der oben benannten Kommunikationselemente eines gelingenden Eltern-Kind-Dialogs ersichtlich sind (siehe Kap. 2.4.2.).

Durch die Videoaufnahmen erhalten Eltern die Moglichkeit, Fortschritte genau zu beobachten. Die Aufgabe des/der Therapeuten/Therapeutin besteht darin, den Eltern die Fortschritte aufzuzeigen und ihnen so die Erfahrung zu schenken, «Anforderungen und Aufgaben bewaltigt zu haben» (Frohlich-Gildhoff & Ronnau-Bose, 2015, S.177). Diese positiven Ruckmeldungen haben nach Frohlich-Gildhoff & Ronnau-Bose (2015) grosse Auswirkungen auf die Entwicklung einer positiven Selbstwirksamkeitserwartung (Sirringhaus-Bunder & Bunder, 2008). Der Fokus soll auf gelungenen Interaktionsmomenten liegen. Dabei strebt die Fachperson die Erweiterung der Selbstbestimmung und des Autonomiegefuhls der Eltern, im Sinne des Empowerments, an. Dies wiederum wird als eines der Grundprinzipien in der Heilpadagogischen Fruherziehung angesehen (Hintermair, 2014; Herriger, 2019; Pretis, 2020). Suss & Hantel-Quitmann (2019) sprechen von einer «partnerschaftlichen» (S.337) Intervention, da Eltern im gemeinsamen Schauen des Videos dazu angeregt werden, selbst Ideen zu entwickeln oder neue Beobachtungen zu machen (Suess & Hantel-Quitmann, 2019).

Review

Die Beratung in der Marte Meo Methode findet im Rahmen des sogenannten «Reviews» statt. Der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie «Ruckschau», da die Videos ruckwirkend mit den Eltern angeschaut und analysiert werden. Hierbei werden aus den vorab gefilmten Videos gewisse Sequenzen, die mit der Fragestellung der Eltern kompatibel sind, herausgesucht und dann gemeinsam mit den Eltern angeschaut und analysiert. Die Inhalte werden dann stets mit den Komponenten des «entwicklungsunterstutzenden Dialoges» (Aarts, 2019, S.28) verglichen. Es ist von Vorteil, wenn Filmausschnitte mit positiven Interaktionsmomenten gezeigt werden, in denen Eltern ermutigt werden, auf die positiven Kommunikationselemente zu schauen, welche die kindliche Entwicklung starken. Dies ermutigt Eltern im Sinne des Marte Meo Ansatzes, aus eigener Kraft, Dinge zu tun (Bunder et al., 2022).

2.4.5. Marte-Meo-Methode und deren Auswirkungen auf das Kompetenzerfinden im Bindungsaufbau zwischen Eltern und Kindern im Autismus-Spektrum

Der Ablauf bei Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum deckt sich grösstenteils mit dem traditionellen Ablauf einer Marte Meo Beratung. Zu Beginn der Beratung wird geklärt, wieviel Vorwissen die Eltern bereits zur Diagnose des Kindes besitzen und wie sich die Diagnose nach Meinung der Eltern im Alltag zeigt (Bünder et al., 2022). Bei der Arbeit mit Familien mit einem Kind im Autismus-Spektrum haben sich nach Bünder et al. (2022) folgende Prinzipien als bewährt erwiesen:

- Häufig treten bei Kindern im Autismus-Spektrum Reaktionen eher verzögert auf. Gerade durch die Videoaufnahmen erhalten Eltern die Möglichkeit, diese verzögerte Reaktionsweise wahrzunehmen und so zu sehen, wie ihr Kind auf sie als Eltern reagiert (Bünder et al., 2022).
- Kinder im Autismus-Spektrum zeigen allgemein eine Auffälligkeit im Verstehen, Wahrnehmen und Ausdrücken von Emotionen (siehe Kap. 2.2.2.). Das «Benennen» der Emotionen ist wichtig, damit das Kind, «den emotionalen Ausdruck besser erkennen, benennen und soziale Situationen besser decodieren kann» (Bünder et al., 2022, S.268f.).
- Teilweise unerklärliche oder besondere Verhaltensweisen des Kindes können durch die Videoaufnahme noch einmal angeschaut und allenfalls erklärt werden. Es können Ursachen gesucht werden, die Eltern dabei helfen, in zukünftigen Situationen Handlungsalternativen bereitzuhalten (Ahnert et al., 2019; Bünder et al., 2022).
- Gerade das Element des positiven Leitens mit den klaren Anfangs- und Endsignalen ist für Kinder im Autismus-Spektrum äusserst wichtig, um unmissverständlich kommuniziert zu bekommen und zu verstehen, wann eine Aktivität beendet ist. Daran kann sich ein Kind orientieren. Dies beugt Überforderung und Verhaltensauffälligkeiten vor (Bünder et al., 2022).

Die Methode wurde in Bezug auf die elterliche Kompetenzerweiterung bereits einige Male erforscht (Kristensen, 2011; Bünder, 2008) und es konnte wissenschaftlich erwiesen werden, dass die Begleitung durch die Methode bei den Eltern zu einem Kompetenzzuwachs im Umgang mit dem Kind und einem positiveren Selbstkonzept führte (Kristensen, 2011; Bünder, 2011). Studien mit Müttern und Risikokindern (Ziegenhain, 2007; Van den Boom, 1994) haben gezeigt, dass durch ein gemeinsames einfühlsames Beobachten und Verstehen des kindlichen Verhaltens mittels Videoberatung, mütterliche Sensitivität (re)aktiviert werden kann. Die mütterliche Feinfühligkeit, kann sich dort (re)aktivieren wo ein Verständnis für die Signale des Kindes und die Fähigkeit zur gemeinsamen Kommunikation erreicht wird. So stützt sich die Marte Meo Methode auf die Grundelemente der Bindungstheorie von John Bowlby und Mary Ainsworth (1997) mit ihrem «Feinfühligkeitskonzept» (Ainsworth, 1974). Den auch dieses Konzept baut auf der elterlichen Fähigkeit auf, Signale des Kindes angemessen wahrzunehmen und zu interpretieren.

«Die im Zentrum der Marte Meo Methode stehenden basalen Kommunikationselemente (siehe Kap. 2.4.2.) bieten im Alltag Anleitung und Unterstützung, diese Feinfühligkeit zu entwickeln. Mit den Kommunikationselementen Initiative wahrnehmen und bestätigen sowie Benennen gibt die Marte Meo Methode Eltern ein wirkungsvolles Instrument an die Hand, mit dem sie die für

die Entwicklung des Kindes wichtige Feinfühligkeit weiterentwickeln können» (Bünder et al., 2022, S3f.).

Wenn Eltern gelingende Interaktionen in den Videos rückwirkend betrachten können, gelingt es ihnen eher, das Kind in einem neuen Blickwinkel zu sehen und auch Zusammenhänge zwischen ihrem und dem Verhalten des Kindes zu entschlüsseln (Kokemoor, 2022). Ein Gefühl der «Verstehbarkeit und Bewältigbarkeit» (Retzlaff, 2010, S.114) als Teile des Kohärenzgefühls können sich einstellen. Der Ansatz ist also äusserst ressourcenorientiert (Suess & Hantel-Quitmann, 2019). So können Eltern in den Videos direkt sehen, dass ihre Handlungen eine Reaktion, wenn auch verzögert erzeugen. Dies wirkt sich wiederum stark positiv auf die Wahrnehmung der eigenen Selbstwirksamkeit aus (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015). Nach Fried und Ziegenhain (2005) gilt dies als «entscheidende Voraussetzungen, die Perspektive des eigenen Kindes zu berücksichtigen und feinfühlig mit ihm umzugehen» (Fries und Ziegenhain, 2005, S.117; Bünder et al., 2022; Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008). Zusammenfassend sollten diese Faktoren dazu beitragen, das Kompetenzerleben der Eltern längerfristig zu steigern (Retzlaff, 2010).

2.5. Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens

Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und dem aktuellen Forschungsstand hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass Eltern bereits sehr früh im Bindungsaufbau zu ihrem Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung gestärkt werden, damit das Bindungssystem als solches funktionieren kann und positive Bindungserfahrungen entstehen (Ahnert et al., 2019).

Die Voraussetzungen mit denen Eltern mit einem Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung im Bindungsaufbau konfrontiert werden beschreiben viele Eltern als herausfordernd bis teils überfordernd. Durch die sozio-emotionalen Besonderheiten der betroffenen Kinder können Eltern trotz grosser Bemühungen oftmals, ihre intuitiven elterlichen Fähigkeiten der Feinfühligkeit (siehe Kap. 2.1.3.) nicht wie gewünscht in die Eltern-Kind-Interaktion einbringen oder erhalten keine klar identifizierbaren Rückmeldungen des Kindes. In zahlreichen Studien wurde nachgewiesen, dass das Belastungserleben betroffener Eltern sehr hoch ist (Zemp, 2018; Papousek et al., 2004; Fries et al., 2005; Hintermair, 2004; Bünder, 2008).

Das Erfahren von negativen Bindungsmomenten und Frust in der Interaktion mit dem eigenen Kind prägt das Kohärenz- und Selbstwirksamkeitserleben der Eltern negativ und führt so zu einem verminderten Kompetenzerleben (Fröhlich & Gruber, 2014). Studien (Sarimski et al., 2012; Bandura, 1982; Coleman & Karraker, 1988) haben gezeigt, dass Eltern ein weniger feinfühliges Verhalten ihrem Kind gegenüber aufweisen, wenn sie sich als weniger kompetent und selbstwirksam wahrnehmen (Sarimski et al., 2012). Dies wiederum wirkt sich negativ auf das Fürsorgesystem aus und hat somit einen direkten, negativ korrelierenden Einfluss auf das Bindungs- und Explorationsystem des Kindes.

Der Grad der Belastbarkeit und die Ausprägung der elterlichen Feinfühligkeit stehen in engem Zusammenhang mit dem Erleben der eigenen Kompetenz und Selbstwirksamkeit im Umgang mit dem eigenen Kind (Bengel & Lyssenko, 2012; Fries et al., 2005). Die elterliche Feinfühligkeit kann

demzufolge durch eine Steigerung des subjektiven Selbstwirksamkeits- und Kompetenzerlebens (re)aktiviert oder bewahrt werden (Fries et al., 2005).

Das in der Bindungstheorie für wichtig gehaltene Feinfühligkeitskonzept der Eltern (siehe Kap. 2.1.3.) wird in der Marte Meo Methode wieder aufgenommen und im entwicklungsunterstützenden Dialog (siehe Kap.2.4.2.) in neuen Elementen umschrieben. Es lassen sich leicht parallelen zwischen dem Feinfühligkeitskonzept der Bindungstheorie und dem entwicklungsunterstützenden Dialog der Marte Meo Methode herstellen. Die dahinterliegende theoretische Logik und die beobachtbare Auswirkung auf die Individuen sind weitgehend deckungsgleich. Sie ergänzen sich.

Die weitere Beschäftigung mit der Forschungsfrage nach dem Selbstwirksamkeitserleben der Eltern hat gezeigt, dass die Belastung, welche Eltern mit einem Kind im Autismus-Spektrum und erschwerten Bedingungen für die Eltern- Kind- Interaktion, erleben, im Wesentlichen davon abhängig ist, wie hoch die eigene «psychische Widerstandskraft» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S.14) oder Resilienz der Eltern ist. Hierzu hat sich die Autorin intensiv mit dem Schutzfaktor der Selbstwirksamkeit auseinandergesetzt (siehe Kap. 2.3.3.), da die Selbstwirksamkeitserwartung der Faktor zu sein scheint, «der in zahlreichen Studien am konsistentesten nachgewiesen wird und das in unterschiedlichen Kontexten und Kulturen» (Bengel & Lyssenko, 2012, S.58).

Weiter wurde nach Faktoren gesucht, die die Selbstwirksamkeit positiv oder negativ bedingen. Die sozial-kognitive Theorie von Albert Bandura (1997) wurde als theoretisches Bedingungsgefüge für die Steigerung der Selbstwirksamkeit herangezogen. Dabei werden folgende vier Faktoren genannt, welche die Selbstwirksamkeit eines Individuums positiv oder negativ bedingen: Feedback erhalten, Erfolge erleben, stellvertretende Beobachtungen machen, eigene Befindlichkeiten einschätzen. Da Die Selbstwirksamkeit ein Faktor ist, «der sich prinzipiell durch Lernerfahrungen verändern lässt» (Bengel & Lyssenko, 2012, S.58), kann davon ausgegangen werden, dass Eltern durch die richtige Begleitung und Förderung anhand ebendieser vier Faktoren, ihre Selbstwirksamkeits- und somit auch Kompetenzerwartung nachhaltig steigern können (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015; Bandura, 1997; Bengel & Lyssenko, 2012).

Weiter konnte herausgefunden werden, dass die Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung mit der Marte Meo Methode als videogestützte Beratungsmethode ebendiese Steigerung des subjektiven Kompetenz- und Selbstwirksamkeitserlebens bei Eltern fördern will. Die von Maria Aarts stammende Beratungsmethode arbeitet mit Videoausschnitten aus dem Alltag, welche in sogenannten Reviews oder Beratungsgesprächen mit den Eltern gemeinsam analysiert und ausgewertet werden (Bünder et al., 2022). Die Videos ermöglichen den Eltern persönliche und kindbezogene Fortschritte zu beobachten, Verhaltensweisen des Kindes durch Betrachtung besser verstehen zu können und gelungene Eltern- Kind-Interaktionen wahrzunehmen. Die Videos fangen flüchtige Alltagsmomente ein und können durch die «Rückspulfunktion» immer wieder angeschaut werden. Die/Der Marte Meo Therapeut*in weist die Eltern durch positive Rückmeldung auf bereits bewältigte Anforderungen und Aufgaben sowie vorhandene Ressourcen hin und versucht so ihren Selbstwert zu stärken (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S.177; Siringhaus-Bünder & Bünder, 2008). Durch das bessere Verständnis und den neuen Blickwinkel können Eltern feinfühlicher auf das Kind reagieren. Sie erhalten zudem sehr praxisnahe Handlungsstrategien im Umgang mit

ihrem Kind und können so in zukünftigen krisenbetroffenen Momenten kompetent reagieren. Die Fachperson vermittelt den Eltern wichtiges Wissen über den «natürlichen entwicklungsunterstützenden Dialog» (Bünder et al., 2022, S.75), anhand dessen die Eltern zusätzliche Ressourcen im Umgang mit ihrem Kind erhalten sollen. Dies führt zu einer Steigerung des elterlichen Selbstwertgefühls und Kompetenzerlebens im Umgang mit dem eigenen Kind im Bindungsaufbau. (Gruber, 2015; Paulus et al., 2016).

Im Folgenden wird die Forschungsmethodik dieser Masterarbeit beschrieben.

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

In den folgenden Unterkapiteln wird das, für diese Arbeit relevante, forschungsmethodische Vorgehen beschrieben.

3.1. Untersuchungsgegenstand und Forschungsinstrumente

Die Entscheidung für die passende Forschungsmethode ist abhängig von der gewählten Fragestellung. Es können qualitative oder quantitative Forschungsdesigns angewendet werden. Die quantitative Methode zielt darauf ab, Dinge messbar zu machen und mittels standardisierter Verfahren, Theorien und Hypothesen zu überprüfen. Dahingehend ist die Rekonstruktion von Zusammenhängen und Bedeutungen, die nur schwer in Zahlen gefasst werden können, Untersuchungsgegenstand der qualitativen Forschung. Die individuelle Wahrnehmung des Einzelnen und das Verstehen des Menschen wird hier als besonders spannend erachtet. Es geht nicht darum, Theorien zu überprüfen, sondern eher darum, neue Erkenntnisse aus den gesammelten Datenmaterialien zu gewinnen (Roos & Leutwyler, 2017; Kuchartz et al., 2022).

Die ausgewählte Fragestellung hat zum Ziel, die Gelingensfaktoren zu rekonstruieren, welche die Eltern in ihrem Kompetenzzuwachs als grundlegend erachten und zu verstehen, wieso sich Eltern im Bindungsaufbau zu ihrem Kind als selbstwirksam erleben oder nicht. Zudem will sie neue Erkenntnisse darüber sammeln, ob sich die Marte Meo Methode zur Steigerung elterlicher Selbstwirksamkeitserfahrungen als Therapieansatz in der Heilpädagogischen Früherziehung eignet. Es geht also um die Zusammenhänge verschiedener theoretischer Wissensinhalte (Roos & Leutwyler, 2017). Deshalb wurde für das forschungsmethodische Vorgehen dieser Arbeit das qualitative Forschen gewählt.

3.1.1. Stichprobenauswahl

Da qualitative Studien das Rekonstruieren von Zusammenhängen (Gefühle, Sichtweisen etc.) anstreben, reichen bereits wenige gut begründete Aussagen von Einzelpersonen aus, um neue Sichtweisen auf einen Forschungsgegenstand zu erhalten. Die Stichprobengrößen variieren meist zwischen 4 bis 50 Fällen (Roos & Leutwyler, 2017). Die Stichprobenauswahl dieser Arbeit umfasst folgende zwei Personengruppen:

Elternteile: Zwei Elternteile (n=2) von Kindern, die eine Verdachtsdiagnose oder Diagnose im Bereich einer Autismus-Spektrum-Störung aufweisen und die von einer HFE durch die Marte Meo Methode momentan begleitet werden oder deren Begleitung maximal sechs Monate zurückliegt. Während der Begleitung müssen die Eltern mindestens zwei Reviews mit der/dem Heilpädagogischen Früherzieher*in miterlebt haben. Die Eltern müssen über Deutschkenntnisse ab Niveau B2 verfügen.

Heilpädagogische Früherzieher*innen: Zwei Heilpädagogische Früherzieher*innen, welche die interviewten Eltern begleiten oder begleitet haben (n=2). Die Heilpädagogischen Früherzieher*innen müssen die Marte Meo Therapeutenausbildung abgeschlossen haben. Die Heilpädagogischen Früherzieher*innen müssen über Deutschkenntnisse ab Niveau B2 verfügen.

3.1.2. Teilstrukturiertes Leitfadeninterview

Ein Interview bezeichnet im Allgemeinen eine «geplante, zielgerichtete und nach bestimmten Regeln durchgeführte Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen» (Roos & Leutwyler, 2017, S.228). Als Instrument für die Befragung der Stichprobenteilnehmenden in dieser Arbeit wurde das teilstrukturierte Leitfadeninterview ausgewählt. Diese Forschungsmethode der Interviewdurchführung war in der vorliegenden Arbeit sinnvoll, da sie die «Erfassung subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen» (Roos & Leutwyler, 2017, S.230) von befragten Personen, welche als Experten*innen ihrer Handlungen angesehen werden können, anstrebt. Das teilstrukturierte Leitfadeninterview verfolgt zudem das Ziel, neue Sachverhalte und Zusammenhänge sowie mehr Informationen zum individuellen Erleben der befragten Personen zu erhalten (Roos & Leutwyler, 2017). So erlaubt diese Art des Interviews auch, Zusammenhänge zwischen den Aussagen der befragten Personen darstellen zu können. Dies wiederum kann als zielführende Befragungsmethode bei einem qualitativen Forschungsvorgehen angesehen werden (ebd.).

Vor der Durchführung eines teilstrukturierten Leitfadeninterviews muss ein «zielgerichteter Fragenkatalog» (Roos & Leutwyler, 2017, S.230) vorliegen. Dazu wird ein Interviewleitfaden erstellt. Dies ist ein «Erhebungsinstrument für mündliche Befragungen, in dem die zentralen Aspekte und Fragen vorbereitet sind, die in der Befragung thematisiert werden sollen» (Roos & Leutwyler, 2017, S.228). Der Leitfaden ist stets schriftlich zu entwerfen. Der Interviewleitfaden wurde mittels der «SPSS-Methode» (Helfferich, 2011, S.183) und weiteren Angaben von Roos & Leutwyler (2017) erstellt (siehe Anhang A.7 & A.8.).

Der Leitfaden sollte sich dabei immer konsequent am zu erfragenden Thema orientieren. Die Antworten sind meist nicht vorgegeben. Während der Durchführung eines teilstrukturierten Interviews darf der Wortlaut der Fragen an die Situation angepasst werden. Der Leitfaden sollte eher als gedankliche Stütze und Orientierungshilfe während der Befragung gesehen werden. Zudem dürfen je nach Verlauf des Interviews und Aussagen des Interviewpartner*in auch Zusatzfragen gestellt oder nachgefragt werden (Roos & Leutwyler, 2017).

Die Fragen des Katalogs beruhen auf dem Interesse des/der Verfasser*in sowie auf «theoretisch begründeten Schwerpunkten» (Roos & Leutwyler, 2017, S.24) der Forschungsfrage. Die gestellten Fragen erfüllen nach Beller (2016) folgende Kriterien: 1) Sie sind klar, unmissverständlich und neutral formuliert. Sie drängen somit die antwortende Person nicht in eine bestimmte Richtung 2) Die Formulierungen der Fragen motiviert die befragte Person zum Erzählen. Dies ermöglicht der fragenden Person durch das Interview, neue und nicht erwartete Perspektiven über ihre Forschungsthematik zu erhalten (Roos & Leutwyler, 2017). 3) Die Fragen beziehen sich auf ein bestimmtes und klar formuliertes Thema. 4) Sie übersteigen nicht das Wissen oder den Erfahrungsschatz der befragten Person.

3.2. Datenerhebung

Vor der Durchführung der Interviews im Mai, Juni und Juli 2023 wurden Personen, welche die Kriterien der Stichprobe erfüllten, gesucht und dann telefonisch oder schriftlich angefragt (siehe Anhang A.1. & A.2.). Nach der gemeinsamen Absprache wurden die Teilnehmenden mit einer

schriftlichen Einladung zum Interview eingeladen. In diesem Dokument waren die zusammen vereinbarten Rahmenbedingungen (Zeit, Datum, Ort) festgehalten (siehe Anhang A.3. & A.4.). Die Einverständniserklärungen zur Aufnahme der Interviews und Weiterverarbeitung der Daten wurden direkt vor dem Interview unterschrieben (siehe A.5. & A.6.). Die Interviews wurden bei den interviewten Personen zuhause durchgeführt. Die Interviews dauerten zwischen 40 Minuten und 70 Minuten. Sie wurden entweder in Schriftsprache oder Schweizerdeutsch durchgeführt. Bei den Interviews waren jeweils die Mütter oder eine Heilpädagogische Früherzieher*in anwesend. Alle Interviews wurden mit einem Aufnahmegerät oder Smartphone aufgenommen. In einem Interview wurde gesiezt in drei Interviews wurde in Du-Form interviewt. Die Bezeichnung der interviewten Personen (B1- B4) wurde nach Zeitpunkt der Befragungen vorgenommen. Dabei sprechen B1 (Heilpädagogische Früherzieher*in) und B2 (Mutter) sowie B3 (Heilpädagogische Früherzieher*in) und B4 (Mutter) jeweils von der gleichen Familie, da sie zusammenarbeiten.

Pre-Test

Der Gesprächsleitfaden muss vor der Durchführung der forschungsrelevanten Interviews anhand eines Übungsinterviews getestet werden. Hierbei versucht man herauszufinden, «ob die Fragen verständlich sind, ob sie die erwarteten Antworten auslösen und wie lange ein Interview etwa dauert» (Roos & Leutwyler, 2017, S.236). Bei einem solchen Pre-Test können Interviewteilnehmende befragt werden, die der ausgewählten Stichprobe ähnlich sind. Es dürfen aber keinesfalls Personen der ausgewählten Stichprobe beim Pre-Test teilnehmen (Roos & Leutwyler, 2017). In dieser Arbeit wurde der Pre-Test mit einer Arbeitskollegin der Autorin und einem Elternpaar aus dem Bekanntenkreis durchgeführt.

3.3. Datenauswertung

Die in den Interviews erhaltenen Daten wurden zuerst mittels einer Transkription schriftlich aufbereitet und anschliessend mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

3.3.1. Transkription und Datenaufbereitung

Um die mündlichen Interviewdaten in einem späteren Teil systematisch auswerten zu können, müssen sie vorab verschriftlicht werden. Diese Verschriftlichung der Daten wird Transkription genannt. Ziel dieses Prozesses ist es, das gesprochene flüchtige Wort in ein erinnerungsbeständiges Konstrukt zu übertragen und somit für spätere Analysen festzuhalten (Roos & Leutwyler, 2017; Dresing & Pehl, 2018).

Die Genauigkeit, mit der ein Interview verschriftlicht wird, hängt vom «Erkenntnisinteresse, von den geplanten Auswertungsmethoden und vom Anspruchsniveau der Forschungsarbeit ab» (Roos & Leutwyler, 2017, S.240). Bei einem teilstrukturierten Interview empfehlen Roos & Leutwyler (2017) die geglättete oder inhaltlich-semantische Form der Transkription, da diese den Schwerpunkt auf die Analyse des «Sinngehalts der direkt geäusserten Aussagen» (Roos & Leutwyler, 2017, S.241) legt. Der Inhalt des Interviews wird Wort für Wort verschriftlicht. Nicht übertragen werden «abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches» (Roos & Leutwyler, 2017, S.241).

Die Transkription in der vorliegenden Arbeit wurde mit dem inhaltlich-semantischen Transkriptionssystem von Dresing & Pehl (2018) vollzogen (siehe Anhang A.9). Die Transkription der Interviews wurde durch die Autorin gemacht. Dabei wurde das Computerprogramm MAXQDA verwendet (siehe Anhang A.10., A.12., A.14., A.16.).

3.3.2. Qualitative Inhaltsanalyse

Für die Analyse des nicht-standardisierten Kommunikationsmaterials der transkribierten Interviews eignet sich eine qualitative Inhaltsanalyse. Diese Methodik kommt dort zum Zug, wo nicht-standardisiertes, festgehaltenes Kommunikationsmaterial (Texte, Filme, Bilder) systematisch analysiert, beschrieben und miteinander in Zusammenhang gestellt werden soll. Dieses Datenmaterial ist häufig sehr komplex und fordert von der analysierenden Person eine intensive Auseinandersetzung mit dem transkribierten Material. Nur so kann die Vielschichtigkeit der Daten erfasst und mittels Kategorisierung auf den zu untersuchenden Forschungsgegenstand reduziert werden (Stoos & Leutwyler, 2017). In dieser Arbeit wird nach einer spezifischen Methode der qualitativen Inhaltsanalyse vorgegangen, der «inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse», diese eignet sich vor allem bei leitfadenorientierten Interviews.

Der Vorgang einer qualitativen Inhaltsanalyse ist genau vorgegeben. Diese klare «Regelgeleitetheit» (Mayring, 2015, S.12f.) und Systematik macht eine Verständlich- und Überprüfbarkeit der Analyse für andere Lesende möglich und ist unabdingbar, damit die qualitative Inhaltsanalyse «sozialwissenschaftlichen Methodenstandards (intersubjektive Nachprüfbarkeit) genügen kann» (Mayring, 2015, S.13). Zudem ist es wichtig, den aktuellen Forschungsstand und die aktuelle Theorie in die Analyse miteinzubinden. Dabei hat die Analyse nicht zum Ziel, Theorien zu überprüfen, sondern eher, Erkenntnisse aus den gesammelten Daten zu gewinnen und so Einsichten in die Wahrnehmung der einzelnen Person zu erhalten (Kuckartz, 2016; Mayring, 2015; Roos & Leutwyler, 2017). Wichtig ist es zudem, dass Gütekriterien eingehalten werden, um die «Übereinstimmung von Codierenden» (Mayring, 2015, S.43) zu erreichen. Zentral in der Inhaltsanalyse ist die Kategorienbildung (siehe Kap. 3.3.3.).

Im Zuge der Analyse wird von Codieren, Codiereinheit oder Codierregel gesprochen. Roos & Leutwyler (2017, S.291f.) definieren diese Begriffe wie folgt:

- Codieren: Hierbei werden die erfassten Daten den Kategorien zugeordnet.
- Codiereinheit: Teile aus einem Interviewtext, der einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden kann.
- Codierregel: Definition, welche Codiereinheiten in welche Kategorie gehören.

In Abb. 3 sind die Phasen der qualitativen Inhaltsanalyse abgebildet. Dieser Ablauf wurde auch in dieser Arbeit verwendet (Kuckartz, 2016, S.10ff.). Das Bilden von Kategorien und der Codierungsprozess, die sogenannte Einordnung des Materials ins Kategoriensystem, sind in zwei Prozessen ersichtlich (Schritt 3 und 5). Die Forschungsfrage ist in allen Phasen der Analyse zentral. Dabei ist wichtig zu betonen, dass die Inhaltsanalyse «kein Standardinstrument [ist], das immer gleich aussieht» (Mayring, 2015, S.52), sondern sie ist eher an den konkreten Forschungsgegenstand angegliedert.

Phase 1: Initiierende Textarbeit, Memos, Fallzusammenfassungen

In dieser Phase erfolgt ein sorgfältiges Textstudium und Markieren der wichtigen Textpassagen. «Ziel ist es, zunächst ein Gesamtverständnis für den jeweiligen Text auf der Basis der Forschungsfrage(n) zu entwickeln» (Kuckartz, 2016, S.101). Zum Schluss wird von jedem Interview eine Fallzusammenfassung gemacht (siehe Anhang A.11., A.13., A.15., A.17.). Diese fassen das Interview in einer komprimierten und faktengetreuen Form zusammen (Kuckartz, 2016).

Abbildung 3: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S.101ff.).

Phase 2: Hauptkategorien entwickeln:

Auf Grundlage der Forschungsfragen und thematischen Abfolge des Leitfadens werden mittels deduktiver Kategorienbildung (3.3.3.) Hauptkategorien gebildet und begründet (siehe Anhang A.18.) sowie ein erstes Kategoriensystem (siehe Anhang A.19.) für die Codierung erstellt.

Phase 3: Erstes Codierungsprozess

Die Codierung erfolgt mit dem Computerprogramm «MaxQDA». Dabei wird der Text sequenziell durchgearbeitet und die einzelnen Textstellen wurden den passenden Kategorien zugeteilt. Für die Beantwortung der Fragestellung unbedeutende Stellen, wurden nicht codiert. (siehe Anhang A.22.).

Phase 4: Induktiv Subkategorien bilden

Die im ersten Codierungsprozess entworfenen, eher allgemeinen Kategorien, werden nun in einem induktiven Kategoriebildungsprozess verfeinert und ausdifferenziert (siehe Anhang A.20.). Zudem wird eine Übersichtsliste aller Kategorien erstellt (siehe Anhang A.21.).

Phase 5: Zweites Codierungsprozess

In diesem Arbeitsschritt werden «die ausdifferenzierten Kategorien den bislang mit der Hauptkategorie codierten Textstellen zugeordnet» (Kuckartz, 2016, S. 102). Im Anhang befindet sich eine Aufzählung aller codierten Interviewabschnitte (siehe Anhang A.22.).

Phase 6: Einfache und komplexe Analyse

In dieser Phase werden die Ergebnisse ausgewertet und präsentiert. Die Ergebnisse werden mittels einer «kategorienbasierten Analyse entlang der Hauptkategorien» (Kuckartz, 2016, S.103) gemacht. Dabei ist es wichtig, dass man die inhaltlichen Ergebnisse präsentiert und nicht nur reine Häufigkeiten erläutert, «wobei durchaus auch Vermutungen geäußert und Interpretationen vorgenommen werden können» (Kuckartz et al., 2016, S.118f.). Die Präsentation erfolgt im Kap. 4.

3.3.3. Kategorien

Der Begriff Kategorie wird als «Themenbereich [bezeichnet], zu dem im Datenmaterial Informationen gesucht werden sollen» (Roos & Leutwyler, 2017, S.292). Alle Kategorien zusammen bilden das Kategoriensystem. Dieses wird in dieser Arbeit hierarchisch angeordnet, da nach Kuchartz et al. (2022) bei qualitativen Inhaltsanalysen meist ein solches Kategoriensystem angewendet wird. Die Themen sind somit in über- und untergeordnete Ebenen eingeteilt. Der Vorteil gegenüber anderen Kategoriensystemen ist, dass die Kategorien gut strukturiert werden können und man zwischen den Kategorien Zusammenhänge sichtbar machen kann (Kuchartz et al., 2016). Die Kategorien ermöglichen es, das gesammelte Forschungsmaterial auf seine Bedeutsamkeit bezüglich der Fragestellung hin zu überprüfen und dementsprechend zu codieren (Mayring, 2015; Kuckartz et al., 2016). Die Kategorien werden während des Prozesses immer wieder «verfeinert und ausdifferenziert» (Kuckartz, 2016, S.107). Nach Kuckartz et al. (2016) müssen die Kategorien nicht nur Bezug auf die Forschungsfrage nehmen, sondern auch alle Bereiche ebendieser abdecken. Zudem müssen die Kategoriedefinitionen präzise formuliert sein. Die Kategorien müssen sich gegenseitig ergänzen und untereinander Sinn machen. Die Unterkategorien erfolgen als Unteraspekte ihrer Oberkategorien. Zudem müssen die Kategorien für die Lesenden verständlich und nachvollziehbar sein.

Die Kategorienbildung hängt stark davon ab, welche Zielsetzungen man mit der Forschung verfolgt, wie genau man die Forschungsfragen formuliert hat und wieviel Vorwissen man mitbringt. Im Wesentlichen unterscheidet man zwischen zwei Formen der Kategoriebildung:

- Bei der „deduktiven“ oder „a-priori“ (Kuckartz, 2016, S.71) Kategoriebildung werden die Kategorien bereits vor dem Erheben des Datenmaterials, völlig unabhängig von deren Ergebnissen, auf Grundlage der Forschungsfrage und der Theoriegrundlage gebildet.
- Die „induktive“ Kategoriebildung orientiert sich direkt an den gesammelten Daten.

In der qualitativen Inhaltsanalyse arbeitet man häufig mit einer Mischform zwischen den beiden Kategoriensystemen. Begonnen wird dabei zunächst mit der deduktiven Kategoriebildung. Das nun gesammelte Interviewmaterial wird, wo möglich auf die Kategorien aufgeteilt. In einem zweiten Schritt wird mittels induktiver Subkategoriebildung Material, welches nicht zuordbar ist, auch aufgeteilt (Mayring, 2015.; Kuckartz, 2016). In dieser Arbeit wurde ebendiese Mischform für die Kategorisierung angewendet (siehe Anhang A.20.). Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse der Befragung mittels Leitfadeninterview dargestellt.

4. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel sind die Ergebnisse dieser Arbeit dargestellt. Das Kapitel umfasst Beschreibungen, inhaltliche Zusammenfassung der Aussagen und auch Beispiele der Eltern und Heilpädagogischen Früherzieher*innen zu den jeweiligen Kategorien. Vollständige Listen der codierten Interviewsegmente und des detaillierten Kategoriensystems befinden sich im Anhang (A.22. & A.21.). Die Ergebnisse der Skalierungsfragen werden anschliessend ebenfalls aufgeführt.

Wichtige Informationen der jeweiligen Interviewteilnehmenden können in den Zusammenfassungen der Interviews (siehe Anhang A.11., A.13., A.15., A.17.) nachgelesen werden. Für das Verständnis der Ergebnisse ist wichtig zu betonen, dass die Fachperson B1 mit der befragten Mutter B2 zusammenarbeitet und die Fachperson B3 mit der befragten Mutter B4.

4.1. Bindungsaufbau zwischen Eltern und Kindern im Autismus-Spektrum

In diesem Kapitel erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der Hauptkategorie 1 «Bindungsaufbau bei Eltern und Kindern im Autismus-Spektrum» und ihren zugehörigen Subkategorien.

Mitteilung von Grundbedürfnissen

Die interviewten Personen geben an, dass die Kinder sich auf unterschiedliche Arten ausdrücken. So kommt es vor, dass sie zeigen, weinen, die Mütter durch physischen Kontakt irgendwohin führen (B1 Absn. 28). Oder die Eltern festhalten. Die Kinder haben beide auch gelernt, sich durch einzelne Worte auszudrücken. Dies war jedoch noch nicht immer so. Die Eltern bezeichnen das als grossen Fortschritt (B1 Absn. 26). Eine Mutter schildert auch aggressives Verhalten des Kindes, wenn etwas nicht nach seinem Willen läuft (B4 Abs. 20).

Körperorientiertes Verhalten

Diese Subkategorie enthält Aussagen darüber, ob das Kind Nähe und Trost körperlich zulässt oder eher nicht.

Näheverweigerndes Verhalten

Die Kinder zeigen eher näheverweigerndes Verhalten in Situationen der Überforderung, wenn etwas nicht nach ihrem Willen läuft oder wenn sie mit anderen Kindern zusammen sind oder sich in grösseren Gruppensituationen befinden (B4 Absn. 22).

Nähesuchendes Verhalten

Das Bindungsverhalten der Kinder in beunruhigenden sowie fremden Situationen oder Situationen, in denen die Kinder Trost brauchen, ist körpernah. Sie suchen die Umarmung der Mutter (B2 Absn. 34). oder verlangen danach, die Hand der Mutter halten zu können (B4 Absn. 27-28). Die Eltern beschreiben zudem, dass die Kinder Aufmerksamkeit einfordern (B4 Absn. 22).

Trennungssituationen

In Trennungssituationen wird das Verhalten der Kinder unterschiedlich beschrieben. Die Mutter B4 und die Fachperson B3 beschreiben, dass das Kind bei ihm bekannten Personen eher auf ein Kontaktangebot eingeht. Bei fremden Personen verweigert das Kind, die Hand der Mutter loszulassen oder sich von der Mutter räumlich zu trennen (B4 und B3 Abs. 26, 27 & 30).

Im Interview von B1 wurde erwähnt, dass das Bindungsverhalten des Kindes zu Beginn der Zusammenarbeit mit der Familie kaum zu beobachten war (Absn. 30). Die Mutter B3 beschreibt bei demselben Kind, dass es kaum auf den Abschied der Mutter reagiert, wenn das Kind bei ihm bekannten Personen wie der Grossmutter, Cousinsen oder der Tante ist. Das Kind jedoch traurig ist, wenn die Mutter zur Arbeit fährt und das Kind zuhause bleiben muss. Die Mutter hat gelernt, vorhersehbar zu kommunizieren, so kann sich das Kind gut auf Trennungssituationen einlassen (B2 Absn. 36 & 40).

Einschätzung der Eltern-Kind-Interaktion

Diese Subkategorie enthält Aussagen darüber, welche Besonderheiten in der Eltern-Kind-Interaktion zu beobachten sind, wie sich Eltern in der Eltern-Kind-Interaktion fühlen und inwiefern die beschriebenen Besonderheiten mit der Autismus-Diagnose in Zusammenhang stehen könnten.

Subjektives Wohlbefinden der Eltern in der Eltern-Kind-Interaktion

Die interviewten Eltern beschreiben, dass sie sich mit der Situation arrangieren konnten und sich an die teilweise herausfordernden Situationen irgendwie gewöhnt haben sowie lernen konnten damit umzugehen (B2 Absn. 48 & B4 Absn. 34). Jedoch beschreiben beide Mütter auch Situationen der Überforderung oder der Hilflosigkeit: *Was schwierig war natürlich, dass ich mich hilflos gefühlt habe. Ich habe mich hilflos gefühlt und Informationen haben mir gefehlt. Ich hatte Panik, was ich machen soll. Es war sehr schwierig, das Kind zu lesen. Was mein Kind möchte, wie es ihm geht und wie es sich fühlt. Das war sehr schwierig zu sehen (B4 Absn. 76).* Die Mutter hatte Mühe damit, das eigene Kind zu verstehen, da es keine Worte, kaum Zeigegesten und keinen Blickkontakt gebraucht hat. Zudem fehlten der Mutter damals Strategien, wie sie ihr Kind ablenken, mit ihm kommunizieren oder mit ihm Interaktion aufbauen konnte (B2 Absn. 84).

Folgende Aussage von B4 soll hier festgehalten werden: *«und dass es wütend oder aggressiv wird. Es ist einfach so. Man lernt mit der Zeit auch einfach damit umzugehen. Und manchmal geht es besser und manchmal weniger gut» (B4 Absn. 34).* Die Mutter meinte anschliessend dazu, dass es ihr hilft, in solchen krisenhaften Situationen ruhig zu bleiben (Absn. 40).

Die befragte Mutter B4 fühlt sich oftmals unter Druck, den Erwartungen von aussen gerecht zu werden. So beschreibt sie im Interview ein Beispiel, in dem das Kind zu Beginn nicht allein mit der logopädischen Fachperson sein wollte. Auch der bevorstehende Kindergarteneintritt macht der Mutter jedoch Sorgen, da das Kind im Moment viele Verhaltensauffälligkeiten zeigt und wieder schwer zu verstehen ist (B4 Absn. 32).

Die befragten Fachpersonen konnten ebenfalls Beobachtungen bezüglich des subjektiven Empfindens der Eltern in der Interaktion mit ihrem Kind machen. So beschreibt B1 (Absn. 28), dass bei den Eltern zu Beginn der Zusammenarbeit eine grosse Verunsicherung zu erkennen war. Der Kindsvater (Ehemann von B2) tätigte dazu folgende Aussage: *«Sie ignoriert mich und möchte mich nicht. Sie will die Mutter» (B1 Absn. 28).* Die Fachperson sprach hier von kommunikativen «Misfits» zwischen den Eltern und dem Kind. Damit meinte sie Missverständnisse in der Eltern-Kind-Interaktion, die zu Unwohlsein auf Seiten der Eltern führten. In Absn. 34 beschreibt B1, dass auch heute immer noch gewisse kommunikative Misfits bestünden. Darauf wird in den Ereignissen zu den «Bereichen ohne Kompetenzzuwachs – Wünsche der Eltern» eingegangen (Siehe Kap. 4.2).

Allg. Besonderheiten in der Eltern-Kind-Interaktion

Den interviewten Personen fallen drei Aspekte besonders auf:

- Kleine Fortschritte im Blick: So spricht B4 davon, dass sie im Vergleich zu den älteren Geschwistern, beim Kind mit einer Autismus-Diagnose viel mehr auf kleine Fortschritte achtgibt und sich über diese freut. Bei den grösseren Kindern kamen die Fortschritte von allein. So zum Beispiel spricht sie vom «Merci sagen», Vom Blickkontakt oder vom Gestikulieren (B4 Absn. 44 & 46). Auch B2 spricht davon, dass sie immer wieder über den Lernfortschritt des Kindes überrascht und auch stolz ist (B2 Absn. 42).
- Klare Kommunikation und Vorhersehbarkeit schaffen: Die Kinder fordern klare und unmissverständliche Kommunikation ein, damit sie sich auf Situationen einlassen können. Hier beschreiben alle Fachpersonen unterschiedliche Strategien. B3 nimmt oftmals Visualisierungshilfen in Form von Piktogrammen zur Hand, um die Kommunikation klar und vorhersehbar zu machen (Absn. 44). Zudem beschreiben die Mütter, dass sie dem Kind klare Anweisungen oder Zeitangaben weitergeben müssen, damit es Kooperation zeigen kann (B2 36, 44, 46, 58, 60).
- Folgen: Zudem beschreibt die Mutter B4, dass sie mit ihrem Kind vorab gesteckte elterliche Ziele meist nur über Umwege erreichen kann. *«Im Sinn, wenn ich die Vorstellung habe, dass etwas dann gleich so und so sein sollte. Eine Erwartung an mein Kind, wie es dann sein sollte. Wenn ich dann anders an die Situation rangehen könnte im Sinne von, wenn etwas gerade nicht geht, dann geht es halt dann einfach nicht. Und wir kommen dann schon auf Umwegen zu meinem Ziel, aber ich kann nicht von Anfang an mein Ziel «durchstieren». Sondern es ist hilfreich, wenn ich einfach zu ihm auf seine Ebene gehe und ihn dann dort abhole»* (B4 Absn. 50). Die Mutter beschreibt ihre individuelle Lösung für die Elemente «Folgen» und «Führen».

Begünstigende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern-Kind-Interaktion

Diese Subkategorie umfasst alle Aussagen über begünstigende Faktoren für die Eltern-Kind-Interaktion. Hierzu konnten folgende vier Bereiche definiert werden:

Verhalten und Ressourcen der Eltern

Hier wird vor allem der hohe Grad der Feinfühligkeit und Responsivität der Mütter von den Fachpersonen als äusserst wichtig beschrieben. Dazu zählen: Sprachinput anpassen, auf Augenhöhe mit dem Kind gehen, Reaktionen des Kindes auf eigenes Verhalten genau beobachten und auf das Kind und seine Bedürfnisse eingehen können (B3 Absn. 48, 50 & 52; B1 Absn. 22). Die Aussage der Mutter B2 deckt sich mit den Aussagen der Fachpersonen. So spricht sie davon, dass sie trotz den Kommunikationsbarrieren als Mutter oftmals gespürt hat, was ihr Kind braucht (Absn. 18). B4 fügt noch an, dass ihr eher ruhiger Gemütszustand viele krisenhafte Situationen entschleunigen konnte (Absn. 40).

Zeitfaktor

Die Aussagen der befragten Personen kommen überein, dass eine ruhige Situation ohne Zeitdruck für die gelingende Interaktion mit dem Kind äusserst förderlich ist. Zudem betont B4, dass sie versucht, auch das Kind nicht unter Zeitdruck zu setzen, damit es *«auch die Zeit bekommt, die es*

braucht und dass es sich mitteilen kann und ich warten kann. Da die Reaktion dann oftmals auch verzögert ist» (Absn. 48).

Aufmerksamkeitsfokus

Die interviewten Personen stimmen in ihren Aussagen überein, dass eine volle Aufmerksamkeitsleistung der Bindungsperson die Eltern-Kind-Bindung begünstigt. So spricht B2 davon, dass ihr Kind bei Besuch oder Abgelenktheit der Mutter die volle Aufmerksamkeit so lange einfordert, bis es diese auch erhält. (Absn. 48).

Zudem gelingt die Interaktion zwischen Eltern und Kindern nach Angaben der beiden Fachpersonen in freien Situationen besser, da die Eltern da einfacher auf die Wünsche der Kinder eingehen und der Initiative des Kindes folgen können. B3 beschreibt hier, dass Eltern, die ihre Aufmerksamkeit ganz auf die Interessen des Kindes ausrichten und an seinem Lebensinhalt teilhaben können, in Interaktionstiefen mit dem Kind eintauchen können, die es ohne dieses Teilen des gemeinsamen Interesses nicht geben würde. Sie beschreibt dies als Kernelement der Marte Meo Methode (B3 Absn. 108). Auch B1 beschreibt, dass es der Mutter besser gelingt, mit dem Kind in Interaktion zu kommen, wenn sie sich auf die kindliche Ebene begibt und seinen Interessen folgt (Absn. 32).

Verbalsprache

Die neu erlernte Fähigkeit des Kindes sich in der Verbalsprache auszudrücken, betrachtet die interviewte Heilpädagogische Früherzieher*in als grosse Ressource in der Vereinfachung der Eltern-Kind-Interaktion (B1 Absn. 22). Auch die Mutter (B2) bestätigt, dass das Kind viele Fortschritte in der Verbalsprache gemacht hat (Absn. 14). Die Eltern betonen zudem, dass Gefühl der Freude und Dankbarkeit, wenn ihre Kinder neue Worte erlernen und sich ausdrücken können. So beschreibt B4, dass sie nie damit gerechnet hätte, dass ihr Kind einmal Merci sagen kann und dass sie dies mit grosser Dankbarkeit erfüllen würde (Absn. 60). Diese positive Empfindung kann als begünstigender Faktor betrachtet werden, da er zu Erfolgserlebnissen in der Eltern-Kind-Interaktion und somit zu positiven Bindungserfahrungen führen kann.

Erschwerende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern-Kind-Interaktion

Diese Subkategorie umfasst alle Aussagen über erschwerende Faktoren für die Eltern-Kind-Interaktion. Hierzu konnten folgende vier Bereiche definiert werden:

Verhalten der Eltern

Hier spricht die Fachperson B1 davon, dass die Mutter dem Kind teilweise zu viel in Punkto Sprachverständnis zumutet oder dass sie das Verhalten ihres Kindes fehlinterpretiert. So spricht die Mutter beispielsweise davon, dass das Kind einfach nicht will und ihr nicht zuhört. Die Fachperson geht aber eher davon aus, dass das Kind nicht ganz verstanden hat, was die Mutter von ihm möchte und deshalb nicht oder kaum reagiert (Absn. 22 & 34). Die Fachperson B3 beschreibt, dass die Mutter häufig in Geschehnisse eingreift und kaum abwarten kann, was vom Kind in bestimmten Situationen kommen könnte (Absn. 48).

Zeitfaktor

Nach Angaben der Fachpersonen und Eltern ist es schwierig, bei Zeitdruck oder elterlichem Stress mit dem Kind zu interagieren. Gerade, wenn man Druck auf das Kind ausübt, reagiert dieses meist negativ (B4 Absn. 38).

Aufmerksamkeitsfokus

Die Interaktion mit dem Kind gestaltet sich da schwieriger, wo Eltern durch Geschwisterkinder, Besuch oder ein klingendes Telefon abgelenkt sind (B2 Absn. 48 & 54; B4 Absn. 54; B3 Absn. 50).

Verbalsprache

Beide Elternteile beschreiben hier, wie schwierig es für sie war/ ist, wenn sich das Kind verbal nicht oder kaum ausdrücken kann. Oftmals fehlen den Kindern in krisenhaften Situationen auch die Fähigkeiten zur Gestik und so ist das Verstehen des Kindes für die Eltern herausfordernd. Hier ergänzt die Fachperson B1, dass die Mutter B2 teilweise vom Kind zu viel erwartet und einen zu grossen Input an Verbalsprache dem Kind vermittelt, den das Kind gar nicht verstehen kann. Dies führt wiederum bei der Mutter zu Frust, da das Kind nicht wie gewünscht reagiert. Die Fachperson spricht hier von «Misfits» (Absn. 22).

Vermittlung von bindungsrelevantem Wissen im Bereich der Autismus-Spektrum-Störung

Beide Fachkräfte finden es wichtig, dass Eltern das nötige Wissen im Umgang mit ihrem Kind mit einer Diagnose im Autismus-Spektrum erhalten. B3 bejaht das autismusspezifische Vermitteln von Wissen wie beispielsweise das Weitergeben über die Wichtigkeit von Strukturierungen und Bildern in der Kommunikation, um Vorhersehbarkeit für das Kind zu schaffen (Absn. 54). B1 betont eher, die Vermittlung des Wissens im natürlichen Verlauf der Beratung, immer im Blick darauf, was gerade für die begleitete Familie zutrifft und was nicht (B1 Absn. 81). Der Fachperson ging es darum, dass die Mutter ein tiefgreifendes Verständnis dafür erhält, wie das Kind beispielsweise lernt, wahrnimmt, bei Herausforderungen funktioniert, Interessen zeigt und Emotionen ausdrückt (Absn. 38). Ziel dabei war es, den Eltern durch das bessere Verständnis des Kindes weitere Handlungsstrategien für den gemeinsamen Umgang in die Hand zu geben und so ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

4.2. Selbstwirksamkeitserleben der Eltern

In diesem Kapitel erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der Hauptkategorie 2 «Selbstwirksamkeitserleben der Eltern» und ihren zugehörigen Subkategorien. Dabei orientierten sich die Leitfragen stark an der Theorie von Albert Bandura (1997). Ziel dabei war es herauszufinden, ob die Eltern in ebendiesen vier Faktorenbereichen (siehe Kap. 2.3.3.) während der Arbeit mit der Marte Meo Methode eine Steigerung oder positive Veränderung erlebten oder nicht und wie sie diese beschrieben. Zudem wird die Veränderung des Kompetenz- und Belastungsempfindens über die Zeitspanne der Zusammenarbeit ergebnisorientiert dargestellt.

Erfolgsenerlebnisse in der Interaktion mit dem Kind

Die Beschreibung der gelungenen Interaktionsmomente ist sehr individuell, jedoch mussten beide Mütter beim Erzählen lächeln und sprachen von sichtlichem Stolz, den die Erlebnisse mit ihrem Kind in ihnen ausgelöst hat.

Fachperson B1 beschreibt, wie sie der Mutter durch die Videoaufnahmen neue Erkenntnisse schenken konnte und die Mutter dies dann meist mit einem Lächeln auf dem Gesicht quittiert hat (Absn. 40). Auch B3 erzählt von einer Situation, in der die Mutter in der Videoaufnahme ein neues Wort beim Kind entdeckt hat, dies aber noch nicht so recht glauben konnte. In der kommenden Förderstunde hat die Mutter dann gesagt, dass sie nun das Wort beim Kind bereits einige Male gehört hat und war sichtlich stolz auf das Kind (Absn. 50).

Die Mutter B2 spricht den Fortschritt ihres Kindes an und meint zudem, dass sie einfach glücklich darüber ist, so ein freundliches Kind zu haben (Absn. 42 & 64). Die Mutter B4 erzählt von einer erst kürzlich erlebten Situation, in der ihr Kind «Merci» gesagt hat. Dies habe sie besonders gefreut, da sie nicht damit gerechnet habe, dass es dieses Wort lerne und sich in Dankbarkeit ausdrücken könne (Absn. 54 & 60).

Stellvertretende Erfahrungen sehen

In dieser Subkategorie werden alle Aussagen zusammengefasst, welche den Einflussfaktor «Stellvertretende Erfahrungen» behandeln. Dabei wurden weitere Subkategorien zu den Themen: subjektives Empfinden der Eltern, Lerneffekt, Perspektivenwechsel, Nachteile und Verständnis für das Kind gebildet. Im Folgenden wird auf jede einzelne Subsubkategorie eingegangen:

Lerneffekte (Neue Elemente und Handlungsalternativen)

Die Wichtigkeit der stellvertretenden Erfahrungen hat eine grosse Bedeutung für das Entwickeln neuer Strategien und Handlungsalternativen für die Eltern. Nach Aussagen von B3 können Eltern durch das gemeinsame Erleben von Erfolgen oder das Beobachten von Handlungen der Heilpädagogischen Früherzieher*in Mut fassen, Dinge auch selbst auszuprobieren. So beschreibt B3 Situationen, in denen die Mutter neue Dinge gewagt hat gemeinsam auszuprobieren und sich dann auch selbstständig an andere «krisenbehaftete» Alltagsproblematiken getraut und Lösungen selbstständig gefunden hat. Stellvertretendes Beobachten kann also auch ganz im Sinne des Empowermentgedanken gedacht werden. Zudem spricht B3 davon, wie die Mutter durch das Beobachten der Handlungen der Heilpädagogischen Früherzieher*in selbst auch das Marte Meo Basiselement «der Initiative des Kindes folgen» und durch «positives Leiten» trotzdem zum Ziel kommen, besser anwenden konnte (Absn. 76). Die Mutter (B4) bestätigt die Aussagen von B3. Sie hat durch das Beobachten von B3 gelernt, abzuwarten, das Tempo zu reduzieren, das Kind zu beobachten und auf seine Ebene und sein Interessensgebiet zu kommen und von dort aus Entwicklung aufzubauen «*Auch dieses Abwarten. Oder auch das ich neben die Kinder sitze und mit Ihnen an Ihrem Spielstand spiele und kommentiere, was Sie machen. Und die Kinder sich dadurch auch gesehen fühlen und ganz anders reagieren. Ich habe dann eine andere Bindung zu Kindern, wenn ich in Ihre Welt eintauche*» (B4 Absn. 114).

Empfindungen der Eltern beim Beobachten

Das Beobachten der Aktivitäten der Heilpädagogischen Früherzieher*in beschreibt B2 als «grossartig» (Absn. 66). Allgemein hatten die Fachpersonen den Eindruck, dass das stellvertretende Beobachten den Eltern neue Handlungsalternativen für schwierige Situationen gegeben und somit zu einer Alltagserleichterung geführt hat (B3 Absn. 60 & 76).

Ein weiterer wichtiger Aspekt für Fachperson B3 ist die Tatsache, dass Eltern durch das Beobachten nicht dauernd im Rampenlicht und unter Beobachtung stehen, was bei den Eltern Druck auslösen kann (Absn. 94).

Zudem betont Fachperson B3, dass stellvertretende Erfahrungen in krisenhaften Momenten den Eltern auch das Gefühl geben können, nicht alleine mit den Schwierigkeiten zu sein und sehen zu können, dass das Kind auch bei anderen verweigert und man doch noch Lösungen finden kann: *Vielleicht steht das Kind noch nicht genau dort, wo ich das gerne möchte, und dann benenne ich dies auch so, aber irgendwie kommen wir dann auf einem Umweg auch zum Ziel, obwohl wir zu Beginn gedacht hatten, dass wir dort nie hinkommen. Beispielsweise auch, wenn das Kind zu Beginn der Stunde verweigert hat und signalisiert hat, dass es keine Lust hat. Wir aber dann durch das Abholen des Kindes auf Umwegen, beispielsweise durch positive Führung, trotzdem zu diesem Spiel gekommen sind und das Kind dann Freude daran hatte (B3 Absn. 76).*

Verständnis für das Kind

Indem die Fachpersonen bei ihren Aktivitäten alles benennen und erklären, können sie bei den Eltern oder auch bei den Geschwistern ein tiefgreifenderes Verständnis für die Denk- und Verhaltensweisen des Kindes mit einer Autismus-Spektrum-Störung oder Verdachtsdiagnose wecken (B4, Absn. 74). Hierzu beschreibt Fachperson B1 eine erlebte Situation, in der das Kind so in sein Spiel vertieft war, dass es die Interaktionsversuche der Mutter nicht wahrgenommen hat. Die Fachperson hat der Mutter versucht diese Tatsache zu erklären und sie dazu ermutigt, einfach zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal einen Interaktionsversuch zu starten, damit sie eine positive Bindungserfahrung machen kann und den Interaktionsmoment nicht mit Frust beendet (Absn. 52).

Nachteilige Faktoren

Nachteilige Faktoren wurden kaum beschrieben. Nur eine Aussage von Fachperson B1 konnte die Autorin zu dieser Subsubkategorie hinzufügen. So besteht die Möglichkeit, dass Eltern durch das stellvertretende Beobachten aus der Eigenverantwortung genommen werden und die Meinung entwickeln könnten, dass die Fachperson das alles ja besser kann (B1 Absn. 46& 48).

Perspektivenwechsel auf das kindliche Verhalten

Durch die Möglichkeit der Eltern, das Kind und sein Verhalten mit der Heilpädagogischen Früherzieher*in «aus der Distanz» beobachten zu können, eröffnen sich neue Perspektiven auf das Kind und seine Fähigkeiten. *«Die HFE benennt ja dann immer alles so schön und das gibt einem einen positiven Blick auf das Kind und sein Können. Gerade, wenn es mal schwierig ist, hilft mir das, mein Kind durch andere Augen zu sehen» (B4 Absn. 76).*

Feedback erhalten

Diese Subkategorie umfasst alle Aussagen der vier Interviews darüber, welche Feedbacks von den Fachpersonen gegeben werden konnten und wie die Eltern das Feedback empfunden haben.

Gegenstand des Feedbacks

Die Personen beschrieben durchwegs positives Feedback. Nach Aussagen der Eltern hat ihnen das Feedback dabei geholfen, Ängste zu überwinden. So konnte die Fachperson zu bestimmten Verhaltensweisen des Kindes Feedback geben, dass ein bestimmtes Verhalten völlig normale

Entwicklungsschritte darstelle. Beide Mütter haben beschrieben, wie es ihnen gut getan hat zu hören, was sie alles bereits gut können, dass sie in ihrem Tun bestärkt wurden und auch durch das Feedback zu erkennen, wie ihr Kind, obwohl verzögert, auf die Interaktionsversuche der Mutter reagiert und dass diese nicht vergebens sind. Hier konnten positive Bindungserfahrungen durch das Feedback geschaffen werden. Zudem haben die Fachpersonen die Eltern auch ermutigt, eigene Grenzen den Kindern aufzuzeigen. Dies hat gerade Mutter B2 geholfen zu erkennen, dass *«das mein Recht ist auch als Mama»* (Absn. 66).

Die Fachpersonen konnten die Fähigkeiten der Eltern, feinfühlig auf das Kind einzugehen und motiviert an Interaktionen dranzubleiben, feedbacken. B1 beschreibt dabei, wie die Mutter nie aufgegeben hat, sich mit ihrem eigenen Kind in Kontakt zu setzen. Beide Fachpersonen haben versucht, bereits vorhandene Fähigkeiten zu erkennen und diese weiter zu bestärken (B1 Absn. 48; B3 Absn. 66). Zudem weist Fachperson B3 darauf hin, wie die Mutter zuvor besprochene Ideen immer selbstständig umgesetzt und dann auch für sich so abgeändert hat, dass es in ihren persönlichen Familienalltag gepasst hat (Absn. 60).

Empfindungen der Eltern beim Feedback erhalten

B Elternteile beschreiben die Feedbacks als äusserst ermutigend und motivierend. Den Eltern wird dabei wiederholt ihr persönlicher und der kindliche Lernfortschritt aufgezeigt. Sie erfahren dadurch, dass sie ja bereits sehr viele Dinge gut machen und sind umso motivierter an anderen Dingen noch mehr zu arbeiten (B2 Absn. 66; B4 Absn. 62). B2 spricht hier noch an, wie wichtig eine gute Vertrauensbasis für das Feedback ist, ansonsten könnte es einem auch verletzen (Absn. 66).

Eigene Befindlichkeit einschätzen

Die Fachpersonen beschreiben einen positiven Wandel der Mütter in der eigenen Wahrnehmung der körperlichen Befindlichkeiten und Grenzen. Sie betonen die Wichtigkeit folgender Aspekte:

- Das Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse ist einfacher als das Mitteilen dieser. Gerade bei den beiden interviewten Müttern scheint die Tendenz, dass sie sich für das Wohl der Kinder eher zurücknehmen und ihre Bedürfnisse zurückstellen, obwohl sie diese gut wahrnehmen können (B1 Absn. 28, 61, 86; B3 Absn. 68). Nach Angaben der einen Fachperson kam es teilweise zu Situationen, in denen sich die Mutter *«einfach zur Verfügung gestellt hat, wo auch immer das Kind sie gebraucht hat. Das Ganze war aber nicht in einem gesunden Rahmen, in dem es der Mutter auch gut gehen konnte. Das mütterliche Verhalten war aufopfernd»* (B1 Absn. 28).
- Kinder brauchen eine *«lesbare Mutter, um mit der Mutter in Kontakt zu kommen. Weil es sonst für das Kind schwierig ist, zu erkennen, wie es reagieren soll. Darf ich das jetzt oder eher nicht? Bekommt es beispielsweise nur dieses Joghurt oder erhält es eventuell trotzdem auch noch eine Milchschnitte?»* (B1 Absn. 86). Auch hier wird die Wichtigkeit, eigene Grenzen dem Kind transparent zu machen und positiv zu leiten, klar ersichtlich.
- Eine Mutter mit Grenzen ist keine schlechte Mutter. Die Fachpersonen betonen die Wichtigkeit, dem Kind auch elterliche Grenzen aufzuzeigen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Kinder brauchen die Leitung einer Erziehungsperson. (B1 Absn. 61 & 86).

Kompetenzzuwachs der Eltern

Diese Subkategorie umfasst alle Aussagen darüber, welche Belastungsmomente und Ressourcen vor der Arbeit mit Marte Meo vorhanden waren, wie sich das Kompetenzgefühl durch die Arbeit mit Marte Meo verändert hat und welches Kompetenzerleben die Eltern zum heutigen Zeitpunkt aufweisen. Zudem wird beschrieben, von welchen Faktoren die Eltern das momentane Kompetenzerleben abhängig machen. Auch hier wurden wieder Subsubkategorien gebildet, die im Folgenden erläutert werden:

Ausgangslage Selbstwirksamkeitserleben und Ressourcen

Nach Aussagen der Eltern war die Belastung und Verunsicherung zu Beginn der Zusammenarbeit hoch und die Interaktion mit den Kindern durch viele Frustrationen und Barrieren sehr fordernd bis überfordernd. Die Eltern besaßen zwar bereits einige Ressourcen und Strategien für den Interaktionsaufbau mit ihrem Kind. Diese konnten jedoch nur intuitiv angewendet und nicht bewusst abgerufen werden (B3 Absn. 74; B4 Absn. 106). Das Kind zeigte viele Verhaltensweisen, die die Eltern nicht einordnen konnten. Die sozial-emotionalen Fähigkeiten der Kinder waren eingeschränkt. Die Eltern erlebten viele negative Bindungsmomente. Sie fühlten sich oftmals hilflos. Das Selbstwirksamkeitserleben war eingeschränkt (B4 Absn. 84; B2 Absn. 76).

Folgende Faktoren oder Ressourcen waren nach Angaben der Fachpersonen bereits zu Beginn der Begleitung durch Marte Meo vorhanden: Die Mütter zeigten grosses Interesse (B3 Absn. 76) und Motivation (B1 Absn. 48) in der gemeinsamen Förderstunde, waren äusserst engagiert in der Umsetzung (B2 Absn. 78), konnten gut auf ihre Kinder eingehen, hatten beide die Fähigkeit zur Selbstreflexion und eine realistische Einschätzungsmöglichkeit der Lage (B1 Absn. 46 & 42). Zudem waren die Mütter dazu bereit, die Diagnose zu akzeptieren und Unterstützung anzunehmen (B2 Absn. 74). Die Mütter waren sich der eigenen Verantwortung im Interaktionsgefüge bewusst und haben die Verantwortung für den Fortschritt des Kindes nicht allein auf das Kind abgeschoben (B2 Absn. 74; B1 Absn. 46). Die Mütter zeigen noch heute einen grossen Durchhaltewillen (B1 Absn. 48). Zwischen der Fachperson und den Eltern herrschte schnell eine wertschätzende Vertrauensbasis. B1 fügt hierzu an, dass die Mutter B2 von Beginn an offen kommuniziert und ihre Sorgen und Ängste angebracht hat. Die Transparenz führte zu einer schnellen und effizienten Zusammenarbeit (B1 Absn. 42). Bei der Mutter B4 kann als zusätzliche Ressource ihre Erfahrung mit den älteren drei Geschwisterkindern angefügt werden (B3 Absn. 64).

Veränderung des Kompetenzerlebens während der Arbeit mit Marte Meo

Das Kompetenzerleben wurde, nach Aussagen aller, durch die Begleitung mit der Marte Meo Methode und der Fachperson positiv beeinflusst. So konnten sie viel Lernen von den Fachpersonen und neue Strategien und Lösungen für sich erarbeiten, was zu einer Alltagsentlastung geführt hat (B2 Absn. 78; B3 Absn. 73). B2 sagte zur Veränderung des Kompetenzerlebens folgendes: *«Es hat uns alles einen Schritt weitergebracht. Ich vergesse viel, dass mein Kind ja Autismus hat (...) Es löst keine Panik mehr aus oder stellt für uns ein Problem dar. Wir kennen das jetzt und wir wissen wir damit umgehen sollen»* (B2 Absn. 78). B1 (Absn. 54) stützt das vorherige Statement.

Subjektives Empfinden eines Kompetenzzuwachses

Die hier aufgelisteten Faktoren sind nach Aussagen der Eltern und der Fachpersonen dafür verantwortlich, dass sich die Eltern nach der Arbeit mit der Marte Meo Methode allgemein als kompetenter und kohärenter in der Interaktion mit ihrem Kind wahrnehmen. Der Kompetenzzuwachs wurde in der zuvor beschriebenen Subkategorie übereinstimmend bestätigt. In der Ergebnisdarstellung zu den Kernelementen der Marte Meo Methode, wird noch konkreter darauf eingegangen, welche Faktoren der Methode nun konkret zu diesem Kompetenzzuwachs geführt haben könnten.

- Die Eltern können das Verhalten des Kindes besser einschätzen und haben ein höheres Verständnis für das Kind (B2 Absn. 112).
- Durch die Methode und die Videoaufnahmen konnten die Eltern eigene und kindliche Fortschritte besser erkennen. Dies hat ihr Kompetenzempfinden und ihren Selbstwert erhöht (B3 Absn. 50).
- Die Kommunikation zwischen Eltern und Kind hat sich vereinfacht. Die Eltern haben hier Strategien gelernt wie beispielsweise das klare Kommunizieren mit dem Vermitteln von Vorhersehbarkeit und Strukturierung. Zudem auch das positive Anleiten des Kindes (B2 Absn. 112& 78; B4 Absn. 82). Die Eltern können so viele Krisen vermeiden, indem sie das Kind beispielsweise auch auf Übergänge vorbereiten (B2 Absn. 112).
- Bereits zuvor vorhandene, nur intuitiv abrufbare Strategien im Umgang mit dem Kind können nun bewusst eingesetzt werden (B4 Absn. 106). Wie zum Beispiel Warten, andere Ideen einbringen, Ablenken, auf die Ebene des Kindes gehen und dem Kind folgen, Leiten und Folgen unterscheiden können (B4 Absn. 100). *«Es gibt viele Situationen, in denen ich mir bewusst für mein Kind Zeit nehme und mich öfters zu ihm hinsetze. Ich setze mich einfach hin und ich sage dann nicht, was es machen soll. Es macht einfach und ich warte einmal ab, was so passiert, kommentiere und folge meinem Kind dann. So bewusster machen, dass man einfach Zeit haben muss. Und nicht schnell, dass muss jetzt genau sein und erledigt werden» (B4 Absn. 100).*
- Die Eltern erleben mehr positive Interaktionsmomente mit dem Kind: *«Und wenn ich kommentiere, was es macht und zu ihm runterknie. Das durch das schon ein anderer Kontakt da ist. Und wenn ich dann noch kommentiere, was es macht. Dann ergibt sich die Kommunikation meistens dann von selbst. Das schon ja» (B4 Absn. 106).*
- Die Eltern haben selbstständig viele eigene Ideen entwickelt und haben den Mut, neue Dinge auszuprobieren, die sie sich vorher nicht getraut haben (B3 Absn. 60).
- Die Eltern fühlen sich bei kindlichen Krisen nicht mehr so überfordert (B3 Absn. 76).

Bereiche ohne Kompetenzzuwachs

Wünsche der Eltern / mögliche Kompetenzerweiterungen

Die beiden interviewten Mütter fühlten sich von den beiden Fachpersonen gut begleitet und konnten keine Aspekte ansprechen, die ihnen in der Begleitung gefehlt haben. Die beiden Fachpersonen sprachen hier noch drei unterschiedliche Aspekte an:

Den Bereich des positiven Leitens: So sprach B1 davon, dass sie das Gefühl habe, dass die Mutter B2 in strukturierten Situationen noch eher Mühe habe, konsequent zu bleiben und positiv zu leiten. *«Das sie lernen darf, dass wenn sie Grenzen setzt, oder leitet, sie dies nicht zu einer bösen Mutter macht, sondern dass das Kind dies auch braucht. Das sind sicher noch Themen»* (Absn. 34; 84;61).

Selbstvertrauen stärken: Die Fachperson B3 geht zwar davon aus, dass das Selbstbewusstsein und Vertrauen in sich selbst bereits gestärkt wurde. Könnte sich jedoch vorstellen, dass noch mehr Wissen und Vertrauen in die eigenen Stärken zu noch mehr Hoffnung, auch in schwierigen Situationen an ein positives Ende zu glauben, führen könnte (Absn. 84).

Eigene Befindlichkeit einschätzen und eigene Grenzen wahrnehmen: B1 erwähnt hier, dass die Mutter teilweise ein schlechtes Gewissen hat, wenn sie ihrem Kind Grenzen aufzeigt. Die Fachperson wünscht sich für die Mutter, dass sie ihre eigenen Grenzen wahrnehmen, diese dem Kind kommunizieren und sich trotzdem als kompetente Mutter wahrnehmen kann (Absn. 61).

Rat der Eltern an andere betroffene Eltern

Die Eltern würden anderen betroffenen Eltern zu folgenden Punkten raten:

Das Frühzeitiges Suchen nach Unterstützung durch Fachstellen wie der Früherziehung oder anderen Institutionen (B4 Absn. 88). Die Akzeptanz der Situation und der Diagnose des Kindes. Die Mutter B2 spricht von «Zeitverschwendung» (Absn. 110), wenn sich Eltern nicht auf die Situation einlassen und für ihr Kind Hilfen suchen und Unterstützung annehmen können. Die Wichtigkeit Eigenverantwortung wahrzunehmen: *«Das Kind kann nicht einfach allein in der Schule oder mit einem/ einer Therapeut*in erfolgreiche Resultate erwarten. Es ist ein Zusammenhang zwischen uns als Eltern und dem Kind und eine Teamarbeit. Man muss auch offen und bereit sein»* (B2 Absn. 74).

4.3. Marte Meo als bindungsstärkende Methode

In diesem Kapitel erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der Hauptkategorie 3 «Marte Meo als bindungsstärkende Methode» und ihren zugehörigen Subkategorien.

Einführung in die Marte Meo Methode

Die Fachpersonen haben die Methode den Eltern vorgestellt als Methode, die bei vielen anderen Familien zu grossen Erfolgen geführt hat und die eine Unterstützung bietet bezüglich der Kommunikation im Umgang mit dem eigenen Kind (B4 Absn. 94 ; B2 Absn. 90). Sie haben jeweils den Familien vorgeschlagen, einfach einmal ein Video zu machen, dieses auszuwerten und danach zu entscheiden, ob die Methode für die Eltern passend ist oder nicht (B1 Absn. 63). Zudem haben die Fachpersonen den Eltern gegenüber argumentiert, dass man durch das gemeinsame Betrachten von Bildern aus dem Alltag der Familie, ganz spezifische Fragen und Alltagsproblematiken der Eltern anschauen und diese klären kann (B1 Absn. 63).

Gründe für die Anwendung der Marte Meo Methode

Die Gründe für das Anwenden der videogestützten Beratungsmethode können unterschiedlich sein. So beschreibt B3, dass sie die Videos häufig dort anwendet, wo sie das Gefühl hat mit reinem

Sprachinput bei den Eltern nicht mehr viel weiterzukommen oder wo auch das persönliche Interesse, mehr herauszufinden überwiegt (B3 Absn. 94). Sie ist der Meinung, dass die Videos den Eltern dabei helfen, ihren Fokus auf das Kind zu legen und so vereinfacht das Besprochene aufzunehmen und zu verarbeiten (B3 Absn 78 & 94). B1 fügt noch ergänzend hinzu, dass sie diese Methode bei der entsprechenden Familie auch gewählt hat, weil die Mutter so viel verborgenes Potential in sich trug, diese aber irgendwie noch nicht richtig ausüben konnte (B1 Absn. 65).

Gegenstand der Videos und Situationsbeschreibung

Hier scheinen die Beiden Fachpersonen unterschiedlich zu arbeiten. B3 werden vor allem freie Spielsituationen gefilmt. Der Fachperson ist es wichtig, positive Momente festzuhalten und Dinge zu filmen, die das Kind auch gerne macht und sich kooperativ zeigt (B4 Absn. 96; B3 Absn. 88). Ist B1 bewusst davon abgewichen, immer nur gelingende Situationen zu filmen, sondern eher Situationen, die sich die Eltern wünschen und die die Familie gerade beschäftigen. Als Beispiele werden das Zähneputzen, Essen, Aufräumen oder Geschwisterrivalitäten genannt (B2 Absn. 68, 96; B1 Absn. 69). Da sie davon ausgeht, dass Eltern Dinge filmen möchten, die sie gerade im Alltag beschäftigen (B1 Absn. 69).

Empfinden der Eltern während den Videoaufnahmen und Reviews

In dieser Subkategorie werden Ergebnisse von Aussagen dargestellt, die das Empfinden der Eltern während Videoaufnahmen und Reviews beinhalten.

Videoaufnahmen

Der Beginn der Videoaufnahmen empfanden die befragten Eltern als eher unangenehm und befremdlich (B2 Absn. 90). Sie wussten nicht genau, wie sie sich vor der Kamera verhalten sollten und waren verunsichert. Mit der Zeit konnten sie sich aber an das Filmen etwas gewöhnen (B4 Absn. 94). Dennoch wird es eher als Mittel zum Zweck angesehen: *«Ich glaube, wenn der Lerneffekt, die Aha-Erlebnisse, das Spannende, das sie in den Videos mit ihrem Kind sieht, nicht so gross wären, würde sie es nicht machen. Ich glaube die Überwindung ist immer noch gross»* (B1 Absn. 67). Zudem wird die Wichtigkeit einer Vertrauensbasis zur Fachperson betont (B1 Absn. 67).

Reviews

Die Reviews hinterlassen bei den befragten Müttern allgemein ein positives Gefühl und sie werden dadurch in ihrem Tun bestärkt und zum Weitermachen motiviert (B4 Absn. 62, 94 & 98; B2 Absn. 72). Oftmals werden sie in den Reviews auf Stärken oder Ressourcen ihrerseits hingewiesen, die sie bis dahin gar noch nicht erkannt hatten. Der Ansatz wird von den Müttern als ressourcenorientiert beschrieben *«Und auch bei der Auswertung merkt man dann schnell, dass es nicht darum geht, was ich alles falsch mache. Sondern dass es darum geht, was ich alles gut mache. Und dass man die positiven Dinge sieht»* (B4 Absn. 94). Bei den Eltern löst es immer wieder Erstaunen aus, wie viele positive Aspekte in einer kurzen Videosequenz beobachtet werden können. Hierzu soll angefügt werden, dass es mehrere Aussagen dazu gab, dass die Eltern die gefilmten Situationen vorab als «nicht gelungen» oder «nicht aussagend» empfinden, die Analyse ihnen dann meist jedoch das Gegenteil zeigt und sie in ihrem Tun bestärkt (B2 Absn. 90; B1 Absn. 67).

Videogestützte Beratung

Diese Subkategorie umfasst alle Aussagen darüber, welche Vor- und Nachteile die videogestützte Beratungsmethode die interviewten Personen beschrieben haben.

Gewinnbringende Faktoren

Die von den interviewten Personen beschriebenen gewinnbringenden Faktoren der Videogestützten Vorgehensweise können wie folgt zusammengefasst werden:

Durch die Videos konnten neu erlernte Verhaltensweisen beim Kind entdeckt werden, die man im natürlichen Geschehen im Alltag übersehen hat (bspw. Kind von B4 hat neue Worte im Video angewendet). (B4 Absn. 86; B2 Absn. 66; B3 Absn. 56). Das Vergleichen der unterschiedlichen Videos hilft einem dabei, die Fortschritte bei sich und dem Kind besser zu erkennen (B4 Absn. 102; B3 Absn. 58). Eltern können so die Erfolge «schwarz auf weiss» erkennen und das Gefühl, sich nur Dinge einzubilden, kann so verhindert werden. Dies hat einen grossen positiven Effekt auf den Selbstwert (B3 Absn. 56 & 58). Die Videoaufnahmen helfen den Müttern, bisher intuitiv angewendete Verhaltensstrategien zu erkennen, zu besprechen und in kommenden Situationen bewusst anwenden zu können (B4 Absn. 108). Mutter B2 fügt hier an, wie es ihr hilft, die Situationen im Video anzuschauen, damit sie «ihr in den Kopf gehen». Das gesprochene Wort können sie sich nicht immer so gut merken (B2 Absn. 90). Eltern können in den Videos das eigene Verhalten rückwirkend noch einmal betrachten und evtl. für zukünftige Situationen verbessern oder so beibehalten. Mutter B4 spricht hier davon, wie sie im Video gesehen hat, wie hoch ihr Sprechtempo war und dass sie dieses nun in Interaktionsmomenten besser anpassen kann (B4 Absn. 66).

Die Möglichkeit des Anhaltens der Videos und das minutiöse Analysieren lassen Eltern wichtige neue Erkenntnisse über die Verhaltensweisen des eigenen Kindes erkennen. So beschreibt Mutter B2, wie sie nach langem Gefühl, ihr Kind höre ihr nicht zu, erkannt hat, dass ihr Kind einfach oftmals verzögert reagiert. So konnte ein interaktiver Misfit behoben werden. Der Mutter helfen die Videos dabei, die Interaktionsmomente zwischen sich und dem Kind noch einmal anzuschauen und zu sehen, wie ihr Kind auf ihr Verhalten reagiert (B2 Absn. 66; B2 Absn. 100; B3 Absn. 66).

Nachteile

Von den Eltern wurde angesprochen, dass man sich gut organisieren muss und das Aufnehmen der Videos zusätzliche Zeit zum Review in Anspruch nimmt. Gerade Mutter B2, als berufstätige Mutter, fand dieses Organisieren manchmal etwas herausfordernd (Abs. 20).

Fachperson B3 meinte, dass die Videoaufnahmen Eltern auch unter Druck setzen könnten. Und dass ihre bisherige Erfahrung zeigt, dass Eltern manchmal vor der Kamera nicht wissen, wie sie mit dem Kind spielen sollen oder dass Eltern das Kind dann zu Handlungen zwingen. Teilweise habe sie auch erlebt, dass Eltern vorgängig im Internet nachgelesen haben, wie man sich bei solchen Videoaufnahmen nach Marte Meo genau verhalten muss. Dies führte zu zusätzlichem Druck und keiner förderlichen Atmosphäre für die Eltern-Kind-Interaktion (Abs. 86). Zudem sprach B3 an, dass es auch einfach Eltern gibt, die keine Videoaufnahmen machen wollen und dass daran dann teilweise die Zusammenarbeit scheitert (Absn. 94).

Für Fachperson B1 setzt die erfolgreiche Arbeit mit Marte Meo voraus, dass sich Eltern in der eigenen Verantwortung wahrnehmen, an den eigenen Kompetenzen zu arbeiten und nicht alles von den Fortschritten des Kindes abhängig zu machen. «*Es braucht eine Offenheit und ein Verständnis des Elternteils dafür, dass sie einen wichtigen Teil dazu beitragen, dass die Interaktion funktioniert*» (B1 Absn. 90). Zusammenarbeit mit Eltern, die sich weniger in der Verantwortung sehen, sei ihrer Meinung nach weniger erfolgreich (Abs. 90).

Kernelemente der Marte Meo Methode für den Kompetenzgewinn

Diese Subkategorie umfasst Aussagen über die Kernelemente der Marte Meo Methode, die aus Sicht der Befragten zu einem subjektiven Kompetenzzuwachs der Eltern geführt haben. Die Subkategorie wird in fünf Unterkategorien eingeteilt:

Bedürfnisorientierung

Den Fachpersonen ist es sehr wichtig, dort anzusetzen wo die Eltern und das Kind stehen und die Zonen der nächsten Entwicklung anzustreben. Fachperson B1 betont die Individualität in der Arbeit mit Marte Meo. So wird der Output in den Reviews im Wesentlichen davon bestimmt, wo Eltern und Kinder stehen, welche Lebensthemen sie haben und auf was sie gerne den Fokus setzen möchten (B1 Absn. 81 & 88).

Positive Bindungserfahrungen / Verbesserte Eltern-Kind-Interaktion

Die Fachpersonen und die befragten Mütter stimmen in ihren Aussagen überein, dass durch die Arbeit mit Marte Meo vielerlei positive Bindungserfahrungen gemacht werden konnten.

Verzögerte Reaktion: Zuvor als negativ wahrgenommene Interaktionsmomente konnten durch die Videointeraktionsanalyse neu definiert und betrachtet werden. Die Eltern berichteten in dieser Kategorie davon, dass sie durch die Marte Meo Methode und die Videoanalyse gesehen haben, dass ihre Kinder in den meisten Situationen irgendeine Reaktion auf das elterliche Verhalten zeigen, dieses jedoch meist verzögert ist. Die Mutter B2 hatte meist das Gefühl, dass ihr Kind sie gar nicht wahrnimmt und auch nicht auf sie reagiert. In den Videos konnte sie jedoch genau beobachten, dass ihr Kind auf sie reagiert. Die kommunikativen Misfits konnten so behoben werden (B2 Absn. 100; B1 Absn. 40).

Die Eltern haben durch die Videointeraktionsanalyse gelernt, Verhaltensweisen des Kindes besser zu verstehen und konnten sich so auf zukünftige krisenhafte Situationen vorbereiten und fühlten sich dann auch nicht so überfordert wie zuvor (B2 Absn. 112). Durch die gemeinsamen oftmals positiven Sequenzen konnten die Mütter lernen, «*schöne Momente mit dem Kind zu haben und das Positive mit dem Kind wieder zu sehen und auch körperliche Nähe zuzulassen*» (B3 Absn. 90). Zudem wird betont, dass die Mutter B4 beispielsweise auch gelernt hat, in krisenhaften Situationen die Ruhe zu bewahren und dem Kind zuzutrauen, Krisen zu bewältigen. So hat die Mutter manchmal einfach gelacht, wenn das Kind wütend wurde, wenn ein Spiel nicht so endete, wie es gerne hätte. Das Kind hat dann in das Lachen miteingestimmt und konnte so einen grossen Entwicklungsschritt bezüglich seiner Frustrationstoleranz machen (B3 Absn. 76).

Ermutigung und Ressourcenorientiertheit

Den Eltern hilft es von den Fachpersonen ermutigende und bestärkende Worte im Umgang mit ihrem Kind zu hören (B2 Absn. 66). So empfinden sie auch die Reviews und das Feedback, dass damit einhergeht, keineswegs als defizitär, sondern man behält stets den Fokus darauf, was bereits alles gut läuft (B4 Absn. 94). Dies alles sei sehr motivierend dort weiterzumachen und auch Dinge in Angriff zu nehmen, die noch nicht so gut laufen und verstärke den eigenen Selbstwert (B4 Absn. 62; B4 Absn. 94).

Die Fachpersonen sprechen oftmals von vielen vorhandenen Ressourcen bei den Eltern oder davon, dass die Eltern bereit seine sehr gute Basis haben an Handlungsalternativen oder Strategien, sie sich jedoch vieles noch nicht zutrauen. Die Marte Meo Arbeit versucht dann einfach, «das Ganze noch zu verstärken. Einmal zu sagen, reicht nicht aus, sondern es muss noch mehrmals in einem Video angeschaut oder in einem Review besprochen werden. Damit es sich wirklich setzen kann in ihrer Haltung oder in ihren Gefühlen» (B1 Absn. 61 & 48).

Veränderung des Blickwinkels auf das Kind

Die Eltern konnten durch die Arbeit mit der Marte Meo Methode und den Videos viele neue Fähigkeiten des eigenen Kindes entdecken, die bis dahin für die Eltern nicht erkennbar waren. Hierzu zählen beispielsweise: die kindliche verzögerte Reaktionsbereitschaft, die kindliche Ausdrucksweise und Aufnahmefähigkeit (B2 Absn. 106). B4 schildert hier, wie sie neu erlernte Wörter des Kindes erstmals in den Videos gehört hat und sie diese im hektischen Alltag nicht wahrgenommen hat (B3 Absn. 50).

Die Fachpersonen versuchen immer wieder, Verhaltensweisen des Kindes den Eltern zu erklären und so verstehbarer zu machen. So zum Beispiel auch, wenn das Kind mit seiner Aufmerksamkeit an einem ganz anderen Punkt steht als die Eltern und es sich deshalb, den Eltern in dem Moment nicht zuwendet (B3 Absn. 52). So fügt B1 hier auch an, wie wichtig sie es findet, dass Eltern auch lernen können zwischen den normalen kindlichen Entwicklungsschritten und den Entwicklungsthemen von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung zu unterscheiden. Damit Eltern auch etwas Gelassenheit das Wissen, es geht anderen Eltern auch so, dass ist normal, erhalten können (B1 Absn. 57). Auch die Stellvertretenden Erfahrungen des Marte Meo Ansatzes helfen den Eltern, ihr Kind besser verstehen zu können, da die Fachpersonen in ihren Aktivitäten die Handlungen des Kindes benennen und so ein vertieftes Verständnis für die kindlichen inneren Vorgänge erschaffen können (B4 Absn. 76).

Wissensvermittlung

Die Eltern konnten sich Strategien aneignen, die ihren Alltag mit dem Kind im Autismus-Spektrum erleichtern. So zum Beispiel: Vorhersehbare Kommunikation mit klaren Anweisungen und Überleitungen in den Übergängen (B2 Absn. 112), Kommunikation mit Piktogrammen und Abwarten etc. (B2 Absn. 60 & 58). B2 beschreibt dazu noch ihren Weg, durch das Herstellen eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokuses auf der Ebene des Kindes, Über Umwege dann doch zum eigenen Ziel zu gelangen. Und wie ihr dies im Alltag hilft, Ruhe zu bewahren und nicht das eigene Ziel um jeden Preis sofort durchsetzen zu wollen (B4 Absn. 50). Teilweise konnten die Eltern durch die Beobachtung der Fachperson auch einfach Ideen generieren, um dann in ganz anderen Alltagsthemen

selbst auf Lösungen zu kommen. So konnten in den gemeinsamen Reviews auch konkrete Situationen angeschaut und mögliche Handlungsalternativen besprochen werden. Eltern wissen so nun, wie sie sich zukünftig verhalten können (B1 Absn. 81; B2 Absn. 104). Sie können nun meisten unterscheiden, ob eine Verhaltensweise des Kindes mit einer autismusspezifischen Auffälligkeit (bspw. Reizüberflutung) zu tun hat oder ob es eine Krise ist, die zum momentanen Entwicklungsstand des Kindes passt und somit als normales Verhalten angesehen werden kann (bspw. Autonomiephase) (B2 Absn. 66). Ziel dabei war es, den Eltern durch das bessere Verständnis des Kindes weitere Handlungsstrategien mit dessen Umgang in die Hand zu geben und so ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

Marte Meo Basiselemente

Neben dem Ziel des verbesserten elterlichen Kompetenz- und Selbstwirksamkeitserlebens und der verbesserten Eltern- Kind- Interaktion stellt die Vermittlung der Basiselemente (Elemente des entwicklungsfördernden Dialoges) einen wichtigen Bestandteil der Beratung und Begleitung im Marte Meo Ansatz dar. Die Basiselemente werden von den Fachpersonen meist während den Förderstunden den Eltern gegenüber angesprochen. B3 versucht mehr, die Basiselemente der Marte Meo Methode, zu der auch die Elemente des Entwicklungsfördernden Dialoges zählen, anhand des Lernen am Modell zu übermitteln B3 Absn. 78 & 86). Fachperson B1 eher in den gemeinsamen Reviews und Rückmeldungen an die Eltern.

Das Element des Benennens führt nach B4 dazu, dass die Mutter besser in die Welt des Kindes eintauchen, sich derer annehmen und so auch vom Kind Interesse erhalten kann. Dies fördert auf natürliche Art und Weise die Eltern- Kind- Interaktion (B4 Absn. 106 & 114). Die Vermittlung der Basiselemente führte auch dazu, dass die Eltern mehr Vertrauen in die Fähigkeiten des eigenen Kindes haben und ihm mehr zutrauen. So zeigen die Eltern ein weniger bevormundendes Verhalten, sondern warten eher ab, was vom Kind kommt, und lassen das Kind selbst entscheiden (B3 Absn. 50). Das Element des positiven Leitens ermöglicht es den Kindern, neue Entwicklungsstufen zu erreichen. So beschreibt B3, wie das Kind von B4 mit neuen Situationen und Anforderungen sehr oft Mühe hat, wenn die Mutter dem Kind dies jedoch zutraut und es positiv in die neue Aufgabe leitet, kann das Kind die neue Entwicklungsstufe erreichen (B3 Absn. 54). Einer der grössten Vorteile der Basiselemente liegt nach B3 darin, dass sie für weniger Stress in der Eltern- Kind- Interaktion sorgen. So kann das Element 1 und 2 den Eltern in krisenhaften Situationen helfen zu akzeptieren, dass das Kind noch nicht dort ist, wo die Eltern es vielleicht gerne hätten, dies aber in diesem Moment auch völlig in Ordnung ist. Viel wichtiger sei es, den Eltern das Verständnis mitzugeben, dort anzuknüpfen wo das Kind steht, zu benennen und auf Umwegen zu weiterführenden Zielen zu gelangen (B3 Absn. 86 & 78). Was B3 hier noch besonders hervorhebt und als «riesengrossen Gewinn und Beobachtung, die sie in keiner anderen Therapieart gesehen hat» (B3 Absn. 108) bezeichnet, ist die Möglichkeit der gemeinsamen Interaktion, die sich Eltern und Kindern im Autismus- Spektrum eröffnet, wenn Eltern durch die Elemente Wahrnehmen und Folgen an den Interessen des Kindes teilnehmen und so Interesse entgegenbringen. *«Diesen kreativen Raum offenzuhalten und akzeptieren zu können, dass das Kind bei sich sein darf. Und dann auch die geteilte Freude des Kindes zu sehen, wenn die Mutter auf sein Spielinteresse und sein Niveau runterkommt. Das ist eine doppelte Freude. Das durchbricht in meinen Augen dann auch dieses*

autistische in sich gekehrt sein. Wie das emotionale so aufgehen kann. Dies ist bei Kindern mit Autismus sehr schwierig, dass das Emotionale dann viel auf der Strecke bleibt. Dass das empathische einfach so schwierig ist für den Bindungsaufbau und hier kann man glaube ich auch Empathie aufbauen. Im ganzen Tiefen und Jungen und auch bei Kindern wie auch Eltern verankern» (B3 Absn. 108).

Inwiefern die Eltern die Basiselemente nun auch besser anwenden können, wird in der nächsten Subkategorie genauer geschildert.

Beobachtung von Elementen des «entwicklungsfördernden Dialoges»

Die Fachpersonen stimmen in ihren Aussagen überein, dass die «Elemente des entwicklungsfördernden Dialoges» mehr vorhanden sind als vor der Arbeit mit Marte Meo (B3 Absn. 96; B1 Absn. 84). Folgende Elemente wurden erwähnt:

- Wahrnehmen: B1 beschreibt den Fortschritt der Mutter, sich zuerst der Aufmerksamkeit des Kindes zu versichern und wahrzunehmen, wo die Aufmerksamkeit des Kindes gerade liegt (B1 Absn. 84). B3 fügt dem an, dass die Mutter gelernt hat, abzuwarten und zu schauen, was vom Kind kommt (B4 Absn. 82 & 100). Die Dialoge werden weniger stark von der Mutter dominiert (B3 Absn. 50). Die Mütter haben dadurch gelernt, das Kind nicht zu bevormunden, sondern das Kind selbst zu fragen, was es in bestimmten Situationen gerne möchte, auch wenn sie vielleicht die Antwort bereits gekannt hätten (B3 Absn. 102).
- Folgen: Allgemein kann dieses Konzept jetzt bewusster angewendet und eingesetzt werden (B1 Absn. 84). Die Mütter haben erkannt, dass es Situationen gibt (freie Situationen) in denen das Folgen wichtig ist, um in die Interaktion mit dem Kind treten zu können (gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus). (B3 Absn. 98). B3 und B4 beschreiben hier beide eine ähnliche Situation herausfordernder Situationen mit dem Kind, in denen die Mutter B4 gelernt hat, ruhig zu bleiben, dem Interesse des Kindes zu folgen und auf Umwegen dann ihrem Ziel näher zu kommen. (B4 Absn. 50; B3 Absn. 98).
- Lenken und (positiv) Leiten: Die Mütter haben gelernt, Rahmenbedingungen zu setzen und dem Kind klar zu sagen, was jetzt von ihm verlangt wird. Sie haben gelernt, die weiteren Schritte zu kommunizieren (B1 Absn. 36). B2 und B1 beschreiben in ihren Interviews beide dasselbe Beispiel zwischen Mutter und Kind. Bei dem die Mutter dem Kind gegenüber jede «Anweisung» mit «isch guet» beendet und dem Kind so die Möglichkeit gegeben hat, nein zu sagen. Die Mutter konnte hier dann lernen, Anweisungen positiv zu formulieren und dem Kind so eine klare Anweisung ohne Auswahlmöglichkeit zu geben.
- Unterscheidung von freien und strukturierten Situationen: Die Eltern können ihre eigene Rolle (Folgerolle oder Leitungsrolle) nun der Situation entsprechend anpassen. In Spielsituationen kommt es seltener vor, dass Eltern das Kind führen wollen. Sie können sich besser dem Gegenstand und dem Interesse des Kindes anpassen (B3 Absn. 62; B2 Absn. 104).
- Benennen und Bestätigen: Mutter B4 beschreibt, dass sie neben dem Abwarten sich oftmals zu den Kindern hinsetzt und benennt, was diese gerade tun. Zudem taucht sie in die kindliche Welt ein, bestätigt ihre Spielhandlung und kann so dem Kind das Gefühl geben, «*ich sehe dich*

und bin interessiert an deiner Welt» (B4 Absn. 114). Nach ihrer Aussage entsteht dadurch auf natürliche Art und Weise eine Kommunikation (B4 Absn. 106).

- Angemessener Ton: Die Mütter haben noch vermehrt damit begonnen, ihre Mimik und Stimme der Situation und dem Kind anzupassen (B1 Absn. 84). So hat B2 damit begonnen *«nicht mehr freundlich zu lächeln, wenn das Kind ihr wehgemacht hat, sondern dies in einem bestimmten und klaren Tonfall zu sagen, der dem Kind auch signalisiert, dass das Verhalten nicht okay war» (B1 Absn. 84).* Zudem betont Fachperson B1 hier die Wichtigkeit der Authentizität einer für das Kind *«lesbaren Mutter» (B1 Absn. 86),* damit das Kind erkennen kann, wenn es eine Grenze klar überschritten hat und wann nicht.

4.4. Ergebnisse Skalierungsfragen

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Antworten auf die Skalierungsfragen in den Leitfadeninterviews dargestellt. Diese wurden den Fachpersonen und den befragten Eltern zu Beginn des Interviews gestellt. Die befragten Personen wurden dazu aufgefordert Die Fragen mit einer Ziffer in der Skala 1–10 zu kategorisieren (1 = überhaupt nicht; 10 = stark oder sehr gut). In der Tabelle unten sind die Ergebnisse zu den vier Skalierungsfragen der Heilpädagogischen Früherzieher*innen ersichtlich.

Tabelle 2: Skalierungsfragen Heilpädagogische Früherzieher*innen (eigene Abbildung, Reichenbach, 2023)

Skalierungsfragen	B1	B3
Wie oft sehen Sie durch die Arbeit mit Marte-Meo positive Veränderungen in der Eltern-Kind-Beziehung?	8	9
Wie praktisch umsetzbar ist die Marte-Meo-Methode allgemein in der Arbeit mit Familien und Kindern im Autismus-Spektrum?	8-9	6
Führt die Marte-Meo-Methode Ihrer Ansicht nach allgemein zu einer Steigerung des elterlichen Kompetenzerlebens?	9-10	8
Aus Ihrer subjektiven Sicht, was denken Sie: Fühlen sich die Eltern von Familie XY im Umgang mit Ihrem Kind kompetent?	10	5-6

Die Fragen der Fachpersonen behandelten Themen zur Praktikabilität der Marte Meo Methode in der Alltagsumsetzung und zur Kompetenzentwicklung der befragten Eltern wie auch allgemeinen Beobachtungen in der Zusammenarbeit mit anderen Familien. Beide befragten Fachpersonen sehen positive Veränderungen in der Eltern- Kind- Interaktion. Die Praktikabilität wird bei beiden Fachpersonen auch eher höher eingeschätzt. Fachperson B1 betonte aber, dass die Methode nur Anwendung findet, wenn die Eltern auch mit dem Filmen einverstanden sind, und dass deshalb die Methode nicht bei allen Familien angewendet werden kann. Fachperson B3 fügte der Nummer 9 noch hinzu, dass die sie Arbeit mit den Basiselementen im Sinne des Modellings für die Eltern als 10 einschätzen würde, durch den Aufwand mit den Videos jedoch einfach eine 9 gebe. Die Bearbeitung und das Filmen sind teilweise eher aufwendig. Die allgemeine Steigerung des Kompetenzerlebens bei Familien, welche mit dem Marte Meo Ansatz begleitet werden, wird ebenfalls hoch eingestuft. Die Veränderung der Kompetenz bei den befragten Familien schätzen die beiden

Früherzieher*innen unterschiedlich ein. Fachperson B3 betonte die Wichtigkeit der Momentaufnahme bei der Vergabe ihrer Nummer. Momentan sei die Situation in der Familie eher belastet, da der Kindergarteneintritt bevorstehe. Es hätte auch schon Momente gegeben, wo die Fachperson die Frage mit einer 10 beantwortet hätte. B3 korrigierte Ihre Aussage dann im Laufe des Gespräches immer wieder und betonte, dass die Mutter trotz der widrigen Umstände eigentlich kompetent sei und sich auch so ausdrücke, die Situation sei jedoch sehr belastet. Man kann also von einer hohen psychischen Widerstandskraft der Mutter ausgehen. Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse der Skalierungsfragen der befragten Eltern.

Tabelle 3: Skalierungsfragen Eltern (eigene Abbildung, Reichenbach, 2023)

Skalierungsfragen	B2	B4
Versuchen Sie sich an die Zeit vor der Begleitung durch die Heilpädagogische Früherzieher:in zurückzuerinnern. Wie oft gelang es Ihnen damals Ihr Kind in seinen Kommunikationssignalen zu verstehen?	5	1
Wie praktisch umsetzbar ist die Arbeit mit Videos (Marte Meo Methode) in der Arbeit mit Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum?	9	9
Hat die Arbeit mit den Videos (Marte Meo Methode) dazu geführt, dass sie sich in der Kommunikation mit ihrem Kind kompetenter fühlen?	9	9
Ich kann heute die Verhaltensweisen und Absichten (Kommunikationssignale) meines Kindes immer deuten?	9	7

Die Fragen an die Eltern beinhalteten ebenfalls die Themen zur Veränderung des subjektiven Kompetenzzempfindens im Umgang mit dem Kind und zur Praktikabilität der Methode für den Alltag. Beide Mütter schätzen das Verstehen des Kindes vor der Arbeit mit der Heilpädagogischen Früherzieher*in als schwierig ein. B2 meinte dazu noch, dass eine Mutter teilweise auch ohne Worte die Bedürfnisse des Kindes einordnen und verstehen kann. Dies jedoch nicht immer gegeben war. Beide betonen die Schwierigkeit durch die fehlende Verbalsprache des Kindes (B4 Absn. 12; B2 Absn. 18). Beide Eltern schreiben der Methode eine hohe Praktikabilität zu. B2 betont aber, dass die Organisation für die Videoaufnahmen und Auswertungen neben dem Berufs- und Familienalltag teilweise eher aufwändig war (B2 Absn. 20). Die positiven Effekte seien aber so hoch, dass sie den Aufwand gerne in Kauf nehme. Beide Mütter erleben sich im Umgang mit ihrem Kind kompetenter und schreiben dies der Marte Meo Methode zu. Beide Mütter können die Verhaltensweisen ihrer Kinder besser einordnen als vor der Arbeit mit der Marte Meo Methode. B4 betont aber auch, dass sie immer noch Steigerungsmöglichkeiten sieht (B4 Absn. 18).

5. Diskussion

In diesem Kapitel werden wichtige Ergebnisse des gesammelten Datenmaterials dargestellt, und in Bezug zur Theorie analysiert. Weiter werden die Fragestellungen aus Kap. 1.2. aufgenommen und beantwortet. Zum Schluss erfolgt eine Analyse des forschungsmethodischen Vorgehens.

5.1. Interpretation der Ergebnisse

Betrachtet man die Ergebnisse der Interviews stellt man fest, dass diese sich mit der Theorie bezüglich dem erhöhten Belastungserleben von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum (siehe Kap. 2.3.4.) decken. So sprechen beide Fachpersonen wie auch beide Elternteile davon, dass das Belastungserleben in der Interaktion und Kommunikation mit dem eigenen Kind, vor dem Beginn der Arbeit mit dem/der Heilpädagogischen Früherzieher*in und dem Marte Meo Ansatz hoch war (B2 Absn. 48 & B4 Absn. 34). Die interviewten Personen bezeichnen verschiedene Ursachen als Gründe für das Gefühl der hohen Belastung oder Überforderung. So zum Beispiel: Gefühle der Hilflosigkeit und Überforderung sowie dem Fehlen von wichtigen Informationen im Umgang mit dem Kind. Zudem decken sich die Aussagen der Eltern ebenfalls mit der im Theorieteil erwähnten Studie von Fröhlich et al. (2014) in der gezeigt wurde, dass es Eltern allgemein schwerer fällt auf die Bedürfnisse und Kommunikationssignale des Kindes einzugehen und diese zu lesen. Auch die befragten Mütter beschreiben solche Situationen, in denen sie das Lesen des eigenen Kindes vor grosse Herausforderungen gestellt hat, da das Kind weder gezeigt noch gesprochen oder Blickkontakt aufgenommen hat (B4 Absn. 76). Auch sprechen beide Mütter davon, dass sie teilweise dachten, ihr Kind reagiere gar nicht oder kaum auf die mütterlichen Kommunikationsversuche und dies hat sie zusätzlich belastet (B2 Absn. 106). Die Fachperson sprach hier von kommunikativen «Misfits» zwischen den Eltern und dem Kind. Damit meinte sie Missverständnisse in der Eltern-Kind-Interaktion, die zu Unwohlsein auf Seiten der Eltern führten. Wie Fröhlich & Gruber (2012, S.19) es treffend beschreiben, hat dies wohl bei beiden Müttern zu Frust und «einer geringen Erfahrung der eigenen Selbstwirksamkeit in der Kommunikation mit dem eigenen Kind» (S. 19) geführt. Hier wurden die sozio-emotionalen Schwierigkeiten der betroffenen Kinder (siehe Kap. 2.2.2.) als Ursachenschwerpunkt für die negativen Bindungserfahrungen zwischen Eltern und Kind erstmalig erwähnt. Im Interview wurden diese noch an zahlreichen weiteren Orten erwähnt.

Veränderung der elterlichen Feinfühligkeit durch Förderung der Elemente des «natürlichen entwicklungsunterstützenden Dialoges» (Bünder et al., 2022, S.75).

Das Erfahren von negativen Bindungsmomenten und Frust in der Interaktion mit dem eigenen Kind prägt das Kompetenz- und Selbstwirksamkeitserleben der Eltern negativ (Fröhlich & Gruber, 2014; Bengel & Lyssenko, 2012; Fries et al., 2005). Wie Sarimski et al. (2012) aufgezeigt haben, hat dies wiederum negative Folgen für die Ausübung der elterlichen Feinfühligkeit. Diese kann eingeschränkt sein und somit den Ausbau gesunder Bindungsqualitäten behindern (Oppenheim et al., 2011; Ahnert et al., 2019). Das Konzept der elterlichen Feinfühligkeit von Ainsworth (1974) wurde in Kap. 2.1.3. ausführlich erläutert.

Nach Aussage der Fachpersonen zeigten die Eltern bereits viele Elemente des feinfühliges Verhaltens. Beschrieben wurden folgende Parameter: Responsivität auf das kindliche Verhalten,

Sprachinput anpassen, auf Augenhöhe mit dem Kind gehen, Reaktionen des Kindes auf eigenes Verhalten genau beobachten und auf das Kind sowie seine Bedürfnisse eingehen können (B3 Absn. 48, 50 & 52; B1 Absn. 22). Zudem wiesen beide Mütter einen hohen Grad an Akzeptanz der kindlichen Besonderheiten auf. Gleichzeitig wurde mehrmals erwähnt, wie schwierig es den Eltern fiel, die Kommunikationssignale des Kindes richtig zu deuten und, aufgrund der verzögerten Reaktionsweise, teilweise auch wahrzunehmen (B4 Absn. 76). Die in der Definition von Feinfühligkeit enthaltenen Parameter: prompte Antwort, Angemessenes Verhalten, Zugänglichkeit, Akzeptanz und Kooperation (siehe Kap. 2.1.3.) konnten von den Eltern trotz der belastenden Situation angewendet werden. Bei den Parametern: Wahrnehmen und Interpretieren der kindlichen Signale beschrieben Eltern wie auch Fachpersonen, trotz hoher elterlicher Empathie und Aufmerksamkeit, Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Passung (B1 Absn. 22). Man kann also bei den befragten Eltern, aufgrund der beschriebenen erschwerten Interaktionsbedingungen, von einer eingeschränkten elterlichen Feinfühligkeit zu Beginn der Marte Meo Arbeit ausgehen, da nicht alle Parameter in der Handlung der Eltern befriedigend erfüllt werden konnten (Lengning & Lüpscher, 2019; Zemp, 2018; Ahnert et al., 2019; König, 2020).

Die Marte Meo Methode nimmt das Konzept der elterlichen Feinfühligkeit von Ainsworth in ihrer Grundhaltung des «natürlichen Entwicklungsunterstützenden Dialog» (Bünder et al., 2022, S.75) weiter auf (siehe Kap. 2.4.2.) und versucht dabei, die vorhandenen Ressourcen bei den Eltern zu (re)aktivieren und weiter auszubauen (Ahnert et al., 2019; Bünder et al., 2022). So sagt Bandura, dass «die im Zentrum der Marte Meo Methode stehenden basalen Kommunikationselemente im Alltag Anleitung und Unterstützung bieten, diese Feinfühligkeit zu entwickeln» (Bandura, et al., 2022, S.3f). Vergleicht man dies nun wieder mit den Aussagen der Interviews, müsste die Arbeit mittels der entwicklungsunterstützenden Dialogelementen bei den Eltern zu einer Steigerung der Parameter «Wahrnehmen und Interpretieren» (siehe Kap.1.2.3.) führen. Diese sieben Grundelemente wurden in Kap. 2.4.2. eingehend erläutert.

Die Auswertung der Ergebnisse lässt darauf schliessen, dass die Elemente des «natürlichen entwicklungsunterstützenden Dialoges» (Bünder et al., 2022, S.75) von den Eltern vielfältiger und vor allem bewusster eingesetzt werden als dies vor der Arbeit mit der Marte Meo Methode der Fall war (B3 Absn. 96; B1 Absn. 84). Allgemein werden mehr Situationen beschrieben, in denen die Eltern das Verhalten ihres Kindes nicht nur wahrnehmen, sondern auch richtig interpretieren können (B2 Absn. 112; B1 Absn. 84). Hierbei helfen den Eltern neu erlernte Elemente wie das Abwarten und Schauen, welche Reaktion das Kind zeigt (B4 Absn 82 & 100). Das Konzept des Folgens und sich so an der Initiative des Kindes orientieren ermöglicht den Eltern ein vertieftes Eintauchen in die kindliche Welt und generiert so mehr Verständnis für die kindlichen Verhaltensweisen. Auch das Benennen und Bestätigen der kindlichen Handlungsweisen verschärft die elterliche Beobachtungsfähigkeit und erleichtert so das Verstehen kindlicher Handlungen (B4 Absn. 106 & 114). Nach Beschreibungen der interviewten Personen führen diese Elemente oftmals zu positiven Interaktionsmomenten zwischen Eltern sowie Kind und zudem bei den Eltern in sehr krisenbehafteten Momenten zu Ruhe und Entspannung (siehe Kap. 4.3.; B4 Absn. 50). Die Unterscheidung der Elemente Folgen und Leiten hat bei den interviewten Eltern dazu geführt, dass sie ihre eigenen Grenzen besser mitteilen können, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Dies hat wiederum positive

Auswirkungen auf das Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit, da die Wahrnehmung der eigenen Befindlichkeiten als Quelle der Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997) gilt. Durch das klare Leiten und die damit einhergehende vorhersehbare Kommunikation, gewinnen die Kinder Orientierung und Verhaltensauffälligkeiten aufgrund von Überforderung nehmen ab (Bünder et al., 2022).

Es scheint naheliegend, dass die videogestützte Beratungsmethode den Eltern ermöglichte, bisher intuitiv angewendete Verhaltensstrategien zu erkennen, zu besprechen und in kommenden Situationen bewusst anwenden zu können (B4 Absn. 108). Dabei decken sich die Aussagen der Eltern mit denen der Theorie, dass das Betrachten von Bildern nachhaltigere Lerneffekte beinhaltet als das blosse verbale Besprechen von Situationen (Bünder et al., 2022). Zudem wurden die Eltern durch das Analysieren der Videoabschnitte auf die Elemente des Entwicklungsunterstützenden Dialoges hingewiesen und wurden so auf das Anwenden der Strategien hin sensibilisiert. Allgemein könnte man aufgrund dieser Ergebnisse darauf schliessen, dass die Zunahme der Elemente des Entwicklungsfördernden Dialoges in Wahrnehmen und richtig interpretieren zu einer Zunahme der elterlichen Feinfühligkeit geführt haben.

Der Grad der Belastbarkeit und die Ausprägung der elterlichen Feinfühligkeit stehen in engem Zusammenhang mit dem Erleben der eigenen Kompetenz und Selbstwirksamkeit im Umgang mit dem eigenen Kind (Bengel & Lyssenko, 2012; Fries et al., 2005). Die elterliche Feinfühligkeit kann demzufolge durch eine Steigerung des subjektiven Selbstwirksamkeits- und Kompetenzerempfindens (re)aktiviert oder bewahrt werden (Fries et al., 2005).

«Quellen der Selbstwirksamkeit» nach Albert Bandura (1997, S.10ff.)

Die «psychische Widerstandskraft» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014) der Eltern in den oben beschriebenen negativen Bindungserfahrungen und Interaktionsschwierigkeiten mit dem Kind ist ein hoher Bedingungsfaktor für die Wahrnehmung der elterlichen Belastung. Diese sogenannte Resilienz (siehe Kap. 2.3.1.) wird unter anderem auch von einem Schutzfaktor «der Selbstwirksamkeitserwartung» des Individuums beeinflusst. Die Gründe für die Eingrenzung auf diesen einen Schutzfaktor wurden in Kap. 2.3.3. bereits erläutert. Dabei wurden die vier «Quellen der Selbstwirksamkeit» von Albert Bandura (1997, S.10ff.) als theoretisches Bindungsgefüge herbeigezogen, welche die Selbstwirksamkeitserwartung eines Individuums positiv oder negativ bedingen sollen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015; Bandura, 1997; Bengel & Lyssenko, 2012). In folgender Analyse soll aufgezeigt werden, inwiefern die Eltern diese Faktoren erleben oder erlebt haben, wie sich diese verändern und inwiefern diese Faktoren im Marte Meo Ansatz vorkommen (siehe Kap. 2.3.3.).

- **Erfolgslebnisse haben:** In den Interviews wird mehrmalig beschrieben, wie Eltern durch das Betrachten und Besprechen von Videoaufnahmen neue Fortschritte am Kind oder auch positiv bewältigte Bindungsmomente beobachten konnten (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S.177)., die den Eltern ohne die Videos nicht oder erst viel später bewusst geworden wären. Der Vergleich der unterschiedlich alten Videos führte ebenfalls dazu, dass Eltern Fortschritte beobachten konnten (B4 Absn. 102; B3 Absn. 58). Zudem halfen die Videos den Eltern, Erfolge «schwarz auf weiss» zu erkennen und nicht mit dem Gefühl abzutun, dass sie sich gewisse Dinge im Alltag nur eingebildet haben. Die Videos dienten als Beweis für die

verzeichneten Erfolge. Bei den Eltern waren während dem Erzählen dieser Erfolgserlebnisse (siehe Kap. 4.2.) positive Emotionen wie Lachen und Stolz beobachtbar. Gerade die Erkenntnis der verzögerten Reaktion (Bünder et al., 2022) beim Kind konnte zuvor wahrgenommene negative Bindungsmomente in positives Umwandeln und den Eltern gleich eine wichtige neue Handlungsstrategie ins Bewusstsein rufen: «Das Abwarten und die Reaktion des Kindes wahrnehmen». Die in den Videos beobachteten Erfolge haben die Eltern auch dazu ermutigt im Alltag andere Herausforderungen anzugehen aus eigener Kraft zu bewältigen (B3 Absn. 60 & 66). Nach Bandura (1997) wirkt sich vor allem die Erfahrung von Herausforderungen, die aus eigener Kraft bewältigt wurden, positiv auf das weitere Wachstum der Selbstwirksamkeit bei einem Individuum aus. Vergleicht man dies mit der Theorie, könnten die wahrgenommenen Erfolgserlebnisse das Vertrauen der Eltern in ihre eigene Kompetenz gestärkt haben (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.42).

- **Positives Feedback:** Nach Angaben der interviewten Eltern waren die erhaltenen Feedbacks oder Komplimente durchwegs positiv und aufbauend. Die Aussagen haben den Eltern dabei geholfen, die eigene Kompetenz in bestimmten Bereichen neu zu entdecken oder weiter auszubauen. Lernfortschritte beim Kind und bei den Müttern wurden so besser sichtbar (B1 Absn. 48; B3 Absn. 66). Zudem konnten die Gespräche mit den Fachpersonen den Eltern Ängste nehmen und ihnen unbewusst bereits angewandte Handlungs- und Lösungsstrategien oder Interaktionsstärken bewusst machen. Dadurch haben sich die Mütter nach Angaben der Fachpersonen auch getraut, Herausforderungen im Alltag selbstständig anzugehen und auf die positive Bewältigung zu vertrauen (B3 Absn. 60). Durch die Videos konnte sichergestellt werden, dass «die verbalen Überzeugungen ein realistisches und glaubwürdiges Bild vermittelten» (Bandura, 1997, S.10ff). Da sich die Feedbacks direkt an zuvor real erlebten Geschehnissen orientierten (Schwarzer & Jerusalem, 2002; Bandura, 1997).
- **Stellvertretende Erfahrungen machen:** Das stellvertretende Beobachten hat die hier befragten Personen keineswegs entmutigt, sondern motiviert, Dinge selbst auszuprobieren. Das Beobachten der Fachperson half den Eltern zudem dabei, feinfühlig Aspekte des entwicklungsunterstützenden Dialoges durch das Beobachten besser zu verstehen und auf sich selbst übertragen zu können (B4 Absn. 76). Es konnten wichtige Lernprozesse in Gang gesetzt (Schwarzer & Jerusalem, 2002) und Handlungsalternativen ermittelt werden. Die Autorin ist sich aber bewusst, dass ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Fachperson und Elternteil für eine solche Interpretation der Beobachtungen unabdingbar ist (B2 Absn. 66). Die Fachperson muss dabei von den Eltern als «Individuum mit ähnlichen Voraussetzungen» (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.11) angesehen werden, damit es nicht zu Enttäuschung kommt. Dieses Gefühl der Gleichwertigkeit kann durch das gemeinsame Erleben von krisenhaften Momenten hergestellt werden (B3 Absn. 76).
- **Eigene Befindlichkeit einschätzen:** Hierbei geht es um die Wahrnehmung von Gefühlszuständen und eigenen Bedürfnissen (Bandura, 1997). Die Fachpersonen beschreiben einen positiven Wandel der Mütter in der eigenen Wahrnehmung der körperlichen Befindlichkeiten und im Aufzeigen der persönlichen Grenzen gegenüber anderer. Es kann also davon

ausgegangen werden, dass sich die Mütter ihren eigenen Gefühlszuständen besser bewusst sind. Alle Befragten beschreiben mütterliches stark aufopferndes oder bevormundendes Verhalten zu Beginn der Zusammenarbeit oder auch das Aufkommen von schlechtem Gewissen, wenn man dem Kind eigene Grenzen vermittelt hat (B1 Absn. 28). Die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen Folge- und Leitsituationen in der Eltern-Kind-Interaktion erleichtert den Eltern das Mitteilen der eigenen Grenzen und Festhalten an Regeln, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu generieren (B2 Absn. 104). Dies führt bei den Eltern zu mehr Authentizität und Unmissverständlichkeit in der Kommunikation, was wiederum die Verstehbarkeit für das Kind erleichtert (Bünder et al., 2022).

Vergleicht man die Ergebnisse mit den Aussagen von Bengel und Lyssenko (2012, S.55ff.; siehe Kap. 2.3.3.) fühlten sich die Eltern nach eigenen Aussagen nach der Arbeit mit der Marte Meo Methode weniger hilflos, da sie mehr Wissen und Handlungsstrategien im Umgang mit dem Kind erlernt hatten (attentional and constral processes). Bei auftretenden Krisen konnten sich die Eltern an zuvor geführte Gespräche, stellvertretende Beobachtungen, Videoausschnitte und bereits positiv bewältigte Situationen erinnern. Deshalb trauten sich die Mütter auch zu, krisenhafte Momente selbst zu bewältigen (B3 Absn. 60) (transformative actions). Die Eltern zeigten allgemein ein grosses Durchhaltevermögen. Die Fähigkeit zur Selbstregulation (thought control efficacy) war bei den Müttern bereits vorhanden und wurde durch die Betrachtung der Videos und die Gespräche zusätzlich verstärkt. Aufgrund der Diskussion der Ergebnisse mit Rückschlüssen zur Theorie kann davon ausgegangen werden, dass die interviewten Eltern durch positive Lernerfahrungen in den vier oben beschriebenen Bereichen ihre Selbstwirksamkeitserwartung und somit auch ihr eigenes Kompetenzzempfinden steigern konnten (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015; Bandura, 1997; Bengel & Lyssenko, 2012).

Kernelemente oder Gelingensfaktoren der Marte Meo Methode für den Kompetenzgewinn

Die Kernelemente oder Gelingensfaktoren, welche bei den Eltern aus subjektiver Sicht zu einer Steigerung des eigenen Kompetenzzempfindens geführt haben wurden im Kapitel der Ergebnisdarstellung (siehe Kap. 4.3) genauer erläutert. Im Folgenden werden die Ergebnisse unter Betrachtung des theoretischen Hintergrundes analysiert und in Zusammenhang mit den «Quellen der Selbstwirksamkeit» von Albert Bandura (1997, S.10ff.) gebracht.

Die zugrundeliegende Beratungshaltung ist **praxis- und bedürfnisorientiert** und behält dabei stets die Zone der Nächsten Entwicklung für die betroffene Familie im Auge. Durch die Videos und Reviews gelingt es den Fachpersonen, gemeinsam mit den Eltern hochindividuelle Lösungen zu finden und auf ihre konkreten Anliegen einzugehen. Durch diese Arbeitsweise erhalten Eltern Schritt für Schritt die nötigen Informationen und Werkzeuge in die Hand, um Probleme selbstständig lösen zu können (Aarts, 2016; Bünder & Siringhaus-Bünder, 2008). Dadurch konnte die **Wissensvermittlung** an die Situationen und Individuen angepasst und so Überforderung vermieden werden (B1 Absn. 81 & 88). Insbesondere das Aneignen von praktikablen Lösungsstrategien in krisenhaften Situationen brachte den Eltern das Gefühl der «Handhabbarkeit» (Retzlaff, 2010, S.114) zukünftigen Situationen gewachsen zu sein und erhöht wohl die «psychische Widerstandsfähigkeit» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau- Böse, 2015, S.15), der Eltern in zukünftigen krisenhaften

Momenten den Glauben an die eigene Kraft zur Bewältigung des Problems innezuhaben. Die stellvertretenden Beobachtungen halfen den Eltern dabei, Ideen zu generieren und diese weiter auszubauen (B1 Absn. 81; B2 Absn. 104). Das neu gewonnene Wissen über das Kind und elterliche Interaktionsstrategien führte zu einem tieferen Verständnis für kindliche Verhaltensweisen und somit zu einem Gefühl der «Verstehbarkeit» (Retzlaff, 2010, S.114; B2 Absn. 66). Es fällt auf das die beiden Parameter der «Handhabbarkeit und Verstehbarkeit» (Retzlaff, 2010, S.114) zu den Grundkomponenten des Kohärenzgefühls nach Aaron Antonovsky (1993) zählen. Betrachtet man die «Quellen der Selbstwirksamkeit» (Bandura, 1997, S.10ff.) kann hier angemerkt werden, dass die neu gewonnenen Wissens Elemente bei den Eltern zu mehr Erfolgserlebnissen geführt haben und die stellvertretenden Beobachtungen in der Arbeit mit Marte Meo die Eltern dazu angeregt haben, eigene Ideen zu entwickeln und Erfolge zu verzeichnen. Die Ergebnisse lassen die Aussage zu, dass die Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartungen der Eltern mit einer positiven Bedingung des eigenen Kohärenzgefühls einhergeht. In der Wissensvermittlung enthalten, von der Autorin aber als alleinstehendes Kernelement der Marte Meo Methode bezeichnet, sind die **Marte Meo Basiselemente**. Die Basiselemente wurden von den Fachpersonen durch stellvertretende Beobachtungen mittels Lernen am Modell und konkreten Feedbacks während der Reviews an die Eltern herangebracht. Bündler et al. (2022) sprechen davon, dass Elternteile die Interaktion mit ihrem Kind dann als gelungen wahrnehmen sollten, wenn sie die sogenannten «Basiselemente einer förderlichen Kommunikation» (Bündler et al., 2022, S.80) intuitiv anwenden und auch als solche erkennen können. Die Aussagen der interviewten Personen decken sich damit. Es wird mehrfach davon gesprochen, wie die Basiselemente nun von den Eltern in der Interaktion mit ihrem Kind angewendet werden und ganz natürlich gelungene Interaktionsmomente entstehen. Hier soll die Aussage von Mutter B4, in der sie die Elemente Wahrnehmen, Bestätigen und Benennen anwendet festgehalten werden: *«Auch dieses Abwarten. Oder auch, dass ich neben die Kinder sitze und mit ihnen an ihrem Spielstand spiele und kommentiere, was sie machen. Und die Kinder sich dadurch auch gesehen fühlen und ganz anders reagieren. Ich habe dann eine andere Bindung zu Kindern, wenn ich in ihre Welt eintauche»* (B4 Absn. 114). Die vermehrt auftretenden positiven Interaktionsmomente und Bindungserfahrungen stärken das elterliche Selbstwirksamkeitserleben im Sinne von «Ich kann bei meinem Kind etwas bewirken. Mein Kind reagiert auf mich» und führen so zu einem gesteigerten Kompetenzzempfinden. Positive Bindungserfahrungen werden als innere Arbeitsmodelle abgespeichert und fördern die Entwicklung positiver Bindungsqualitäten (Bündler, 2008; Bündler et al., 2022).

Bei den Gelingensfaktoren der **Ermutigung und Ressourcenorientiertheit** nimmt die Autorin Rückschluss auf den zweistufigen Ablauf der Marte Meo Beratung (Bündler et al., 2022; Hawelleck & zu Gellenbeck, 2011). Zu Beginn der Arbeit stehen immer konkrete Anliegen der Eltern. Bei den interviewten Elternteilen umfassten diese Anliegen unter anderem die Schwierigkeiten im Interaktionsaufbau zum Kind und im Verstehen der Verhaltensauffälligkeiten des Kindes. Die Aufgabe des/der Therapeut*in bestand darin, die Verhaltensauffälligkeiten als «Gelegenheit zur Entwicklung» (Hawelleck & zu Gellenbeck, 2011, S.79) anzusehen und so den Blick der Eltern weg vom Problem hin zu möglichen Entwicklungsschritten zu lenken. Nach Aussagen der Fachpersonen wurden zahlreiche Videoausschnitte mit den Eltern dahingehend analysiert, was das Kind in den

betroffenen Situationen braucht, um in seiner Entwicklung weiterzukommen und wie sich die Eltern dabei konkret verhalten könnten (B1 Absn. 38). Dabei wurde immer wieder der Fokus auf die bereits vorhandenen Ressourcen gelenkt und versucht diese immer wieder zu verstärken (B1 Absn. 61; B1 Absn. 48). Die Eltern erlebten diese Zusammenarbeit als ermutigend und motivierend. Das Element des positiven Feedbacks erhält hier eine wichtige Rolle in der Erfahrung des Selbstwirksamkeitserlebens der Eltern. Dieser Schritt wird in der zweiten Stufe der Beratung weiterverfolgt. Hierdurch werden die Eltern in die Lage versetzt, das Kind zu verstehen und die nötigen Entwicklungsschritte selbstständig zu unterstützen (Bünder et al., 2022; Hawelleck & zu Gellenbeck, 2011). Das **neu gewonnene Verständnis für das Kind**, wird ebenfalls von den interviewten Personen als möglicher Gelingensfaktor für den Ausbau des eigenen Kompetenzerlebens betrachtet. Das Gefühl der «Verstehbarkeit» (Retzlaff, 2010, S.114) stellt sich bei den Eltern ein. Die Eltern gewinnen eine **neue Perspektive auf das Kind**. Positive Eigenschaften des Kindes werden so eher wahrgenommen (B3 Absn. 50& 52; B1 Absn. 57; B4 Absn. 74 & 76). Die videogestützte Beratung erleichtert es den Fachpersonen zudem, Fortschritte zu betonen und positive Interaktionsmomente herauszuholen. Eltern werden so stark ermutigt «Anforderungen und Aufgaben bewältigt zu haben» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S.177). Hierdurch haben die Eltern Erfolgserlebnisse, welche ihre Selbstwirksamkeitserwartung positiv bedingen. Als weiterer Gelingensfaktor der Marte Meo Methode für den Kompetenzzuwachs haben die Eltern die vermehrt wahrgenommenen **positiven Bindungserfahrungen und die verbesserte Eltern- Kind- Interaktion** beschrieben. Hierbei kann davon ausgegangen werden, dass eine Vielzahl von Faktoren diese positive Veränderung bedingt haben. Allen voran die Wahrnehmung, ausgelöst durch das Betrachten der Videos, der eigenen Selbstwirksamkeit. Bereits einige Male wurden die Aussagen zur verzögerten Reaktion der Kinder beschrieben, und auch hier soll dies wieder erwähnt werden. Das durch die Analyse der Videos und die stellvertretene Beobachtung erhaltene Wissen zu den verzögerten Reaktionsweisen des Kindes, hat bei den Eltern bedingt, dass sie sich nicht mehr unfähig fühlen, in Interaktion mit dem Kind zu treten, sondern dass sie nun wissen, dass das Kind verlangsamt reagiert. Durch Abwarten und genaues Beobachten gelingt es den Eltern vielmehr als vorher, in die Interaktion mit dem Kind zu gelangen (B2 Absn. 100).

Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass die Kernelemente der Marte Meo Methode bei den Eltern vielerlei Anregungen zur Erfahrung der eigenen Selbstwirksamkeit geboten haben und diese neu gewonnenen Momente in den Eltern die Gefühle der «Handhabbarkeit, Verstehbarkeit und Bewältigbarkeit» (Retzlaff, 2010, S.114) des Kohärenzgefühls ausgelöst haben. Diese Umstände haben dazu geführt, dass die Eltern sich allgemein als kompetenter im Umgang mit ihrem Kind erleben. Im Ergebnisteil wurden sämtliche codierten Interviewabschnitte aufgelistet, welche bei den Eltern das Kompetenzgefühl ausgelöst haben. Hier werden diese Ausschnitte noch kurz diskutiert (siehe Kap. 4.2.). Die aufklärende Arbeit der videogestützten Beratungsmethode hat bei den Eltern ein Gefühl der «Verstehbarkeit» (Retzlaff, 2010, S.114) für das Kind ausgelöst (B3 Absn. 1112). Erfolgserlebnisse wurden anhand der Videoanalysen klarer ersichtlich und konnten in den Alltag übertragen werden (B3 Absn. 50). Das Gefühl der Überforderung und Hilfslosigkeit tritt bei den Eltern weniger häufig auf. Die Eltern haben wichtige Strategien und Werkzeuge gesammelt, welche ihnen dabei helfen, in krisenhaften Momenten Ruhe zu bewahren und den

Glauben an die eigene «Bewältigbarkeit» (Retzlaff, 2010, S.114) zu erhalten. Dadurch erleben sie mehr Erfolgserlebnisse in der Interaktion mit ihrem Kind und können die eigene Kompetenz weiter verfestigen. Die neu erlernten Strategien wie klare Kommunikation und Vorhersehbarkeit im Alltag bewahren die Eltern vor kindlichen Krisen und vermeiden kindliche Überforderung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Fachpersonen die vier Einflussfaktoren nach Bandura (1997) gerade auch durch die videogestützte Beratung optimal einsetzen konnten. So konnten sich Eltern in den Videos selbst beobachten und lernen, ihre eigenen Befindlichkeiten retrospektiv wahrzunehmen. Das positive Feedback hat ihrem Selbstwert geholfen, das Lernen durch Stellvertretung hat ihnen aufgezeigt, wie man mit dem Kind in krisenhaften Momenten umgehen kann oder welche neuen Handlungsalternativen man ausprobieren könnte und durch die Videos konnten sie eigene Erfolge besser beobachten und wahrnehmen. Die Gelingensfaktoren, welche die interviewten Personen also für eine Steigerung des subjektiven Kompetenzerfindens verantwortlich machten, weisen zahlreiche Parallelen zu den vier «Quellen der Selbstwirksamkeit» nach Bandura (1997, S.10ff.) auf. Die Rolle des Kohärenzgefühls (siehe Kap. 2.3.2.) wurde einige Male in der Ergebnisinterpretation erwähnt. Es stellte sich heraus, dass das Kohärenzgefühl ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, da die drei Faktoren des Kohärenzgefühls bei den interviewten Eltern oftmals dazu geführt haben, dass die Selbstwirksamkeitserwartung gestiegen ist. Interessant wäre gewesen, in weiteren Schritten noch weiter auf die Analyse des Kohärenzgefühls als personaler Schutzfaktor einzugehen. Dies war jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.

Auch nachteilige Faktoren der Marte Meo Methode sollen in dieser Diskussion Beachtung erhalten. So wurden im Laufe der Interviews immer wieder Anforderungen erwähnt, die erfüllt werden müssen, damit die Arbeit mit den Videos überhaupt gestartet werden kann. Dies führt zu einer eingeschränkten Praktikabilität, da nicht alle Klientel der Heilpädagogischen Früherziehung die Anforderungen erfüllen können. Unter anderem müssen sie den Willen haben, ihr eigenes Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen. Zudem müssen die Eltern über ausreichend Zeit und Aufmerksamkeit verfügen, um sich zu investieren. Des Weiteren setzt die Arbeit mit Marte Meo «Ein Mindestmass an intuitiven elterlichen Fähigkeiten» (Hawelleck & zu Gellenbeck, 2011, S.78) voraus. Auch wird in den Interviews erwähnt, (Bünder et al., 2022; Hawelleck & zu Gellenbeck, 2011), dass sich Eltern der eigenen Verantwortlichkeit im Erfolg der Methode bewusst sein müssen. Der Erfolg der Methode hängt nicht nur vom Kind, sondern auch vom Engagement der Eltern ab. Betrachtet man die Ergebnisse und die Bewertung der Praktikabilität und Effektivität der Methode, fielen diese Faktoren bei der Bewertung nur bedingt ins Gewicht. Die Eltern sahen nämlich, trotz teilweise negativer Faktoren, eine stark positive Veränderung in ihrem Belastungserleben und schrieben diese unter anderem der Marte Meo Methode zu (B2 Absn. 20; B3 Absn. 94; B1 Absn. 90).

5.2. Interpretation Skalierungsfragen

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Skalierungsfragen im Hinblick auf den aktuellen Forschungsstand (siehe Kap. 2.) und weiteren Ergebnissen der Interviewaussagen interpretiert. Es wird darauf hingewiesen, dass die Beantwortung der Skalierungsfragen auf persönlichen Meinungen beruht und deshalb ein interindividueller Vergleich der Aussagen gemacht wird. Dabei fanden keine Rückfragen der interviewenden Person statt.

Wie man Tabelle 1 und 2 (siehe Kap. 4.4.) entnehmen kann, stimmen die Fachpersonen wie auch Eltern darin überein, dass eine positive Veränderung in der Eltern- Kind- Interaktion beobachtbar war (B1 8; B3 9). Die Eltern können die Verhaltensweisen ihrer Kinder allgemein besser deuten, als sie dies vor der Arbeit mit der Marte Meo Methode tun konnten. Der Vergleich zwischen den Fragen 1 und 4 bei den Eltern machen diese positive Veränderung im Belastungserleben ersichtlich, dass dies durchaus auch auf die bessere Verständlichkeit der kindlichen Signale und somit positiveren Bindungserfahrungen zurückzuführen sein könnte (B2 von 5 auf 9; B4 von 1 auf 7).

Zudem erleben sich die Eltern im Umgang mit ihren Kindern als kompetenter (Frage 3 B2 9; B4 9) und werden auch von den Fachpersonen kompetenter wahrgenommen (Fragen 3 und 4 B1 9-10 und 10; B4 8 und 5-6). Fachperson B3 beziffert die Frage 4 zum momentanen Kompetenzerleben der Mutter zwar mit einer Ziffer mittleren Ausmasses, betont aber im Verlauf des Interviews (B3 Absn. 80), dass dies wohl eher eine Fehleinschätzung ihrerseits war. Die Situation mit dem Kind sei schwierig, die Mutter schätze das Kind aber gut ein und verstehe es und fühle sich, trotz der widrigen Umstände, kompetent (siehe Anhang A.14). Dies bestätigt auch die Aussage der Mutter (B3) mit ihrer Antwort zur 3. Skalierungsfrage (B3 9). Hier könnte die Aussage gemacht werden, dass die Mutter trotz widriger Umstände, in Form von Veränderungen des kindlichen Alltags durch den Kindergarteneintritt, an ihrer eigenen Kompetenz und Selbstwirksamkeit festhalten kann und sich damit äusserst resilient zeigt. Auch die Frage an die Eltern nach einer Rückschau an die Zeit vor der Arbeit mit dem Marte Meo Ansatz deckt sich mit den anderen Antworten und Aussagen der Eltern. Im weiteren Interviewverlauf gehen die Eltern immer wieder auf die Veränderung des Belastungserlebens vor, während und nach der Arbeit mit der Marte Meo Methode ein und betonen eine deutliche Reduzierung der Belastung. So fallen in Bezug auf die Belastung vor der Arbeit mit der Fachperson Zuschreibungen wie Hilflosigkeit, Überforderung (B2 Absn. 76), Krise, Verweigerung (B4 Absn.84) des Kindes (B4 Absn. 84) auf. Diese werden durch die Aussagen «mehr Verständnis für das Kind», eigene Ruhe, «positiver Blick auf das Kind» (B4 Absn. 76), «Bewusstmachen von Strategien» (B4 Absn. 106) etc. ausgewechselt (siehe Anhang A.12. & A.16.). Setzt man diese Bewertung nun in den theoretischen Kontext, stellt man fest, dass die Mütter gelernt haben, «die noch so kleinsten sozial-kommunikativen Reaktionen des Kindes im Autismus-Spektrum wahrzunehmen und darauf zu reagieren» (Paulus et al., 2016, S.206) und das Kind somit besser zu verstehen. Hierzu schilderten beide Mütter, wie sie durch die Videos gelernt haben, dass ihre Kinder zwar verzögerte Reaktionen auf die Interaktionsversuche der Mütter zeigen, diese jedoch, wie zu Beginn teilweise missverständlich angenommen, nicht einfach ignorieren (B2 Absn. 100; B4 Absn. 48). Die Videos konnten den Eltern wichtige Informationen weitergeben, die zu positiven Bindungs- und Interaktionsmomenten geführt haben. Durch die theoretische Begründung von Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2015) kann hierzu die Aussage gemacht werden, dass die Eltern in den Videos rückwirkend betrachten konnten, dass ihre Handlungen etwas beim Kind bewirkten, obwohl sie dies bis anhin nicht angenommen hatten und konnten sich so als selbstwirksam wahrnehmen. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die neu gewonnene Verstehbarkeit der kindlichen Verhaltensweisen zu einem gesteigerten Kohärenzgefühl (siehe Kap. 2.3.2.) geführt hat. Die Verstehbarkeit ermöglicht, in zukünftigen Situationen anders handeln zu können als bisher (B2 Absn. 112), was nach Retzlaff (2010) ebenfalls dazu führt, dass Eltern

Situationen als weniger belastend erleben und allgemein kompetenter handeln können. Während die Mutter B2 und die Früherzieherin B1 davon sprechen, dass die Schwierigkeiten die Familie im Alltag kaum mehr begleiten und die Mutter teilweise sogar vergisst, dass ihr Kind Autismus hat (B2 Absn. 78; B1 Absn. 54), sprechen B3 wie auch B4 im Interview an, dass die Verstehbarkeit des Kindes wie auch das Kompetenzerleben der Mutter eine extrem positive Steigerung erlebt hat, jedoch sei noch «Luft nach oben» (B4 Absn.18; B3 Absn. 80). Hier kann die Aussage gemacht werden, dass die Begleitung der Mutter B4 mittels Marte Meo Methode bestimmt schon positive Resultate erbracht hat, jedoch noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann.

Zudem wird die Frage nach der Praktikabilität einstimmig mit einer hohen positiven Skalierung beantwortet. Dies obwohl auch während dem Interview bei einigen Personen Dinge erwähnt wurden, welche gegen die Praktikabilität der Methode sprachen. Beispielsweise der Zeitaufwand, die Organisation, der Druck, den die Videos auf die Eltern ausüben könnten oder auch die Hemmschwelle überhaupt Videos machen zu wollen. Die hohe Zuschreibung der Praktikabilität der Methode deckt sich jedoch mit den Forschungsgrundlagen. So spricht Aarts (2016) davon, dass das Grundprinzip der Marte Meo Methode unter anderem auch in der praxisnahen Vermittlung von Informationen liegt, die Eltern auch gleich Handlungsalternativen mitgeben. Diese Infos sollen jeweils Schritt für Schritt zu den Eltern übertragen werden, damit es nicht zu einer Überforderung kommt (Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008).

Zusammenfassend könnte man anhand der Skalierungsfragen und deren Analyse bereits folgende Mutmassungen treffen: Eine verbesserte Eltern-Kind-Interaktion, ausgelöst durch ein höheres Mass an kindlicher Verstehbarkeit, positiven Bindungsmomenten und Bewusstmachung der eigenen Stärken, hat dazu geführt, dass sich die beiden Mütter im Verlauf der Marte Meo Therapiearbeit Krisen deutlich besser bewältigen konnten, neue Handlungsstrategien für den Alltag erlernt haben, ihre Belastung so reduzieren konnten und sich als selbstwirksamer sowie kompetenter erlebten als noch vor der Arbeit mit Marte Meo.

5.3. Beantwortung der Fragestellung und Gedanken zur Zielerreichung

Beantwortung der Fragestellungen

Nachfolgend werden die beiden Fragestellungen anhand der Theorie, den generierten Daten und deren Analysen beantwortet.

Fragestellung 1:

Inwiefern ist die Marte Meo Methode aus der Sicht der Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung und der Eltern ein geeignetes Arbeitsinstrument in der Heilpädagogischen Früherziehung, um das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern im Umgang mit ihrem Kind im Autismus-Spektrum oder mit einer Verdachtsdiagnose zu stärken?

Die Aussagen der Interviews zeigen, dass das Belastungserleben der Eltern während der Arbeit mit der Heilpädagogischen Früherziehung und der Marte Meo Methode stark abgenommen hat. Die Eltern berichten weniger von Emotionen der Überforderung oder Hilfslosigkeit mit ihrem Kind. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Fachperson und deren Beobachtung in der Interaktion mit ihrem Kind, sowie der minutiösen Analyse der Videos und Nachbesprechung,

konnten die Eltern vielerlei neue Erkenntnisse über sich und das Kind gewinnen, die sie in ihrem Tun bestärkt haben. In der Diskussion hat sich gezeigt, dass die vier «Quellen der Selbstwirksamkeit» (Bandura, 1997, S.10ff), welche für die Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung eines Individuums verantwortlich seien (Schwarzer & Jerusalem, 2002; Bandura, 1997), feste Bestandteile des Marte Meo Beratungsansatzes sind. Die/ der Marte Meo Therapeut*in ist doch stets bemüht, dem Individuum positives Feedback zu geben, Erfolgserlebnisse aufzuzeigen, das Individuum stellvertretend beobachten zu lassen und es dabei zu unterstützen, seine Befindlichkeiten wahrzunehmen und auszudrücken (siehe Kap. 2.4.4.). Diese positiven Lernerfahrungen haben bei den Eltern zu einer Steigerung der eigenen Selbstwirksamkeitserwartung geführt (Bengel & Lysenko, 2012). Diese Aussagen decken sich weitgehend mit den in der Forschung und Theorie beschriebenen Einflussquellen auf die Selbstwirksamkeit und deren Auswirkungen auf das Kompetenzerleben von Individuen (siehe Kap. 2.3.3.; 2.3.2.; 2.3.4.; 2.4.5.).

Hier ist anzumerken, dass die Methode aber nicht für alle Familien eine geeignete Lösung darstellt. Die Bedingungsfaktoren für die Anwendung der Methode werden bei Hawelleck & zu Gellenbeck (2011, S.78) in der Theorie und in den Ergebnissen (B2 Absn. 20; B3 Absn. 94; B1 Absn. 90) aufgezeigt. Die hier interviewten Familien erfüllten die Bedingungsfaktoren. Die Methode hat aus der Sicht der Befragten, trotz der einzelnen Bedingungsfaktoren und des höheren organisatorischen und zeitlichen Aufwandes eine hohe Praktikabilität und Nutzen. Dieser stellt im Vergleich zu den nachteiligen Faktoren für die befragten einen so hohen positiven Effekt für die Familien dar, dass er von den interviewten Personen in der Bewertung kaum oder nur wenig einbezogen wird.

Fragestellung 2:

Woran lässt sich aus der Sicht der Eltern und Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung erkennen, dass es durch die fachliche Begleitung mit der Marte Meo Methode gelungen ist, die Eltern im Bindungsaufbau zu ihrem Kind zu stärken, so dass diese sich kompetenter erleben?

Aus der Sicht der hier befragten Personen lässt sich erkennen, dass allgemein eine Steigerung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf die Interaktions- und Kommunikationsmomente mit ihrem Kind im Autismus-Spektrum verzeichnet werden konnte. Die Eltern fühlen sich allgemein kompetenter, weil sie:

- 1) das Verhalten ihres Kindes besser einschätzen und verstehen können.
- 2) Sie sich über Fortschritte bewusst wurden und sie so viele Erfolgserlebnisse erfahren haben.
- 3) Die Videos und stellvertretenden Beobachtungen wie auch das neue Wissen ihnen neue Lösungs- und Handlungsstrategien als Werkzeuge mitgegeben haben.
- 4) Die praxisnahe und bedürfnisorientierte Beratung die Eltern nicht überfordert hat.
- 5) Sie sich nun selbst zutrauen, Lösungen für schwierige Alltagssituationen allein zu bewältigen.
- 6) Sie wichtige Strategien, wie die Basiselemente eines förderlichen Dialoges, nun bewusst abrufen können.
- 7) Die Bindungserfahrungen dadurch allgemein positiver erlebt wurden.
- 8) Die Kommunikation mit dem Kind allgemein einfacher erlebt wird (siehe Kap. 4.2).

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der den Bindungsaufbau positiv bedingt und im Marte Meo Ansatz enthalten ist, ist die Steigerung der elterlichen Feinfühligkeit (siehe Kap. 2.4.2). Das Arbeiten mit den Elementen des «natürlichen entwicklungsunterstützenden Dialoges» (Bünder et al., 2022, S.75) führte dazu, dass die zu Beginn als unbefriedigend wahrgenommenen Parameter der elterlichen Feinfühligkeit «Wahrnehmen und Interpretieren der kindlichen Signale» (Lengning & Lüpscher, 2019; Zemp, 2018; Ahnert et al., 2019; König, 2020) letztlich von den Eltern relativ problemlos angewendet werden konnten (siehe Kap. 5.1.). Die verfestigte elterliche Feinfühligkeit führt wiederum zu einer Steigerung des subjektiven Selbstwirksamkeits- und Kompetenzerfindens (Fries et al., 2005). Positiv bedingt wurden alle diese «Fortschritte» durch die Arbeit mit der Marte Meo Methode. Stellt man die hier generierten Gelingensfaktoren des Marte Meo Ansatzes, welche für eine Steigerung der elterlichen Kompetenz verantwortlich sind dar, ergeben sich als Zusammenschluss aus den Resultaten der Interviews, folgende Schlagwörter: Bedürfnisorientierung, Wissensvermittlung, Marte Meo Basiselemente, Ressourcenorientiertheit, Verständnis für das Kind, neue Perspektive auf das Kind, positive Bindungsmomente und verbesserte Eltern-Kind-Interaktion (siehe Kap. 5.1.). Diese Ergebnisse aus den Interviews decken sich mit den theoretischen Grundlagen zu den «Quellen der Selbstwirksamkeit» (Bandura, 1997, S.10ff.; siehe Kap. 2.3.3.) und zu den Elementen des Kohärenzgefühls (Retzlaff, 2011; siehe Kap. 2.3.2.) Es bleibt jedoch offen, inwiefern diese durchaus positive Veränderung allein der Arbeit mit der Marte Meo Methode zugeschrieben werden kann. Hier wäre ein umfassender Einbezug von weiteren Einflussquellen für eine weiterführende Studie spannend.

Gedanken zur Zielerreichung

Die Marte Meo Methode wurde auf ihre Praxistauglichkeit in Bezug auf die Steigerung der elterlichen Selbstwirksamkeitserwartung überprüft und Gelingensfaktoren für den Kompetenzzuwachs gefunden und zusammenfassend formuliert. Das Methodische Vorgehen entspricht wissenschaftlichen Grundsätzen. Die Ergebnisse sind demnach breit abgestützt und valide. Die Ziele dieser Master-These können demnach wohl als erreicht klassifiziert werden.

5.4. Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

An dieser Stelle erfolgt eine kritische Betrachtung des forschungsmethodischen Vorgehens. Dabei werden die Themen Leitfadenterview, Transkription und Qualitative Inhaltsanalyse bearbeitet.

5.4.1. Leitfadenterview

Für die Beantwortung der Fragestellung wurden die Befragungen anhand von teilstrukturierten Leitfadenterviews abgehalten. Diese Wahl erschien insofern als zielführend, da in dieser Arbeit die die «Erfassung subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen» (Roos & Leutwyler, 2017, S.230) von Eltern und Marte Meo Therapeuten*innen bezüglich der Praktikabilität der Marte Meo Methode zur Kompetenzerweiterung elterlichen Bindungswissens angestrebt wurde. Ausserdem sollten subjektive Zusammenhänge zwischen den Aussagen der interviewten Personen hergestellt werden (Roos & Leutwyler, 2017).

Der Interviewleitfaden wurde anhand der aktuellen Forschungslage erstellt. Die Kategorien wurden, in Anlehnung an den Theorieteil der Arbeit, in drei Teilen A, B, C (siehe AnhangA.7. & A.8.)

gegliedert. Hier kann kritisch angemerkt werden, dass die starke Orientierung am Forschungsstand und der Fragestellung den Antwortenden bereits in eine Richtung lenken könnte. Bei der Bildung des Fragenkatalogs wurde jedoch darauf geachtet, dass die Antwortenden zum freien Erzählen angeregt und die Fragen möglichst offen formuliert wurden, damit die erzählende Person mit ihren Antworten möglichst nicht in eine bestimmte Richtung gedrängt werden konnte (Beller, 2016). Zudem eröffnete die Möglichkeit, den Leitfaden als gedankliche Stütze zu sehen und Fragen auch in ihrem Wortlaut verändern zu dürfen, neue Perspektiven und ermöglichte eine gezielte Annäherung an den Forschungsgegenstand (Roos & Leutwyler, 2017). Die Kategorien wurden, in Anlehnung an den Theorieteil der Arbeit, in drei Teile gegliedert. Für beide Personengruppen wurden unterschiedliche Leitfäden erstellt. Der Fragekatalog stimmte mehrheitlich überein, damit ein späteres Vergleichen der Daten gewährleistet werden konnte. Im Leitfaden der Fachpersonen wurde zusätzlich erfragt, wieso sie genau diese Methodik für die Arbeit mit der betroffenen Familie ausgewählt hatten und welches autissmuspezifische Wissen für den Bindungsaufbau den Eltern vermittelt wurde (siehe Anhang VIII). Bei den Familien wurde zusätzlich nach kürzlichen Erfolgserlebnissen mit den Kindern gefragt und wurden gebeten einen Rat für andere betroffene Eltern bezüglich des Bindungsaufbaus zu einem Kind im Autismus-Spektrum abzugeben (siehe Anhang A.7.). Die erste Fassung des Leitfadens wurde nach dem Pretest noch etwas angepasst.

Obwohl der Leitfaden der Autorin etwas zu lang erschien, wurden die Interviewzeiten zwischen 45 und 60 Minuten als angenehm empfunden. Bei der Auswertung zeigte sich, dass gerade einige Fragen im Themenbereich A nicht so zentral für die Beantwortung der Fragestellung waren wie die meisten Fragen in den Hauptkategorien B und C. Zu letzteren zählen vor allem Fragen zum Bindungsverhalten des Kindes. Jedoch schien es, als würden die Fragen den Eltern wie auch den Fachpersonen helfen, etwas ins Thema einzusteigen. Hierzu zählten beispielsweise die Fragen 1, 2 und 3. Die Fragen in Kategorie C zu den Kernelementen (Frage 5) und zu den Faktoren, die einen Kompetenzzuwachs der Eltern ermöglichen (Frage 3 oder 4), hätten zusammengefasst und gekürzt werden können (siehe Anhang A.7. & A.8.). In der Auswertung wurden diese Fragen dann in einer Subkategorie zusammengefasst (siehe Anhang A.18. & A.20.). Dennoch muss ergänzend erwähnt werden, dass all diese «zusätzlichen» Fragen eine Präzisierung hinsichtlich der gemachten Aussagen ermöglichten und der befragenden Person so zu einem tieferen Verständnis des Gegenübers verhelfen. Der Fragebogen hätte der Vollständigkeit halber jedoch in Hauptkategorie C um die folgenden Fragen ergänzt werden müssen: «Inwiefern schreiben sie ihren Kompetenzzuwachs allein der Marte Meo Methode zu?», «Gibt es noch andere Begebenheiten, die ihren Kompetenzzuwachs begründen könnten?» Bei der Auswertung wurde der Autorin bewusst, dass sie letzteren Faktor grösstenteils ausser Acht gelassen hatte, was als Kritikpunkt im ganzheitlichen Vorgehen angesehen werden kann.

Die geschlossen gestellten Skalierungsfragen zu Beginn des Interviews verfolgten das Ziel, die subjektiven Einschätzungen der Interviewpartner*innen zu den Themen der Praktikabilität des Marte Meo Ansatzes, des momentanen Belastungserlebens und dessen Veränderung durch den Ansatz zu ermitteln. Die Interpretationen der Fragen, in Zusammenhang mit weiteren Aussagen aus den Interviews und dem aktuellen Forschungsstand, sind äusserst subjektiv und können deshalb in ihrer Aussagekraft infrage gestellt werden.

5.4.2. Transkription

Für die Transkription der Leitfadeninterviews wurde das Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2018) verwendet (siehe Anhang A.9.). Die Autorin war sich dabei bewusst, dass diese Form der Interviewtranskription Aspekte wie «umständliche Wendungen, Seufzer, Stammelnen und Ähnliches» (Roos & Leutwyler, 2017, S.241) nicht transkribiert, womit die Aussagen glättet wurden, was zu einem Informationsverlust führen könnte. Alle Interviews wurden von der Autorin selbst transkribiert. Die Arbeit erwies sich als äusserst zeitaufwendig. Durch die Transkription konnte sich die Autorin jedoch bereits das erste Mal intensiv mit dem gesammelten Datenmaterial auseinandersetzen, was sich wiederum für die Bildung der Kategoriensysteme und die Auswertung als nützlich erwies. Die Transkription erfolgte in drei von vier Interviews von Dialekt in Schriftsprache, was die Autorin immer wieder vor Herausforderungen stellte. Hierbei kann kritisiert werden, dass diese Umstände allenfalls zu einer Verfälschung der Aussagen beigetragen haben könnten. Die Autorin war bei der Transkription der Interviews jedoch äusserst bemüht, solche Verfälschungen zu vermeiden und hat dabei versucht, äusserst sorgfältig vorzugehen. Das letzte Interview wurden von Schriftsprache zu Schriftsprache transkribiert. Dies fiel der Autorin deutlich leichter. Beim letzten Interview von B4 (siehe Anhang A.16.) war die Früherzieherin mit dem Kind und dem älteren Geschwister im selben Raum anwesend. Die Aufnahme hatte deshalb auch viele Hintergrundgeräusche und die Transkription war schwierig, da man die Wortlaute teilweise nur sehr schwer verstehen konnte. Hier würde die Autorin ein nächstes Mal anbringen, dass man wenn möglich die Interviews ohne Beisein des Kindes, in einer Räumlichkeit mit weniger Hall oder generell weniger Ablenkungsquellen abhalten könnte.

5.4.3. Qualitative Inhaltsanalyse

Die Wahl der qualitativen Inhaltsanalyse als System zur Datenanalyse wurde angesichts des Datenmaterials, der transkribierten Interviews, auch im Nachhinein als passend erachtet. Die systematische Analyse und das Erstellen von Zusammenhängen waren äusserst spannend, da der komplexe Vorgang eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial ermöglichte. Wie in der Theorie bereits angekündigt (Stoos & Leutwyler, 2017), erforderte dieses Vorgehen aber auch viel Zeit und ein strukturiertes und fokussiertes Arbeiten (siehe Kap. 3.3.2.) Gerade die Bildung des induktiven Kategoriensystems war mit mehrmaligem Überarbeiten verbunden, da viele Aussagen in sich zusammenhingen und sich das Thema doch komplexer gestaltete als zu Beginn angenommen. Immer wieder wurden Subkategorien erstellt und wieder verworfen, da das Kategoriensystem zunehmend unübersichtlich wurde. Es erfolgte das Zusammenführen einzelner Subkategorien. Gewisse Aussagen wurden für mehrere Kategorien verwendet, was auf starke Zusammenhänge der Themata hinweist. Gerade die Übersichtsliste über alle Codes des Kategoriensystems könnte hier äusserst hilfreich sein (siehe Anhang A.21.). Das gewählte Programm MAXQDA erleichterte die Codierung der Interviews. Die Übertragung des Datenmaterials in Word oder PDF-Dateien sowie anschliessender Formatierung war jedoch nicht übersichtlich und erforderte eine zeitintensive Recherche und Formatierungsarbeit. Die Codierung der Daten und die Bildung des Kategoriensystems erfolgten nach Absprache mit der dozierenden Person, ausschliesslich durch die Autorin und müssen deshalb als äusserst subjektiv betrachtet werden. Eine Analyse und

Codierung durch mehrere Personen wäre hier objektiver ausgefallen. Die Ergebnisse wurden aus Zeitgründen nicht noch statistisch erfasst.

Der Autorin ist bewusst, dass die Stichprobenzahl im untersten Bereich der nach Roos & Leutwyler (2017) definierten Stichprobengrösse einer qualitativen Studie liegt. Nach der Durchführung der ersten beiden Interviews und in Absprache mit der dozierenden Person wurde jedoch entschieden, dass die gesammelten Daten für eine qualitative Auswertung im Rahmen dieser Masterarbeit ausreichen würden. Trotzdem könnte die Repräsentationsfähigkeit der Datenauswertung in dieser Arbeit kritisiert werden. Die Aussagen der interviewten Personen erfreuen sich jedoch allgemein einer hohen Übereinstimmung und führten zusammen mit den Theoriebezügen zu einem interessanten Fazit, welches im folgenden Kapitel (Kap. 6) erläutert wird.

6. Fazit und Ausblick

In dieser Arbeit wurde der Frage nachgegangen, inwiefern die Marte Meo Methode bei Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum zu einer Steigerung des eigenen Kompetenz- und Selbstwirksamkeitsempfindens führten und so den Bindungsaufbau stärken kann. Zudem sollten konkrete Gelingensfaktoren herauskristallisiert werden, anhand derer ein Kompetenzzuwachs sichtbar wird und im Besonderen gefördert werden kann. Die Marte Meo Methode scheint in der Heilpädagogischen Früherziehung bei Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum ein grosses Potential zur Förderung der elterlichen Kompetenz- und Selbstwirksamkeitsempfindungen innezuhaben. Die Möglichkeit der praxisnahen Vermittlung der Grundelemente der Methode durch die videogestützte Beratung und Vermittlung der Elemente des entwicklungsfördernden Dialoges im Alltag mit der Familie sowie die ressourcenorientierte Haltung werden als äusserst passend für die Beratungssettings der Heilpädagogischen Früherziehung angesehen. Die Eltern fühlten sich durch die Beratung der beiden Fachpersonen ernstgenommen, ermutigt auch herausfordernde Situationen anzugehen und in den bereits vorhandenen Fähigkeiten bestätigt. Überforderungen und Gefühle der Hilflosigkeit wurden durch Gefühle der «Verstehbarkeit und Handhabbarkeit» (Retzlaff, 2010, S.114) sowie dem Erleben von zahlreichen Erfolgserlebnissen und dem Gefühl, in der Interaktion mit dem Kind etwas bewirken zu können, ersetzt. Die elterliche Feinfühligkeit konnte durch diese positive Beeinflussung der elterlichen Selbstwirksamkeits- und Kompetenzhaltung (re)aktiviert oder bewahrt werden (Fries et al., 2005). Dies wiederum bedingt den Bindungsaufbau positiv und führt eher zu gesunden Bindungsqualitäten zwischen Eltern und Kind (Bengel & Lyssenko, 2012; Fries et al., 2005). Es stellte sich heraus, dass das Kohärenzgefühl (siehe Kap. 2.3.2.) im Zusammenhang mit der Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung viele Überschneidungen aufweist und während der gesamten Arbeit immer wieder aufgetreten ist. In weiteren Analysen wäre eine Verbindung der beiden protektiven Faktoren äusserst spannend und würde im Rahmen der Kompetenzförderung bei Individuen bestimmt noch viele weitere wichtige Aspekte beleuchten.

Spannend wäre es weiterzuverfolgen, ob sich die Kompetenzempfindung auch nach der Arbeit mit der Marte Meo Methode nachhaltig positiv verhält und welche anderen Einflussfaktoren, neben der Arbeit mit der Marte Meo Methode, bei den Familien zu einer Steigerung eben dieser Kompetenzempfindungen geführt haben. Um die Repräsentierfähigkeit der Studie zu verfestigen und die Intersubjektivität zu gewährleisten, würde die Autorin eine Durchführung der Leitfadeninterviews mit grösserer Stichprobenzahl und mehreren auswertenden Personen empfehlen. Dies war jedoch im Rahmen dieser Masterarbeit nicht möglich.

Für die Arbeit mit Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum erscheint es grundsätzlich jedoch sehr wichtig, ressourcen- und bedürfnisorientiert zu handeln, damit Eltern sich in der herausfordernden Situation mit dem Kind ernstgenommen fühlen. Ein schrittweises Vorgehen in der Beratung erscheint der Autorin als unabdingbar, um Überforderung zu vermeiden und die Eltern zu bestärken, Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigen zu können. Den Fachpersonen sollte dabei immer wieder bewusstwerden, welche grosse Veränderungen im Belastungserleben der Familien solche kleinen Schritte auslösen können. Die Arbeit mit der Marte Meo Methode scheint all diese wichtigen Punkte zu vereinen und scheint somit ein äusserst praktikables Arbeitsinstrument für den Alltag der Fachpersonen im Frühbereich darzustellen.

7. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

7.1. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Quellen der Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997, S.10ff).....	17
Tabelle 2:	Skalierungsfragen Heilpädagogische Früherzieher*innen (eigene Abbildung, Reichenbach, 2023)	53
Tabelle 3:	Skalierungsfragen Eltern (eigene Abbildung, Reichenbach, 2023)	54

7.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Bindung, Exploration und komplementäre Fürsorge ("sichere Basis/ sicherer Hafen") nach König (2020, S.2).	7
Abbildung 2:	Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S.18).....	16
Abbildung 3:	Ablaufschema einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S.101ff.).....	34

8. Literaturverzeichnis

- Aarts, M. & J. (2019). *Das goldene Geschenk*. Eindhoven: Aarts Production.
- Aarts, M. (2016). *Marte Meo: ein Handbuch* (3. überarb. Ausgabe). Eindhoven: Marte Meo International.
- Ahnert, L. et al. (2019). *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt
- Ahnert, L. (2019). Bindung und Bonding. Konzepte früher Bindungsentwicklung. In L. Ahnert (Hrsg.) *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage, S. 63-80). München: Ernst Reinhardt.
- Ainsworth, M. & Wittig, B.A. (1969). Attachment and exploratory behavior of one-year-olds in a strange situation. In: Foss, B.M (Hg.). *Determinants of infant behavior IV*. London: Methuen.
- Ainsworth, M.; Blehar, M.C.; Water, E. & Wall, S. (1978). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Hillsdale; Erlbaum.
- Ainsworth, M., Bell, S. & Stayton, D. (1974). Infant- Mother attachment and social development: «Socialization» as a product of reciprocal responsiveness to signals. In P. M. Richards (Hsg.). *The integration of a child into a social world* (99-135). Cambridge: University Press.
- Al-Yagon, M., Margalit, M. (2009): *Positive and negative affect among mothers of children with intellectual disabilities*. British Journal of Developmental Disabilities, 55 (109), 109–127.
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese: zur Entmystifizierung der Gesundheit* (deutsche erweiterte Ausgabe von Alexa Franke) Tübingen: Dgvt.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review*, 84 (2), 191–215.
- Bandura, A. (1982). *Self-efficacy mechanism in human agency*. *American Psychologist*, 37, 122-147.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy. The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman and Company.
- Beller, S. (2016). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Bengel, J. & Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter*. Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit im Erwachsenenalter. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
- Bergius, R.J. (2022). Soziale Interaktion. In: Dorsch, *Lexikon der Psychologie*. Gefunden unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/soziale-interaktion>
- Bethke, Ch.; Braukhane, K. & Knobloch, J. (2009): Bindung und Eingewöhnung von Kleinkindern. Troisdorf: Bildungsverlag EINS
- Bierhoff, H.-W. (2021). Kommunikation. In: Dorsch, *Lexikon der Psychologie*. Gefunden unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/kommunikation#search=28fd139c97d4c8f9f48a2e1665263f55&offset=2>
- Bowlby, J. (2006). *Bindung*. Band 1. München: Reinhardt.
- Bowlby, J. (2021). *Frühe Bindung und kindliche Entwicklung* (4. Auflage). München, Basel: Reinhardt.

- Bowlby, J. (2018). *Bindung als sichere Basis: Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie* (4. Auflage aus dem Englischen von Hillig, A. & Hanf, H.). München: Reinhardt.
- Bünder, P.; Sirringhaus- Büdner, A. & Helfer, A. (2022). *Lehrbuch der Marte Meo Methode. Entwicklungsförderung mit Videounterstützung* (5., vollst. Überarb. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bünder, P. (2011). Entwicklungsförderung von Risikokindern und ihren Eltern mit Hilfe von Videoberatung nach der Marte-Meo-Methode. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 60 (5), 333-350.
- Bünder, P. & Sirringhaus-Büdner, A. (2008). Elterliche Kompetenzen nachhaltig fördern mit Hilfe von Videoberatung: Die Arbeitsweise der Marte Meo-Methode. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 57 (5), 330 – 345.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2023): *ICD-11 in Deutsch- Entwurfsfassung*. Aus dem Englischen übersetzt: WHO (2022), ICD-11. Gefunden unter: BfArM - ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung
- Coleman, P., Karraker, K. (1998). Self-efficacy and parenting quality: Findings and future applications. *Developmental Review*, 18, 47-85.
- Doussard- Roosvelt, J.; Joe, C.; Bazhenova, O. & Porges, S. (2003). Mother–child interaction in autistic and nonautistic children: Characteristics of maternal approach behaviors and child social responses. *Development and Psychopathology*, 15(2), 277-295.
- Dresing, T., Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (8. Aufl.) Marburg: Eigenverlag. Zugriff am 10.6.2017 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch.
- Franke, A. (1997). *Aaron Antonovsky. Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit* (Deutsche erweiterte Ausgabe). Tübingen: Dgvt.
- Franke, A. (2012). *Modelle von Gesundheit und Krankheit*. (3. überarbeitete Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Freitag, C.M., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S. & Cholemkery, H. (2017). *Autismus-Spektrum- Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Fries, M; Behringer, L; Ziegenhain, U. (2005). Beziehungs- und Bindungsorientierte Intervention in der Frühförderung am Beispiel der Entwicklungspsychologischen Beratung. *In Frühförderung interdisziplinär* (3) S.115 – 123. Reinhardt: Zürich.
- Fröhlich, U. et al. (2014). *Elternttraining zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Training Autismus – Sprache – Kommunikation (TASK). München: Urban & Fischer.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Rönnau-Böse, M. (2015). *Resilienz*. (4., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Fröhlich, U. & Bormann- Kischkel, Ch. (2017). Eltern- und familienbezogene Massnahmen. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. (2. Überarbeitet und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer
- Frohlich-Gildhoff, K. & Ronnau-Bose, M. (2018). *Resilienz, Resilienzforderung und Personenzentrierter Ansatz*. *Gesprächspsychotherapie und Personenzentrierte Beratung* 2/18, 62-68.
- Grossmann, K., E. (2011). *Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grossmann, K. & Grossmann, K. E. (2012). *Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit*. Stuttgart: Klett Cotta.
- Grossmann, K. E. (2019). Theoretische und historische Perspektiven der Bindungsforschung. In L. Ahnert (Hrsg.) *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage, S. 21-38). München: Ernst Reinhardt.
- Gruber, K. (2015): Elternttraining. In M. Riesmann (Hrsg.), *Lexikon Kindheitspädagogik*. (93 – 96). Carl Link, Kronach.
- Hayes & Watson (2013) *The Impact of Parenting Stress: A Meta-analysis of Studies Comparing the Experience of Parenting Stress in Parents of Children With and Without Autism Spectrum*

- Disorder. In *Journal of Autism and Developmental Disorders* S. 629 – 642. Springer Link: Heidelberg.
- Hawellek, Ch.; Meyer zu Gellenbeck, M. (2011): Die Kunst der kleinen Schritte. Marte Meo: ein Modell und eine Methode sozialer Intervention. In: Ch. Hawellek und A. von Schlippe (Hg.): *Entwicklung unterstützen- Unterstützung entwickeln. Systemisches Coaching nach dem Marte-Meo-Modell* (S. 75–85.). Göttingen: Vandenhoeck.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten : Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.) Wiesbaden: VS-Verl.
- Herriger, N. (2019). *Empowerment in der Sozialen Arbeit*. Eine Einführung (6. Erweiterte und aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hintermair, M. (2004). Sense of Coherence: A Relevant Resource in the Coping Process of Mothers of Deaf and Hard-of-Hearing Children? *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 9 (1), 15–26
- Hintermair, M. (2006). Parental Resources, Parental Stress, and Socioemotional Development of Deaf and Hard of Hearing Children. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 11 (4), 493–513.
- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken können. *Frühförderung Interdisziplinär*, 33 (4), 219–229.
- Kamp-Becker, Inge, and Sven Bolte. *Autismus*. 3rd, Revised ed. Stuttgart: utb GmbH, 2021.
- Koch, Ch. & Steudler, A. (2021). Die Grundüberzeugungen der Heilpädagogischen Früherziehung. Ressourcenorientierung: Das Resilienzkonzept. In: *Modul P04_02 Grundlagen der Heilpädagogischen Früherziehung*. Unveröffentlichte Vorlesung. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- König, L. (2020). *Trauma und Bindung in der Kindheit*. Grundwissen für Fachkräfte der frühen Bildung. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kokemoor, K. (2022). *Von der Ohnmacht zur Handlungskompetenz*. Die Begleitung von Kindern mit herausforderndem Verhalten. Giessen: Psychosozial.
- Kristensen, I. H. (2011). Der Einsatz der Marte-Meo-Methode in der öffentlichen dänischen Gesundheitsversorgung - eine Effekt- und Prozessauswertung. In: Ch. Hawellek und A. von Schlippe (Hg.): *Entwicklung unterstützen- Unterstützung entwickeln. Systemisches Coaching nach dem Marte-Meo-Modell* (S. 142–171). Göttingen: Vandenhoeck.
- Kirschke, K. & Hörmann, K. (2014, Februar). Grundlagen der Bindungstheorie. Zugriff am 22.12.2020. Verfügbar unter:
https://www.kitafachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_kirschke_hoermann_2014.pdf
- Kuckartz, U. et al., (2008). *Qualitative Evaluation*. Der Einstieg in die Praxis. Springer: Wiesbaden.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. (2. durchgesehene Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Jerusalem, M. & Hopf, D. (Hrsg.) (2002). *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen*. Weinheim: Beltz.
- Lengning, A. & Lüpschen, N. (2012). *Bindung* (2. Auflage). München-Basel: Ernst Reinhardt
- Luszczynska, A., Benight, C. C., Cieslak, R. (2009): *Self-efficacy and health-related outcomes of collective trauma: A systematic review*. *European Psychologist*, 14 (1), 51–62.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Grundlagen und Techniken. (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz
- Meier Magistretti, C., Lindstom, B. & Eriksson, M. (2019). *Salutogenese kennen und verstehen*. Konzept, Stellenwert, Forschung und praktische Anwendung. Bern: hogrefe.
- Oppenheim, D., Koren-Karie, N., Yirmiya, N. & Dolev, S. (2011). Welchen Einfluss haben die Einfühlbarkeit der Mutter und ihre Fähigkeit zur Verarbeitung der Diagnose auf die Bindungssicherheit autistisch gestörter Kinder? In K.H. Birsch (Hrsg.). *Bindung und frühe Störungen der Entwicklung*, (S.203 – 223) Stuttgart: Klett-Cotta.
- Oppenheim, David (2008). "Secure Attachment in Children with Autistic Spectrum Disorder: The Role of Maternal Insightfulness." *Zero to three*. 28 (4). 25–30.

- Paulus, Ch.; Markowetz, R., Noterdaeme, M. & Gruber, K. (2016). Sozial-kommunikative Besonderheiten bei Autismus-Spektrum-Störungen in der frühen Eltern-Kind-Dyade. Eine systematische Literaturanalyse. *Frühförderung interdisziplinär*, 35, 194-209.
- Papoušek, H. & Papoušek, M. (1987). Intuitive parenting: A dialectic counterpart to the infant's integrative competence. In J. D. Osofsky (Ed.), *Handbook of infant development* (669– 720). New York: Wiley.
- Papoušek, M.; Schieche, M. & Wurmser, H. (Hg.) (2004): Regulationsstörungen der frühen Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehungen. Bern: Huber
- Papoušek, M. & Wollwerth de Chuquisengo, R. (2006). Integrative kommunikationszentrierte Eltern-Kleinkind Psychotherapie bei frühkindlichen Regulationsstörungen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 55 (2006) 4, 235–254.
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen*. Einführung in Theorie und Praxis. München: Reinhardt.
- Rauh, H. & Calvet, C. (2004). Entwicklungsdiagnostik. Ist Bindungssicherheit entwicklungsfördernd für Kinder mit Down-Syndrom? In *Kindheit und Entwicklung* 13/4 (S.217-225). Göttingen: Hoegrefe.
- Rauh, H. (2019). Kindliche Behinderung und Bindungsentwicklung. In: L. Ahnert (Hrsg.) *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage; S.313-328). München: Ernst Reinhardt
- Retzlaff, R., & von Schlippe, A. (2010). *Familien-Stärken: Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rönnau-Böse, M., Fröhlich-Gildhoff, K. (2015). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Roos, M., Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Recherchieren, schreiben, forschen (2. Überarbeitete Auflage). Bern: Hoegrefe.
- Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2012). Zutrauen in die eigene Kompetenz als bedeutsames Merkmal familienorientierter Frühförderung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 61, 183–197
- Sarimski, K. (2013). *Soziale Risiken im frühen Kindesalter*. Grundlagen und Frühe Interventionen. Göttingen: Hoegrefe.
- Sarimski, K. (2017). Grundgedanken und Ergebnisse der familienorientierten Frühförderung. In V. Mall, F. Voigt, N.H. Jung (Hrsg.), *Entwicklungsstörungen und chronischen Erkrankungen. Diagnose, Behandlungsplan und Familienbegleitung* (S.191–201). Lübeck: Schmidt-Römhild.
- Sarimski, Hintermair & Lang (2021). Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung. München: Reinhardt.
- Schirmer, B. & Alexander, T. (2015). *Leben mit einem Kind im Autismus-Spektrum*. Stuttgart:Kohlhammer.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 28-53). Weinheim: Beltz.
- Schwing, R. & Fryszer, A. (2018). *Systemisches Handwerk. Werkzeug für die Praxis* (9. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Sirringhaus- Bündler, A. & Bündler, P. (2005). Systemische Perspektive, Selbstwirksamkeit und videounterstützte Beratung nach der Marte Meo-Methode. *KONTEXT* 36/2 (S.166-181). Göttingen: Vandehoeck & Ruprecht.
- Sirringhaus- Bündler, A. & Bündler, P. (2008). Elterliche Kompetenzen nachhaltig fördern mit Hilfe von Videoberatung: Die Arbeitsweise der Marte Meo-Methode. In *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 57/5 (S.330-345). Saarbrücken: Psydok.
- Studer, P. (2019). Die entwicklungspsychologische Beratung als Methode zur Unterstützung der Eltern-Kind-Passung im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. Masterarbeit. Zürich: interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Suess, G., J.; Pfeifer, W., K.-P. (1999). *Frühe Hilfen: Anwendung von Bindungs- und Kleinkindforschung in Erziehung, Beratung, Therapie und Vorbeugung*. Giessen: Psychosozial.
- Suess, G.; Scheuerer-Englisch H. & Pfeifer, W. (2001). Bindungstheorie und Familiendynamik. Anwendung der Bindungstheorie in Beratung und Therapie. Giessen: Psychosozial.

- Suess, G., J. & Hantel- Quitmann, W. (2019). Bindungsbeziehungen in der Frühintervention. In L. Ahnert (Hrsg.) *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage, S. 332 - 350). München: Ernst Reinhardt.
- Theunissen, G. (2016). *Autismus verstehen. Aussen- und Innensichten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Tröster, H. & Lange, S. (2019). *Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen. Anforderungen, Belastungen und Ressourcen*. Heidelberg: Springer Link.
- Van den Boom, D. C. (1994). The influence of temperament and mothering on attachment and exploration: An experimental manipulation of sensitive responsiveness among lower class mothers with irritable infants. *Child Development*, 65, 1457– 1477.
- Watson, L. R. (2013). Following the child's lead: Mothers' interactions with children with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 28 (1), 51 – 59,
- Westermann, Birgit. "Hawellek, C.; Schlippe, A. von (Hg.) (2005). *Entwicklung unterstützen - Unterstützung entwickeln. Systemisches Coaching nach dem Marte-Meo-Modell*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Welter-Enderlin, R.& Hildenbrand, B. (2006). *Resilienz - Gedeihen trotz widriger Umstände*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Werner, E. (2008). Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 20–31). München: Ernst Reinhardt.
- Wittchen, Hans-Ulrich, Manfred Döpfner, and Peter Falkai. *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen : DSM-5®*. [5. Fassung]. Deutsche Fassung. Göttingen: Hogrefe, 2015.
- WHO (World Health Organization) (2022): *Internationale Klassifikation psychischer Störungen ICD-11-GM*, Kapitel V. Huber: Bern.
- Wustmann, C. (2018). Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern (7. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Zemp, M. (2018): Die Bedeutung der Bindung für die kindliche Resilienz. In *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 24 (4), S. 38–44
- Ziegenhain, U., Derksen, B. & Dreisörner, R. (2004). Frühe Förderung von Resilienz bei jungen Müttern und ihren Säuglingen. In *Kindheit und Entwicklung* 13/4 (S.226- 234). Göttingen: Hoegrefe.
- Ziegenhain, U., Fries, M., Bütow, B., Derksen, B. (2005). Entwicklungspsychologische Beratung für junge Eltern. Grundlagen und Handlungskonzepte für die Jugendhilfe. Weinheim: Juventa.
- Ziegenhain, U. (2007). Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenzen bei jugendlichen Müttern. In *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 56/8 (S.660-675). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Anhang

Anhangsverzeichnis

A.1. Interviewanfrage Heilpädagogische Früherzieher*in	77
A.2. Interviewanfrage Eltern	79
A.3. Informationen für die Interviewpartner*innen	80
A.4. Informationen für die Interviewpartner*innen	81
A.5. Einverständniserklärung Eltern zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten	82
A.6. Einverständniserklärung Heilpädagogische Früherzieher*in zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten	83
A.7. Interviewleitfaden Eltern	84
A.8. Interviewleitfaden Heilpädagogische Früherzieher*innen	91
A.9. Inhaltlich- semantisches Transkriptionssystem nach Dressing & Pehl (2018, S.21).....	98
A.10. Transkript Interview 1	99
A.11. Zusammenfassung Interview 1.....	113
A.12. Transkript Interview 2	119
A.13. Zusammenfassung Interview 2.....	132
A.14. Transkript Interview 3	136
A.15. Zusammenfassung Interview 3.....	151
A.16. Transkript Interview 4	156
A.17. Zusammenfassung Interview 4.....	166
A.18. Begründung der Haupt- und Subkategorien	170
A.19. Erstes Kategoriensystem: Definition und Ankerbeispiele	175
A.20. Zweites Kategoriensystem: erweiterte Version: Definition und Ankerbeispiele.....	189
A.21. Übersichtsliste des Kategoriensystems	213
A.22. Codierte Interviewabschnitte	215
A.23. Selbstständigkeitserklärung und Publikation.....	262

A.1. Interviewanfrage Heilpädagogische Früherzieher*in

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich bin Studentin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich und schreibe derzeit an meiner Masterarbeit im Rahmen des Masterstudienganges «Heilpädagogische Früherziehung». Seit August 2020 arbeite ich zudem als Heilpädagogische Früherzieherin zuerst im Kanton Aargau in der StiftungNetz in Zofingen und nun, seit einigen Monaten im Früherziehungsdienst des Kantons Bern in Thun.

Im Rahmen der für den Abschluss benötigten Masterarbeit befasse ich mich mit dem Thema «Inwiefern der Marte-Meo-Ansatz ein geeignetes Arbeitsinstrument ist, um das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern im Umgang mit ihrem Kind im Autismus-Spektrum oder mit einer Verdachtsdiagnose zu stärken.»

Ich verfolge in dieser Arbeit das Ziel, die Gelingensfaktoren herauszufinden, an denen Eltern wie auch Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung einen Kompetenzzuwachs im Bindungsaufbau zum Kind im Autismus-Spektrum/ oder mit einer Verdachtsdiagnose wahrnehmen und ob der Marte-Meo-Ansatz ebendiese Gelingensfaktoren behandelt und verstärkt. Um meine Fragestellung zu überprüfen, möchte ich gerne Fachpersonen und Familien interviewen, die mit dem Marte-Meo-Ansatz arbeiten oder gearbeitet haben.

Gerne möchte ich Sie fragen, ob Sie als Heilpädagogische Früherzieher:in bereit wären, mit mir ein Interview zu führen. Weiter stellt sich die Frage, ob Sie eine passende Familie begleiten oder begleitet haben, die ebenfalls am Interview teilnehmen würde. Dies würde mich sehr freuen 😊

Folgende Voraussetzungen müssten erfüllt werden:

- Sie als Heilpädagogische Früherzieher:in verfügen über einen Abschluss der Marte-Meo-Therapeutenausbildung.
- In der begleiteten Familie lebt ein Kind mit einer Diagnose oder Verdachtsdiagnose im Autismus-Spektrum.
- Die Begleitung der Familie findet momentan statt oder liegt nicht länger als 6 Monate zurück.
- Die Familie hat im Rahmen der Marte Meo Begleitung mind. 2 Reviews miterlebt.
- Es können beide Elternteile oder ein Elternteil am Interview teilnehmen.
- Die Eltern verstehen gut Schweizer- oder Hochdeutsch und können sich in ebendiesen Sprachen gut ausdrücken (mind. Niveau B2).

Das Interview wird, wenn möglich zwischen April und Juni 2023 durchgeführt werden und dauert max. 75 Minuten. Das Gespräch kann bei Ihnen zuhause oder einem anderen Ort, der von Ihnen gewünscht wird, stattfinden.

Ich bin sehr interessiert an Ihren persönlichen Erfahrungen und Gedanken zu diesem Thema und würde mich über eine Zusage Ihrerseits freuen. Gerne können Sie mir bis am 28. April 2023

schriftlich oder per Telefon (Telefongespräch oder auch SMS) Bescheid sagen. Ich bedanke mich schon jetzt vielmals für Ihre Unterstützung.

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Kenntnisnahme und wünsche Ihnen alles Gute. Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Gerne dürfen Sie bei Fragen auch meine Betreuungsperson der HfH (Anne Steudler, anne.steudler@hfh.ch) kontaktieren.

Freundliche Grüsse

Melanie Reichenbach
klinische Heil- und Sozialpädagogin BA
Günzenerstrasse 3A
3612 Steffisburg
wyss-melanie@bluewin.ch
079 901 33 22

A.2. Interviewanfrage Eltern

Sehr geehrte Familie XY

Ich habe Ihre Kontaktdaten von Frau XY erhalten, die Sie und ihr Kind durch die Heilpädagogische Früherziehung aktuell begleitet oder begleitet hat.

Ich bin Studentin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich und schreibe derzeit an meiner Masterarbeit im Rahmen des Masterstudienganges «Heilpädagogische Früherziehung». Seit August 2020 arbeite ich zudem als Heilpädagogische Früherzieherin zuerst im Kanton Aargau in der StiftungNetz in Zofingen und nun, seit einigen Monaten im Früherziehungsdienst des Kantons Bern in Thun.

Im Rahmen der für den Abschluss benötigten Masterarbeit befasse ich mich mit dem Thema «Inwiefern der Marte-Meo-Ansatz ein geeignetes Arbeitsinstrument ist, um das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern im Umgang mit ihrem Kind im Autismus-Spektrum oder mit einer Verdachtsdiagnose zu stärken.»

Ich verfolge in dieser Arbeit das Ziel, die Gelingensfaktoren herauszufinden, an denen Eltern wie auch Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung einen Kompetenzzuwachs im Bindungsaufbau zum Kind im Autismus-Spektrum/ oder mit einer Verdachtsdiagnose wahrnehmen und ob der Marte-Meo-Ansatz ebendiese Gelingensfaktoren behandelt und verstärkt. Um meine Fragestellung zu überprüfen, möchte ich gerne Fachpersonen und Familien interviewen, die mit dem Marte-Meo-Ansatz arbeiten oder gearbeitet haben.

Gerne möchte ich Sie fragen, ob Sie als Eltern/Mutter/ Vater bereit wären, mit mir ein Interview zu führen. Das Interview wird, wenn möglich zwischen Mai und Juni 2023 durchgeführt werden und dauert max. 75 Minuten. Das Gespräch kann bei Ihnen zuhause oder einem anderen Ort, der von Ihnen gewünscht wird, stattfinden. Mit Ihrem Einverständnis wird das Interview auf Tonband aufgenommen, damit es später ausgewertet werden kann. Die Daten werden vertraulich behandelt, für die Auswertung anonymisiert und nach Abschluss der Arbeit vernichtet. Ich hoffe, dass dies für Sie in Ordnung ist 😊

Ich bin interessiert an Ihren persönlichen Erfahrungen und Gedanken zu diesem Thema und würde mich über eine Zusage Ihrerseits freuen. Gerne können Sie mir bis am 20. Mai schriftlich oder per Telefon Bescheid sagen. Ich bedanke mich schon jetzt vielmals für Ihre Unterstützung.

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Kenntnisnahme und wünsche Ihnen alles Gute. Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Melanie Reichenbach

Günzenerstrasse 3A, 3612 Steffisburg

wyss-melanie@bluewin.ch

079 901 33 22

A.3. Informationen für die Interviewpartner*innen

Liebe

Vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, bei meinen Interviews im Rahmen meiner Masterarbeit mitzumachen. Der folgende Brief dient der Informationen zu formellen und inhaltlichen Punkten bezüglich des Interviews.

Datum und Zeit:

Ort des Interviews:

Dauer: 45 bis 75 Minuten

Zweck:

Das Interview wird im Rahmen der Masterarbeit «Inwiefern der Marte-Meo-Ansatz ein geeignetes Arbeitsinstrument ist, um das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern im Umgang mit ihrem Kind im Autismus-Spektrum oder mit einer Verdachtsdiagnose zu stärken.» durchgeführt und stellt die Abschlussarbeit dar im Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung «Heilpädagogische Früherziehung» an der HfH in Zürich.

Interviewform:

Die Interviews werden im Einzelsetting (mit Eltern oder Einzelperson) Face-to-Face durchgeführt. Das Interview wird aus unterschiedlichen Fragetypen bestehen. Diese werden vor dem Interview noch erläutert. Es ist erwünscht, dass die Interviewpartner:in oder Interviewpartner:innen während dem Interview möglichst viel und frei erzählen.

Aufzeichnungsart:

Die Aufzeichnungen erfolgen mit einem Aufnahmegerät oder dem Smartphone.

Datenschutz und Anonymisierung:

Die Interviews werden anschliessend verschriftlicht und für die folgende Analyse verschlüsselt und anonymisiert.

Angaben zu Interviewerin:

Melanie Reichenbach
Günzenerstrasse 3A
3612 Steffisburg
079 901 33 22
wyss-melanie@bluewin.ch

A.4. Informationen für die Interviewpartner*innen

Liebe _____

Vielen Dank, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben, bei meinen Interviews im Rahmen der Masterarbeit XY mitzumachen. Der folgende Brief dient der Informationen zu formellen und inhaltlichen Punkten bezüglich des Interviews.

Datum und Zeit: _____

Ort des Interviews: _____

Dauer: 45 bis 75 Minuten

Zweck:

Das Interview wird im Rahmen der Masterarbeit XY durchgeführt und stellt die Abschlussarbeit dar im Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung «Heilpädagogische Früherziehung» an der HfH in Zürich. Der Titel der Masterarbeit lautet: XY

Thematischer Inhalt des Interviews:

XY

Interviewform:

Die Interviews werden im Einzelsetting (mit Eltern oder Einzelperson) Face-to-Face durchgeführt. Das Interview wird aus unterschiedlichen Fragetypen bestehen. Diese werden vor dem Interview noch erläutert. Es ist erwünscht, dass die Interviewpartner:in oder Interviewpartner:innen während dem Interview möglichst viel und frei erzählen.

Aufzeichnungsart:

Die Aufzeichnungen erfolgen mit einem Aufnahmegerät oder dem Smartphone.

Datenschutz und Anonymisierung:

Die Interviews werden anschliessend verschriftlicht und für die folgende Analyse verschlüsselt und anonymisiert.

Angaben zu Interviewerin:

Melanie Reichenbach
Günzenerstrasse 3A
3612 Steffisburg
079 901 33 22
wys-melanie@bluewin.ch

A.5. Einverständniserklärung Eltern zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten

Masterarbeit:

Autorin: Melanie Reichenbach, Günzenenstrasse 3A, 3612 Steffisburg, wyss-melanie@bluewin.ch

Das geführte Interview wird per Tonaufnahme aufgezeichnet und anschliessend nach bestimmten Kategorien analysiert. Die Tonaufnahmen werden nur zu wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen der Masterarbeit verwendet.

Ich, Melanie Reichenbach, sichere hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Interviewdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten (Audiodatei und andere personenbezogenen Daten) werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/ Datum: _____ Unterschrift: _____

Ich, Frau _____ bin damit einverstanden, dass das Interview mit einem Audiogerät aufgezeichnet wird und die darin erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlich zugänglichen Präsentation der Masterarbeit an der HfH im Januar 2024).

Ort/ Datum: _____ Unterschrift: _____

A.6. Einverständniserklärung Heilpädagogische Früherzieher*in zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten

Masterarbeit:

Autorin: Melanie Reichenbach, Günzenenstrasse 3A, 3612 Steffisburg, wyss-melanie@bluewin.ch

Das geführte Interview wird per Tonaufnahme aufgezeichnet und anschliessend nach bestimmten Kategorien analysiert. Die Tonaufnahmen werden nur zu wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen der Masterarbeit verwendet.

Ich, Melanie Reichenbach, sichere hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Interviewdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten (Audiodatei und andere personenbezogenen Daten) werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/ Datum: _____ Unterschrift: _____

Ich, Frau _____ bin damit einverstanden, dass das Interview mit einem Audiogerät aufgezeichnet wird und die darin erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlich zugänglichen Präsentation der Masterarbeit an der HfH im Januar 2024).

Ort/ Datum: _____ Unterschrift: _____

A.7. Interviewleitfaden Eltern

Name der Eltern	
Dienststelle	
Datum	
Zeit	
Ort	

Vorbereitung

Räumlichkeit vorbereiten

- Getränke/ Snack
- Gläser/ Servietten
- Bequeme Sitzgelegenheit/ Sitzposition überdenken
- Lüften
- Optimale Lichtverhältnisse schaffen

Material

- Aufnahmegerät
- Papier und Schreibzeug zur Visualisierung der Skalierungsfragen
- Interviewleitfaden
- Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und Verwendung des Datenmaterials

Intervieweinstieg

- Begrüssung der Interviewpartnerin/ des Interviewpartners. Danksagung für die Bereitschaft das Interview durchzuführen.
- Kurze Vorstellung der Interviewerin
- Zweck/ Kontext des Interviews: Kap. 2.1.

Im Rahmen der für den Abschluss benötigten Masterarbeit befasse ich mich mit dem Thema «Inwiefern der Marte-Meo-Ansatz (die videogestützte Beratungsmethode, welche Ihre HFE mit ihnen anwendet) ein geeignetes Arbeitsinstrument ist, um das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern im Umgang mit ihrem Kind im Autismus-Spektrum oder mit einer Verdachtsdiagnose zu stärken.»

Ich verfolge in dieser Arbeit das Ziel, die Faktoren herauszufinden, an denen Eltern wie auch Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung einen Kompetenzzuwachs im Bindungsaufbau zum Kind im Autismus-Spektrum/ oder mit einer Verdachtsdiagnose wahrnehmen und ob der Marte-Meo-Ansatz ebendiese Gelingensfaktoren behandelt und verstärkt.

Deshalb mache ich nun Interviews mit Eltern und Heilpädagogischen Früherzieher:innen, welche mit dieser videogestützten Methode/ Marte Meo Methode arbeiten oder gearbeitet haben.

Ich werde Ihnen nun unterschiedliche Fragen stellen, welche bestimmte Themenbereiche meiner Masterarbeit genauer behandeln (Autismus und Bindungsverhalten/ Die Arbeit mit Videos (Marte Meo)/ Kompetenzerleben der Eltern).

Ich bin froh, wenn Sie bei meinen Fragen einfach frei erzählen, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Es gibt keine falschen Antworten 😊 Falls Sie eine Frage **nicht beantworten** möchten, bitte ich Sie darum, dies mitzuteilen. Falls Sie eine **Pause** benötigen, bitte ich Sie, mir auch dies mitzuteilen.

Im Rahmen der für den Abschluss benötigten Masterarbeit befasse ich mich mit dem Thema «Inwiefern der Marte-Meo-Ansatz (die videogestützte Beratungsmethode, welche Ihre HFE mit ihnen anwendet) ein geeignetes Arbeitsinstrument ist, um das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern im Umgang mit ihrem Kind im Autismus-Spektrum oder mit einer Verdachtsdiagnose zu stärken.»

Ich verfolge in dieser Arbeit das Ziel, die Faktoren herauszufinden, an denen Eltern wie auch Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung einen Kompetenzzuwachs im Bindungsaufbau zum Kind im Autismus-Spektrum/ oder mit einer Verdachtsdiagnose wahrnehmen und ob der Marte-Meo-Ansatz ebendiese Gelingensfaktoren behandelt und verstärkt.

Deshalb mache ich nun Interviews mit Eltern und Heilpädagogischen Früherzieher:innen, welche mit dieser videogestützten Methode/ Marte Meo Methode arbeiten oder gearbeitet haben.

Ich werde Ihnen nun unterschiedliche Fragen stellen, welche bestimmte Themenbereiche meiner Masterarbeit genauer behandeln (Autismus und Bindungsverhalten/ Die Arbeit mit Videos (Marte Meo)/ Kompetenzerleben der Eltern).

Ich bin froh, wenn Sie bei meinen Fragen einfach frei erzählen, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Es gibt keine falschen Antworten 😊 Falls Sie eine Frage **nicht beantworten** möchten, bitte ich Sie darum, dies mitzuteilen. Falls Sie eine **Pause** benötigen, bitte ich Sie, mir auch dies mitzuteilen.

- Formalitäten (Schweigepflicht und Datenschutz/ Tonaufnahme/ Vorgehen der Auswertung mittels Transkription und Auswertungsprogramm/ Aktenvernichtung/ Dauer 75min.)
- Einverständniserklärung unterschreiben
- Zusammensetzung des Interviews und Fragenarten kurz erläutern:
 - Einstiegsfragen für allgemeine Informationen
 - Vier Skalierungsfragen: hier können Sie ihre Antwort mit einem Zahlencode zwischen 1-10 (trifft zu/ trifft gar nicht zu oder ähnliches System) einordnen.
 - Offene Fragen zu Themenbereichen der Masterarbeit. Hier soll alles erzählt werden, was der interviewten Person dazu in den Sinn kommt.
- Fragen klären?

Fragenkatalog Eltern

Fragen zur Person

Wie lange wurde Ihr Kind/ Ihre Familie von der Heilpädagogischen Früherzieher:in begleitet?

Was waren die Anmeldegründe für die Heilpädagogische Früherziehung?

Ab welchem Zeitpunkt hat die HFE mit der Begleitung durch die Marte Meo Methode begonnen?

Einstiegsfragen

Zum Einstieg in die Themen möchte ich Ihnen vier Fragen stellen. Diese können Sie dann jeweils auf einer Skala von 1-10 einordnen. Sie können gerne auf dem Skalierungsstreifen vor uns die Punkte anzeigen.

Frage 1

Versuchen Sie sich an die Zeit vor der Begleitung durch die Heilpädagogische Früherzieher:in zurückzuerinnern. Wie oft gelang es Ihnen damals Ihr Kind in seinen Kommunikationssignalen zu verstehen? Bitte schätzen Sie nun auf einer Skala von 1-10 ihre damaligen Erfahrungen ein. (1=kaum die Möglichkeit mein Kind zu verstehen/ 10 = Ich habe mein Kind immer verstanden)

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 2

Wie praktisch umsetzbar ist die Arbeit mit Videos (Marte Meo Methode) in der Arbeit mit Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum? (1= unpraktisch/ 10 = sehr praktisch)

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 3

Hat die Arbeit mit den Videos (Marte Meo Methode) dazu geführt, dass sie sich in der Kommunikation mit ihrem Kind kompetenter fühlen? (1= führt zu keiner Steigerung/ führt zu grosser Steigerung).

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 4

Ich kann heute die Verhaltensweisen und Absichten (Kommunikationssignale) meines Kindes immer deuten? (1= Nie/ 10 Immer)

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Themenbereich A: Bindungsaufbau zwischen Eltern und Kind mit Autismus

Nun kommen wir zum ersten Teilbereich des Fragenkatalogs. Hierbei werden Fragen gestellt, die konkreter auf die Interaktion und den Beziehungsaufbau zwischen Ihnen und Ihrem Kind eingehen sollen.

Zuerst werde ich einige Fragen zum Beziehungs- oder Bindungsverhalten von Ihnen und ihrem Kind stellen:

Elterliche Einschätzung des kindlichen Bindungsverhaltens

1. Wie reagiert ihr Kind, wenn es traurig oder wütend/ aufgebracht ist (Nähe suchend oder Nähe verweigernd?)
2. Wie reagiert ihr Kind in Trennungssituationen? (weinen/ keine Reaktion)?
2.1. Wenn keine Reaktion (was löst das in Ihnen aus?)

Interaktion Eltern-Kind

3. Was an der Kommunikation mit Ihrem Kind betrachten Sie als besonders aussergewöhnlich? Was als normal?
3.1. Inwiefern stehen diese Besonderheiten in Zusammenhang mit der AS-Diagnose?
4. Gibt es Situationen, in denen Ihnen die Interaktion mit Ihrem Kind leichter fällt?
4.1. Was erschwert die Kontaktaufnahme zu Ihrem Kind besonders?

Themenbereich B: Selbstwirksamkeitserleben bei Eltern

Im Beziehungsaufbau zu ihrem Kind erleben sich Eltern dann als selbstwirksam und kompetent, wenn sie das Gefühl haben, in der Interaktion mit ihrem Kind erfolgreich zu sein, und etwas positiv zu bewirken. Bandura formulierte vier wesentliche Einflussquellen, die Menschen zur Steigerung des eigenen Selbstwirksamkeitserlebens, und somit zu einem positiven Kompetenzerleben der eigenen Fähigkeiten, entwickeln müssen (Fröhlich-Gildhoff, 2019):

- Erfolgserlebnisse haben
- Stellvertretende Erfahrungen durch Beobachtung: „was ein anderer kann, schaff ich auch“
- Verbale Überzeugungen der eigenen Kompetenz durch andere.
- Wahrnehmungen eigener physischer Erregung (positive oder negative Stimmung)

Auf diese Aspekte sollen die folgenden Fragen etwas genauer eingehen. Zudem ist es mir wichtig, dass Sie in diesem Teil die Möglichkeit haben, ihr eigenes Kompetenzerleben mit ihrem Kind genauer zu beschreiben.

Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben der Eltern

1. Was war gerade Ihr persönliches Highlight in der Interaktion mit Ihrem Kind in den letzten Wochen? 1.1 Was daran hat Sie besonders gefreut?
2. Wie empfinden Sie es, wenn die HFE Ihnen Komplimente zum eigenen Umgang mit Ihrem Kind macht? 2.1 Wenn schwierig, was empfinden Sie dabei als negativ? 2.2 Wenn gut, was genau empfinden Sie dabei als positiv?
3. Wie empfinden Sie das gemeinsame Spiel mit der HFE und Ihrem Kind? 3.1 Was dabei erfreut Sie? 3.2 Was ist für Sie eher schwierig?

Elterliche Kompetenzen im Dialog

4. Wie kompetent fühlen Sie sich im Moment in der Interaktion mit Ihrem Kind? 4.2 Wie fühlen Sie sich, wenn ihr Kind sich ungewöhnlich verhält?
5. Welche Voraussetzungen müssen zwingend gegeben sein, damit Sie sich in der Interaktion mit Ihrem Kind als kompetent erleben können?

Abschlussfrage (Allgemein)

6. Was wäre Ihr wichtigster Rat, den Sie anderen Eltern mit einem Kind im Autismus-Spektrum oder einer Verdachtsdiagnose bezüglich der gemeinsamen Interaktion mitgeben würden?

Themenbereich C: Marte Meo als bindungsstärkende Methode

«Marte Meo ist eine niederschwellige Beratungsmethode, die Eltern und anderen wichtigen Bezugspersonen von Kindern helfen soll, Erziehungskompetenz zu entwickeln und die Förderung von Entwicklung selbst zu übernehmen» (Peter Bündler, 2011, S.23). In dieser videobasierten Arbeit sollen Eltern dabei unterstützt werden, ihre Beobachtungsgabe für die kindlichen Signale zu Schulen und so sensitiver auf den kindlichen Entwicklungsstand einzugehen und die Förderung dementsprechend zu stärken. = **Momentaufnahmen festhalten!!**

Durchführung von Marte Meo

1. Frage zu Durchführung Marte Meo. 1.1. Wie wurden Sie in die videogestützte Methode eingeführt? 1.2. Wer, wo und was wurde gefilmt?
2. Wie haben sie sich während den Videoaufnahmen gefühlt? Wie während/ nach der Auswertung?

Kompetenzzuwachs durch Marte Meo

3. Was an der Arbeit mit den Videoaufnahmen haben Sie als besonders gewinnbringend empfunden/ was als eher schwierig? (Momentaufnahme/ Standbild)
4. Wenn Sie zurückblicken, welche neuen Erkenntnisse haben Sie aus der Arbeit mit Marte Meo gewonnen? 1.1. Ressourcen beim Kind oder bei sich selbst entdeckt? 1.2. Mehr eigene Strategien in der Kontaktaufnahme zum Kind 1.3. Das Kind besser einschätzen können
5. Was würden Sie als Kernelemente der Marte Meo Methode bezeichnen?

Abschluss

Habe ich etwas vergessen, das Sie vor dem Abschluss des Interviews noch gerne ansprechen würden? / Gibt es Anmerkungen oder Fragen?

--

Danke für das Gespräch und die Bereitschaft so offen über diese Themen zu sprechen.

Falls Sie Interesse haben, kann ich Ihnen nach Abschluss der Arbeit eine Kopie der Arbeit zukommen lassen.

A.8. Interviewleitfaden Heilpädagogische Früherzieher*innen

Name der HFE	
Dienststelle	
Datum	
Zeit	
Ort	

Vorbereitung

Räumlichkeit vorbereiten

- Getränke/ Snack
- Gläser/ Servietten
- Bequeme Sitzgelegenheit/ Sitzposition überdenken
- Lüften
- Optimale Lichtverhältnisse schaffen

Material

- Aufnahmegerät
- Papier und Schreibzeug zur Visualisierung der Skalierungsfragen
- Interviewleitfaden
- Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und Verwendung des Datenmaterials.

Intervieweinstieg

- Begrüssung der Interviewpartnerin/ des Interviewpartners. Danksagung für die Bereitschaft das Interview durchzuführen.
- Kurze Vorstellung der Interviewerin
- Zweck/ Kontext des Interviews: **Kap. 2.1**

Im Rahmen der für den Abschluss benötigten Masterarbeit befasse ich mich mit dem Thema «Inwiefern der Marte-Meo-Ansatz ein geeignetes Arbeitsinstrument ist, um das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern im Umgang mit ihrem Kind im Autismus-Spektrum oder mit einer Verdachtsdiagnose zu stärken.»

Ich verfolge in dieser Arbeit das Ziel, die Gelingensfaktoren herauszufinden, an denen Eltern wie auch Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung einen Kompetenzzuwachs im Bindungsaufbau zum Kind im Autismus-Spektrum/ oder mit einer Verdachtsdiagnose wahrnehmen und ob der Marte-Meo-Ansatz ebendiese Gelingensfaktoren behandelt und verstärkt.

Deshalb mache ich nun Interviews mit Eltern und Heilpädagogischen Früherzieher:innen, welche mit dieser videogestützten Methode/ Marte Meo Methode arbeiten oder gearbeitet haben.

Ich werde Ihnen nun unterschiedliche Fragen stellen, welche bestimmte Themenbereiche meiner Masterarbeit genauer behandeln (Autismus und Bindungsverhalten/ Die Arbeit mit Videos (Marte Meo)/ Kompetenzerleben der Eltern).

Ich bin froh, wenn Sie bei meinen Fragen einfach frei erzählen, was ihnen dazu in den Sinn kommt. Es gibt keine Falschen Antworten 😊 Falls Sie eine Frage **nicht beantworten** möchten, bitte ich Sie darum, mit dies mitzuteilen. Falls Sie eine **Pause** benötigen, bitte ich Sie, mir auch dies mitzuteilen.

Im Rahmen der für den Abschluss benötigten Masterarbeit befasse ich mich mit dem Thema «Inwiefern der Marte-Meo-Ansatz ein geeignetes Arbeitsinstrument ist, um das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern im Umgang mit ihrem Kind im Autismus-Spektrum oder mit einer Verdachtsdiagnose zu stärken.»

Ich verfolge in dieser Arbeit das Ziel, die Gelingensfaktoren herauszufinden, an denen Eltern wie auch Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung einen Kompetenzzuwachs im Bindungsaufbau zum Kind im Autismus-Spektrum/ oder mit einer Verdachtsdiagnose wahrnehmen und ob der Marte-Meo-Ansatz ebendiese Gelingensfaktoren behandelt und verstärkt.

Deshalb mache ich nun Interviews mit Eltern und Heilpädagogischen Früherzieher:innen, welche mit dieser videogestützten Methode/ Marte Meo Methode arbeiten oder gearbeitet haben.

Ich werde Ihnen nun unterschiedliche Fragen stellen, welche bestimmte Themenbereiche meiner Masterarbeit genauer behandeln (Autismus und Bindungsverhalten/ Die Arbeit mit Videos (Marte Meo)/ Kompetenzerleben der Eltern).

Ich bin froh, wenn Sie bei meinen Fragen einfach frei erzählen, was ihnen dazu in den Sinn kommt. Es gibt keine Falschen Antworten 😊 Falls Sie eine Frage **nicht beantworten** möchten, bitte ich Sie darum, mit dies mitzuteilen. Falls Sie eine **Pause** benötigen, bitte ich Sie, mir auch dies mitzuteilen.

- Formalitäten (Schweigepflicht und Datenschutz/ Tonaufnahme/ Vorgehen der Auswertung mittels Transkription und Auswertungsprogramm/ Aktenvernichtung/ Dauer 75min.)
- Einverständniserklärung unterschreiben
- Zusammensetzung des Interviews und Fragenarten kurz erläutern:
 - Einstiegsfragen für allgemeine Informationen
 - Vier Skalierungsfragen: hier können Sie ihre Antwort mit einem Zahlencode zwischen 1-10 (trifft zu/ trifft gar nicht zu oder ähnliches System) einordnen.
 - Offene Fragen zu Themenbereichen der Masterarbeit. Hier soll alles erzählt werden, was der interviewten Person dazu in den Sinn kommt.

Fragenkatalog Heilpädagogische Früherzieher:in

Fragen zur Person

Seit Wann sind Sie in der HFE tätig? Welcher beruflichen Tätigkeit sind Sie vor der HFE nachgegangen?

Wann haben Sie die Ausbildung zur Marte Meo Therapeutin gemacht? / Haben Sie noch weitere Aus- oder Weiterbildungen gemacht, die im Zusammenhang mit Elternarbeit stehen?

Wie lange begleiten Sie die interviewte Familie bereits mit Marte Meo? / Wie viele Reviews wurden gemacht?

Einstiegsfragen

Zum Einstieg ins Thema möchte ich Sie bitten, mir vier Fragen zu beantworten, die Sie auf einer Skala von 1-10 einschätzen können. Sie können gerne auf dem Skalierungstreifen vor uns die Punkte anzeigen.

Frage 1

Wie oft sehen Sie durch die Arbeit mit Marte-Meo positive Veränderungen in der Eltern-Kind-Beziehung? Bitte schätzen Sie nun auf einer Skala von 1-10 Ihre Erfahrungen ein. (1= Ich sehe kaum positive Veränderung in der Eltern-Kind-Beziehung / 10= ich sehe immer positive Veränderung in der Eltern-Kind-Beziehung)

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 2

Wie praktisch umsetzbar ist die Marte-Meo-Methode allgemein in der Arbeit mit Familien und Kindern im Autismus-Spektrum? (1 = unpraktisch/ 10 = sehr praktisch)

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 3

Führt die Marte-Meo-Methode Ihrer Ansicht nach allgemein zu einer Steigerung des elterlichen Kompetenzerlebens? (10=Überfordernd/ 10 = kompetenzsteigernd)

Frage

4

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Aus Ihrer subjektiven Sicht, was denken Sie: Fühlen sich die Eltern von Familie XY im Umgang mit Ihrem Kind kompetent? (1 = nicht kompetent/ 10 = sehr kompetent)

Themenbereich A: Bindungsaufbau zu einem Kind mit ASS

Nun kommen wir zum ersten Teilbereich des Fragenkatalogs. Hierbei werden Fragen gestellt, die konkreter auf Die Interaktion und den Beziehungsaufbau zwischen den Eltern und dem Kind, das von Ihnen konkret begleitet wird und mit welchen ich ebenfalls Interviews führen werde.

Elterliche Einschätzung des kindlichen Bindungsverhaltens

1. Erkennt die Mutter, wenn ihr Kind ihr signalisieren will, dass es Hunger hat/ Nähe braucht/ sich unwohl fühlt?
2. Lässt sich das Kind von den Eltern trösten (nähesuchendes oder näheverweigerndes Verhalten)
3. Wie reagiert das Kind in Trennungssituationen? (weinen/ keine Reaktion)?

Interaktion Eltern-Kind

4. Sind Situationen beobachtbar, in denen die Eltern mit Ihrem Kind leichter in Interaktion treten als in anderen Situationen? 4.1. Was könnten Gründe für eine vereinfachte Kontaktaufnahme in solchen Situationen sein?
5. Was erschwert die Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Kind besonders?
6. Welches Wissen zum Thema «Bindungsaufbau bei einem Kind im Autismus-Spektrum» haben Sie den Eltern während ihrer Arbeit mitgegeben? 6.1. Wie haben Sie dieses Wissen vermittelt?

Themenbereich B: Selbstwirksamkeitserleben bei Eltern

Im Beziehungsaufbau zu ihrem Kind erleben sich Eltern dann als selbstwirksam und kompetent, wenn sie das Gefühl haben, in der Interaktion mit dem Kind erfolgreich zu sein, und etwas positiv zu bewirken. Bandura formulierte vier wesentliche Einflussquellen, die Menschen zur Steigerung des eigenen Selbstwirksamkeitserlebens, und somit zu einem positiven Kompetenzerleben der eigenen Fähigkeiten, entwickeln müssen (Fröhlich-Gildhoff, 2019):

- Erfolgserlebnisse haben
- Stellvertretende Erfahrungen durch Beobachtung: „was ein anderer kann, schaff ich auch“
- Verbale Überzeugungen der eigenen Kompetenz durch andere.
- Wahrnehmungen eigener physischer Erregung (positive oder negative Stimmung)

Auf diese Aspekte sollen die folgenden Fragen etwas genauer eingehen. Zudem ist es mir wichtig, dass Sie in diesem Teil die Möglichkeit haben, Ihr eigenes Kompetenzerleben mit dem Kind genauer zu beschreiben. Bitte beantworten Sie die Fragen immer in Bezug auf die begleitete Familie XY.

Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben der Eltern

1. Wie reagiert Frau XY, wenn Sie als HFE, in für die Eltern eher schwierigen Interaktionsmomenten, problemlos mit dem Kind in Interaktion treten können? 1.1. Wie gehen Sie damit um?
2. Welche positiven Eigenschaften oder Ressourcen sind bei den Eltern in der Familie XY bezüglich der Eltern-Kind-Bindung vorhanden? 2.1. Welche haben Sie besonders hervorgehoben?
3. Kann Frau XY ihre physische Erregung kommunizieren und richtig einschätzen?

Elterliche Kompetenzen im Dialog

4. Sehen Sie eine Veränderung in dem Belastungserleben von Frau XY seit Beginn ihrer gemeinsamen Arbeit? 4.1. Können die Eltern «ungewohntes» oder «unvorhergesehenes» Verhalten des Kindes einordnen und begründen?
5. Können Sie bei den Eltern einen Kompetenzzuwachs erkennen (Skalierungsfrage von vorhin): 5.1. Wenn Kompetenzzuwachs: worin ist dieses ersichtlich?
6. Gibt es Bereiche, in denen die Eltern sich nach wie vor weniger kompetent fühlen? 6.1. Wenn ja, was bräuchten die Eltern in diesen Bereichen?

Themenbereich C: Marte Meo als bindungsstärkende Methode

Ich werde gar nicht zu viel ausführen, da du ja die Expertin bist in diesem Bereich 😊 Mir ist es einfach wichtig, die videogestützte Methode als Einfangen von flüchtigen Momenten bei der Beantwortung der weiteren Fragen etwas im Hinterkopf zu haben.

«Marte Meo ist eine niederschwellige Beratungsmethode, die Eltern und anderen wichtigen Bezugspersonen von Kindern helfen soll, Erziehungskompetenz zu entwickeln und die Förderung von Entwicklung selbst zu übernehmen» (Peter Bündler, 2011, S.23). In dieser videobasierten Arbeit sollen Eltern dabei unterstützt werden, ihre Beobachtungsgabe für die kindlichen Signale zu schulen und so sensitiver auf den kindlichen Entwicklungsstand einzugehen und die Förderung dementsprechend zu stärken.

Durchführung von Marte Meo

1. Frage zu Durchführung Marte Meo. 1.1. Wie führten Sie die videogestützte Methode bei Familie XY ein (schmackhaft machen)? 1.2. Was waren die Gründe für die Entscheidung, diese Methode in der Familie XY anzuwenden? 1.3. Wo, wo und was wurde gefilmt? 1.4. Wie war es für Frau XY gefilmt zu werden?

Kompetenzzuwachs durch Marte Meo

2. Was erleben die Eltern von Familie XY in der Arbeit mit Marte Meo als besonders gewinnbringend/ was als eher schwierig?
3. Welche neuen Erkenntnisse konnten sie durch die Arbeit generieren? 3.1. Kann Frau XY zum momentanen Zeitpunkt die Ursachen für Verhaltensweisen Ihres Kindes besser verstehen als vor der Arbeit mit dem Marte Meo Ansatz?
4. Konnten Sie die Elemente des «Entwicklungsfördernden Dialoges» nach der Arbeit mit der Marte Meo Methode bei Frau XY mehr beobachten als zuvor? (Wahrnehmen, Bestätigen, Benennen, sich abwechseln, Lenken, Leiten)
5. Welche Kernelemente der Marte Meo Methode haben aus ihrer Sicht dazu beigetragen, das Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf die Kommunikation und den Bindungsaufbau mit dem Kind zu stärken? (Bei Rückfragen: Kernelemente = Aspekte/ Faktoren, die Sie als wichtig erachten)

Abschluss

Habe ich etwas vergessen, das Sie vor dem Abschluss des Interviews noch gerne ansprechen würden? / Gibt es Anmerkungen oder Fragen?

--

Danke für das Gespräch und die Bereitschaft so offen über diese Themen zu sprechen.

Falls Sie Interesse haben, kann ich Ihnen nach Abschluss der Arbeit eine Kopie der Arbeit zukommen lassen.

A.9. Inhaltlich- semantisches Transkriptionssystem nach Dresing& Pehl (2018, S.21)

- «Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
- Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. «So'n Buch» wird zu «so ein Buch» und «hamma» wird zu «haben wir». Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, Z.B.: «Bin ich nach Kaufhaus gegangen».
- Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: «Ich gehe heuer auf das Oktoberfest».
- Umgangssprachliche Partikeln wie «gell, gelle, ne» werden transkribiert.
- Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: «Das ist mir sehr, sehr wichtig».
- Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen «/» gekennzeichnet.
- Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heisst, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinnlichkeiten sollten beibehalten werden.
- Rezeptionssignale wie «hm, aha, ja, genau», die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
- Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) markiert.
- Besonders betonte Wörter oder Äusserungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
- Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
- Emotionale nonverbale Äusserungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
- Unverständliche Wörter werden mit «(unv.)» gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: «(unv. Mikrofon rauscht)». Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z.B. «(Axt?)». Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.
- Die interviewende Person wird durch ein «I:», die befragte Person durch ein «B:» gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel «B» eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet («B1:», «Peter:»).
- Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3), beispielsweise: Interview_04022011.rft oder Interview_schmitt.rtf.

A.10. Transkript Interview 1

Absn.	Interview 1
1	I: Also, mich würde als erstes interessieren, wie lange du bereits in der Früherziehung tätig bist und was du vorher beruflich so gemacht hast.
2	B1: Genau, ich habe den Bachelor in klinischer Heil- und Sozialpädagogik gemacht an der Uni. Ich habe dort im Rahmen des Bachelors die Früherziehung kennengelernt. In einem Seminar und dadurch gemerkt, dass ich Feuer und Flamme für diesen Berufszweig war und mich diese Tätigkeit erfüllen könnte. Ich ging nach dem Studium noch ein Jahr reisen. Danach habe ich bei XY angefangen und 1.5 Jahre dort gearbeitet, bevor ich mit dem berufsbegleiteten Masterstudium begonnen habe. Ich arbeite bei XY seit Februar 2014. Also jetzt gut 9 Jahre.
3	I: Und wann hast du die Ausbildung zur Marte Meo Therapeutin angefangen und abgeschlossen.
4	B1: Wann ich angefangen habe, weiss ich nicht mehr genau wegen Corona. Es kam zu vielen Verschiebungen. Aber abgeschlossen habe ich sie im Juni 2019.
5	I: Und hast du noch andere Ausbildungsnen oder Weiterbildungen im Themenbereich Elternberatung gemacht?
6	B1: Jetzt muss ich überlegen. Also ich habe dir DIR- Floortime Ausbildung angefangen. Habe den dreitägigen Basiskurs gemacht und mache auch dort weiter. Im September beginne ich die weitere Ausbildung. Genau und auch durch die Masterarbeit bin ich sehr vertieft in die Eltern-Kind-Interaktionen eingetaucht. Ich habe mich damit beschäftigt, wie man diese Interaktion analysieren, beurteilen kann und Schwerpunkte und Zielsetzungen machen kann auf der Ebene Kind und der Ebene Eltern. Mit dem habe ich mich vertieft auseinandergesetzt. Und Elternberatung auch noch die Telearbeit vom Alfons Eichinger. Dort habe ich auch mehrere Tage Weiterbildungen besucht. Diese gehen auch so in die Richtung Eltern-Kind-Interaktion.
7	I: Jetzt würde ich gerne eine Frage zur Familie stellen, welche ich dann auch interviewen werden. Wie lange arbeitest du jetzt bereits mit der Familie mit der Marte Meo Methode. Kannst du das ungefähr datieren. Oder wie viele Reviews hast du ungefähr schon mit der Familie gemacht?
8	B1: (...) Im System könnte ich dies nachschauen. Ich arbeite mit der Familie seit das Kind 2 Jahre alt ist. Jetzt ist das Kind 4.5 Jahre alt. Also gut 2.5 Jahre. Ich habe dabei noch eine Abklärung gemacht gehabt und dort auch den Verdacht Autismus-Spektrum geäussert im Rahmen der Abklärung. Dies ist aber auch schon von den Eltern vorher im Raum gestanden. Das war also nichts Neues. Ich habe es aber einfach noch einmal untermalt, dass ihr Verhalten verdächtig ist. Marte Meo habe ich aber erst nach dem Mutterschaftsurlaub gestartet. Wir haben an meinem Arbeitsort Intensivbegleitung. Dabei kann man bei Kindern mit Verdacht auf Autismus-Spektrum-Störung zweimal in der Woche vorbeigehen. Deshalb konnte ich bei der Familie zweimal in der Woche vorbeigehen. Ich habe dann Marte Meo und kindzentrierte Förderung kombiniert.

	Währenddem das Kind in der Logophase war, habe ich nur Marte Meo gemacht mit der Mutter und keine kindzentrierte Förderung. Einfach auch immer nach Bedürfnis der Familie. Wir haben bereits 5 Reviews gemacht. Also Minimum 5. Es könnten aber auch sieben sein.
9	I: Danke vielmals. Ich würde jetzt mit den Skalierungsfragen weiterfahren. Du darfst eine Zahl nennen und kurz und prägnant begründen, wieso du diese Nummer gewählt hast, wenn du das möchtest. Die erste allgemeine Frage wäre: "Wie oft siehst du positive Veränderung in der Eltern-Kind-Interaktion, wenn du mit dem Marte Meo Ansatz arbeitest?" Ist das Eins, nie oder zehn immer?
10	B1: Unabhängig von Autismus Verdacht. Ehm, acht.
11	I: Gut und die zweite Frage wäre in Bezug auf das Autismus-Spektrum. "Wie praktisch umsetzbar findest du die Marte Meo Methode in Familien, die ein Kind im Autismus-Spektrum haben?". Eins wäre sehr umständlich und unpraktisch und zehn wäre sehr praktisch und umsetzbar.
12	B1: Auch eine acht oder neun. Weil es ist wirklich super praktisch aber es gibt Eltern, die nicht gefilmt werden wollen. Da kann man die Methode dann natürlich nicht gebrauchen. Ansonsten wäre es eine zehn.
13	I: Okay danke. Aber trotzdem ja eine hohe Bewertung. Die dritte Frage wäre: "Führt die Arbeit mit der Marte Meo Methode nachhaltig zu einer Steigerung vom elterlichen Kompetenzerleben?" Diese ist wieder allgemein zu beurteilen.
14	B1: Ja also ich würde eine neun bis sogar zehn sagen.
15	I: Und so ein bisschen aus deiner subjektiven Sicht in Bezug auf die Familie mit dem Kind im Autismus-Spektrum, die ich auch interviewen werde, hast du den Eindruck aktuell (Momentaufnahme) fühlen sie sich kompetent im Umgang mit dem Kind?
16	B1: Sehr, eine 10. Sie fühlen sich sehr kompetent ja.
17	I: So ich schaue schnell auf die Uhr und ob das Aufnahmegerät noch funktioniert. Sieht alles super aus. So. Ich habe die nächsten Fragen, die offenen Fragen, in drei Themenbereiche aufgeteilt. Diese entsprechen den Bereichen meiner Masterarbeit. Ich würde jetzt mit dem ersten Teil starten. In diesem geht es um den Bindungsaufbau zu einem Kind im Autismus-Spektrum. Ich werde dir auch immer sagen, ob es eine . allgemeine Frage ist oder ob sich die Frage auf die Familie bezieht, welche ich dann auch noch interviewen werde.
18	B1: Okei. Das ist gut für mich.
19	I: Ich bin froh wenn du einfach erzählst, was dir gerade in den Sinn kommt. Die erste Frage bezieht sich auf die Familie. Hier möchte ich gerne wissen, ob die Mutter erkennt, wenn das Kind signalisiert, dass es Hunger hat oder Nähe braucht etc. (Grundbedürfnisse). Und zudem würde ich gerne wissen, wie du das Wahrnehmen der Eltern beobachtest.
20	B1: Ich finde es eine herausfordernde Frage. Da die Eltern völlig unterschiedlich reagieren.

21	I: Sonst kannst du auch einfach mal aus der Perspektive der Mutter die Frage beantworten, da ich ja dann mit ihr das Interview machen werde.
22	B1: Sie passt ihre Stimme an. Sie passt ihren Sprachinput an. Sie geht auf Augenhöhe. Sie ist sehr / also sie schaut was ihr Verhalten beim Kind auslöst. Also so dieses reziproke Verhalten, diese Wechselwirkung ihrerseits. Kommt aber auch dazu, dass das Kind sich mittlerweile sehr gut verbal verständigen kann. Dies vereinfacht die Kommunikation mit dem Kind für die Mutter. Wenn Schwierigkeiten sind, sind sie dann, weil sie sehr stark ist. Sie hat exteme Fortschritte gemacht, wird aber teilweise überschätzt. Gerade im Thema Sprachverständnis. Ich bin mir nicht immer sicher, ob sie wirklich versteht, was die Mutter sagt. Hier passieren in meinem Augen oftmals Missinterpretationen. Die klassische Missinterpretation der Mutter ist: "das Kind will nicht". Dabei hat das Kind nur nicht genau verstanden, um was es der Mutter in der Situation geht.
23	I: Super danke. Du hast gesagt, dass sie sich mittlerweile gut ausdrücken kann. Du beobachtest in diesem Fall auch, dass das Kind Nähe sucht, wenn es Trost braucht und sich auch von Ihnen beruhigen lässt?
24	B1: Ja mhm (bejahend). Auf jeden Fall.
25	I: Also nicht das es Nähe verweigert?
26	B1: Nein, nicht mehr. Als das Kind 2 Jahre alt war, beim Beginn meiner Arbeit, hatte es das Gegenüber, die Sprache, die Interaktion noch nicht entdeckt. Damals war das Bindungsverhalten sehr auffällig. Wenn man das mit Heute vergleicht, sind grosse Unterschiede beobachtbar. Wenn ich sie heute sehe, vergesse ich manchmal, dass es ja die Diagnose Autismus-Spektrum hat. Wenn ich das Kind erst jetzt kennelernen würde, weiss icht nicht, ob ich eine Abklärung noch einmal empfehlen würde. Ich will die Diagnose nicht in Frage stellen, aber ich denke, die Familie und das Kind haben so viel gearbeitet und grosse Fortschritte gemacht. Das Kind hat viele Ressourcen gehabt, auch kognitive Ressourcen und war sehr motiviert. Dies hat die Logopädin ebenfalls bestätigt. In einem Jahr hat es seine Sprache von kaum verbaler Kommunikation zu vier bis fünf-Wortsätzen ausgebaut.
27	I: Wow, dass war bestimmt toll, dies zu beoachten. Du hast gesagt, das Kind verweigere die Nähe nicht mehr. Weisst du noch, wie die Eltern damals reagiert haben, als das Kind die Nähe noch verweigert hat?
28	B1: Mhm (bejahend). (...) Der Vater nahm es irgendwie einfach zur Kenntnis. "Sie ignoriert mich und möchte mich nicht. Sie will die Mutter" Er war sehr verunsichert, ob dies normal sei oder nicht. Ob er ihrem Wunsch nach der Mutter nachgeben soll oder nicht. Am Anfang war eine grosse Verunsicherung da. Auch bei der Mutter. Sie hat am Anfang auch ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse kaum wahrgenommen. Wenn das Kind auch nur wenig Kontakt aufgenommen hat, ist die Mutter sofort eingangen und das zugelassen. Die Interaktion war dann stark vom Kind bestimmt. Das Kind hat die Mutter an der Hand genommen und sie zu gewünschten Objekt hingeführt. Das Kind hat der Mutter ins Gesicht gelangt und Ihr Gesicht dort hingeführt, wo sie es wollte. Im Sinne Von sie muss jetzt das oder jenes. Ich habe das Kind teilweise fast ein wenig übergriffig erlebt.

	Die Mutter hat sich einfach zur Verfügung gestellt, wo auch immer das Kind sie gebraucht hat. Das ganze war aber nicht in einem gesunden Rahmen, in dem es der Mutter auch gut gehen konnte. Das mütterliche Verhalten war extrem aufopfernd.
29	I: Mhm, Mhm. Und wie hast du das Verhalten bei Ablösung oder in Trennungssituationen eingeordnet und beobachtet?
30	B1: Das war fast nicht vorhanden (Bindungsverhalten). Das Kind hat gespielt und dabei die Anwesenheit, also das die Mutter dabeisitzt oder mitspielt im weitesten Sinn geduldet, also das die Mutter das macht was sie (das Kind) will wenn sie anwesend ist und mit dem Kind spielt. Das hat das Kind von der Mutter sehr eingefordert. Aber zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, dass wir jetzt zum Tisch gehen, um zu reden, und das Kind alleine spielt. Dann hat das die Mutter erklärt und ich habe das auch erklärt, dann ist das Kind weggegangen und hat für sich gespielt. Beim zweiten Termin ist die Mutter bereits einfach weggegangen, ohne Ankündigung, ohne Erklärung, dem Kind war das aus der Aussenperspektive gesehen, egal. Ich ging auch weg unangekündigt, weder verbal noch nonverbal. Ich bin einfach weggegangen. Das Kind hat einfach weitergespielt. Es war ihm egal, wenn jemand weggeht. Es war ihm egal, wenn jemand kommt. Einfach so das einzige war bei der Mutter. Die Mutter hat das Kind schon vereinnahmt und wollte, dass sie (die Mutter) neben ihm sitzt und so spielt, wie es dies gerne möchte. Aber sonst, wenn andere Kinder gekommen sind oder so, hat es äusserlich keine Reaktion oder Interesse gezeigt.
31	I: (....) Okei, danke vielmals. Wie würdest du dies beschreiben. Gibt es Situationen in denen die Interaktion zwischen Mutter und Kind viel besser gelingt als in anderen? Und wenn ja, an welchen Faktoren könntest du dies messbar machen, dass die Interaktion besser gelingt?
32	B1: (....) Also die Interaktion gelingt eigentlich dann besser, wenn die Mutter nicht noch das Geschwisterkind dabei hat und wenn (...), wenn sie auch keinen Zeitdruck oder ähnliches hat. (...) Eigentlich dann wenn, sie ihm folgen kann. Also so freie Situationen. Also das ist der Stand jetzt oder? (lacht)
33	I: Sorry, ja genau (lacht).
34	B1: Genau, dann so die ungezwungenen, sag ich jetzt mal so, Situationen. Und in strukturierten Situationen (....) hat es nach wie vor immer noch misfits oder, / die der Mutter auch viel schwerer fallen. So sagt sie es zumindest. Diese Situationen sind ja viel schwieriger für sie.
35	I: Okei. Ich frage hier noch einmal nach. Du sagst die Mutter sage auch, dass diese Situationen schwieriger sind. Kann sie auch einordnen warum? Oder ist es einfach mehr, weil sie die Situation vorgeben muss? Weil sie nicht in die Ungezwungenheit hineingehen kann. Oder gibt sie auch andere Faktoren preis?
36	B1: (...) Ich würde sagen, dass vor Marte Meo ihr (der Mutter) nicht bewusst war, dass es auch verschiedene Situationen gibt. Also das es Situationen gibt, in denen sie der Initiative des Kindes folgen darf. In denen es sogar sehr wünschenswert ist. Und sehr wichtig ist. Und dann andere Situationen in denen es sehr wichtig ist für das Kind, dass

	die Mutter leitet, Rahmenbedingungen setzt, klar kommuniziert (...) und dort, dass hat sie vor der Arbeit mit Marte Meo / War ihr vorher weniger bewusst. Und sie war eher eine Mutter, die eher dem Kind folgt. Und wenn sie dann einmal strukturiert hat, dann im Spiel und dies führt dann sehr oft zu Konfrontationen. Also die Mutter hat bis vor kurzem auch gesagt, Mein Kind hört mir nicht zu. Es macht nicht das, was ich ihr sage. Beim Vater geht es viel besser und bei mir geht es nicht. Auch sehr viel so Selbstzweifel und und hat oftmals gesagt, ja es liegt ganz klar an mir. Oder / Genau.
37	I: Mhm (bejahend). Okei, Merci. Auch wieder bezüglich der Beratung dieser Familie oder Begleitung. Welches Wissen hast du den Eltern vermittelt, jetzt spezifisch bei Auffälligkeiten vielleicht auch im Bindungsaufbau im Autismus-Spektrum und den Bezugspersonen. Du hast vorhin gerade erwähnt, dass durch die Marte Meo Methode der Mutter bewusst wurde, dass es unterschiedliche Situationen gibt. Hast du jemals bindungsspezifisches Wissen vermittelt, jetzt im Bezug auf Kinder im Autismus-Spektrum. oder nicht unbedingt? (...) Ist das mehr ganz natürlich im Verlauf von der Arbeit angesprochen worden?
38	B1: Ja, genau. Es ist natürlich im Verlauf der Arbeit angesprochen worden. Das heisst ich habe nicht explizit gesagt, hier geht es um Bindung oder Beziehung. Sondern zum Beispiel mehr, wie zeigt das Kind Interesse? Wie zeigt das Kind Emotionen? Wie reagiert das Kind auf herausfordernde Situationen und wie kann man dies begleiten. Oder und, dass im Endeffekt auch die Interaktionsgestaltung die Basis ist dafür, welche Bindung sie zusammen haben, dies habe ich so im Detail nicht erwähnt.
39	I: Okay
40	B1: Sondern eher. Im Sinn von, dass die Mutter gemeint hat, das Kind hat ja gar kein Interesse an mir oder, es macht nur, was es will. Es hört mir nicht zu. Ich bin meinem Kind nicht wichtig. Wie Situationen zeigen, ach schauen sie, hier hat es noch einmal kurz nach hinten geschaut. oder ah schauen sie, eine Minute später holt es das, worum sie sie zuvor gebeten haben. Sie sind ihrem Kind nicht egal. Es ist dem Kind nicht egal, was sie (die Mutter) sagen. Es interessiert das Kind. Und so dann wie die Momente, bei denen die Mutter merkt, aha, ah ja stimmt und das Lächeln auf dem Gesicht der Mutter sieht, die merkt "ah mein Kind hört mir zu. Und es reagiert nur verzögert und sagt vielleicht nicht "mhm" und nickt, sondern es schiebt dann den Gegenstand irgendwo hin und macht etwas. Man sieht es dann eher am kindlichen Verhalten oder nonverbal mit dem Rücken, ob es diesen zudreht oder nicht. Eher so. Und das hat dann natürlich indirekt zum Thema Bindung gehört. Aber so konkret habe ich das nicht angesprochen.
41	I: Mhm (bejahend). Super, Danke vielmals. Ich würde jetzt den Übergang machen von dem Wissen, das man den Eltern vermittelt, jetzt in deinem Fall im natürlichen Miteinander, zum Thema Selbstwirksamkeitserleben oder Kompetenzerleben der Eltern. Und ich habe mich dabei stark mit Bandura beschäftigt. Dieser zählt die vier wesentlichen Einflussfaktoren auf, die dazu führen, dass sich Eltern oder Menschen allgemein als kompetent erleben. Ich würde jetzt diese vier einfach schnell aufzählen und dann zu jedem noch einmal eine Frage stellen. Diese darfst du dann beantworten. Der erste Punkt wäre

	<p>Erfolgserebnisse haben. Also sich selbst wirklich als erfolgreich wahrnehmen. Der zweite Punkt wäre, stellvertretende Beobachtungen machen im Sinne von, was Frau XY oder mein Partner kann, das kann ich auch. Das dritte wäre, von anderen verbale Überzeugungen erhalten, dass man kompetent ist. Im Sinne von Komplimenten und Ermutigungen. Und das vierte wäre, die eigene physische Erregung gut wahrnehmen und einordnen können. Hierzu zählen negative wie auch positive Stimmungen. Das sind so diese vier Punkte, auf die ich nun näher eingehen würde. Genau. Deshalb im ersten Punkt gerade auch / Wir erleben das ja immer wieder, dass im Alltag Situationen nicht gelingen und uns gelingt es dann plötzlich in der Förderstunde. Oder die vielleicht dem Partner gelingen und du hast dies ja gerade vorher beschrieben, aber der Mutter gelingt dies nicht. Wie geht die Mutter mit solchen Situationen um? Spricht sie dies offen an oder hast du das Gefühl, dass sie dies eher für sich verarbeitet?</p>
42	<p>B1: Sie spricht sie offen an. Dies war eigentlich schon immer die Basis und ihre Motivation für die Arbeit mit Marte Meo. Sie hat nämlich gesagt, dass sie das auch können möchte. Sie möchte auch verstehen, wieso es bei ihr nicht geht und bei den anderen schon. Doch, die Mutter hatte hier schon immer eine sehr reflektierte Sichtweise auf sich selbst und auch auf (...) ihr Kind. Vielleicht sogar schon fast zu stark auf sich. Also sie nimmt sehr viel auf sich, dass sie der Grund ist für die Art und Weise, wie das Kind sich verhält. Doch so. Genau.</p>
43	<p>I: Und, ich höre hier schon sehr viele Ressourcen bei der Mutter. Das sie dies so offen kommunizieren kann. Welche anderen Ressourcen hast du bei den Eltern gesehen, in dieser Eltern-Kind-Bindung oder in diesem Aufbau. Und wo hast du dann auch verstärkt?</p>
44	<p>B1: Mhm (bejahend). Also jetzt allgemein, weil mit dem Vater hatte ich ja auch Austausch.</p>
45	<p>I: Nein sorry, nur mit der Mutter. Genau.</p>
46	<p>B1: (...) Frau XY ist sehr intelligent (lächelt). Sie ist sehr kompetent. Sie kann Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Sie ist sich bewusst, dass eine Situation immer gestaltet ist durch jemanden, der etwas reingibt und eine andere Person, die ebenfalls etwas reingibt. (...) Sie ist sich bewusst, dass sie für die Familie die wichtigste Bezugsperson darstellt. Es ist wichtig, dass sie auch / Gut nein, dies kam erst im Verlauf. Am Anfang hatte sie eher das Gefühl, die Fachperson soll das machen. Oder denn sie hätten keine Ahnung, wie man mit Kindern mit Autismus umgeht, damit wollten sie nichts zu tun haben. Sie haben auch vorher ein Jahr ABA gemacht.</p>
47	<p>I: Ah okei spannend.</p>
48	<p>B1: Genau, und erst später dann mit mir Marte Meo angefangen. Und das ist / Ich glaube das Selbstvertrauen / Ich kann auch mit meinem Kind kompetent umgehen. Es braucht nicht nur Fachpersonen. Aus meiner Sicht ist dies schon erst später bei der Mutter entstanden. Weil sie aus meiner Sicht das Ganze, für ein Jahr lang auch eher abgeben hat. Sie hat es an eine Verwandte abgeben. Weil ABA muss man ja 3 Stunden am Tag sieben Tage die Woche üben. Sie arbeitet hochprozentig. Und der Vater auch. Und dann hat das die verwandte Person übernommen. Und dort habe ich schon sehr</p>

	<p>stark versucht, anzusetzen, wo sie als Mutter mit dem Kind steht und was sie (Mutter) gut kann. Und von was sie noch mehr machen kann, bei Dingen, die sie eh schon zeigt. (...) Und sie ist sehr eine liebevolle Mutter. Sie kann / also es war beeindruckend, als ich sie kennengelernt habe. War das Kind ja erst 2.5 Jahre alt war. Dass sie nach wie vor so auf das Kind eingeht und so motiviert ist. Und sie hat immer wieder versucht, sich in Kontakt zu setzen mit dem Kind. Das heisst, sie ist eine sehr motivierte Mutter, die nicht so schnell aufgibt. Ich hätte absolutes Verständnis gehabt, wenn sie (die Mutter) gesagt hätte, mein Kind hat mich nicht gern. Es ist sowieso alles egal. Ich belasse es einfach in diesem Zustand. Sondern sie ist trotzdem sehr eine warme Mutter, die Wärme und Liebe gegenüber ihrem Kind zeigen konnte. Körperlich, aber auch verbal.</p>
49	<p>I: Ich würde sonst jetzt gerade mit deiner Antwort in die nächste Frage hineingehen. Du hast viel über ihren Kompetenzzuwachs gesprochen. Meine nächste Frage wäre deshalb auch gewesen, wie sich das Belastungserleben der Mutter verändert hat. Du hast hier bereits viel gesagt. Vielleicht könntest du aber noch etwas anfügen oder etwas mehr ausschmücken. Evtl. hast du auch schon alles gesagt, bezüglich diesen Veränderungen bei der Mutter und wie sie ihre Belastung jetzt wahrnimmt.</p>
50	<p>B1: Seit dem Zeitpunkt unseres ersten Treffens?</p>
51	<p>I: Wenn möglich /</p>
52	<p>B1: Oder seit dem Marte Meo Anfang. Weil ich habe sie ja bereits vor der Arbeit mit Marte Meo gekannt.</p>
53	<p>I: Wenn du es trennen kannst, wäre der Zeitpunkt zwischen dem Start mit der Methode und heute geeigneter. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du dies zeitlich nicht mehr ganz genau einordnen kannst.</p>
54	<p>B1: Ich würde sagen das Belastungserleben als ich sie kennenlernte, während der Abklärung und mit dem Abklärungsbericht und so (...) Also 1 wäre sehr schwierig und 10 super, dann würde ich sie schon bei einem 2 einstufen. Sehr viele Sorgen. Und denn nach der ABA Therapie (...) Vielleicht so 5-6. Und jetzt zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen 8-9 (...) Mhm (bejahend). (...) Warum ich das so einschätze war, weil sie hatte extrem viel Ängste. Kann das Kind überhaupt jemals in den Kindergarten. Wird das Kind jemals sprechen. Wird das Kind immer hilfsbedürftig sein. Halt so das klassische Spektrum, dass so breit ist und man dann beginnt zu googlen und dann diese schweren Fälle sieht. Zudem dann auch Schuldgefühle. Zu heute, wo die Mutter sagt, dass sie so oft vergisst, dass ihr Kind Autismus hat. Das es für sie in ihrem Alltag fast keine Relevanz mehr hat. Es ist für sie in ihrem Alltag eigentlich fast nicht mehr präsent. So sehr, dass sie auch jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt sagt, die Belastung sei kaum mehr da im Alltag, im Familienalltag mit dem Kind. Sie mache sich ein bisschen Sorgen um den Kindergarten, wie das dann geht und so. Sie möchten auch gerne mit Marte Meo weitermachen, sobald das Kind ab Sommer in den Kindergarten geht. Im Moment möchte sie, dass ich kindzentriert arbeite. Weil sie der Meinung ist, dass man nie auslernen kann. Sie findet Marte Meo sehr gewinnbringend und sieht, wie sie immer wieder Neues über sich und das Kind lernt. Und es gerne weitermachen würde. Aber ich glaube es ist mehr noch so</p>

	nice to have. Also gar nicht mehr / Wenn die Familie sagen würde, nun ist es gut für uns es reicht. Dann hätte ich null bedenken, dass sie dies alleine meistern könnten. Und auch um die Entwicklung von dem Kind, mache ich mir null Sorgen.
55	I: Ah schön. Gibt es auch Situationen, in denen die Eltern das Verhalten des Kindes noch nicht einordnen oder begründen können?
56	(...) Oder /
57	B1: Ja, mhm (bejahend). Ich finde das aber eine schwierige Frage im Sinne von, weil es auch einfach natürlich ist. Weil die kindliche Entwicklung verläuft nicht gradlinig. Dann macht es wieder einen Entwicklungsschritt und kann wieder etwas mehr und zeigt ein anderes Verhalten. Also auch im Sinne von, was ist auch einfach ganz normal. Ich sage mal so bezüglich der Ich-Entwicklung. Also auch mal Nein sagen können. Das Kind war zuvor immer hoch angepasst und ging mit dem Flow. Als es dann angefangen hat, in der Interaktion zu partizipieren und sich zu äussern und dann auch ein neues Verhalten gezeigt hat, wenn es kein Eis durfte und dann begonnen hat zu weinen oder schreien. Diese Situationen sind für so viele Familien mit Kindern mit Autismus eine grosse Herausforderungen auch für Frau XY. Die Unterscheidung von, was ist ein autistisches Verhalten und was ist einfach ein ganz normales Verhalten. Wo darf das Kind und soll das Kind sogar auch weinen und schreien. Ohne das es mit einem störenden Geräusch oder Duft zu tun hat. Und ich glaube in diesem Bereich gibt es immer wieder Momente, in denen die Mutter dann sagt, jetzt wäre es toll, wenn das Kind klar kommunizieren könnte. Vielleicht so im Sinne von, jetzt ist mir alles zu viel Mama, sie versteht mich nicht oder ähnlichem. Es kann schon etwas mit der Diagnose zu tun haben. Aber für mich ist die Mutter an einem Punkt angekommen, bei dem die mütterlichen Fragen ganz natürliche Fragen sind zur kindlichen Entwicklung im Sinne von, was ist normal und. Jetzt auch im Bezug auf das neue Geschwisterkind, bei dem das ältere Kind seine Spielsachen nicht teilen wollte. Das war auch ein grosses Thema, welches wir dann auch bei Marte Meo angeschaut haben. Wo ich dann ganz klar auch feedbacken konnte, dass das Verhalten des Kindes ein normales Verhalten ist und auch viele anderen Kinder in seinem Alter zeigen würden. Das das Kind da nicht mega besonders oder asozial ist, sondern dass es einfach sagt, dass die Spielsachen dem Kind selbst gehören und das kleine Geschwisterkind einfach im Moment stört (Lacht). Wie dies auch alle anderen Kinder in dieser Situation tun würden.
58	I: Okei, das heisst (...) / Was ich gerade wahrnehme ist eigentlich, dass der Kompetenzzuwachs im Bereich Umgang mit dem Kind im Autismus-Spektrum sehr gross war und die Mutter sich sehr kompetent fühlt. Und das die Bereiche, in denen sie sich noch nicht ganz kompetent fühlt, Bereiche sind, die nicht unbedingt mit der Diagnose im Zusammenhang stehen. Oder eben mehr diese Schwierigkeit im Unterscheiden von, ist es jetzt wegen der Autismus-Spektrum-Störung oder ist es eher einfach ein normales kindliches Verhalten. Und deshalb ist meine nachfolgende Frage eventuell etwas schwierig. In den unsicheren Bereichen, auch wenn es nur um allgemeine Erziehungsfragen geht,

	welchen Eindruck hast du, was braucht die Mutter, damit ihr Kompetenzerleben in diesen Bereichen steigen kann? Vielleicht hast du gerade noch ein paar Ideen?
59	B1: (...) Ja, ich glaube es geht jetzt schon in diese Richtung der vier Einflussfaktoren, die du beschrieben hast. Was war nur schon wieder der letzte Punkt?
60	I: Den eigenen physischen und emotionalen Zustand wahrnehmen und einschätzen zu können.
61	B1: Ich glaube das ist noch ein ganz ein grosses Thema für sie. Sich auch einmal abzugrenzen und dem Kind sagen zu können, dass sie nicht spielen möchte, sondern jetzt etwas anderes macht. Ohne das gleich Schuldgefühle entstehen. Oder, wenn das Kind auf ihr rumturnt, sage ich jetzt mal so, dass die Mutter auch einmal sagen kann, dass sie dies nicht lustig findet. Die eigenen Grenzen gut spüren und merken, was stimmt für mich und was stimmt für mich nicht. Das sie lernen darf, dass wenn sie Grenzen setzt, oder leitet, sie dies nicht zu einer bösen Mutter macht, sondern dass das Kind dies auch braucht. Das sind sicher noch Themen. Und ich glaube schon auch, dass die ersten drei Lebensjahre sehr tief sitzen. Also so Erfolgserlebnisse zu sehen. Meistens ist es bei der Arbeit mit Marte Meo so, dass sie eine Fragestellung hat, wir Marte Meo machen und dann sehen wir im Video, dass es ja eigentlich sehr gut geht. Und dann sagt die Mutter ah ja stimmt, dass ging ja eigentlich sehr gut. Also das merke ich einfach immer wieder, was diese Arbeit in ihr auslöst. Und wie spannend sie das findet, sich selbst so zu sehen oder auch das Kind so zu sehen. Zu sehen, dass das Kind eigentlich ganz normal reagiert auf eine Anweisung. Ich bringe jetzt hier ein Beispiel, dass wird sie wahrscheinlich dann auch erwähnen. Das Thema "isch guet". Sie sagt etwas und fragt das Kind dann, ist das gut? Und dann sagt das Kind Nein. Und dann habe ich ihr auch versucht aufzuzeigen, rein kommunikationslogisch, wenn man jemanden fragt, ob er einverstanden ist oder etwas gut ist, dann darf das Gegenüber sagen Nein. Und da schneidet sie sich manchmal selbst ins eigene Fleisch. und zum Beispiel das ist auch etwas. Ich glaube die Mutter hat eine super Basis. Und jetzt geht es einfach darum, dass ganze noch zu verstärken. Einmal zu sagen, reicht nicht aus, sondern es muss noch mehrmals in einem Video angeschaut oder in einem Review besprochen werden. Das es sich wirklich setzen kann in ihrer Haltung oder in ihren Gefühlen. Genau.
62	I: Mhm (bejahend). Ich bin sehr gespannt auf das Interview mit der Mutter später (lacht). Ich komme nun schon zum letzten Themenbereich. In diesem möchte ich noch ganz spezifische Fragen zur Marte Meo Methode stellen. Und danach wären wir dann auch schon am Schluss. Ich muss die Marte Meo Methode ja gar nicht weiter erklären, da du ja die Expertin bist (lacht). Mir ist es einfach wichtig, dass man die videogestützte Arbeit bei der Beantwortung der Fragen im Hintergrund hat. Also auch die Vorteile dieses Videos, das Auffangen der Momentaufnahmen und diese Aspekte. Die ersten Fragen gehen eher um die Durchführung der Methode mit der Mutter und dem Kind. Die weiteren Fragen behandeln dann eher den Kompetenzzuwachs. Die erste Frage wäre, wie hast du die Marte Meo Methode mit der Mutter eingeführt? Was hast du ihr hier erklärt, um es auch ein Bisschen schmackhaft zu machen?

63	<p>B1: Mhm (bejahend). Ich habe ihr gesagt, dass meine bisherige Erfahrung, in der ich schon mehrere Familien mit Kindern mit Autismus mit dieser Methode begleitet habe, gezeigt hat, dass diese Methode einfach die grössten Erfolge erzielt. Beim Kind wie auch bei den Eltern. Das man in dieser Arbeit sehr spezifisch auf ihr Kind, auf ihre Fragen und ihr Leben, einfach auf ihre persönliche Situation eingehen kann. Es sind nicht einfach so, ich sage immer, die zehn besten null acht fünfzehn Tipps. Oder auch, wie im Beispiel gesagt, man hört ja immer von Grenzen setzen, und dann konkret anzuschauen, was heisst das genau in dieser spezifischen Situation mit ihrem Kind. Hier können wir das dann ganz spezifisch anschauen. Und das es nicht darum geht, zu sagen, was die Mutter alles falsch macht. Sondern dass ich davon überzeugt bin, dass sie sehr viel gut macht, dies aber der Mutter nicht immer bewusst ist. Das es auch darum geht, Dinge ins Bewusstsein zu holen, durch das gemeinsame Betrachten von Bildern oder dem Zurückspulen. Plus das Kind besser verstehen zu können. Verstehen zu können, wieso das Kind nicht schaut, oder wieso das Kind Dinge so und so aufreihet. Also auch Wissen konkreter mitgeben zu können. Und ich sage immer, wir versuchen es einfach einmal mit einem Video. Und dann machen wir das sogenannte Review oder die Rückmeldung. Und danach können die Eltern entscheiden, ob sie dies noch einmal wollen oder ob es ganz komisch war. Und dann machen wir sonst einfach wieder das Alte. Ja, das sage ich eigentlich immer, dass wir es einfach einmal ausprobieren und die Eltern dann entscheiden können.</p>
64	<p>I: Und du hast schon wieder ganz viele Dinge erzählt. Vielleicht hast du trotzdem noch etwas zu ergänzen. Bezüglich den Gründen, wieso du bei dieser konkreten Familie, die Marte Meo Methode zum Zug kam. Vielleicht hast du auch schon alles erwähnt.</p>
65	<p>B1: Bei dieser Familie, habe ich dies von Anfang an in Betracht gezogen. Respektive es war auch noch Thema, ob sie eine andere autismusspezifische Therapie einer externen Stelle machen würden oder nicht. Dort mussten aber die Eltern sehr viel machen und übernehmen. Als ich dann nach dieser Therapie zurückkam und gesehen habe, wie das Kind so viele Fortschritte gemacht hat, was wunderschön war. Die Mutter aber immer noch mit vielen Ängsten gekämpft hat und am fast gleichen Punkt stand wie zu vor. Es standen noch die gleichen Themen im Raum wie zuvor. Sie hat sich zwar gefreut über die Entwicklung des Kindes, dies löst ja auch viel Positives aus. Die Mutter hatte sich aber, glaube ich, nicht wirklich kompetenter gefühlt als zuvor und deshalb habe ich gesagt, dass ich die Marte Meo Methode wirklich empfehlen würde. Zudem war die kindenzentrierte Förderung durch die Logopädie und meine zusätzlichen Stunden abgedeckt. Das hat dann dazu geführt, dass die Mutter mitgemacht hat. Weil ich erlebe das viel, dass Eltern dann das Gefühl haben, sie würden dem Kind die Förderung wegnehmen durch einen solchen Ansatz. Oder weil Marte Meo ist ja schon / Man arbeitet ja dann nicht direkt mit dem Kind. Und das ist dann schon auch eine grosse Herausforderung, den Eltern auch zu erklären, dass diese Arbeit einen hundertfachen Effekt hat, wenn man Marte Meo macht, als wenn ich einfach mit dem Kind arbeite. Und ich habe einfach gesehen, dass es das Thema der Mutter war, sie hatte so viel Potential in sich</p>

	und so viele Ressourcen und Fähigkeiten in sich, bezogen auf ihr Kind, konnte diese aber noch gar nicht wirklich ausüben.
66	I: Und wie hat sie es gefunden gefilmt zu werden? Hat sie sich dazu geäußert oder nicht gross?
67	B1: Es war ihr bestimmt, nach wie vor immer noch, eher unangenehm. Sie kichert auch immer zu Beginn und fragt dann, ob sie jetzt beginnen darf. Und ich versuche sie dann zu ermutigen, einfach zu beginnen, als wäre ich als HFE nicht da, und ich würde dann das Video irgendwann im Verlauf starten. Ich glaube wenn der Lerneffekt, die Aha-Erlebnis, das Spannende, das sie in den Videos mit ihrem Kind sieht, nicht so gross wären, würde sie es nicht machen. Ich glaube die Überwindung ist immer noch gross. Wir haben aber eine gute Beziehung. Es ist sehr vertraut. Es ist okei, von Aufwand und Ertrag. Es ist nicht ganz so einfach und immer ein wenig, ach okei jetzt kommt Frau XY wieder und wir filmen also los. Aber sie ist auch sehr wertschätzend mit diesem Videomaterial und sagt dann auch immer, ah ich bin gespannt, was sie dann das nächste mal sagen zum Video. Und sie sagt dann meistens auch, dass sie es nicht gut fand. Und dann ist sie aber jedesmal erstaunt, dass wir wieder etwas finden, dass super war und das sie gut gemacht hat. So eine Erkenntnis oder Situation, die sie dann wie weiterbringt.
68	I: Und was filmst du vor allem?
69	B1: (...) Da bin ich flexibler geworden. Ich sage jetzt Marte Meo / Grundsätzlich heisst es ja bei Marte Meo, eher gelingende Situationen filmen. Davon bin ich etwas abgewichen. Ich filme eher diese Situationen, die sich Eltern wünschen. Weil ich häufig erlebt habe, (...) wenn Eltern beispielsweise sagen, dass das Zähneputzen oder Anziehen oder das Mittagessen schwierig ist. Und wenn ich dann gefragt habe, welche Situationen gehen dann gut. Dann haben die Eltern gesagt beim Spielen und ich habe das gefilmt. Und das waren dann auch wirklich gute Situationen. Und habe dann bei den Reviews immer gemerkt, wie sie mich dann auf Situationen angesprochen haben, die aber eben nicht so gut laufen. Dies ist der Grund, wieso ich nun Situationen filme, die die Eltern wünschen und ich arbeite dann mit diesem Videomaterial. Weil es hat immer irgendeinen Grund, wieso sie mir das zeigen. Weil die Eltern haben immer das Gefühl, dass sie mir die schlimmsten Situationen zeigen. Weil die Situationen dann für sie wirklich auch schlimm waren. Und danach probiert man diese Situationen genau anzuschauen und auseinanderzunehmen und die Eltern bekommen Aha-Erlebnisse, lachen und beginnen zu verstehen oder schmunzeln und dies löst Positives aus. Darum, ich kann wie nicht sagen / Ich mache wahrscheinlich alles von Alltag strukturiert, Alltag frei zu, es gibt Familien, die wollen, dass ich Spielmaterialien mitbringe und sie dann diese Situationen filme. Jetzt spezifisch auf die Familie, die du auch interviewen willst, komme ich nur mit der Kamera und Frau XY sagt meistens schon vorher, welche Fragen sie hat und dann filme ich diese Situation, die sie wollen.
70	I: Und (...) Auch hier wieder, wahrscheinlich kannst du hier mehr ergänzen. Was denkst du, was findet Frau XY besonders gewinnbringend an der Marte Meo Methode?

71	B1: Ich glaube sie würde sagen, dass sie Dinge merkt, dass sie Dinge sieht, dass sie Dinge versteht. Die sie sonst nicht sehen, verstehen oder merken würde.
72	I: Und was ist besonders oder eher schwierig?
73	B1: Was sie an der Methode schwierig findet?
74	I: Mhm, wirklich so an der praktischen Methodik.
75	B1: (...) Ich glaube nichts.
76	I: Gut.
77	B1: Habe ich das Gefühl (lacht). Also ich glaube für sie ist es / Ich glaube das Filmen war etwas unangenehm zu Beginn. Sie musste sich daran gewöhnen, sich nicht darauf zu konzentrieren, wie sie aussieht oder ob sie einen zu grossen Ausschnitt hat oder so. Also das ganz Natürliche, dass ich ja auch habe, wenn ich gefilmt werde in meiner Arbeit. Aber ich glaube sie findet es super.
78	I: (...) Ich habe vorher eine ähnliche Frage gestellt. Diese würde ich gerne wiederholt erfragen in Bezug auf die Arbeit vor der Marte Meo Methode. Hast du den Eindruck, dass Frau XY das Verhalten von ihrem Kind jetzt besser verstehen und einordnen kann als vor der Arbeit mit der Marte Meo Methode? Auch hier hast du dich schon einige Male dazu geäußert. Vielleicht kannst du aber noch etwas ergänzen. Vielleicht auch nicht.
79	B1: Ja, definitiv fühlt sie sich kompetenter. Weil vor Marte Meo (...) ging es immer ganz stark um das Kind. Darum welche Förderungen die richtigen sind und was das Kind noch lernen muss. Auch um Therapien. Gerade bei einer vorherigen autismspezifischen Therapie wurden die Eltern in meinen Augen einfach zu wenig abgeholt. Sie mit ihren Themen mit dem Kind hatten weniger Raum oder es wurde nur oberflächlich angeschaut. Das war meine Wahrnehmung. Durch Marte Meo haben beide Seiten gleich viel Raum erhalten. Das Kind bekommt mit ihren Bedürfnissen Raum in Kombination mit der Mutter. Es war also 50 50 und beides war gleich wichtig und wird angeschaut.
80	I: Und so bezüglich dem Autismusspektrum. Du hast zuvor gesagt, für die Mutter gibt es diese Diagnose teilweise gar nicht mehr. Es wird also nicht mehr als Belastung wahrgenommen. Und trotzdem fände ich es interessant zu wissen, ob sie die Diagnose mehr einordnen oder verstehen kann im Sinne von, Perspektivenübernahme, Blickkontakt, Imitationsverhalten all diese autismspezifischen Dinge. Das die Mutter auch sicherer geworden ist in ihrem eigenen Wissen auch zu diesen Bereichen. Also wie sich ihr Kind jetzt verhält. (...) Ist es verständlich?
81	B1: Ja, mhm. Ich glaube, was eben / Aber das ist auch ein wenig meine Arbeitsweise im Sinne von, wenn es nicht zwingend nötig ist, habe ich diese Dinge auch nicht so stark ins Zentrum gesetzt. Im Sinne von autistische Kinder machen das und das und das. Sondern ihr Kind Frau XY hat noch Mühe damit, zu verstehen, dass das jüngere Kind dies und dies nicht lustig findet. Da wäre es sehr hilfreich, wenn sie Frau XY, dem älteren Kind zeigen, dass wenn sich das jüngere Kind so und so verhält, sich beispielsweise wegdreht, bedeutet, dass es das nicht lustig findet und ihr autistisches Kind aufhören soll. Das die Mutter demzufolge viel Übersetzungsarbeit leistet. Es geht mehr darum, was kann das Kind. Was ist die Komfortzone des Kindes und welche Kompetenzen

	bringt es schon mit. Wo befindet sich die Zone der nächsten Entwicklung für das Kind und wo steht das Kind. Und trotzdem war im Hintergrund klar, dass diese Dinge mit dem Autismus zusammenhängen. Ich habe dies aber nicht so oft erwähnt. Sondern mehr im Sinne von. Sie haben ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. Dieses tickt so und so und hat diese Bedürfnisse. Und es wäre hilfreich, wenn sie sich in diesen Situationen so und so verhalten. Beispielsweise auch gerade die klare Sprache, da das Kind dies dann so und so verstehen könnte. Die Diagnose war in diesem Moment wie nicht relevant. Weil das Kind einfach so funktioniert,
82	I: Das reicht mir vollkommen als Antwort genau. Danke. Nun ist
83	bei mir noch eine Frage offen bezüglich dem Verhalten der Mutter. Nicht bezüglich dem Erkenntnisgewinn, sondern eher bezüglich dem Verhalten. Konntest du die Elemente des entwicklungsfördernden Dialoges, Wahrnehmen, Bestätigen, Benennen, sich abwechseln, Lenken und Leiten mehr beobachten als vor der Arbeit mit Marte Meo?
84	B1: Ja, Ich sage jetzt im Bereich Folgen, wenn die Mutter eine Folgerolle hat, dort hatte sie bereits eine gute Kompetenz. Sie kann dies jetzt aber auch besser umsetzen und sich bewusst machen, in Situationen wo dies wirklich auch gefragt ist, beispielsweise in freien Situationen. Im Bereich vom Leiten, von strukturierten Situationen und Rahmenbedingungen setzen, hier sehe ich ganz klar Fortschritte ja. Dort kann sie jetzt klar auch sagen, was sie gerade vom Kind erwartet. Was die Mutter jetzt macht und was danach die nächsten Schritte sind, im Sinne von zuerst das und danach machen wir das. Wenn sich das Kind nicht daran hält, dass die Mutter sofort interveniert. Die Mutter versichert sich der Aufmerksamkeit des Kindes und schaut, ob das Kind wirklich da ist und wirklich aufmerksam ist. Sie geht in die Knie. Sie beginnt ihre Mimik und ihre Stimme anzupassen. Beispielsweise hat sie begonnen, nicht mehr freundlich lächelnd zu sagen, wenn ihr das Kind wehgemacht hat, sondern dies in einem bestimmten und klaren Tonfall zu sagen, der dem Kind auch signalisiert, dass das Verhalten nicht okei war. Das merke ich stark, dass sie hier in einen Prozess gekommen ist.
85	I: Und beim Wahrnehmen der kindlichen Bedürfnisse, da hast du auch gesagt, dass sie dies auch schon vor der Arbeit gemacht hat. Und Bestätigen, wenn ein Erfolg da ist?
86	B1: Ja sehr. Ich glaube wahrnehmen, was das Kind braucht, bezüglich der Grundbedürfnisse und so. Dies konnte sie bereits vorher sehr gut. Aber das Verständnis, bei dem sie am meisten gelernt hat mit Marte Meo ist, dass das Kind auch klare Feedbacks braucht, wie es dem Gegenüber auch geht. Gerade auch Kinder im Autismspektrum. Wenn die Mutter also lacht, in einer schwierigen Situation, kann das Kind nicht erkennen, dass es nicht lustig ist. Oder wenn die Mutter ihre Stimme nicht anpasst. Das Authentische ist ein grosses Thema. Gerade der letzte Punkt von Bandura mit der Selbstwirksamkeit. Seine eigenen psychische und physische Situation wahrnehmen ist nach wie vor ein grosses Thema für Frau XY. Und das das Kind dies auch braucht. Es braucht eine lesbare Mutter, um mit der Mutter in Kontakt zu kommen. Weil es sonst für das Kind schwierig ist, zu erkennen, wie es reagieren soll. Darf sie das jetzt oder eher nicht? Bekommt es beispielsweise wirklich nur dieses Yoghurt oder erhält es eventuell trotzdem

	auch noch eine Milchschnitte? Das Verständnis dafür, dass ihr eigenens mütterliches Verhalten einen Einfluss auf das Verhalten ihr Kind hat. Hier ist die Mutter noch in einem Lernprozess.
87	I: Ja, diese Frage muss ich glaube nicht mehr stellen. Diese hat sich schon geklärt (beide lachen). Es ginge noch um die Kernelemente in der Arbeit mit der Marte Meo Methode, die dazu geführt haben, dass sich die Mutter kompetenter gefühlt hat. Aber ich denke du hast hier schon sehr viel dazu gesagt. Ausser du hast eventuell noch Ergänzungen, dann darfst du diese natürlich noch mitteilen. Ich will dich nur nicht alles mehrmals wiederholen lassen (beide lachen).
88	B1: Das ist auch das was ich für mich am Schluss der Ausbildung mitgenommen habe. Es geht bei Marte Meo darum, welche Information oder welches Wissen braucht genau diese Mutter oder genau dieser Vater mit genau diesem Kind. Damit sie sich zusammen weiterentwickeln können. Das es ihnen zusammen gut geht und sie Herausforderungen meistern können. Das ist für mich so der Oberbegriff und danach geht es weiter mit der Frage, ist dies eine Information dazu wo ihr Kind steht, wie ihr Kind reagiert oder was ihr Kind braucht oder ist es eher eine Information zum elterlichen oder mütterlichen Verhalten oder den elterlichen Bedürfnissen. Und dass dies alles sehr individuell sind. Also auch bei dieser Familie. Wenn das Kind eine andere Mutter gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich ganz andere Dinge thematisiert im Rahmen von Marte Meo. Die Kombination von Kind und Elternteil bestimmt somit eigentlich, was im Review rauskommt. Dies ist hochindividuell.
89	I: Ich wäre am Schluss von meinen Interviewfragen angelangt und möchte dir gerne noch den Ball zuspielen, falls du noch Fragen oder Anmerkungen hast.
90	B1: Was ich noch als Ergänzung wichtig fände. Marte Meo kann sehr gewinnbringend sein für Familien mit Thematiken in der Interaktion. Aber es ist nicht für alle Familien gewinnbringend. Gerade im Thema Autismus. Es gibt einfach unterschiedliche Richtungen und Arten, wie man Kinder begleiten oder Entwicklung unterstützen kann. Und bei Marte Meo braucht es ein gewisses Mass an Verständnis dafür, gerade von Seiten der Eltern, dass sie ein Teil davon sind und etwas dazu beitragen. Das es nicht einfach kausal ist. Wenn Eltern eher, weder positiv noch negativ bewertet, das Gefühl haben, dass das Kind etwas hat und das Kind an etwas arbeiten muss und sobald es die Entwicklungsschritte gelernt hat, das Problem verschwindet. Und diese Eltern laufen dann bei Marte Meo eher an eine Wand. Es braucht eine Offenheit und ein Verständnis des Elternteils dafür, dass einen wichtigen Teil dazubetragen und durch das bessere Verständnis meines Kindes oder das Ändern meines Verhaltens / Die Entwicklung ist nicht kausal, sondern bezogen auf Sie. Wenn dieses Verständnis da ist, ist Marte Meo super. Aber ich hatte auch schon Familien, bei denen ich gemerkt habe, dass ich nicht an den Kern herankomme. Weil das Verständnis im Umgang mit dem Kind ganz anders war als dies für die Arbeit benötigt gewesen wäre. Die Arbeit hat dann schon zu Aha-Erlebnissen geführt, es war aber nicht nachhaltig. Im Video sieht es dann super aus und man findet

	gute Momente, aber dann im Alltag merkt man, dass es nicht nachhaltig ist. Ich glaube es hat viel mit Haltung und Sichtweise auf die kindliche Entwicklung und so zu tun.
91	I: Danke das nehme ich sehr gerne noch mit für den Schluss. Ich beende nun hier die Aufnahme und bedanke mich noch einmal herzlich dafür, dass du beim Interview mitgemacht hast. Es war sehr spannend.

A.11. Zusammenfassung Interview 1

Persönliche Angaben

Erstberuf	Bachelor in klinischer Heil- und Sozialpädagogik
Ausbildung Marte Meo Grundkurs und Therapeutenkurs	Abschluss im Juni 2019
Weitere Aus- und Weiterbildungen	DIR- Floortime Basiskurs, Telearbeit von Alfons Eichinger Basiskurs
Begleitung der interviewten Familie	Seit ungefähr 3 Jahren
Anzahl Reviews	Mindestens 5 Reviews

Skalierungsfragen

Wie oft sehen Sie durch die Arbeit mit Marte-Meo positive Veränderungen in der Eltern-Kind-Beziehung? Bitte schätzen Sie nun auf einer Skala von 1-10 Ihre Erfahrungen ein. (1= Ich sehe kaum positive Veränderung in der Eltern-Kind-Beziehung / 10= ich sehe immer positive Veränderung in der Eltern-Kind-Beziehung)	8
Wie praktisch umsetzbar ist die Marte-Meo-Methode allgemein in der Arbeit mit Familien und Kindern im Autismus-Spektrum? (1 = unpraktisch/ 10 = sehr praktisch)	8-9
Führt die Marte-Meo-Methode Ihrer Ansicht nach allgemein zu einer Steigerung des elterlichen Kompetenzerlebens? (10= überfordernd/ 10 = kompetenzsteigernd)	9 -10
Aus Ihrer subjektiven Sicht, was denken Sie: Fühlen sich die Eltern von Familie XY im Umgang mit Ihrem Kind kompetent? (1 = nicht kompetent/ 10 = sehr kompetent)	10

Zusammenfassung des Interviews

Bindungsaufbau zu einem Kind mit ASS
Elterliches Verständnis für bindungsrelevante Signale (Nähe Bedürfnis, Hunger, Trost, Unwohlsein)
<ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Stimme und des Sprachinputs. • Sucht Augenkontakt mit dem Kind und bückt sich hinunter. • Reziprozität im Verhalten • Missinterpretation der Eltern: Die klassische Missinterpretation der Mutter ist: «das Kind will nicht. Dabei hat das Kind nur nicht verstanden, um was es der Mutter in der Situation geht».
Nähesuchendes oder näheverweigerndes Verhalten des Kindes
<ul style="list-style-type: none"> • Fortschritte im Bindungsverhalten zu Beginn der Arbeit mit Marte Meo. • Grosse Verunsicherung der Eltern • Vater: Das Kind ignoriert mich und will einfach die Mutter. • Mutter: kaum Wahrnehmung eigener Grenzen. Stark vom Kind dominierte Interaktion. Sofortiges Eingehen auf sämtliche Bedürfnisse des Kindes. Kindliches «übergriffiges» Verhalten (Mutter ins Gesicht langen, an Kleidung und den Armen ziehen, bis Mutter reagiert). • Mutter dorthin ziehen, wo das Kind gerne etwas hätte (an der Hand führen). • Extrem aufopferndes mütterliches Verhalten (kein gesunder Rahmen, Vernachlässigung der Mütterlichen Bedürfnisse).
Reaktion des Kindes in Trennungssituationen
<ul style="list-style-type: none"> • Kaum bindungsrelevantes Verhalten beim Kind zu beobachten zu Beginn der Arbeit. • Kind fordert ein, wenn es etwas möchte (Mutter mitspielen, einen Gegenstand erhalten etc.) • Wenn Mutter weggegangen ist, hat Kind kaum oder gar nicht reagiert (einfach weitergespielt). • Auch bei anderen Kindern hat das Kind keine Reaktion gezeigt. • Trennungssituationen: Kind reagiert kaum.
Erschwerte oder erleichterte Interaktion / Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Kind
<ul style="list-style-type: none"> • Missinterpretation des kindlichen Verhaltens: «Das Kind will nicht». • Hohe Kognitive Ressourcen des Kindes. • Elterliche und kindliche Motivation für die gemeinsame Interaktion • Kind hat Verbalsprache (4-5 Wortsätze) und kann sich dementsprechend ausdrücken. • Geschwisterkinder sind nicht anwesend • Keinen Zeitdruck • Freie Situationen: Eltern können einfach Folgen, ohne etwas vom Kind zu verlangen. • Strukturierte Situationen: viele misfits, fallen der Mutter schwerer. • Selbstzweifel und Selbstvorwürfe der Mutter: es liegt an mir, beim Vater geht es besser. • Unterscheidung zwischen freien und strukturierten Situationen konnte nicht gemacht werden. Wichtigkeit der positiven Lenkung war der Mutter nicht bewusst. Oftmals geschah Lenkung in den «falschen» Momenten (freien Situationen) und nicht in den strukturierten Situationen und war so nicht erfolgreich.
Vermittlung von autismusspezifischem Wissen in Bezug auf den Bindungsaufbau durch die therapeutierende Person
<ul style="list-style-type: none"> • Wurde im natürlichen Verlauf der Arbeit angesprochen. • Vom Kind aus erklärt: «wie zeigt das Kind Interesse, Emotionen, Reaktionen auf herausfordernde Situationen etc.» und wie man das dann begleiten kann. • Missinterpretationen der Eltern (Mein Kind schaut nicht, ich bin meinem Kind nicht wichtig etc.) entgegengehalten durch das Aufzeigen von Beispielen, wo das eben nicht so ist («Wie

<p>Situationen zeigen, ach schauen sie, hier hat es noch einmal kurz nach hinten geschaut. Oder ah schauen sie, eine Minute später holt es das, worum sie es zuvor gebeten haben».) So Eltern auch mehr Verständnis für die kindlichen Signale aufzeigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht explizit eine Förderstunde zu «Autismus und bindungsrelevantem Verhalten» gemacht, sondern eher kindsspezifisch
Selbstwirksamkeitserleben bei Eltern
Stellvertretende Erfahrungen machen
<ul style="list-style-type: none"> • Mutter spricht Situationen, in denen ihr Dinge nicht gelingen und anderen schon, offen an. • Wille, gesehene Erfolge bei anderen auch zu erreichen (verstehen, wieso es bei der Mutter nicht so gut klappt wie bei anderen) • Reflexionsfähigkeit • Selbstkritisches Gedankengut / eigenes Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten
Feedback geben: Vorhandene Positive Ressourcen oder Eigenschaften in der Eltern-Kind-Interaktion
<ul style="list-style-type: none"> • Intelligenz und Kompetenz auf Seiten der Eltern. • Elterliche Fähigkeit der Reflexion und Betrachtung einer Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln. • Übernahme von Aufgaben (nicht die Fachperson macht das, sondern ich kann das selbstständig) = bei berufstätigen Eltern besteht die Gefahr, dass andere Betreuungspersonen in diese Aufgabe treten/ gerade bei sehr aufwändigen Interventionsprogrammen. • Mutter bestärken: sie kann das, Ressourcen hervorholen und Glauben an eigene Fähigkeiten wachsen lassen, bereits vorhandene positive Aspekte weiter verstärken. • Motivation der Eltern: Auch nach langer Zeit gibt die Mutter nicht auf und zeigt ein liebevolles und ausdauerndes Verhalten, um mit ihrem Kind in Kontakt zu treten. • Feinfühligkeit der Mutter ist sehr ausgeprägt. Sie geht sowohl körperlich wie auch verbal auf das Kind ein und ist aufmerksam und sehr ausdauernd. Sie gibt nicht auf, auch wenn die Interaktion mit dem Kind teilweise schwierig war.
Einschätzung der eigenen physiologischen und gefühlsbedingten Zustände
<ul style="list-style-type: none"> • Abgrenzen können, dem Kind die eigenen Grenzen aufzeigen können. Ohne Schuldgefühle ist noch schwierig. • Eigene Grenzen kennen ist noch schwierig für die Mutter. • Lernfeld: positives Leiten und Grenzen setzen macht mich nicht zu einer bösen Mutter. • Arbeit mit Videos: Erlebte Problembereiche können durch das Betrachten eines Videos relativiert werden «Meistens ist es bei der Arbeit mit Marte Meo so, dass sie eine Fragestellung hat, wir Marte Meo machen und dann sehen wir im Video, dass es ja eigentlich sehr gut geht. Und dann sagt die Mutter ah ja stimmt, dass ging ja eigentlich sehr gut». (B1, Pos. 61) • Beispiel: Kind turnt auf Mutter rum, Mutter möchte gerne ein Buch lesen und nicht mit Kind spielen, Mutter fragt «isch guet» anstatt «jetzt tun wir das und das».
Elterlicher Kompetenzzuwachs
<ul style="list-style-type: none"> • Beim Start mit der Arbeit mit der Methode: viele Sorgen, Belastungserleben wird hoch eingestuft. Heute ist das Belastungserleben viel geringer. Nach Aussagen der Mutter ist kaum mehr Belastung vorhanden. • Mutter hatte viele Ängste: Kindergarteneintritt, Spracherwerb, lebenslange Hilfsbedürftigkeit. • Schuldgefühle • Heute: Mutter sagt, dass sie oft vergesse, dass ihr Kind Autismus hat. Hat im Alltag der Familie praktisch keine Relevanz mehr.

<ul style="list-style-type: none"> • «Wenn die Familie sagen würde, nun ist es gut für uns es reicht. Dann hätte ich null bedenken, dass sie dies alleine meistern könnten. Und auch um die Entwicklung von dem Kind, mache ich mir null Sorgen. (B1, Pos. 54)»
<p>Faktoren, die einen noch fehlenden Kompetenzzuwachs begünstigen würden</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gibt Bereiche. Findet die Interviewte aber ganz natürlich. Entwicklung verläuft nicht gradlinig. Manchmal gibt es Entwicklungsschritte, die sehr plötzlich kommen und für die Eltern zuerst etwas unerklärbar sind. Diese Verhaltensweisen sind aber nicht zwingend in Bezug zur Diagnose zu setzen, sondern treten bei allen anderen Kindern auch auf (Geschwisterivalität, Trotzphase etc.) B1 findet es wichtig, den Eltern aufzuzeigen, wenn ein Verhalten ganz normal ist. • Beispiel: Ich- Entwicklung. Kind hat begonnen zu schreien und Nein zu sagen aufgrund ihres neues Entwicklungsschrittes. Eltern waren zuerst besorgt und konnten neues Verhalten nicht einordnen. • «Die Unterscheidung von, was ist ein autistisches Verhalten und was ist einfach ein ganz normales Verhalten (B1, Pos. 57)» • Faktor: fehlende Kommunikationsmöglichkeiten des Kindes. Kind kann sich nicht ausdrücken und Mutter würde sich dies wünschen. • Faktor: eigene Befindlichkeit einschätzen können und Grenzen ziehen können. • Faktor: die Videos immer und immer wieder anschauen, «Einmal zu sagen, reicht nicht aus, sondern es muss noch mehrmals in einem Video angeschaut oder in einem Review besprochen werden. Das es sich wirklich setzen kann in ihrer Haltung oder in ihren Gefühlen». (B1, Pos. 61)
<p>Marte Meo als bindungsstärkende und kompetenzstärkende Methode</p>
<p>Einführung der Methode</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen der Methode bei den Eltern: <ul style="list-style-type: none"> ○ bisherige Erfahrung verspricht viele Erfolge mit dieser Methode ○ spezifisches Eingehen auf Lebensthemen der Familien möglich ○ spezifische Situationen können angeschaut werden und die Lösungen sind übertragbar auf die Situation der Eltern ○ Ressourcenorientiertheit in diesem Ansatz ○ Verständnis für das Kind erhalten ○ Rückspulen und Videos geben einem die Möglichkeit, tiefer zu graben. • Versuch mit einem Video und danach schauen, wie sich Eltern dabei gefühlt haben und ob sie weiterfahren wollen oder nicht.
<p>Gründe für die Arbeit mit dieser Methode</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kind hatte bereits viele Fortschritte gemacht durch andere therapeutische Interventionen. • Mutter hatte aber immer noch viele Ängste und kämpfte immer noch mit den gleichen Themen. Mutter fühlte sich nicht viel kompetenter als vor der therapeutischen Intervention. • Kindzentrierte Förderung war durch andere Therapien gegeben: «Weil ich erlebe das viel, dass Eltern dann das Gefühl haben, sie würden dem Kind die Förderung wegnehmen durch einen solchen Ansatz» (B1, Pos. 65). • Thema der Mutter: «sie hatte so viel Potential in sich und so viele Ressourcen und Fähigkeiten in sich, bezogen auf ihr Kind, konnte diese aber noch gar nicht wirklich ausüben». (B1, Pos. 65)
<p>Gegenstand und Situationsbeschreibung der Videoaufnahmen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Je nach Bedarf der Eltern (nicht nur gelingende Situationen)

<ul style="list-style-type: none"> • «Weil ich häufig erlebt habe, (...) wenn Eltern beispielsweise sagen, dass das Zähneputzen oder Anziehen oder das Mittagessen schwierig ist. Und wenn ich dann gefragt habe, welche Situationen gehen dann gut. Dann haben die Eltern gesagt beim Spielen und ich habe das gefilmt. Und das waren dann auch wirklich gute Situationen. Und habe dann bei den Reviews immer gemerkt, wie sie mich dann auf Situationen angesprochen haben, die aber eben nicht so gut laufen» (B1, Pos. 69) • «Und danach probiert man diese Situationen genau anzuschauen und auseinanderzunehmen und die Eltern bekommen Aha-Erlebnisse, lachen und beginnen zu verstehen oder schmunzeln und dies löst Positives aus»(B1, Pos. 69) • Strukturierte oder freie Situationen mit mitgebrachtem Spielmaterial oder ohne. Bei Familie XY geht B1 einfach mit der Kamera hin und die Mutter sagt dann, was sie heute gerne filmen möchte.
<p>Empfinden der Eltern beim Filmen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Unsicherheit • Eher unangenehm. • «Ich glaube, wenn der Lerneffekt, die Aha-Erlebnis, das Spannende, das sie in den Videos mit ihrem Kind sieht, nicht so gross wären, würde sie es nicht machen» (B1, Pos. 67) • Vertraute und gute Beziehung zur HFE. Deshalb kann sich die Mutter überwinden. • Mutter ist dann immer gespannt auf die Auswertung. Meistens nicht zufrieden mit ihrem Verhalten im Video, bei der Auswertung ist sie «jedesmal erstaunt, dass wir wieder etwas finden, dass super war und das sie gut gemacht hat. So eine Erkenntnis oder Situation, die sie dann wie weiterbringt». (B1, Pos. 67)
<p>Gewinnbringende / erschwerende Faktoren dieser Methode aus Sicht der Eltern</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dinge, die ohne Marte Meo unbeachtet geblieben wären, werden aufgedeckt, gesehen, bemerkt und verstanden. • Filmen zu Beginn etwas unangenehm.
<p>Erkenntnisgewinn der Eltern durch die Arbeit mit Marte Meo</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Steigerung des eigenen Kompetenzgefühls. • Themen der Eltern haben auch Raum bekommen. So konnten sich die Eltern auch weiterentwickeln (nicht nur das Kind). • Situationen werden analysiert und einfache Handlungsstrategien erarbeitet, welche die Mutter gleich umsetzen kann: «Sondern ihr Kind Frau XY hat noch Mühe damit, zu verstehen, dass das jüngere Kind dies und dies nicht lustig findet. Da wäre es sehr hilfreich, wenn sie Frau XY, dem älteren Kind zeigen, dass wenn sich das jüngere Kind so und so verhält, sich beispielsweise wegdreht, bedeutet, dass es das nicht lustig findet und ihr autistisches Kind aufhören soll». (B1, Pos. 81) • Kompetenz: Übersetzungsarbeit zwischen Kindern leisten. • Kompetenz: Es geht mehr darum, was kann das Kind. Wast ist die Komfortzone des Kindes und welche Kompetenzen bringt es schon mit. Wo befindet sich die Zone der nächsten Entwicklung für das Kind und wo steht das Kind (B1, Pos. 81) • Weniger reine Vermittlung von autismusspezifischem Wissen, sondern eher Wissen über das Kind mit seinen Eigenheiten «Ich habe dies aber nicht so oft erwähnt. Sondern mehr im Sinne von. Sie haben ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. Dieses tickt so und so und hat diese Bedürfnisse. Und es wäre hilfreich, wenn sie sich in diesen Situationen so und so verhalten». (B1, Pos. 81) • Kompetenz: Klare Sprache
<p>Beobachtung von Elementen des «entwicklungsfördernden Dialoges»</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Folgen vs. Leiten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Unterscheidung zwischen freien und strukturierten Situationen

<ul style="list-style-type: none">○ Unterbewusste Handlung hat nun eine klare Absicht dahinter.○ Leiten: klare Erwartungen aussprechen● Aufmerksamkeit des Kindes abwarten● Kommunizieren auf Augenhöhe● Mimik und Gestik der eigenen Gefühlslage anpassen.● Dem Kind klare Feedbacks geben, wie es einem geht. Wenn die Mutter also lacht, in einer schwierigen Situation, kann das Kind nicht erkennen, dass es nicht lustig ist. (B1, Pos. 86)● Lesbare Mutter werden: Einschätzen der eigenen Befindlichkeit, damit das Kind klare und unmissverständliche Kommunikation erhält.
Kernelemente der Marte Meo Methode für elterlichen Kompetenzgewinn
<ul style="list-style-type: none">● Es geht bei Marte Meo darum, welche Information oder welches Wissen braucht genau diese Mutter oder genau dieser Vater mit genau diesem Kind. Damit sie sich zusammen weiterentwickeln können. Das es ihnen zusammen gut geht und sie Herausforderungen meistern können. (B1, Pos. 88)● Situationen werden analysiert nach den Fragen:<ul style="list-style-type: none">○ Wo steht ihr Kind○ Wie reagiert ihr Kind○ Was braucht ihr Kind○ Was sind elterliche Verhaltensweisen oder Bedürfnisse● Die Kombination von Kind und Elternteil bestimmt somit eigentlich, was im Review rauskommt. Dies ist hochindividuell. (B1, Pos. 88)
Abschluss
Was die HFE noch erwähnen möchte
<ul style="list-style-type: none">● Marte Meo ist gewinnbringend: wenn Eltern erkennen, dass sie einen wesentlichen Teil zum Gelingen des Ganzen beitragen (Nicht das Kind muss allein etwas erlernen und dann ist alles wieder gut). Es ist ein Zusammenspiel aus Lernen beim Kind und Lernen der Eltern.

A.12. Transkript Interview 2

Absn.	Interview 2
1	I: Als erstes würde ich dich gerne fragen, wie lange du Frau XY schon kennst und wann ihr mit eurer Zusammenarbeit gestartet habt?
2	B2: Wir haben mit ihr im September 2021 gestartet. Sie war intensiv bei uns in der Familie an zwei Tagen in der Woche. Sie hat mit meinem Kind etwas gemacht, damit sie mein Kind kennenlernt. Und hat uns auch schon vor der Diagnose begleitet. Wir hatten einen Verdacht, dass unser Kind Autismus haben könnte, waren uns aber noch nicht sicher. Frau XY hat auch Elternarbeit und Elternberatung mit uns gemacht. Sie hat uns unsere Fragen auch beantwortet. Wir haben wirklich eine gute Zusammenarbeit mit ihr (lacht).
3	I: Das freut mich. Das ist sehr wichtig.
4	B2: Genau es ist wirklich so wertvoll. Sie konnte uns so viele Informationen geben, die wir selbst einfach nicht finden konnten. Wir mussten so viel recherchieren und sie konnte uns danach die Informationen einfach geben. Es war wirklich sehr wertvoll (lacht).
5	I: Das freut mich sehr. Und du hast gesagt, dass sie schon vor der Diagnosestellung mit euch gearbeitet hat. Was waren so die Gründe für die Anmeldung zur Früherziehung?
6	B2: Eigentlich hat unsere Kinderärztin dies empfohlen, da ich viele Fragen zur Erziehung hatte. Und sie hat uns empfohlen, uns bei der Früherziehung anzumelden. Und kurze Zeit später haben wir über Bekannte dann davon erfahren, dass unser Kind Autismus haben könnte und haben angefangen zu recherchieren und unser Kind bei der Früherziehung angemeldet. Und danach haben wir unser Kind auch gleich für die Autismusabklärung angemeldet. Ich erzähle viel. Sorry (lacht).
7	I: Nein alles gut, du darfst einfach erzählen, was dir gerade in den Sinn kommt. Das ist völlig okei (lacht). Musstet ihr lange warten auf den Abklärungstermin?
8	B2: Sie haben uns telefonisch kontaktiert und uns per Telefon einige Fragen gestellt zur Entwicklung und zum Verhalten unseres Kindes. Danach hat die Psychologin gemeint, sie könne keine klare Antwort sagen, ob unser Kind Autismus hat oder nicht und wir mussten unser Kind für den Test anmelden. Die Wartezeit sei aber sehr lange. Dies war uns zu lange und wir wollten nicht so lange warten. In dieser Zeit haben wir mit der Früherzieherin abgemacht, dass sie in einer dreimonatigen Intensivphase eine Standortbestimmung von unserem Kind macht. Die Früherzieherin hat unseren Verdacht dann bestätigt und ebenfalls einen Verdacht auf Autismus geäußert. Wir haben uns dann informiert, wo wir einen Test ohne lange Wartezeiten machen lassen könnten. Wir haben dann eine Klinik gefunden, die unser Kind abgeklärt hat. Das war im Juni 2021 und haben dann gleich die Diagnose bekommen, dass unser Kind Autismus hat. Die Psychologin dort hat uns noch weitere autismusspezifische Therapien empfohlen, die sehr aufwendig sind und (...) wie sagt man.
9	I: Man sieht einen Erfolg.

10	B2: Genau, es ist eine erfolgreiche Therapie. Wir haben das auch ein Bisschen angeschaut und eine Therapiestelle gefunden. Und haben dann mit dieser Therapie angefangen und parallel dazu als Elternberatung die Früherzieherin gehabt und unser Kind ist auch noch in die Logopädie gegangen.
11	I: Ou wow, also sehr viele Dinge, die ihr da für euer Kind gemacht hat.
12	B2: Unser Kind hatte nebenbei noch 2 Tage in der Woche Kita. Damit sie Kontakt zu anderen Kindern hat und das sie in einer Gruppe ist. Damit sie nicht nur mit Therapeuten zuhause ist. Das haben wir damals als sinnvoll erachtet. Unser Kind hat schon sehr früh mit der Kita angefangen, noch vor der Diagnosestellung. Wir wollten, dass unser Kind mit anderen Kindern spielt. Weil wir bereits früh beobachtet haben, dass unser Kind von anderen Kindern einfach davonläuft, wenn diese mit unserem Kind spielen wollten. In der Kita hat es dann auch vor allem alleine gespielt. Die Kita war auch über den Zustand unseres Kindes informiert und die Kita ist gut auf das eingegangen.
13	I: Ah schön, also waren sie sehr frei und offen mit ihrem Kind?
14	B2: Ja genau. Danach hat unser Kind sich sehr entwickelt und hatte gerne Kontakt zu anderen Kindern. Es hat immer noch Mühe und ist etwas schüchtern oder weiss auch nicht genau, wie mit fremden Kindern umzugehen ist. Wenn es sich nicht vorstellen kann, wie sich das andere Kind genau verhalten wird, dann ist es eher zurückhaltend. Vor allem auch mit dem Deutschen. Es getraut sich nicht so Schweizerdeutsch zu sprechen, obwohl es in der autismusspezifischen Therapie ein Jahr lang nur Deutsch gehört hat und Deutsch gut verstanden hat und auch gesprochen hat. Zuhause sprechen wir mit ihm aber immer Türkisch. Seit es wieder mehr zuhause ist, kann es fließend Türkisch sprechen aber dafür wieder eher weniger Deutsch.
15	I: Aber im Kindergarten kommt das bestimmt dann auch mit dem Deutschen, wenn es dann jeden Tag mit anderen Kindern Deutsch spricht.
16	B2: Denke ich auch.
17	I: Danke vielmals diese Informationen sind sehr hilfreich. Das ist super. Ich habe jetzt diese vier Fragen, die ich dir als nächstes stellen werde. Du darfst eine Zahl sagen und wenn du möchtest kurze Stichworte dazu äussern. Die erste Frage ist, kannst du dich an die Zeit vor der Begleitung durch Frau XY zurückerinnern. Wie oft gelang dir damals zu verstehen, was dein Kind möchte? 1 ist es war sehr schwierig das Kind zu verstehen. 10 bedeutet, dass du das Kind immer gut verstehen konntest und erkennen konntest, was es möchte.
18	B2: Ich sage 5. Weil ich / obwohl es nicht geredet hat und auch nicht gezeigt hat mit dem Finger. Als Mutter, weil ich es gut kenne und die Bedürfnisse meines Kindes gut kenne, habe ich es verstanden. Deshalb sage ich einmal 5.
19	I: Super gut. Und wie praktisch findest du diese Arbeit mit Marte Meo mit diesen Videos in der Familie? Findest du die sehr praktisch. Das wäre eine 10 oder total unpraktisch. Das wäre eine 1.
20	B2: Ich sage 9. Es ist halt wieder die Zeit. Man muss sich organisieren, dass man zuhause ist oderso. Die Videoaufnahme geht mega schnell. Aber es ist wirklich vor allem

	diese Organisation und dann natürlich die Analyse, die man dann macht. Einfach die Zeitorganisation, zum Beispiel wenn eine Mutter arbeitet, oderso. Sonst ist es eigentlich ganz praktisch. Es ist wirklich super.
21	I: Danke. Das freut mich das du das so positiv empfindest. Die dritte Frage wäre. Hast du das Gefühl diese Arbeit mit Marte Meo und mit den Videos hat dazu geführt, dass du dich als Mama kompetenter fühlst in der Kommunikation mit deinem Kind?
22	B2: Ja.
23	I: Ah Entschuldigung eine 1 wäre gar nicht. Eine 10 wäre gut.
24	B2: 9 (lacht).
25	I: Sorry ich habe es gerade vergessen (lacht). Und jetzt zum Stand heute. Vorher war es ja mit dem Verstehen der Kommunikation früher. Und der Stand heute, wenn du ein Foto machen würdest vom jetzigen Moment. Gelingt es dir die Absichten und Verhaltensweisen deines Kindes zu deuten? Kann sich dein Kind besser ausdrücken und du das Kind besser verstehen? 1 bedeutet, dass es ist immer noch sehr schwierig ist. Und 10 bedeutet, dass du eine deutliche Verbesserung zu vor der Arbeit mit Marte Meo siehst.
26	B2: Ist es gemeint nur mit Marte Meo oder ehm (...)
27	I: Du kannst auch allgemein. Einfach wie fühlst du dich allgemein jetzt.
28	B2: Also jetzt besser. Jetzt ist eine 9 kann ich sagen.
29	I: Okei, danke. Das wären schon diese Nummerfragen gewesen. Ich habe die offenen Fragen, sage ich denen, bei denen man einfach frei erzählen kann, in drei Themen aufgeteilt. Der erste Bereich behandelt die Bindung. Ich nehme an das sagt dir etwas? Diese Bindung aufbauen von Mama und Kind. Im Spezifischen bei Kindern die eben eine Verdachtsdiagnose oder eine Diagnose im Autismus-Spektrum haben. Auch hier darfst du einfach erzählen, was dir in den Sinn kommt. Es gibt kein zuviel oder zu wenig. Es gibt kein Richtig oder Falsch. Zuerst würde mich interessieren, wie dein Kind reagiert, wenn es traurig, wütend oder aufgebracht ist (...)
30	B2: Als Mama wie ich reagieren?
31	I: Nein, wie das Kind reagiert?
32	B2: Aha wie das Kind reagiert?
33	I: Genau, Kommt das eher zu dir oder braucht es dann eher Distanz, um sich zu beruhigen?
34	B2: Das Kind kommt eher zu uns. Es will umarmt werden. Wenn es weint, kommt es zu uns. Das Kind braucht dann Nähe.
35	I: Und wie reagiert das Kind in Trennungssituationen. Wenn es sich von nahestehenden Personen trennen muss.
36	B2: Es kommt darauf an. Allgemein ist es traurig, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit gehe oder ohne es weggehe. Aber wenn ich dem Kind kurz erklären kann, oder wenn ich ihm sagen kann, dass ich das und das machen gehe und am Abend, wenn ich wiederkomme, wir etwas gemeinsam machen. Dann hat es eine Vorstellung und freut sich darauf. Ich

	muss eher immer viel erklären und vorbesprechen oder irgendetwas sagen, damit das Kind dann in der Zeit meiner Abwesenheit beschäftigt ist. Ich kann nicht einfach sagen, so jetzt gehe ich zur Arbeit Tschüss. Das kann ich nicht. Ich muss irgendetwas von meiner Tätigkeit erzählen und klar kommunizieren.
37	I: Und war das immer so schon, dass es traurig ist, wenn du weggehst?
38	B2: Genau. Ja, das war schon immer so. Nur wenn es dann Personen sind, die das Kind sehr mag, wie ihre Tante oder ihre Cousins zum Beispiel, dort hat es mega Spass. Und wenn ich dann sage, So ich gehe jetzt und tschüss. Dann muss ich mich gar nicht erklären, wann ich wieder komme. Dann ist sie zufrieden und spielt einfach weiter.
39	I: Wenn es den anderen Personen vertraut, meinst du?
40	B2: Genau. Wenn es vertraut und dort Spass hat. Wenn es ihm dort gut geht. Dann ist es zufrieden und kann sogar übernachten ohne mich.
41	I: Hast du das Gefühl in der Kommunikation mit deinem Kind hast du da etwas, was du als aussergewöhnlich bezeichnen würdest? Oder etwas, was vielleicht früher eher aussergewöhnlich war und sich jetzt normalisiert hat?
42	B2: Aussergewöhnlich (...). Ich weiss nicht. Natürlich das mein Kind nun besser spricht. Sie spricht jetzt fließend. Es gibt Wörter, wo ich dann richtig staune und nicht weiss, wo mein Kind, das alles gelernt hat. Es überrascht mich immer wieder (lacht). Aber so speziell Aussergewöhnliches kommt mir gerade nicht in den Sinn. Sorry.
43	I: Kein Problem alles gut. Und hast du auch das Gefühl, dass es Dinge in der Kommunikation mit deinem Kind gibt, die vielleicht auch mit der Autismus-Diagnose erklärbar sind?
44	B2: Genau. Ja, manchmal fragt mein Kind mehrmals das Gleiche. Es möchte auch immer die gleichen Antworten hören. Mein Kind möchte immer wieder, dass ich es bestätigte. Zum Beispiel hat es die Cousins sehr gerne und fragt dann, wann gehen wir sie besuchen. Und ich sage in zwei Tagen. Danach sagt es Okay. Und fragt fünf Minuten später wieder. Wenn ich ihm dann offene Antworten gebe wie zum Beispiel, ich weiss es im Moment noch nicht. Ich muss das noch abklären, dann mag es das gar nicht. Ich muss immer so bestimmte Antworten geben wie beispielsweise eine bestimmte Zeit geben oder so.
45	I: Also ganz klar kommunizieren.
46	B2: Ja genau, ganz klar kommunizieren und ja (...) Also offene Antworten mag es gar nicht. Weil ich denke es stellt sich dann irgendwie etwas vor wie, ah ich muss jetzt zweimal schlafen, dann kommen sie und so kann es sich das ganze besser vorstellen oder so.
47	I: Okay, und fällt dir das leicht immer so klar zu kommunizieren oder war das auch eine Übung?
48	B2: Ja, wir sind das halt einfach gewöhnt (lacht). Manchmal habe ich keine Geduld und sage, XY ich habe dir das jetzt fünfmal gesagt und jetzt erkläre ich es dir zum letzten Mal, okay?. Dann sagt mein Kind Okay. Manchmal bin ich dann nicht gerade mit ihr allein, sondern, wenn ich noch das andere Kind bei mir habe und dann kommt XY und

	fragt, und dann sage ich ja es geht noch zwei Tage beispielsweise. Und manchmal fragt es dann noch einmal, weil es wahrscheinlich nicht sicher ist, ob ich wirklich die richtige Antwort gegeben habe oder nicht. Das Kind will dann einfach wirklich, dass ich mich auf es konzentriere und klar kommuniziere und auch immer das gleiche antworte. Und dass es dann wirklich alles hört und klar versteht.
49	I: Dann musst du dich dem Kind zuwenden und dann erst wieder deine Dinge machen?
50	B2: Genau.
51	I: Und hat dein Kind auch imitiert als Kind. Schaut es anderen Kindern zu und macht Dinge nach? oder ist es das noch am Lernen?
52	B2: Eher die Erwachsenen, die es imitiert. Die Kinder kann ich nicht so gross sagen. Wirklich eher die Erwachsenen dort macht es das viel. Einfach sagen und sogar wenn wir Erwachsenen sprechen auch unsere Töne imitieren. Es imitiert wirklich viel.
53	I: Und gibt es Situationen, in denen es einfacher ist für dein Kind zu kommunizieren oder auch Situationen, in denen es für dein Kind schwieriger ist? Oder auch für dich, um mit ihm zu kommunizieren? Beispielsweise wenn es laut ist oder andere Reize sind.
54	B2: Ja, wenn ich zum Beispiel mit anderen Menschen zusammen bin und ich mit anderen am Sprechen bin und es spielt neben uns. Dann ist das eher doof, denn es möchte dann oft, dass ich nur ihm die Aufmerksamkeit schenke. Oder auch nach der Arbeit, da frage ich es oftmals, wie der Tag war und ich möchte gerne mit meinem Kind sprechen. Dann kommt es und spricht mit mir, weil ich es den ganzen Tag nicht gesehen habe. Wirklich vor allem, wenn ich mit anderen Personen bin und es nur mich alleine möchte, das ist schwierig. Es gibt aber auch Momente, die es stören, wenn es bei einem Fest zu laut ist, zum Beispiel. Das mag es gar nicht. Den Staubsauger mag es auch nicht. Musik aber schon, wenn sie nicht so laut ist wie bei einem Konzert.
55	I: Alles Durcheinander und laut?
56	B2: Ja genau, oder was es gerade stört, wenn wir auf die Toilette gehen. An der Wand gibt es anstatt Papier zum Trocknen diesen Föhn. Dieser stört mein Kind stark. Aber beim Verkehr oder im Einkaufszentrum haben wir keine Probleme.
57	I: Und wenn es ganz schnell gehen muss. Wenn du zum Beispiel Stress hast und du musst packen und dann gleich weitergehen. Kann es mit diesen schnellen Übergängen gut umgehen oder ist das manchmal für euch beide auch etwas schwieriger?
58	B2: Manchmal geht es gut und manchmal eher nicht. Wenn ich sage, XY sofort und jetzt müssen wir los. Dann versteht mein Kind nicht, was es machen muss. Wenn ich ihm aber klare Anweisungen gebe, wie Schuhe oder Jacke anziehen, dann macht es das. Wenn ich klar kommuniziere und sage, was sie machen muss, dann versteht es mich besser und macht es auch. Aber wenn ich sage, jetzt müssen wir gehen und nicht mehr. Dann versteht mein Kind nicht, was sie machen soll, und macht nicht mit.
59	I: Eben auch wieder dieses Klare.
60	B2: Genau, klare Antworten muss ich geben. Genau. Aber es kann schnell Raum und Orte wechseln. Es kann schnell zum Beispiel das Spiel verlassen, an dem es gerade

	spielt. Dann kommt es mit. Es ist eher nur das Problem, wenn ich nicht klar kommuniziere und was ich genau von ihm möchte.
61	I: Danke. Ich würde jetzt zum zweiten Bereich gehen. Dort geht es ein Bisschen um dein eigenes Empfinden. Wie du die Arbeit mit Frau XY, die Kommunikation mit deinem Kind so wahrnimmst und wie es dir dabei so geht. Und da darfst du wirklich auch sagen, wenn dir etwas zu persönlich ist. In meiner Arbeit beschäftige ich mich sehr mit Professor Bandura. Und er hat geschrieben, dass es vier verschiedene Faktoren gibt, die den Menschen helfen, dass sie das Gefühl haben, sie können etwas gut. Oder, dass es ihnen bei einer Sache gut geht. Ich würde jetzt diese vier Faktoren aufzählen und ein paar Fragen dazustellen. Wenn du eine Frage hast, dann einfach melden. Das erste ist, wenn Menschen Erfolge erleben, fühlen sie sich auch kompetenter. Das zweite ist, wenn sie bei anderen sehen, dass etwas klappt, dann getrauen sie sich auch besser Dinge auszuprobieren. Beispielsweise bei deinem Partner oder deiner Tante. Das dritte ist, wenn andere sagen, dass man etwas gut kann, dann glaubt man selber auch daran. Das vierte ist, wenn man selbst merkt, wie es einem mit etwas geht und wenn man selbst seine Stimmungen gut wahrnehmen und ausdrücken kann, dass dies auch hilft für die eigene Kompetenzwahrnehmung. Das schreibt dieser Bandura. Ich würde jetzt gerne zu diesen vier Punkten etwas fragen und du kannst jederzeit Rückfragen stellen. Die erste Frage ist, was war dein persönliches Highlight in der letzten Woche mit deinem Kind?
62	B2: (...) Muss ich dann ein Beispiel geben oder ist es eher vom Gefühl her oder ein Begriff, was wir zusammen (...)
63	I: Du kannst auch ein Gefühl beschreiben, was dir gerade in den Kopf kommt. (...) Oder wir können auch noch weiterfahren und vielleicht kommt dir dann später eine Antwort in den Sinn. Wie du möchtest.
64	B2: (...) Das ich immer wieder sehe, dass es so ein liebes Kind ist. Es ist wirklich so liebevoll. Das ist für mich ein Highlight. Es macht auch in dieser Situation, dass mein Kind Autismus hat, dass es so ein liebevolles Kind ist, macht das ganze einfach einfacher. Ich sage nie, ach jetzt habe ich genug von meinem Kind. Das kann ich nie sagen, weil mein Kind einfach so lieb ist. Es macht immer so viele Fortschritte und einen positiven Wandel und ich bin immer wieder positiv überrascht, was es alles lernt. Wie kann ich sagen, ich weiss gerade nicht, wie ich das ganze beschreiben kann. Aber einfach, dass es so ein liebevolles Kind ist. Das gibt mir mehr Kraft.
65	I: Das ist doch ein schönes Highlight (lacht). In der Arbeit mit Frau XY oder mit der Marte Meo Methode kommt es ja auch immer dazu, dass man Videos anschaut von erfreulichen und gelungenen Momenten. Wie ist das für dich, wenn Frau XY dir bei den Videos Komplimente gibt und sagt, ou wow schauen sie Frau XY, das haben sie sehr gut gemacht. Das ist gut gelungen. Ist das eher komisch oder nimmst du das gerne an diese Komplimente? Wie empfindest du das?
66	B2: Ja das ist wirklich toll für mich. Mit der Marte Meo Methode kann man einfach stoppen und von aussen selbst analysieren und sehen, Aha / und dann ist es immer die Frage, egal ob das Kind Autismus hat oder nicht, als Mama will man ja immer alles richtig

	<p>machen für das Kind und fragt sich, ob man eine gute Mama ist. Das ist bei mir immer wieder Thema. Und ich höre immer wieder gerne Sachen von Frau XY mit der Marte Meo Methode oder allgemein in der Zusammenarbeit, die mich ermutigen. Zum Beispiel, wenn sie sagt, es in Ordnung, wenn sie auch einmal müde sind und nicht mehr mögen. Dass das mein Recht ist auch als Mama. Oder dass es okay ist, wenn ich das so und so mache und ich nicht Dinge anders machen muss. Oder wenn sie mir bei meinem Sorgen oder Ängsten um mein Kind, sagt, dass viele Dinge normal sind und auch andere Kinder dieses Verhalten zeigt. Weil manchmal zieht es mich innerlich auseinander. Und wenn sie mir dann Komplimente macht und die Punkte zeigt und sagt, schauen sie wie ihr Kind auf das und das reagiert und sich verhält. Weil mit zwei Kindern, sehe ich so viele Dinge nicht, weil ich immer beschäftigt bin mit Kochen und waschen und und und. Und bei der Videoanalyse sagt Frau XY mir wirklich viel, was ich gut gemacht habe und wie mein Kind dann reagiert. Sie schaut einzelne kleine Momente an und sagt, schauen sie wie sie sich verhalten und wie das auf ihr Kind wirkt und wie es dann reagiert. Sehen sie, es hat wirklich gemacht, was sie gesagt haben. Ich habe eher das Gefühl, dass mein Kind mir manchmal nicht zuhört oder ich nicht genug streng bin. Und wenn ich dann die Videos sehe, dann sehe ich auch, wie mein Kind mir verzögert dann antwortet. Weil im Alltag sage ich vielleicht etwas und schaue dann nicht, wie Mein Kind wirklich reagiert. Sie sagt mir in den Videos dann immer, was gut ist. Das tut mir wirklich gut. Ich denke aber, dass die Vertrauensbasis dazu sehr wichtig ist. Diese haben wir.</p>
67	<p>I: Ja, weil im Alltag, wenn so viel passiert, bemerkt man es manchmal gar nicht. Das ist ganz normal. Vor allem noch mit zwei Kindern ist man immer am Multitasken. Das freut mich sehr. Und wenn Frau XY kommt, spielt ihr alle zusammen oder arbeitet Frau XY mehr mit dem Kind alleine?</p>
68	<p>B2: Ja wir haben immer gewechselt. Am Anfang hat sie eher mit dem Kind alleine gearbeitet und dann auch parallel Elternberatung dazu gemacht. Vielleicht so im Verhältnis 60 zu 40. Danach, als dann das Kind in die andere autismusspezifische Therapie gegangen ist, hat Frau XY nur Elternberatung gemacht. Wir hatten dann viel Austausch und wir haben dann auch Marte Meo gemacht. Wir hatten immer eine Stunde und 15 Minuten. Da ist sie gekommen und wir haben uns kurz ausgetauscht über die allgemeine Befindlichkeit oder ob ich zu etwas spezifischem Fragen habe und gerne mit ihr anschauen möchte. Und dann hatten wir natürlich Themen, wo wir alle drei zusammengearbeitet haben, wie zum Beispiel das Essen. Das war ein Thema, wo wir Schwierigkeiten hatten mit dem Kind. Dann ist Frau XY immer zur Mittagszeit gekommen und wir haben darüber geredet. Eine Periode war also über den Mittag zum Beispiel. Dann kam wieder ein anderes Thema, wo wir wieder Schwierigkeiten hatten. Es war etwa Hälfte Hälfte Elternarbeit und kindzentrierte Förderung. Wir hatten aber immer viel Austausch, was ich tun kann und wie ich mit gewissen Dingen umgehen kann. Und dann war sie aber auch viel dabei, wenn ich mit meinem Kind Dinge gemacht habe. Jetzt in letzter Zeit haben wir wieder Marte meo gemacht. Dabei kommt sie einfach und macht</p>

	Videoaufnahmen und wir analysieren das dann gemeinsam. Seit einem Monat oder zwei Monaten macht sie wieder nur noch mit dem Kind ohne Elternberatung oder Marte Meo.
69	I: Weil sie ja in den Kindergarten kommt als Vorbereitung, oder?
70	B2: Genau.
71	I: Dann nehme ich aus deiner Antwort auch raus, dass du es erfreulich findest, mit ihr gemeinsam zu arbeiten.
72	B2: Genau. Es ist wirklich sehr hilfreich und wertvoll für mich. Ich schätze jeden Termin. Sie gibt mir ein gutes Gefühl. Sie hört zu und es gibt immer etwas Kleines, dass ich dann mitnehmen kann. Manchmal nur kleine Dinge, die ich vielleicht gar nicht in Betracht gezogen habe für die Stunde. Dinge, die wir vielleicht nur kurz angesprochen haben, aber bei mir eine neue Erkenntnis gebracht haben.
73	I: (...) Was denkst du, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit du dich im Umgang mit deinem Kind auch als kompetent erleben kannst? In der Interaktion und im Verstehen von deinem Kind. Gibt es da Dinge, von denen du denkst, dass es wichtig ist, diese zu haben?
74	B2: Als eine Mutter muss man wirklich die Situation akzeptieren. Ich habe als erstes die Situation anerkannt, auch selber wirklich. Ich höre nämlich immer wieder von Eltern, die die Situation nicht akzeptieren und nicht einmal den Test oder die Diagnose sehen wollen. Und dem Kind dann nicht helfen. Es ist wirklich etwas, wo man das Ego für die Kinder auf der Seite lässt (lacht) und, dass man sehr offen ist. Man muss wirklich offen und transparent sein. Und natürlich diesen Willen, dass man für die Kinder und für die kindliche Zukunft etwas machen will. Wenn man offen ist, gibt es viele Stiftungen, die einem helfen. Die Früherziehung hat uns wirklich sehr geholfen. Wir konnten über alles reden. Es war wirklich sehr hilfreich. Ich denke, dass Wichtigste ist, dass man offen ist und dass man bereit ist etwas an sich zu machen. Alleine geht nicht. Das Kind kann nicht einfach alleine in der Schule oder mit einer Therapeutin erfolgreiche Resultate erwarten. Es ist ein Zusammenhang zwischen uns als Eltern und dem Kind und eine Teamarbeit. Man muss auch wirklich offen und bereit sein.
75	I: Das ist super, danke. Du hast gesagt, diese Offenheit haben und diese Akzeptanz auch haben gegenüber dem Kind und der Individualität des Kindes. Wenn du dich zurückerinnerst an den Zeitpunkt vor der Arbeit mit Frau XY. Wie kompetent hast du dich damals gefühlt oder was war vielleicht schwierig in der Kommunikation mit deinem Kind?
76	B2: (...) Was schwierig war natürlich, dass ich mich hilflos gefühlt habe. Ich habe mich hilflos gefühlt und Informationen haben mir gefehlt. Ich hatte Panik irgendwie, was ich machen soll. Es war sehr schwierig, das Kind zu lesen. Was mein Kind möchte, wie es ihm geht und wie es sich fühlt. Das war sehr schwierig zu sehen.
77	I: Und wie hat sich das jetzt verändert?
78	B2: Natürlich haben wir vieles von Frau XY und der Logopädin gelernt. Und auch durch die andere Therapie. Wir waren immer in diesem Thema. Also wir haben jede Info und alle Sachen, die wir finden konnten, ernstgenommen und mitgenommen. Und haben dann versucht, sie in unserem Alltag zu integrieren. In unserer Kommunikation mit dem

	Kind haben wir uns verändert. Und auch unser Umfeld informiert, was wichtig ist in der Kommunikation mit unserem Kind. Wir haben alles mitgenommen und nicht aufgegeben. Wir haben angefangen mit den Schwierigkeiten zu leben. Wir haben nie gesagt, jetzt haben wir keine Energie. Es hat uns alles einen Schritt weitergebracht. Ich vergesse viel, dass mein Kind ja Autismus hat. Unsere Kommunikation mit dem Kind ist einfach. Bis auf die Situation, dass es einfach klare Ansagen braucht oder es gibt natürlich Sachen, die Schwieriger sind, an die wir uns aber gewöhnt haben. Es löst keine Panik mehr aus oder stellt für uns ein Problem dar. Wir kennen das jetzt und wir wissen wir damit umgehen sollen.
79	I: Und eben mit Kindern hat man ja immer wieder Fragen. Das ist ganz normal (lacht).
80	B2: Und es ändert sich immer wieder. Es ist nicht immer das gleiche. Plötzlich nach zwei Monaten, zeigt sie ein anderes oder neues Verhalten.
81	I: Dann hat man das Gefühl, ah jetzt weiss ich es, und dann ändert sich wieder alles. Aber das ist ja einfach auch der natürliche Entwicklungsverlauf.
82	B2: Genau (lacht).
83	I: Und habt ihr von eurem Umfeld Unterstützung bekommen oder wie war das?
84	B2: Wir haben immer Hilfe von unseren Familien bekommen. Wir haben wirklich eine grosse Familie und alle waren immer bereit, etwas zu machen und unser Kind auch einmal zu betreuen.
85	I: Und haben sie dich auch in deiner Erziehungsart unterstützt und ermutigt? oder gab es da auch Kritik?
86	B2: Nein
87	I: Also war es tragend?
88	B2: Genau. Sie haben immer zugehört, was ich sage. Und ich habe gesagt, das und das ist wichtig für mein Kind. Und dann haben sie sich daran gehalten. Es war anstrengend wirklich mit all diesen Therapien. Es war sehr schwierig wirklich, aber wir hatten immer Hilfe und fühlten uns nicht alleine.
89	I: Du hast da wirklich sehr viel geleistet. Das beeindruckt mich. Ich komme jetzt zu den letzten paar Fragen. Diese behandeln jetzt die Marte Meo Methode. Zum Beispiel Fragen zur Durchführung oder Faktoren, die gewinnbringend waren oder Faktoren, die eher schwieriger waren. Einfach das du ein Bisschen weisst, um was es genau geht. Meine erste Frage wäre, wie du von Frau XY eingeführt wurdest in diese Methode. Hat sie gesagt, ich habe da so eine Methode, die wir machen könnten. Oder wie hat sie diese auch eingeführt?
90	B2: Ja sie hat gesagt, es ist auch irgendwie eine andere Methode und das sie uns unterstützen wird. Ihre Aufgabe ist eigentlich, uns zu unterstützen und uns die besten Wege aufzuzeigen, Wir haben immer viel darüber geredet. Aber es gibt viele Sachen, die muss man einfach selber in einem Video sehen und erfahren können, damit man sie begreift. Wenn man sie nur hört, gehen sie nicht so gut in den Kopf. Ich weiss nicht, ob Frau XY von Beginn an gewusst hat, dass sie diese Methode mit uns machen möchte. Wir hatten immer eine gute Kommunikation und sie hat immer gesagt, dass ich gut

	<p>mitmache und gut kommuniziere. Vielleicht hat sie sich gedacht, diese Technik wäre für mich noch hilfreicher. Sie hat mir gesagt, es gibt eine Methode, die geht so und so. Ich habe viele Familien, die das immer sehr schätzen und denen das viel gebracht hat. Und ob ich das probieren möchte. Ich habe dann gesagt ja. Am Anfang war ich etwas skeptisch wegen den Videos und ich wusste nicht, ob ich dann neutral sein kann. Und deswegen war ich am Anfang etwas unsicher, wollte es aber probieren. Und bei der ersten Analyse war ich ganz begeistert, weil ich so viel gesehen habe. Es ist wirklich gut. Bei der Aufnahme habe ich gedacht, ich habe ja gar nichts gemacht, es war ja gar keine spezielle Situation. Bei der Analyse habe ich aber von Sekunde zu Sekunde so viele positive Dinge gesehen. Und dann waren 10 Minuten so lange, weil man so viel gesehen hat. Es gibt so viele Details, die man analysieren kann. Beim ersten Gespräch hatte ich gute Eindrücke und dann haben wir weitergemacht.</p>
91	I: Das heisst auch, dass du dich an das Filmen gewöhnt hast?
92	B2: Genau.
93	I: Am Anfang war es ein Bisschen schwierig. Das geht mir auch so, wenn ich mich selber filme.
94	B2: Ja das ist gewöhnungsbedürftig (lacht).
95	I: Und was habt ihr vor allem gefilmt? Hast du Beispiele?
96	B2: Ja wir haben zum Beispiel das Thema aufräumen. Das XY zum Beispiel während dem Spielen, wenn es dann aufräumen muss / Es ist dann nicht interessiert am Aufräumen. Und dann haben wir besprochen, wie ich mein Kind vielleicht leiten kann. Indem ich seine Aufmerksamkeit gewinne und ihm dann Anweisungen gebe, damit es versteht, was ich von ihm möchte. Und auch als das jüngere Geschwister zur Welt gekommen ist. Wenn ich dann mit dem Baby gewesen bin, wie mein älteres Kind dann damit umgehen könnte. Wie XY reagieren könnte. Wie wir dann zu dritt etwas machen könnten. Solche Alltagssituationen haben wir analysiert.
97	I: Und hast du Dinge an dieser Arbeit mit Video, die du auch eher schwierig gefunden hast.
98	B2: Nein.
99	I: Gut und gewinnbringend war eben, dass man in diesen 10 Minuten so viel rausnehmen kannst? Habe ich das richtig verstanden? Möchtest du da noch etwas ergänzen? Oder ist das der grösste positive Faktor für dich?
100	B2: Genau also es ist wirklich sehr hilfreich, dass man einfach machen kann. Wir machen einfach mal und sehen so oft gar nicht, wie unsere Aussagen bei den Kindern ankommen. Oftmals sagen wir einfach etwas und dann ist es schon flüchtig verschwunden. Es ist wirklich gut, dass man sieht, wie mein Kind reagiert, wenn ich so und so handle. oder wohin geht mein Verhalten. Wie mein Verhalten auf mein Kind wirkt und was ich für eine Rückmeldung bekomme. Das war sehr gut zum Sehen. Es ist wirklich / Es war eine kurze Aufnahme aber mit vielen Details darin, die man ohne Video einfach verpasst hätte im Alltag. Bei Marte Meo habe ich gelernt zum Beispiel, hatte ich früher immer das Gefühl, dass mein Kind einfach nicht zuhört. Es hört aber zu. Ich habe das

	einfach nicht bemerkt oder gesehen, weil ich nicht auf mein Kind geschaut habe und einfach weitergelaufen bin. Und wenn ich mir einen Moment genommen hätte und es beobachtet hätte, hätte ich gesehen, dass mein Kind ja auf mich reagiert. Zwar verzögert reagiert, aber es reagiert. Einfach gelernt so für einen Moment stopp zu sagen und einmal Pause zu machen, damit ich mein Kind beobachten kann.
101	I: Also auch ein Bisschen für dich im Alltag, dass es sehr hilfreich ist, kurz durchzuatmen und die Situation zu analysieren?
102	B2: Genau.
103	I: Und hast du auch mehr Strateigen erlernt, wie du mit deinem Kind in Kontakt kommen kannst?
104	B2: Genau. Ich habe wirklich viele Strateigen gelernt. Auch bestimmte Sachen zum Beispiel, die ich im Alltag dann immer wieder machen kann. Eigentlich neue Gewohnheiten geschaffen, die ich dann in meinem Leben integrieren kann. Und die dann für mein Kind und mich eine Erleichterung sind in unserer Kommunikation. Den Unterschied zwischen freiem Spiel und strukturierten Situationen habe ich von Frau XY gelernt. Das hat mir sehr geholfen unterscheiden zu können. Und zu wissen, wie ich mich verhalten kann. Wann ich zum Beispiel Nein sagen soll oder wann ich dem Kind Anweisungen geben soll. Oder wann ich dem Kind Freiheiten geben kann, damit es ihre Interessen und Ideen zeigen kann. Es war mega spannend, im freien Spiel, wenn ich dem Kind den Freiraum gegeben habe, dann ist das Kind immer mit vielen Ideen gekommen. Und wenn wir dann zum Beispiel aufräumen, dass ich dann hier die Regeln bestimme. Ich habe viele Regeln gelernt und konnte diese dann auch umsetzen. Und ich habe auch gelernt, immer klare Anweisungen zu geben oder Vorhersagbar zu kommunizieren oder das ich abwarte, bis sich mein Kind mir zuwendet. Und ich habe mehr Wissen über die Kommunikation erlangt. Ich habe mich immer schwer getan mit dem Nein sagen. Wenn ich dann Nein gesagt habe, war ich nicht konsequent oder am Ende vom Satz habe ich dann immer dem Kind eine Frage gestellt wie ist «ist das so okei?» und ich habe dann gelernt, Am Ende keine Fragen mehr zu stellen, sondern einfach klar zu sagen, was wir jetzt machen, ohne mich beim Kind rückzuversichern, ob das in Ordnung ist. (B2, Pos. 108)
105	I: Super. Und hast du auch durch die Arbeit neue Eigenschaften von deinem Kind entdeckt?
106	B2: (...) Gerade denke ich daran, wie ich das beschreiben kann. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein Kind nichts von unserem Dialog aufnimmt. Aber ich habe gelernt, dass mein Kind viel aufnimmt. Ich weiss nicht genau, wie ich das beschreiben oder ausdrücken soll. Ich habe bemerkt, dass es wirklich ein offenes und aufnahmefähiges Kind ist.
107	I: Wenn du jetzt in einem ganz kurzen Statement sagen müsstest, was an der Arbeit mit Marte Meo am meisten dazu geführt hat, dass du dich kompetenter erlebst?

108	B2: Das ich Dinge sehen kann, was ich gut mache oder Dinge, die ich auch noch verbessern kann. Oder wie ich dann eigentlich machen kann, dass etwas funktioniert zwischen uns.
109	I: Und wenn du jetzt einen Rat geben könntest an Eltern, die vielleicht noch ganz am Anfang stehen in diesem Prozess mit Diagnose, Förderung und Aufbau von Kommunikation. Was würdest du denen mitgeben?
110	B2: Das sie wirklich die Situation akzeptieren. Das wäre der erste Schritt und dass sie offen sind für etwas zu machen. Das sie selbst in die Verantwortung stehen und die Unterstützungen wahrnehmen, die zur Verfügung stehen und die Informationen einholen, die sie brauchen. Auch gute Techniken oder andere Sachen auszuprobieren, wie Marte Meo oder ähnliches. Das sie wirklich offen sind. Das hilft, sonst wenn sie dann heikel sind oder vorsichtig sind oder zurückhaltend sind, dann wird es schwierig. Und der Erfolg verzögert sich dann. Es ist einfach nur Zeitverschwendung, wenn man sich nicht auf die neue Situation einlässt. Wenn man die Diagnose hat oder nicht. Es sind Kinder und sie kennen den Weg nicht so gut und wir als Eltern haben die nötige Erfahrung und auch Verantwortung. Die Kinder können nicht alles meistern, wie wir Erwachsenen. Es gibt viele Dinge, die die Kinder noch gar nicht kennen. Je nachdem wie alt das Kind ist natürlich. Aber in unserer Situation damals, war unser Kind beim Start mit den Therapien sehr jung gewesen. Der Weg war so lange und neu. Es war so hilfreich, dass wir offen waren und hilfsbereit für unser Kind waren. Und Unterstützung für das Kind holen. Man kann sich dann nicht einfach aus der Verantwortung ziehen und sagen, ich bin jetzt nicht mehr die Mutter dieses Kindes. Man kann davon nicht weggehen. Man muss es akzeptieren und die Informationen von den helfenden Stellen wahrnehmen.
111	I: Und noch meine letzte Frage. Kommt es manchmal vor oder kam es in der Vergangenheit vor, dass dein Kind plötzlich geweint hat oder wütend wurde und man konnte die Ursache dafür nicht genau herausfinden. Und jetzt meine Frage, kannst du heute das Verhalten deines Kindes auch besser einschätzen oder wissen, welche Zusammenhänge sein könnte. Hast du da auch Wissen erlangt?
112	B2: Ja wir hatten am Anfang oder Vorher mehr Schwierigkeiten, wenn sie plötzlich weint oder nicht mitmachen möchte. Wir konnten damals nicht sofort rausfinden, was sie genau braucht oder warum sie so traurig ist. Mit der Zeit haben wir gelernt, wie wir das Verhalten unseres Kindes lesen können oder wie wir ihre Reaktionen deuten können. Natürlich haben wir auch Fortschritte gemacht und haben versucht, es auch mehr auf Übergänge, Situationen oder ähnliches vorzubereiten. Dies hat gut geklappt und wenn es dann noch gelernt hat zu sprechen, ging es noch einfacher. Zuerst hat es aber mit uns gestartet, dass wir gelernt haben, die Reaktionen unseres Kindes zu lesen. Auch wenn man im ersten Moment die Situation nicht versteht, durch die Analyse mit den Videos war ich aber dann für ein nächstes Mal vorbereitet und konnte die nächste Situation verstehen und hatte nicht das Gefühl von Hilfslosigkeit wie zuvor.
113	I: Also so dieses, das, was du schon angesprochen hast, das klare Kommunizieren, Vorbereitung auf Unbestimmtes. (...) Ja ich wäre am Schluss. Ich möchte aber dir noch

	das Wort geben, falls du noch Fragen oder Anmerkungen hast. Dann dürftest du diese gerne jetzt noch stellen oder sagen.
114	B2: Allgemein bin ich sehr dankbar für eure Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherinnen. Es ist wirklich eine wertvolle Unterstützung. Auch die Logopädie natürlich. Alle die Fachstellen, die involviert waren. Man fühlt sich so einfach auch nicht alleine und es bringt einem immer einen Schritt weiter. Man erfährt neues Fachwissen und kann davon profitieren. Wie man zum Beispiel mit Dingen umgehen kann. Dies beruhigt und dass man dann bei anderen Dingen auch einfach mal hört, dass es normal ist. Auch Marte Meo das war wirklich so hilfreich und hat sich gelohnt zu probieren. Man kann ja dann immer noch sagen Nein ich möchte es nicht, nach dem ersten Versuch. Ich würde es sehr empfehlen. Und ja. Ich kann nicht mehr sagen. (...) Ich glaube das wäre es so (lacht).

A.13. Zusammenfassung Interview 2

Persönliche Angaben

Anzahl Kinder	2
Alter des betroffenen Kindes	5 Jahre
Berufsbetätigung	Büroangestellte 80%
Anmeldegründe für HFE	Viele Erziehungsfragen, Verdacht auf Autismus-Spektrum-Störung
Zeitpunkt des Startes mit Marte Meo	6 Monate nach Beginn der Zusammenarbeit (Mitte 2021)
Begleitung durch die HFE	Seit 2021

Skalierungsfragen

Versuchen Sie sich an die Zeit vor der Begleitung durch die Heilpädagogische Früherzieher:in zurückzuerinnern. Wie oft gelang es Ihnen damals Ihr Kind in seinen Kommunikationssignalen zu verstehen? Bitte schätzen Sie nun auf einer Skala von 1-10 ihre damaligen Erfahrungen ein. (1=kaum die Möglichkeit mein Kind zu verstehen/ 10 = Ich habe mein Kind immer verstanden)	5
Wie praktisch umsetzbar ist die Arbeit mit Videos (Marte Meo Methode) in der Arbeit mit Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum? (1= unpraktisch/ 10 = sehr praktisch)	9
Hat die Arbeit mit den Videos (Marte Meo Methode) dazu geführt, dass sie sich in der Kommunikation mit ihrem Kind kompetenter fühlen? (1= führt zu keiner Steigerung/ führt zu grosser Steigerung).	9
Ich kann heute die Verhaltensweisen und Absichten (Kommunikationssignale) meines Kindes immer deuten? (1= Nie/ 10 Immer)	9

Zusammenfassung des Interviews

Bindungsaufbau zu einem Kind mit ASS
Nähesuchendes oder näheverweigerndes Verhalten des Kindes
<ul style="list-style-type: none"> • Nähesuchendes Verhalten • Sucht Umarmung durch die Mutter.
Reaktion des Kindes in Trennungssituationen

<ul style="list-style-type: none"> • Traurigkeit bei Abschied. • Wichtigkeit der klaren Kommunikation: Ich gehe jetzt arbeiten, dem Kind währenddem eine Beschäftigung oder einen Auftrag geben, klar Ankünden wann man zurückkommt und was man dann gemeinsam macht. • Dann kann sich das Kind auf die Trennung einlassen. • Wenn Kind von Mutter getrennt wird aber bei nahestehender Person bleibt. Kaum Reaktion auf die Trennung durch die Mutter
<p>Erschwerte oder erleichterte Interaktion / Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Kind</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Erschwerende Faktoren: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn das Kind nicht die alleinige Aufmerksamkeit bekommt (wenn Besuch oder zweites Geschwisterkind dabei sind) ○ Laute Geräusche ○ Schnelle Übergänge ohne klare und unmissverständliche Kommunikation (klare Anweisungen) ○ Wenig Vorhersehbarkeit in einer Situation
<p>Besonderheiten in der Eltern-Kind-Interaktion</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lange kaum Verbalsprachliche Verständigung. Jetzt schon • Kind mag Routinen und klar geregelte Abläufe. Es fragt Mutter mehrmals das Gleiche zu einem bestimmten Thema, wenn Mutter dann nicht immer die gleiche Antwort gibt, ist es verunsichert. • Keine offenen Antworten (ich weiss es nicht, bald) sondern klare und unmissverständliche Angaben (klare Zeitangaben, klare Aktivität) → Vorhersehbarkeit und unmissverständliche Kommunikation • Imitation von Erwachsenen, kaum Imitation von Gleichaltrigen
<p>Selbstwirksamkeitserleben bei Eltern</p>
<p>Erfolgsenerlebnisse in der Interaktion mit dem Kind</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Charakter des Kindes: liebevoll und sanft und kindliche Fortschritte machen Mutter stolz und geben ihr immer wieder das Gefühl, nie aufzugeben trotz der Diagnose. • Positiv überrascht über die Lernfortschritte des Kindes.
<p>Stellvertretende Erfahrungen machen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Vertrauensbasis muss stimmen.
<p>Positives Feedback geben/erhalten</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kann gut angenommen werden. Vertrauensbasis ist vorhanden. • Ermutigen, da man als Mama oftmals selbstkritisch ist. • Sorgen und Ängste können relativiert werden → viele Kinder zeigen das und das, das ist normal etc. • «Sie sagt mir in den Videos dann immer, was gut ist. Das tut mir wirklich gut.» (B2, Pos. 66) • HFE weist einem auf Dinge hin, die man im Alltag übersieht oder selbst gar nicht wahrnimmt (Kind reagiert ja auf einem, Kind hört einem zu etc.) → das schafft Freude. • Schätzt die Zusammenarbeit sehr. Ich kann nach jedem Termin von kleinen Dingen profitieren: «Manchmal nur kleine Dinge, die ich vielleicht gar nicht in Betracht gezogen habe für die Stunde. Dinge, die wir vielleicht nur kurz angesprochen haben, aber bei mir eine neue Erkenntnis gebracht haben.» (B2, Pos. 72)
<p>Einschätzung der eigenen physiologischen und gefühlsbedingten Zustände</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Themen: • Mühe damit, stopp zu sagen.

<ul style="list-style-type: none"> • Nachfragen beim Kind, ob Entscheidungen etc. okay sind. Kein klares führen
<p>Momentanes Kompetenzerfinden</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Früher: Hilfslosigkeit, Panik, Schwierigkeiten beim Erkennen und Lesen, was das Kind möchte, fehlende Informationen • Jetzt: <ul style="list-style-type: none"> ○ Alle neuen Informationen in Alltag integrieren ○ Hilfe annehmen ○ Kommunikationsweise verändern ○ Durchhaltevermögen ○ Akzeptanz der Schwierigkeiten ○ Kommunikation ist einfach: Ausser klare Ansagen machen. Keine Panik mehr bei Schwierigkeiten. Wissen, wie man mit Neuem und Herausforderndem umgehen muss. → Wissen um den natürlichen Entwicklungsverlauf (was ist normal und was nicht)
<p>Faktoren, die einen Kompetenzzuwachs begünstigen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Situation akzeptieren und anerkennen (Mein Kind hat ASS) • Offenheit und Transparenz gegenüber den Therapeuten • Eigenes Ego auf der Seite lassen. • Eigener Wille für die positive Entwicklung des Kindes zu kämpfen. Anerkennen: nicht nur kindzentrierte Förderung. Auch Eltern müssen ihren Teil dazu beitragen: «Ich denke, dass Wichtigste ist, dass man offen ist und dass man bereit ist etwas an sich zu machen. Alleine geht nicht. Das Kind kann nicht einfach alleine in der Schule oder mit einer Therapeutin erfolgreiche Resultate erwarten. Es ist ein Zusammenhang zwischen uns als Eltern und dem Kind und eine Teamarbeit. Man muss auch wirklich offen und bereit sein.» (B2, Pos. 74) • Durchhaltevermögen • Wissensvermittlung (natürlicher Entwicklungsverlauf, was ist normal und was gehört zur ASS-Diagnose etc.) • Tragendes Umfeld
<p>Rat an betroffene Eltern</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Akzeptanz der Situation • Offenheit, Hilfe zu akzeptieren und an sich zu arbeiten • Eigene Verantwortung für Veränderung wahrnehmen • Informationen einholen • Ausprobieren von neuen Methoden und Techniken → Mut
<p>Marte Meo als bindungsstärkende und kompetenzstärkende Methode</p>
<p>Einführung der Methode</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit der Methode: Unterstützung bieten, die für die Familie besten Wege aufzeigen. • Videobasiert: sprechen über Themen hilft zwar viel, aber nur wenn man es sieht, kann man gewisse Dinge wirklich begreifen • Lassen Sie uns diese Methode ausprobieren • Skepsis zu Beginn: Videoaufnahmen etc./ Mut zum Ausprobieren • Begeisterung nach er ersten Analyse (weil ich so viel gesehen habe).
<p>Gegenstand und Situationsbeschreibung der Videoaufnahmen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Thema Essen: Videosequenzen beim Mittagessen • Thema Aufräumen: Aufmerksamkeit des Kindes gewinnen und danach klare Anweisungen geben • Thema: Geschwisterrivalität: Meine Rolle in der Vermittlung zwischen den Kindern etc. • Alltagsthemen

Empfinden der Eltern beim Filmen
<ul style="list-style-type: none"> • «Ich habe ja gar nichts gemacht». Erkenntnis der Analyse: viele positive kleine Dinge, kurze Videosequenz mit vielen Erkenntnissen. • Gefilmt werden ist ungewöhnlich und etwas unangenehm. / gewöhnungsbedürftig.
Gewinnbringende / erschwerende Faktoren dieser Methode aus Sicht der Eltern
<ul style="list-style-type: none"> • «Ich habe ja gar nichts gemacht». Erkenntnis der Analyse: viele positive kleine Dinge, kurze Videosequenz mit vielen Erkenntnissen. • Einfangen von Flüchtigen Momenten: Im Alltag verpassen wir viele Reaktionen der Kinder oder wie sich mein Verhalten auf das Kind auswirkt. <ul style="list-style-type: none"> ○ «Bei Marte Meo habe ich gelernt zum Beispiel, hatte ich früher immer das Gefühl, dass mein Kind einfach nicht zuhört. Es hört aber zu. Ich habe das einfach nicht bemerkt oder gesehen, weil ich nicht auf mein Kind geschaut habe und einfach weitergelaufen bin. Und wenn ich mir einen Moment genommen hätte und es beobachtet hätte, hätte ich gesehen, dass mein Kind ja auf mich reagiert. Zwar verzögert reagiert, aber es reagiert» (B2, Pos. 100). • Innehalten im Alltag / Pause machen und Reaktion des Kindes abwarten als grossen Lernmoment • Videoanalyse: Hilft der Mutter schwierige Situationen zu verstehen und bei einem nächsten Mal nicht hilflos zu sein, sondern bereits Strategien zur Bewältigung zu kennen.
Erkenntnisgewinn der Eltern durch die Arbeit mit Marte Meo
<ul style="list-style-type: none"> • Unterschied von freien vs. Strukturierten Situationen und Wissen darüber, wie man sich in der jeweiligen Situation verhalten soll. • Vorhersagbarkeit und klare Kommunikation: keine offenen Antworten, sondern unmissverständlich kommunizieren. Dem Kind einen klaren Auftrag geben. • Positiv Leiten: Klare Anweisungen stellen und positiv Leiten: Nicht immer am Schluss noch fragen, ist das und das okay, sondern einfach klar sagen, was man nun macht. • Abwarten, bis ich die Aufmerksamkeit des Kindes erhalte. • Innehalten im Alltag / Pause machen und Reaktion des Kindes abwarten als grossen Lernmoment • Gelernt, dass das Kind viel aufnimmt vom gemeinsamen Dialog • Verhalten des Kindes besser deuten und lesen können. • Wissensvermittlung: ass-spezifisches Wissen (Vorhersagbarkeit, Übergänge, Kommunikationsweise) / Marte Meo (strukturiert vs. Frei, abwarten, verzögerte Reaktion erkennen, folgen, führen etc.)
Kernelemente der Marte Meo Methode für elterlichen Kompetenzgewinn
<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Ressourcen und Fähigkeiten entdeckt • Potential ausschöpfen können durch konkrete Lösungsansätze und Ideen für den Alltag.
Abschluss
Was die Eltern noch erwähnen möchten.
<ul style="list-style-type: none"> • Dankbarkeit für die Unterstützung durch die HFE.

A.14. Transkript Interview 3

Absn.	Interview 3
1	I: Dann würde ich die Aufnahmegeräte starten. Seit wann bist du in der Früherziehung tätig plus minus?
2	B3: Seit 2016.
3	I: Und was hast du vor der Früherziehung gemacht?
4	B3: Ich habe als Heilpädagogin gearbeitet. Vor der Früherziehung in der Integration. Und früher habe ich halb in der Sonderschule und halb in der Sonderschule gearbeitet. Vom Alter der Klientel bin ich immer weiter in die Richtung der Kleinsten gegangen. Zuerst war ich noch bei den älteren Kindern.
5	I: Super, Die Ausbildung zur Marte Meo Therapeutin hast du plus minus im 2018 gemacht? Ist das richtig.
6	B3: Genau im 2018 oder 2019 habe ich die Therapeutenausbildung abgeschlossen. Den Grundkurs habe ich aber schon früher angefangen.
7	I: Hast du auch noch andere Weiterbildungen im Bereich Zusammenarbeit mit den Eltern neben der Marte Meo Therapeutenausbildung gemacht?
8	B3: Im Rahmen der Feldenkreisausbildung, nicht nur der Ausbildung selber, sondern dann auch bei den Weiterbildungen, die kindspezifisch sind. Hierbei ging es darum, die Eltern ins Boot zu holen und die Arbeit auch ein Bisschen verständlicher zu machen. Und dort haben wir als Auszubildende Behandlungen für die Kinder gemacht, die kostenlos waren. Wir haben dann nichts bezahlt für den Kurs und haben mit Supervision gearbeitet und auf der anderen Seite mit den Eltern zu arbeiten und die Familien kennenzulernen. Also eine Win-Win-Situation. Ich habe vier solche Weiterbildungen besucht.
9	I: Und wie lange arbeitest du schon mit der Familie, die ich ja dann auch interviewe?
10	B3: Seit ungefähr 2 Jahren (...) Ja genau seit 2 Jahren.
11	I: Und hast du beim Start bald mit der Marte Meo gestartet oder erst nach einiger Zeit in der Familie?
12	B3: Ich habe immer 3 Monate nach Beginn der Arbeit noch die Ziele formuliert und noch nicht mit Marte Meo gearbeitet. Dies weiss ich noch sicher. Nach ungefähr weiteren 3 Monaten habe ich dann mit der Familie begonnen mit Marte Meo zu arbeiten. Wir haben ca. 4 Reviews gemacht in dieser Zeit.
13	I: Dann würde ich jetzt diese Skalierungsfragen fragen, diese vier. Die erste Frage wäre. Wie oft siehst du durch die Arbeit mit der Marte Meo Methode allgemein positive Veränderungen in der Eltern-Kind-Beziehung. 1 wäre ich sehe eigentlich nie positive Veränderungen und 10 ich sehe nur positive Veränderungen.
14	B3: Mhm, ich sage mal 9.

15	I: Die zweite Frage wäre, wie praktisch umsetzbar ist die Marte Meo Methode in der Arbeit mit der Familie mit Kindern im Autismus-Spektrum. 1 wäre sehr unpraktisch und 10 wäre sehr praktisch.
16	B3: Meinst du jetzt vor allem das Filmen, also den Inhalt des Therapeutenkurses oder auch die Grundlagen, die ich sowieso anwende.
17	I: Ich meine vor allem die Reviews und die Videoaufnahmen.
18	B3: 6
19	I: Und führt die Marte Meo Methode deiner Ansicht nach zu einer Steigerung der elterlichen Kompetenzen allgemein? 1 Nein sie ist eher überfordernd und 10 ja sie führt zu einer Kompetenzsteigerung.
20	B3: Ich muss dir sagen, wenn ich Marte Meo Methode / Ich sage ihnen auch relativ bald, was ich mache, martemeomässig. Damit meine ich, dass ich dort arbeite, wo das Kind gerade steht. Und dass ich dort arbeite, wo das Interesse des Kindes liegt. Es macht für mich einen Unterschied, wenn wir den ganzen Prozess filmen oder schon nur, wenn ich den Grundkurs anwende. Bei dem die Mutter einfach zuschauen kann und quasi am Modell lernen kann und ich die Elemente des entwicklungsfördernden Dialoges anwende, das Kind abhole, wo es gerade steht und versuche, eine neue Entwicklungsstufe zu erreichen. Und deine Frage bezieht sich auf beides oder nur auf das Video?
21	I: Auf die Durchführung der klassischen Methodik mittels dem Filmen und dem Reviews und natürlich darfst du die Elemente des Grundkurses auch miteinbeziehen.
22	B3: Ah okei, sorry das war mir nicht ganz klar (lacht).
23	I: Hast du das Gefühl, das Filmen und das Besprechen mittels Review führt zu einer Kompetenzsteigerung oder nicht? 1 nein es führt zu keiner Kompetenzsteigerung und 10 doch es führt ganz gewiss zu einer Kompetenzsteigerung.
24	B3: Allgemein gesehen, würde ich eine 8 geben.
25	I: Und jetzt in Bezug auf die Familie, die ich ja dann auch noch interviewe. Aktuell als Momentaufnahme, wie kompetent fühlen sich die Eltern im Umgang mit ihrem Kind. 1 sie fühlen sich nicht kompetent und sind eher überfordert und 10 sie fühlen sich sehr kompetent.
26	B3: Das hat jetzt auch noch mit der momentanen Situation zu tun, die etwas schwieriger ist. Deshalb denke ich schon, dass die Mutter eher überfordert und besorgt ist. Aber das ist phasenweise. Es gab Phasen, wo ich eine ganz andere Zahl gesagt hätte. Im Moment würde ich sagen 4. Weil das Kind momentan stark verweigert.
27	I: Das ist ja wichtig, dass wir im Moment denken. Die Situationen können sich ja immer verändern.
28	B3: Es gab Momente, in denen das Kind nur ein paar Schuhe anzog und gewisse Kleider gar nicht angezogen hat. Das ist jetzt deutlich besser geworden. Da hat das Kind deutliche Fortschritte gemacht. Deshalb würde ich vielleicht eher sagen 5. Sie ist sich einiges gewöhnt und eigentlich doch gar nicht so gestresst.

29	I: Sie hat schon viele Ressourcen, die sie bereits abrufen kann?
30	B3: Oder vielleicht sogar 6. Glaube ich auch. Ich bin nicht so gut in dem (lacht).
31	I: Ich habe die offenen Fragen in Bereiche aufgeteilt, die auch die Theorie meiner Masterarbeit etwas widerspiegeln. Der erste Teil wäre der Bindungsaufbau zu Kindern im Autismus-Spektrum oder mit einer Verdachtsdiagnose. Ich stelle dir Fragen und du darfst einfach das Antworten, was dir gerade in den Sinn kommt.
32	B3: Das bezieht sich auf diese Familie, die du interviewen wirst, oder?
33	I: Genau. Das bezieht sich auf diese Familie. Hast du das Gefühl, die Mutter erkennt, wenn das Kind ihr signalisieren will, dass es Hunger hat oder Nähe braucht oder sich nicht wohlfühlt?
34	B3: Ja, sehr gut.
35	I: Hat das Kind eine Verbalsprache?
36	B3: Ja, jetzt hat es einzelne Worte.
37	I: Super, das ist auch wichtig zu wissen. Lässt sich das Kind von seiner Mutter trösten?
38	B3: Ja sehr.
39	I: Und dann ist es eher ein körpernahes Trösten oder reichen verbale Inputs auf Seiten der Mutter?
40	B3: Körpernahes Trösten.
41	I: Und wie reagiert das Kind in Trennungssituationen?
42	B3: Momentan ist es eher schwierig. Das Kind will momentan nichts wissen von familienexternen Personen. Das Kind winkt von Anfang an ab. Wenn ich die Mutter wegschicken würde, würde das Kind der Mutter nachgehen. Die Interviewsituation wird spannend werden (lacht). Es gibt eine Möglichkeit mit Piktos, um dem Kind zu sagen, was jetzt dann passiert. Wo ich denke, dass es mitmachen würde.
43	I: Vorhersehbarkeit meinst du damit?
44	B3: Ja genau, wobei nicht sicherlich. Letztes Mal konnte ich ihm ein Piktogramm geben. Die Mutter hat von mir eine Auswahl bekommen, um diese zuhause zu gebrauchen. Ich habe eines der Piktos von ihr dann genommen und ihm über die Küchentheke gereicht. Es hat es dann genommen und sich auf die Aktivität auf dem Piktogramm eingelassen. Wäsche waschen mit den Puppenkleidern. ich hoffe, dass ich dann bei deinem Interview auch etwas finde, auf das das Kind sich einlassen kann.
45	I: Wir schauen einfach dann, wie das kommt. Das ist ja der Alltag als Fröührzieherin und kein Problem (lacht). Beobachtest du Situationen, in denen die Mutter leichter mit ihrem Kind in Kontakt treten kann als in anderen Situationen?
46	B3: Du meinst Situationen, in denen es besser oder weniger gut geht?
47	I: Genau.

48	B3: (...) Sie ist grundsätzlich eine Person, die stark auf ihr Kind eingeht. Manchmal möchte ich sie gerne etwas bremsen, um herauszufinden, was passiert, wenn sie nicht immer gleich eingreift. Die Fröherziehungssituationen sind immer ähnlich, deshalb finde ich es etwas schwierig zu sagen, welche Situationen besser gelingen und welche eher weniger gut.
49	I: Ich kann meine Frage auch anders formulieren. Was denkst du, welche Faktoren, auf Seiten der Mutter, begünstigen eine Kontaktaufnahme zu ihrem Kind. Welche Faktoren müssen gegeben sein. In Bezug auf Lärm, Reize, Stimmung und ähnliche Aspekte.
50	B3: Eigentlich ist das Kind sehr zufrieden und konnte sich auf vieles einlassen in meiner Arbeit. In der Spiegruppe war es manchmal etwas schwierig. Dort wollte das Kind nicht in den Raum gehen. In der Fröherziehung ging es aber tiptop und ich dachte bereits an die Integration in der Schule. Das Kind zeigte eine Öffnung mir gegenüber, die es sonst im Alltag nicht so zeigt. Dort ist das Kind eher rigide und will ganz klar, dass die Mutter das macht, was das Kind will. Zurück zu deiner Frage, wenn beispielsweise das Telefon klingelt oder ein älteres Geschwister noch etwas will, ist die Mutter eher gestresst. Dann ist die die Kommunikation weniger möglich, sie kann aber grundsätzlich sehr gut auf ihr Kind eingehen. Was sie aber grundsätzlich durch Marte Meo noch mehr gelernt hat, ist Dinge zu erkennen, die vorher nicht erkennbar waren. So konnten wir in den Reviews teilweise feststellen, dass das Kind neue Wörter gebraucht und neue Dinge gelernt hat und die Mutter dann darauf ihren Fokus legen konnte. Beispielsweise hatte ich einmal in einem Video das Gefühl, dass es Stern gesagt hat, weil wir gerade ein Bild von einem Stern hatten. Ich war mir aber auch nicht ganz sicher. Die Mutter hat dann in der nächsten Woche das genau beobachtet und in der nächsten Förderstunde konnte sie mir bestätigen, dass das Kind tatsächlich ein neues Wort gelernt hat. Sie war ganz stolz. Hier konnte das Video und meine Aussage helfen, die Kommunikation zu verbessern, denn die Mutter hätte diese Beobachtung ohne diese beiden Elemente wohl erst später gemacht. Das sind so mehr kognitive Aspekte. Ich glaube aber, dass ich ihr dort helfen konnte, ihr Kind mehr zu verstehen und ihm näher zu kommen. Und auch, dass man warten kann und das Kind dann eine Antwort gibt. Dass man nicht wie bei einem Säugling, die Situation führen und arrangieren muss für das Kind. Aber das war glaube ich gar nicht wirklich deine Frage sorry (lacht).
51	I: Doch das ist gut. Du hast gesagt, wenn bei der Mutter viele Stressoren vorhanden sind, und sie weniger auf ihr Kind eingehen kann. Dann ist die Kommunikation zwischen Mutter und Kind eher erschwert. Habe ich das richtig verstanden?
52	B3: Ja, sie möchte jedem Kind, sie hat mehrere Kinder, gerecht werden. Wenn ein älteres Geschwister kommt, dann will sie dort auch darauf eingehen, wie sie dies bei ihrem autistischen Kind macht. Es gibt auch Situationen, in denen ist das Kind sehr in sein Spiel vertieft und dann hört es nicht zu, wenn die Mutter ruft. Dieser Faktor spielt aber nicht von ihr her einen Rolle, sondern eher vom Kind her. Hier haben wir dann einfach gesagt, dass es jetzt vertieft ist und man dies auch respektieren darf und dann

	später noch einmal fragen kann. Ich habe dann einfach versucht der Mutter, das Verhalten von ihrem Kind zu erklären.
53	I: Und hast du der Mutter in Bezug auf den Bindungsaufbau mit Kindern im Autismus-Spektrum, der sich ja von neurotypischen Kindern teilweise unterscheidet, auch ein spezifisches Wissen vermittelt? Wie sich beispielsweise die Kontaktaufnahme anders gestalten kann oder so? oder hat es das gar nicht so gebraucht?
54	B3: Doch ich glaube das kommt immer wieder als Thema. Zum Beispiel auch Erfahrungen, dass es dem Kind wichtig sein könnte, wo etwas anfängt und wieder aufhört. Die Kinder sind ja nicht alle gleich und trotzdem kann man ja eine Tendenz erkennen. So können Strukturierungen und Bilder helfen. Oftmals sagt man etwas und das Kind sagt "nonono" und wehrt sich gegen mich oder die Mutter und ist dagegen. Sondern, dass man mehr sagt, jetzt kommt das und das, zeigt das Bild und wartet und dann funktioniert es oftmals besser. Also so Techniken im Umgang mit dem Kind sind immer wieder Thema. Teilweise arbeite ich aber weniger mit den Videos, sondern eher mit den Grundelementen von Marte Meo, bei denen die Mutter einfach einmal beobachten darf und wir dies anschliessend reflektieren. Ihr hilft es, glaube ich, wenn sie nicht immer im Rampenlicht steht. Das war mit dieser Mutter auch ein Thema, da ihr Kind Winterkleidung nicht anziehen wollte. Dann hat die Mutter das Kind einfach in den Kinderwagen gesetzt und mit einem Schal zugedeckt. So konnte das Kind dann aber nicht aussteigen und das Ganze war für Mutter und Kind sehr belastend. Wir haben die Situation dann besprochen und in der nächsten Stunde abgemacht, dass wir es gemeinsam ausprobieren und die Mutter eher eine passive oder beobachtende Rolle einnehmen kann. Ich war frohen Mutes. Und ja es war schon eine Art Zwang, das Kind in diesen Schneeanzug hineinzuzwängen. Das Kind wollte zu Beginn nicht mitmachen mit dem Anziehen. Es hatte danach aber so Freude am Schnee und die Mutter konnte von diesem Zeitpunkt an den Schneeanzug mit dem Kind anziehen. Die Mutter hätte sich aber alleine nicht gewagt, den Schneeanzug anzuziehen. Ich möchte ihr immer wieder Mut machen, das Kind auch durch positive Führung, als Marte Meo Element, zu neuen Schritten heranzuführen und so die nächste Stufe der Entwicklung zu erreichen. Kinder im Autismus-Spektrum verstehen oftmals nicht, dass es Dinge eigentlich gerne machen würde, wenn es nur den Übergang meistern würde. Aber der Übergang hat es nicht von sich aus geschafft. Solche Dinge sind immer wieder Thema.
55	I: Vielen Dank. Wir würden jetzt schon zum zweiten Themenbereich kommen. Hier geht es um die Kompetenzerweiterung der Eltern. Du hast ja bereits erwähnt, dass du mit ihr Strategien angeschaut hast und ähnliche Dinge. Ich habe bei diesem Teil vor allem mit Bandura gearbeitet. Und er geht davon aus, dass vier wesentliche Faktoren erfüllt sein müssen, damit sich eine Person, hier jetzt spezifisch die Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum, kompetent wahrnehmen. Ich lese dir die Faktoren jetzt kurz vor und stelle danach zu jedem Faktor ein paar Fragen, die du dann gerne beantworten kannst. Der erste Faktor wäre, dass man Erfolgserlebnisse hat. Der zweite Faktor ist, dass man stellvertretende Beobachtungen machen kann. Im Sinne von, wenn mein Partner oder

	<p>die Früherzieherin das schafft, dann schaffe ich das auch. Der dritte Faktor wäre, dass man verbale Überzeugungen von anderen erhält, dass man etwas schafft. Im Sinne von Komplimenten. Der vierte Aspekt wäre, dass man seinen eigenen Erregungszustand wahrnehmen und ausdrücken kann. Das wären die vier Aspekte von denen Bandura sagt, dass man sich durch diese vier Aspekte als kompetent erlebt. Meine Frage wäre jetzt im ersten Bereich Erfolgserlebnisse haben. Erzählt die Mutter von Erfolgserlebnissen und erkennt sie diese auch als solche an?</p>
56	<p>B3: Ja, die Mutter erzählt ab und zu, wenn etwas, was wir in der Stunde besprochen haben, dann geklappt hat. Dabei ist sie sichtlich stolz. Sie wirkt aber teilweise unsicher. Ich glaube die Videos helfen ihr dabei, Erfolge immer wieder anzuschauen, und so ihre persönlichen Fortschritte quasi Schwarz auf Weiss betrachten zu können. Dies hat ihrem Selbstwert geholfen. Und ich habe den Eindruck, dass sie mehr über persönliche Erfolgserlebnisse sprechen kann, ohne zu denken, dass dies doof überkommt.</p>
57	<p>I: Was meinst du mit doof überkommen?</p>
58	<p>B3: (...) Vielleicht, dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie sich Dinge einbildet oder das Dinge gar nicht auf ihrer Arbeit beruhen, sondern mehr so im natürlichen Verlauf der Dinge besser geworden sind. Und dass sie sich über persönliche Erfolge freuen darf und diese quasi feiern darf. Wie wir das im Review dann manchmal auch machen.</p>
59	<p>I: Nun komme ich zum zweiten Bereich Wie war die Situation für die Mutter damals mit dem Skianzug. Wie hat sie damals reagiert, als sie mit dir zusammen etwas erreicht hat, was sie sich alleine nicht getraut hat?</p>
60	<p>B3: Ich glaube, das war eine durchaus positive Erfahrung, da es auch eine Alltagserleichterung war. Damit das Kind draussen spielen kann. Ich bin nicht so gut im Nachfragen. Ich gebe oftmals einen Input und die Eltern dürfen dann damit machen, was sie gerne möchten. Auch bei den Piktogrammen, da frage ich oft was die Eltern möchten und was ich als sinnvoll erachte und gebe sie einmal ab, ohne zu viel nachzufragen. Ich frage dann nicht ständig nach, ob sie sie umsetzen oder einen Plan gemacht haben etc. Die Mutter hat danach auch neue Möglichkeiten gefunden, die ich auch sehr gut finde. Sie hat zum Teil Kleider gekauft, die das Kind nicht anziehen wollte und hat dann rausgefunden, dass Kleidungsstücke mit Supermario oder ähnlichem, angezogen werden. Dies hat dann funktioniert. Sie ist also dann selber in vielen Aspekten auf eigene Ideen gekommen, weil wir gemeinsam den Skianzug angezogen haben und ich sie ermutigen konnte, neue Dinge auszuprobieren. Ich habe aber schon auch gemerkt, dass ich da eher alte Schule lebe, wenn man von einem Kind etwas verlangt, was es nicht will oder es sogar zwingt. Wie jetzt das Beispiel mit dem Skianzug. Wo ich auch finde, welche Handhabungen gibt es denn noch für solche Kinder. Und ich habe ihr dann in einer ähnlichen Situation mit Crocs empfohlen, dass wenn sie will, dass das Kind die Crocs im Sommer anzieht, sie gleich vorgehen soll wie beim Skianzug. Ich habe sie also zuerst bei mir beobachten lassen und dann ermutigt, selbst in Aktion zu treten und das Problem selbstständig zu lösen. Und dann hat die Mutter dem Kind gesagt, es dürfe erst ins</p>

	<p>Bassin gehen zum Baden, wenn es die Crocs angezogen habe. Und es wollte die Crocs nicht anziehen und hat viel geweint. Dann hat die Mutter es ins Bad gelassen. Das Kind ist dann aus dem Pool gekommen, hat die Crocs angezogen und ist wieder baden gegangen und ab diesem Zeitpunkt waren die Crocs kein Problem mehr. Das ist ja auch ein Weg, wenn man sein eigenes Kind gut kennt und weiss, dass das Erzwingen nicht immer zu etwas führt, das Kind aber mit genügend Freiheit empfinden dann auch kompromissbereit sein kann.</p>
61	<p>I: Aber das heisst, eigentlich hat sie Situationen gehabt, in denen sie mit dir zusammen Neues ausprobiert hat und hat aber dann den Mut gefunden, auch selber Strategien für sich zu erarbeiten und hat auch ihren Partner um Hilfe gefragt. Also ein durchaus positives Erlebnis für die Mutter?</p>
62	<p>B3: Ja und konnte es so auch weiterentwickeln nach ihrem Gusto. Und das freut mich sehr. Sie hat hier intuitiv gelernt zwischen Folgen und Leiten zu unterscheiden, wenn wir die Marte Meo Elemente miteinbeziehen wollen.</p>
63	<p>I: Dann frage ich gleich eine Anschlussfrage. Ich nehme aus deinen Antworten raus, dass es eine positive Eigenschaft der Mutter ist, dass man gemeinsame Erfolgserlebnisse dann ausbauen kann. Welche Ressourcen hast du sonst noch bei der Mutter festgestellt in Bezug auf die Interaktion mit ihrem Kind. Du hast gesagt, sie geht stark auf ihr Kind ein. Gibt es noch andere Ressourcen, die den Bindungsaufbau begünstigen auf Seiten der Mutter.</p>
64	<p>B3: Ich finde es noch etwas schwierig mit dieser Frage, die Bindung war immer schon sehr stark. Fast symbiotisch wie ein Säugling zu seiner Mutter. Immer nur Mama. Als ich mit der Arbeit begonnen habe durfte nur die Mamad das Kind halten. Der Vater durfte dies nur beim Einschlafen und die Geschwister durften das gar nicht. Das Kind wurde auch immer rumgetragen fürs Einschlafen. Dies hat dann auch der Vater gemacht, das Kind rumgetragen, bis es eingeschlafen ist und erst dann ins Bett gelegt. Ich habe dann körperbetont gearbeitet. Das hat auch noch Dinge bewirkt, danach war es genug müde und sie konnten dann gehen. Es hat dann alleine geschlafen. Es war ein Prozess der Veränderung. Wo sie zu Beginn fast babyhaft war die Bindung. Ich denke sie hat sicher durch die älteren Kinder Ressourcen, die sie schon weiss, wie ein Kind ist, wie die Entwicklung vorangeht. Und sie hat aber dadurch auch die Norm früher gekannt und erkannt, dass bei diesem Kind etwas speziell war. Und hat dies aber auch gut akzeptiert. Sie hat nicht die Augen vor der Autismusdiagnose verschlossen, sondern dies von Beginn an akzeptiert.</p>
65	<p>I: Und welche Ressourcen hast du besonders bei ihr hervorgehoben. In Bezug auf den natürlichen Verlauf der Zusammenarbeit. Welche Ressourcen hast du besonders verstärkt in Bezug auf die Arbeit mit Marte Meo. Beispielsweise in einem Review.</p>
66	<p>B3: Sehr wie sie auf das Kind eingeht und wie das Kind dann auch auf die Mutter reagiert bei diesem minutiösen Filmen und Anschauen. Gerade auch zu sehen, wie es teilweise auch verzögert reagiert, was man im Alltag gar nicht wahrgenommen hätte. Es gab auch Situationen, wo sie gesagt hat, ou das hätte ich ohne Video gar nicht gesehen.</p>

	Und das war sehr schön auch zu zeigen, dass es auf sie reagiert. Das hat sie sehr bestärkt denke ich. Auch wenn das Kind Wörterwiederholt, die die Mutter zuvor gesagt hat. Wir hatten einige solcher Situationen in den Reviews.
67	I: Und kann die Mutter ihre persönliche Stimmung oder ihren physischen Zustand gut einschätzen und kommunizieren. Das wäre der letzte Punkt der vier Aspekte von Bandura.
68	B3: (...) Ich glaube sie spürt sich gut. Wie sie es kommuniziert (...) Sie nimmt sich stark zurück und möchte es mit dem Kind gut machen. Dort ist sie eher zurückhaltend und steckt ihre Bedürfnisse eher zurück. Sie ist auch nicht jemand, der das so versprachlicht. Die Körpersprache kann sie auch gut wahrnehmen und auf ihren eigenen Körper hören. Ich denke im Umgang mit ihrer Familie kann sie auch oftmals über ihre Bedürfnisse sprechen. Ich habe noch etwas, ist vielleicht nicht so passend. Es geht mehr darum, wie die Mutter Dinge aufnimmt. Das Kind mag sehr gerne Zahlen erstens zweitens oder ähnliches. Deshalb habe ich dann meine Stunde auch so angepasst und mit Piktogrammen erstens und zweitens, was wir wann machen, eingeführt. Und die Mutter hat das dann mit Piktogrammen übernommen und mittlerweile kann sie sogar nur noch erstens und zweitens sagen und die Anzahl Finger hochhalten und es braucht gar kein Kärtchen mehr. Das Kind hat dann eine Vorstellung und sagt okay. Also auch hier konnte sie Strategie weiterentwickeln.
69	I: Für sich selber auch.
70	B3: Ja, Ja.
71	I: Und du hast gesagt, aktuell ist die Situation eher belastend in Bezug auf den Kindergarten Eintritt. Aber allgemein betrachtet, hast du eine Veränderung festgestellt, seit du mit der Mutter mit der Marte Meo Methode arbeitest? Ist ihre Belastung weniger geworden, hat sie eher zugenommen oder ist sie eher gleich.
72	B3: Ich denke, es ist viel weniger Belastung als im Vergleich zum Beginn unserer Zusammenarbeit. Weil sich auch viele Dinge vereinfacht haben wie Schlafen, Kleidung anziehen und wissen, wie sie mit Verweigerung umgehen kann. Oder auch wie sie im Laden sagen kann, zuerst kaufen wir ein und zweitens darfst du dann ein Weggli haben oder ähnliches. Dies alles bringt viel mehr Ruhe in ihren Alltag.
73	I: Das heisst du hast zu Beginn auch gesagt, sie haben gelernt ihr Kind besser zu verstehen. Ist sie auch in der Lage, unvorhergesehenes Verhalten, meistens hat es ja eine Ursache im Moment ist es aber unvorhergesehen, dieses besser einordnen oder nachvollziehen zu können. Beispielsweise wenn sie in einem Laden stehen, und das Kind hat einen Wutanfall oder ähnliches.
74	B3: Ich glaube schon. Krisen verstehen. Und sie weiss meistens ganz gut, an was es liegen könnte. Ausser momentan, wo das Kind allgemein viel Verweigerung zeigt. Hier müssten wir wahrscheinlich auch wieder Marte Meo machen und so vielleicht neue Dinge rausfinden, wieso es sich so verhält. Wir haben momentan beide das Gefühl, es ist überall und immer ein Nein von Seiten des Kindes her, weil es in einen neuen Kreis

	<p>von Lebenserweiterung kommt mit dem Kindergarten und die Familie etwas verlassen muss, aber vielleicht ist es gar nicht zwingend so. Es könnten ja auch andere Gründe für sein Verhalten als Ursache identifizierbar sein. Darüber habe ich mir noch gar nicht wirklich Gedanken gemacht.</p>
75	<p>I: Ich habe dir zu Beginn die Skalierungsfrage bezüglich dem Kompetenzzuwachs der Eltern gestellt und du hast gesagt, die Einschätzung würde von dir phasenweise vergeben. Momentan ist die Zahl eher tiefer wegen dem Verweigerungsverhalten. In anderen Phasen hättest du aber eine höhere Zahl vergeben. Deshalb frage ich hier noch in Bezug auf Situationen vor diesem Kindergarteneintritt, an was hast du beobachtet, dass sich die Mutter im Umgang mit ihrem Sohn kompetenter fühlt?</p>
76	<p>B3: Schon auch, weil sie gesagt hat, dass viele Dinge jetzt klappen und das sie mit Dingen umgehen kann, die vorher schwierig waren. Vor allem durch ihre Rückmeldung aus dem Alltag. Und direkt erlebt (...) Sie war eigentlich immer bei der Förderstunde dabei und war sehr interessiert. Auch an den Marte Meo Basis Elementen. Ich denke diese Elemente sind nicht zu unterschätzen. Es kann für Mütter manchmal auch sehr bereichernd sein, ohne selbst im Fokus des Videos zu stehen, einfach mal zu beobachten und abzuschauen bei der Früherzieherin. Gerade auch weil ich ja immer alles, was ich mache, erkläre. Vielleicht steht das Kind noch nicht genau dort, wo ich das gerne möchte, und dann benenne ich dies auch so, aber irgendwie kommen wir dann auf einem Umweg auch zum Ziel, obwohl wir zu Beginn gedacht hatten, dass wir dort nie hinkommen. Beispielsweise auch, wenn das Kind zu Beginn der Stunde verweigert hat und signalisiert hat, dass es keine Lust hat. Wir aber dann durch das Abholen des Kindes auf Umwegen, beispielsweise durch positive Führung, trotzdem zu diesem Spiel gekommen sind und das Kind dann Freude daran hatte. Also etwa so wie beim Beispiel mit dem Skianzug. Diese Erfahrungen haben der Mutter auch gut getan und ihr auch geholfen, zu sehen, wie man gerade schwierige Situationen meistern kann. Und es gab auch viele Situationen, wenn etwas nicht so gelaufen ist wie das Kind dies wollte, das Kind eine Krise hatte. Beispielsweise wenn bei der Kugelbahn die Kugel nicht zweimal genau gleich runtergekugelt ist. Und heute hat es dort etwas mehr Toleranz und hat grosse Fortschritte gemacht. Das war ein langer Prozess. Hier habe ich aber auch nicht genügend Distanz, um diesen wirklich gut wiedergeben zu können. Aber wahrscheinlich hat es hier auch viel geholfen, dass die Mutter gelernt hat, ihrem Kind etwas zuzutrauen. Das die Mutter ihm zugetraut hat, nicht frustriert zu sein. Das die Mutter gelacht hat oder erstaunt war, wenn die Kugel an einem anderen Ort runtergekugelt ist. Das es an Dingen, die nicht so laufen, wie es sich das vorgestellt hat, auch Freude bekommen hat. Das ging dann von ihr zu ihm über. Und es konnte sehr viele schöne Entwicklungsschritte durchmachen. Wo er sich danach wirklich schön auf alles eingelassen hat, was von mir als Früherzieherin angeboten wurde.</p>
77	<p>I: Was genau meinst du mit diesen Basiselementen?</p>

78	<p>B3: Ich unterscheide oftmals vor allem zwischen dem Therapeutenkurs und dem Grundkurs. Beim Einen lernt man den Umgang mit Videos und beim anderen die Basiselemente wie: Warten und Folgen usw. Ich beginne meistens einfach mit den Basiselementen, bei dem die Eltern einfach mal zuschauen können und wenn ich das Gefühl habe, dass es Videos braucht, dann mache ich das noch. Also auf das Kind warten und am Kind folgen. Zum Teil auch das Kind imitieren. Wenn es ein Junges Kind ist oder tief in der Entwicklung. Beispielsweise auch Laute imitiern. Und so mit dem Kind in Kontakt treten. Meine Aufmerksamkeit ist immer dort, wo das Kind ist. Und wenn das Kind an einem anderen Ort ist als ich das möchte, dann unterbreche ich meine Tätigkeit und gehe zu dem was das Kind macht. Ich kommentiere alles (Worte geben/ Benennen). Je nach Entwicklungsstufe des Kindes benenne ich komplexer. Ich variiere dann auch in der Tätigkeiten des Kindes. Wenn das Kind immer das gleiche Geräusch macht dann ändere ich die Tonlage oder wenn das Kind immer irgendwo draufschlägt, dann wechsele ich beispielsweise den Rhythmus oder die Position des Draufschlagens.</p>
79	<p>I: Bezüglich der momentanen Situation mit den grossen Veränderungen. Wenn du dich in die Mutter reinversetzt. Was denkst du, was würde sie brauchen, damit du ihr momentanes Kompetenzzempfinden mit einer 10 einschätzen könntest, trotz der widrigen Umstände?</p>
80	<p>B3: Man muss ja trennen, wie kompetent sie sich fühlt und wie schwierig die Situation ist. Ich glaube ich habe diese beiden Dinge etwas vermischt. Die Zahl kam mehr aus der schwierigen Situation heraus. Wenn ich sie beobachte, ist sie sehr ruhig, dies war sie aber am Anfang auch schon. Viele Dinge habe ich zu Beginn ja noch gar nicht gewusst, die aber durchaus belastend für die Eltern waren, die Mutter dies aber nicht so gezeigt hat. Beispielsweise die Schlafsituation.</p>
81	<p>I: Es ginge wirklich um die individuelle Wahrnehmung von der Kompetenz.</p>
82	<p>B3: Wie sie sich selbst wahrnimmt?</p>
83	<p>I: Genau. die Umstände sind schwierig. Aber mich würde interessieren, was die Mutter bräuchte, um mit diesen Umständen gelassen umgehen zu können.</p>
84	<p>B3: Vielleicht noch mehr vom Wissen, dass sie trotz schwieriger Umstände etwas Positives bewirken kann. Sie würde sich stabil fühlen und wäre hoffnungsvoller, darauf, dass alles gut kommt. Ich glaube diese autismspezifische Klasse, in die das Kind jetzt dann gehen wird, haben sich sehr offen gezeigt. Sie haben der Mutter versichert, dass wenn das Kind sich nicht von Anfang an trennen kann, die Mutter mitgehen darf. Der Rahmen ist nicht so verschlossen dort. Dies hilft ihr sehr, zu wissen, dass ihr Kind nicht leiden wird oder das sie dann einfach nicht weiss, wie es dem Kind genau geht im Kindergarten. Das dieser neue Schritt und Übergang fliegend und sehr entgegenkommend sein wird.</p>
85	<p>I: Nun würde ich noch in den letzten Themenbereich übergehen. Zuerst stelle ich Fragen zur allgemeinen Durchführung von der Marte Meo Methode bezogen auf die Videos und Reviews. Und danach auch noch einige spezifische Fragen zum Kompetenzzuwachs. Was die Marte Meo Methode genau ist, muss ich dir ja nicht erklären, da du die Expertin</p>

	bist und nicht ich (beide lachen). Wie hast du der Mutter diese Methode, die videogestützte Methode, schmackhaft gemacht für die weitere Arbeit. Was hast du da der Mutter dazu weitergeben?
86	B3: Es gab einen Art Vorlauf in meiner Arbeit, in dem es darum ging, wie man mit der eigenen Aufmerksamkeit immer dort ist, wo das Kind gerade spielt und dort Worte geben kann. Ich habe das so gemacht in der Früherziehungsstunde und die Mutter war da immer dabei und hat das alles mitbekommen und konnte auch vieles für sich selbst davon übernehmen. Ich finde dies sehr wertvoll in der Arbeit. Denn auch mich entstresst das oftmals. Im Sinne von, jetzt sind wir dort, wo das Kind ist, auch wenn das Kind jetzt noch nicht dort ist, wo wir das Kind gerne hätten. Ich habe dann schon auch viel gesagt, dass es nicht darum geht, wie sie jetzt mit dem Kind spielen. Das habe ich viel in Videos in meinem Kurs beobachtet, dass Eltern dann unter Druck versuchen mit dem Kind zu spielen. Und eigentlich spielen nur die Eltern selbst und zwingen das Kind mitzumachen. Mir geht es nicht darum, dass die Eltern mitspielen, sondern, dass die Mutter das Kind dabei unterstützt, selbstständig zu spielen. Und wenn wir dann das Video im Nachhinein anschauen, können wir vielleicht dann noch mehr interessante Aspekte beobachten und herausfinden.
87	I: Du hast gesagt, Situationen, in denen Fragen auftauchen könnte man filmen. Also sehr alltagspraktisch, habe ich das richtig verstanden?
88	B3: Es ging schon nur ums Freispiel. Wir haben aber auch geführte Situationen gefilmt und dort habe ich der Mutter gesagt, dass es ganz unterschiedliche Dinge sind. Es gibt zwei Aspekte in der Marte Meo Theorie. Man will etwas vom Kind oder das Freispiel, in dem man das Kind bestimmen lassen kann. In meinen Augen gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Bereichen. Wenn man dort, wo das Kind frei ist, innerhalb eines gewissen Rahmens, das Kind führen lässt und in den anderen Situationen, führt die Mutter, und sagt, was sie möchte. Und wenn dem Kind seine Situationen zugesteht, dann gibt es meistens auch mehr Goodwill vom Kind gegenüber den geführten Situationen. So habe ich den Ansatz teilweise auch noch angepriesen. Der Fokus liegt jetzt in meiner Arbeit dann schon meistens auf den freien Situationen.
89	I: Du hast vorhin angesprochen, dass du die Eltern oftmals dann selbstständig Dinge ausprobieren lässt und so ihr Selbstwirksamkeitsempfinden zu steigern. Mich würde es aber trotzdem interessieren, ob du sie mal gefragt hast, wie sie sich bei den Videos so fühlt und ob sie sich bereits daran gewöhnen konnte?
90	B3: Das habe ich nie gefragt. Das kannst du dann im Interview noch Fragen (lacht). Ich denke, weil ich weiss, dass es manchmal unangenehm ist, plappere ich einfach los und lasse den Eltern schon tendenziell zu wenig Platz für eigene Reaktionen. Da könnte ich mich bestimmt noch verbessern. Ich wiederhole die Dinge schon ab und zu und spule die Videos zurück, um zu schauen, ob was nun zusammengehört und was die Ursachen für gewisse Verhaltensweisen sind. Aber dann aus meiner persönlichen Unsicherheit raus, lasse ich den Eltern dann schon eher zu wenig Raum. Ich hatte auch schon positive Rückmeldungen bei einer anderen Familie, wo die Bindungsthematik viel mehr im Raum

	<p>stand als jetzt bei dieser Familie. Dort war das Problem, dass die Mutter das Kind fast nicht wahrgenommen hat, weil die Bindung so belastet war durch die hohen Ansprüche und den Betreuungsbedarf des Kindes. Durch die Sequenzen alleine mit dem Kind, konnte die Mutter lernen, schöne Momente mit dem Kind zu haben und das Positive mit dem Kind wieder zu sehen und auch wieder körperliche Nähe zuzulassen.</p>
91	<p>I: Was denkst du, was erlebt die Mutter als besonders gewinnbringend bezüglich der Marte Meo Methode. Hier kannst du Basiselemente wie auch die videogestützte Arbeit einbringen.</p>
92	<p>B3: Ich denke diese Grunprinzipien der Methode. Das diese den Eltern wirklich auch einleuchten. Mit den Aspekten, dort sein wo das Kind steht, dort ansetzen und dann auch überleiten können in andere Aspekte. (...) Ich glaube sie konnte es gut für sich ausarbeiten und das Wichtige für sich selbst übernehmen. Die Mutter bedankt sich auch immer, nach den Reviews. Weil sie sich freut, dass sie solche Dinge beobachten kann, die sie sonst nicht erkennen würde.</p>
93	<p>I: Gibt es auch Dinge, die sie eher schwierig findet?</p>
94	<p>B3: Ich kann mir vorstellen, dass das Filmen eher unangenehm sein kann. Ich bin gerade noch gedanklich geprägt, da eine Logopädin bereits eine Arbeit zur Marte Meo Methode geschrieben hat. Und diese hat rausgefunden, dass vor allem der Teil, bei dem die Eltern einfach zuschauen können und nicht in Fokus stehen für die Eltern äusserst gewinnbringend sein kann. Ich glaube ein anderer Ansatz ist ja, dass die Eltern dann aber das Gefühl haben, dass alles nur bei der Fachperson klappt und bei den Eltern dann nicht. Das sehe ich aber nicht so. Ich habe auch Eltern, die irgendwo an einem anderen Ort am Computer sitzen, ich sehe aber, wie sie immer wieder rüberschaut und ganz aufmerksam dabei sind. Ich denke für die Eltern ist dies sehr wichtig, nicht im Fokus von gut oder schlecht zu sein und einfach Dinge mitzunehmen, die für sie wichtig sind. Ich denke dies ist für den Erfolg von Marte Meo auch sehr wichtig. Wenn die Eltern nicht im Fokus stehen, können sie zuschauen und dann mehr übernehmen. Wenn die Eltern aber im Fokus stehen sind sie mehr unter Druck oder gehen sogar vorher noch im Internet nachlesen, wie sie sich beim Marte Meo verhalten müssen. Es setzt Eltern zusätzlich unter Stress. Ich biete die Videos aber immer an, wenn ich das Gefühl habe, etwas muss dringend ins Bewusstsein der Mutter eingeschärft werden, dazu dienen die Videos natürlich sehr gut. Ich habe einfach ein Gefühl bei den Familien, ob ich Videos machen will oder nicht. Manchmal ist das ein Gefühl aus Interesse oder an einem Punkt, an dem ich das Gefühl habe, nicht mehr weiterzukommen. Weil die Eltern vielleicht meinen Worten nicht mehr so viel folgen und aufnehmen können. Wenn wir dann Videos machen, ist die Mutter wieder dabei und nimmt auf. Bei der Familie, die du auch interviewen willst, war ich neugierig, was rauskommt. Oftmals ist es auch ein Aha-Erlebnis für mich selbst, da ich auch nie genau weiss, was rauskommt. Wie beispielsweise das verzögerte Nachahmen der Worte der Mutter.</p>

95	I: Ja ich bin gespannt, was dann bei der Auswertung so rauskommt. Es gibt bestimmt viele verschiedene Ansätze. Ich muss schnell schauen, was ich noch gerne fragen möchte. Mich würden noch die Elemente des entwicklungsfördernden Dialoges interessieren. Wahrnehmen, Bestätigen, Benennen, sich abwechseln, Lenken und Leiten. Kannst du diese Elemente jetzt mehr bei der Mutter beobachten als vor deiner Arbeit?
96	B3: Doch, ich denke, sie sind mehr vorhanden. (...) Die Früherziehungssituation ist oftmals auch so, dass sie mir den Raum gibt und mich in dem unterstützt, was ich geplant habe. Das verfälscht vielleicht auch ein wenig das Bild. Kannst du die Frage noch einmal wiederholen?
97	I: Kannst du mehr Elemente beobachten.
98	B3: Ah vom Benennen, warten, folgen (...) Ich glaube die Mutter hat diese Konzepte sehr gut verstanden und hat auch gelernt, ihrem Kind etwas zuzutrauen und positiv anzuleiten, dass er neue Dinge selbstständig erreichen kann. Und auch zu warten und zu schauen, was vom Kind aus kommt. Und dass man positiv in neue herausfordernde Situationen reingehen kann und es nicht schlimm ist, wenn das Kind noch etwas anderes möchte als die Mutter. Und das dem Kind etwas zumuten hat die Entwicklung in meinen Augen auch beschleunigt, dass sie das Kind jetzt anders wahrnimmt als zuvor, als ein älteres Kind und ihn so auch zu mehr Dingen ermutigt.
99	I: Durch das Video sind ihr auch neue Dinge aufgefallen bezüglich der verzögerten Reaktion. Hat dies auch dazu beigetragen zu erkennen, dass das Kind mehr kann, als sie ursprünglich angenommen hat? Du hast vorher davon gesprochen, dass sie ihm auch mehr zumutet und ihn so besser in die nächste Entwicklungsstufe begleiten kann.
100	B3: Das erlebe ich schon so. Die Kommunikation ist jetzt auch auf einem anderen Level. Sie ist jetzt auch sprachlicher geworden. Einerseits ist sie auch / Das hat sie auch gesagt, dass sie mehr Körpersprache gebraucht und dies auch merkt. Auf der anderen Seite geht verbalsprachlich auch mehr. Das ist auch ein Prozess, der durch das Filmen in Gang getreten ist. Dort hat es doch ein neues Wort gesagt, und dann zurückspulen und das neue Wort wieder hören. Manchmal bin ich mir am Anfang auch etwas unsicher, ob es wirklich dieses Wort ist. Wenn aber die Mutter dann glaubt, dass er dieses Wort wirklich sagt, dann kann es wirklich auf der Kindesebene auch mehr bedeuten.
101	I: Was hat die Mutter den konkret an ihrer Kommunikation verändert? Reagiert sie mehr, hat sie ein erhöhte Responisivität oder mehr Verständlichkeit?
102	B3: Zu Beginn hatte sie sehr ein kindliches Bild auf ihr Kind. Das kleinste Kind, das Nesthäckchen, das Baby. Das Kind, dass dann auch noch eine spezielle Entwicklung durchgemacht hat. Sie wollte das Kind schützen und halten, wie bei einem Säugling. Sie hat nun gelernt, mehr Distanz zu nehmen und den Körper auch einzusetzen, um zu erfragen, was das Kind gerne möchte. Zu Beginn hatte sie mehr das Gefühl, zu wissen, was das Kind gerne möchte. Sie hat dann oftmals einfach gehandelt, im Vertrauen darauf, zu Wissen was das Kind will, ohne wirklich das Kind zu fragen, was es möchte. Sie hat ihre Körpersprache verfeinert und auch mehr Raum gelassen, für die Äusserungen

	<p>des Kindes. Auf der anderen Seite ist das Thema auch immer noch aktuell vom, das Kind will, dann kann man auch nicht weiterfahren. Hier haben sich aber auch viele Dinge verändert, wo sie sich auch mehr zutraut, positiv anzuleiten und auch mal gegen den Willen des Kindes zu handeln. Jetzt erinnere ich mich gerade an eine Situation von letzter Woche. Das Kind hatte nur Windeln an. Die Mutter meinte, ob er so in den Windeln bleiben könne oder ob er sich anziehen müsse? Ich sagte, Ein T-shirt anziehen solle er doch, denn wenn man Besuch bekommt, macht man das auch. Die Mutter hat das T-shirt dem Kind dann angezogen und das Kind hat es akzeptiert. Das ist immer noch ein Thema, dass wir am bearbeiten sind, dass sie mehr vom Kind verlangen darf und erkennen kann, wann sie Leiten und wann sie Folgen muss.</p>
103	I: So positiv leiten meinst du?
104	B3: Ja genau. Aber hier ist vielleicht auch das Thema Erschöpfung trotzdem sichtbar und die Nummer 5 stimmt vom Beginn stimmt trotzdem.
105	I: Jetzt habe ich noch eine allerletzte und allgemeine Frage auf deine gesamte Marte Meo Arbeit mit allen Familien bezogen. Welche Kernelemente würdest du als essenziell betrachten, welche in der Marte Meo Methode stark verstärkt werden, und die dazu führen, dass sich die Eltern als kompetent wahrnehmen können?
106	B3: Ich bin so auf das Kind fokussiert merke ich. Ich schaue immer nur, wo es beim Kind weitergeht.
107	I: Ist aber ja auch ein wichtiger Ansatz.
108	B3: Das Warten können und den Interessen des Kindes folgen können. Im Wissen darum, dass man mehr vom Kind erwarten kann in geführten Situationen, wenn man ihm auch mehr Raum lässt in den freien Situationen. Ich würde dies in zweiter Linie so verknüpfen. Es geht ja nicht darum, zum Ziel zu haben, dass das Kind alles macht, was die Eltern wollen. Es geht mir gar nicht um das. Ich finde es total wertvoll, wie die Mutter mit dem Kind arbeitet. Diesen kreativen Raum offenzuhalten und akzeptieren zu können, dass das Kind bei sich sein darf. Und dann auch die geteilte Freude des Kindes zu sehen, wenn die Mutter auf sein Spielinteresse und sein Niveau runterkommt. Das ist eine doppelte Freude. Das durchbricht in meinen Augen dann auch dieses autistische in sich gekehrt sein. Das finde ich wahnsinnig schön punkto Autismus. Ein riesengrosser Gewinn, und eine Beobachtung, die ich in keiner anderen Therapieart gesehen habe. Wie das emotionale so aufgehen kann. Dies ist ja bei Kindern mit Autismus sehr schwierig, dass das Emotionale dann viel auf der Strecke bleibt. Dass das empathielose einfach so schwierig ist für den Bindungsaufbau und hier kann man glaube ich auch Empathie aufbauen. Im ganzen Tiefen und Jungen und auch bei Kindern wie auch Eltern verankern.
109	I: Hast du dazu ein Beispiel. Das würde mich noch interessieren.
110	B3: Ich habe Situationen bei diesem Kind aber auch bei anderen Kindern in den Videos. Wo man sieht, wie das Kind Freude zeigt, dass jemand an seinem Spiel oder seinen Interessen teilnimmt. Wo ich beobachte, dass man dann auch mehr in das kindliche

	<p>Spiel eingreifen oder mitspielen darf, wenn man dem Kind zeigt, dass man Interesse hat an seiner Welt. Wenn man dem Kind zeigt, dass man in seinem Sinn handeln will. Ich hatte einige Kinder, die verweigerten das Spiel mit mir. Wenn ich dann auf ihre Ebene runtergekommen bin, haben sie mich teilweise in ihr Spiel reingelassen. Wenn ich beispielsweise noch etwas mehr angeboten habe und verständlich gemacht habe, dass ich nur mitspiele, wenn es dem Kind auch wirklich passt. Das man in den freien Situationen, wirklich mit dem Kind spielen kann, wenn es dies möchte. Dies hat so viel mit dem Grundverständnis der Marte Meo Haltungen im Sinne von Folgen zu tun. Wenn eine Mutter dann in freien Situationen mit Leiten kommt, wird sie weniger erreichen.</p>
111	<p>I: Also an der Lebenswelt des Kindes teilnehmen.</p>
112	<p>B3: Dort wo du bist, von dort gehen wir aus und von nirgendwo anders. Und man kommt erstaunlich weit so. Man hat mehr Möglichkeiten als man denkt. Pyhsisch aber auch mental und emotional.</p>
113	<p>I: Dann wären wir am Ende vom Interview. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und möchte zum Schluss den Ball noch einmal dir zuspieren. Vielleicht habe ich etwas vergessen, oder du hast noch eine Ergänzung?</p>
114	<p>B3: Nein, ich habe alles gesagt.</p>
115	<p>I: Gut dann schalte ich das Aufnahmegerät jetzt aus. Vielen lieben Dank.</p>

A.15. Zusammenfassung Interview 3

Persönliche Angaben

Erstberuf	Heilpädagogin in der Integration und in Sonderschulen, Früherziehung seit 2016
Ausbildung Marte Meo Grundkurs und Therapeutenkurs	Abschluss 2018
Weitere Aus- und Weiterbildungen	Kindspezifische Feldenkreisausbildung,
Begleitung der interviewten Familie	Seit 2 Jahren
Anzahl Reviews	4 Reviews

Skalierungsfragen

Wie oft sehen Sie durch die Arbeit mit Marte-Meo positive Veränderungen in der Eltern-Kind-Beziehung? Bitte schätzen Sie nun auf einer Skala von 1-10 Ihre Erfahrungen ein. (1= Ich sehe kaum positive Veränderung in der Eltern-Kind-Beziehung / 10= ich sehe immer positive Veränderung in der Eltern-Kind-Beziehung)	9
Wie praktisch umsetzbar ist die Marte-Meo-Methode allgemein in der Arbeit mit Familien und Kindern im Autismus-Spektrum? (1 = unpraktisch/ 10 = sehr praktisch)	6
Führt die Marte-Meo-Methode Ihrer Ansicht nach allgemein zu einer Steigerung des elterlichen Kompetenzerlebens? (1= überfordernd/ 10 = kompetenzsteigernd)	8
Aus Ihrer subjektiven Sicht, was denken Sie: Fühlen sich die Eltern von Familie XY im Umgang mit Ihrem Kind kompetent? (1 = nicht kompetent/ 10 = sehr kompetent)	5-6 (phasenweise)

Zusammenfassung des Interviews

Bindungsaufbau zu einem Kind mit ASS
Elterliches Verständnis für bindungsrelevante Signale (Nähe Bedürfnis, Hunger, Trost, Unwohlsein)
<ul style="list-style-type: none"> • Kann Mutter gut einschätzen • Kind hat einzelne Worte der Verbalsprache
Nähesuchendes oder näheverweigerndes Verhalten des Kindes
<ul style="list-style-type: none"> • Kind lässt sich mit Körperkontakt trösten.

Reaktion des Kindes in Trennungssituationen
<ul style="list-style-type: none"> • Geht der Mutter nach. Verweigert Situationen ohne die Mutter. • Kommunikation mit Piktos: was kommt wann. Teilweise steigt das Kind darauf ein.
Erschwerte oder erleichterte Interaktion / Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Kind
<ul style="list-style-type: none"> • Mutter geht gut auf die Bedürfnisse des Kindes ein. Teilweise könnte es hilfreich sein, wenn Mutter nicht immer sofort auf das Kind anspringt. • Stress als negativ bedingender Faktor • Marte Meo hilft der Mutter: Dinge zu erkennen, die vorher nicht erkennbar waren (neue Worte, die das Kind lernt und man im Video erkennt). «Hier konnte das Video und meine Aussage helfen, die Kommunikation zu verbessern, denn die Mutter hätte diese Beobachtung ohne diese beiden Elemente wohl erst später gemacht.» (B3, Pos. 50) • Kind ist im Spiel vertieft: hört nicht auf Mutter → Erklärung für die Mutter, wieso das Kind in diesem Moment nicht zuhört, es aber nicht beabsichtigt negativ ist.
Vermittlung von autismspezifischem Wissen in Bezug auf den Bindungsaufbau durch die therapeutische Person
<ul style="list-style-type: none"> • Vermittlung von klarem Anfang und Schluss → Strukturierungen und Bilder • Vorhersagbarkeit in der Kommunikation schaffen • Techniken im Umgang mit dem Kind • Schwierigkeiten mit Übergängen → Kind zeigt bspw Verweigerung, obwohl es die Aktivität gerne machen würde (im Schnee spielen). Der Übergang (den Schneeanzug anziehen) ist jedoch für das Kind schwierig. → Eltern klare Führung übernehmen, damit Kind diesen Entwicklungsschritt meistern kann.
Selbstwirksamkeitserleben bei Eltern
Erfolgslebnisse haben.
<ul style="list-style-type: none"> • Mutter erzählt mit Stolz • Trotzdem viel Verunsicherung → Durch Videos kann diese aufgehoben werden → «Ich glaube die Videos helfen ihr dabei, Erfolge immer wieder anzuschauen, und so ihre persönlichen Fortschritte quasi Schwarz auf Weiss betrachten zu können.» (B3, Pos. 56) → gesteigerter Selbstwert • Videos helfen der Mutter zu erkennen → dass sie sich Erfolge nicht einfach einbildet, sondern dass wirklich da sind und die anderen diese auch sehen • Erfolge beruhen wirklich auf ihrer Arbeit und nicht nur auf dem natürlichen Verlauf der Dinge.
Stellvertretende Erfahrungen machen
<ul style="list-style-type: none"> • Nicht immer nur mit Videos von der Mutter arbeiten. Oftmals darf die Mutter auch einfach beobachten, was die HFE mit dem Kind so macht. → Ermutigung durch Beobachtung und danach eigenes aktives selbstverantwortliches Handeln • Winterkleidung gemeinsam anziehen: dann ging es. → gemeinsame Erfolgslebnisse in der Bewältigung von schwierigen Aufgaben. → Mutter Mut machen, da sie sich vieles alleine nicht getraut • Grundelemente einbauen durch Eltern in beobachtender Rolle → positive Führung etc. → Kind und Eltern so helfen, die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen • Positive Erfahrungen, da es oftmals zu Alltagserleichterungen führt • Ermutigung und gemeinsames bewältigtes Erlebnis führten zu Mut → neue Dinge ausprobieren und neue Ideen zu haben. → eigene Strategien entwickeln • Durch stellvertretende Erfahrungen hat Mutter gelernt → zwischen Folgen und Leiten zu unterscheiden

Vorhandene Positive Ressourcen oder Eigenschaften in der Eltern- Kind-Interaktion
<ul style="list-style-type: none"> • Feinfühligkeit gegenüber dem Kind → verzögerte Reaktion des Kindes darauf wird in Videos erkennbar • Gemeinsame positiv bewältigte Erfahrungen annehmen und daraus lernen → Eigenverantwortung übernehmen • Akzeptanz der Diagnose • Entwicklungsspezifisches Wissen durch ältere Kinder, viel Erfahrung in der Kindererziehung
Einschätzung der eigenen physiologischen und gefühlsbedingten Zustände
<ul style="list-style-type: none"> • Kann eigene Bedürfnisse gut einschätzen und darüber sprechen. Hat aber Tendenz sich für die Kinder zurückzunehmen.
Elterlicher Kompetenzzuwachs
<ul style="list-style-type: none"> • Hat sich reduziert • Mutter hat viele Strategien erlernt, wie sie mit dem Kind umgehen kann (klare Anweisungen zuerst das dann das etc.) → Alltag wurde dadurch erleichtert. • Zutrauen der Mutter in kindliche Fähigkeiten / Rückmeldungen geben → Etwas läuft nicht so wie das Kind das will, Mutter zeigt sich erstaunt (Kugel kugelt einen anderen Weg als vorhin und lacht auch wenn das Kind dabei weint) → Kind lernt, ich kann auch bei Situationen die einen unvorhergesehenen Verlauf nehmen lachen und mich freuen → Nächste Entwicklungsstufe wurde erreicht
Faktoren, die einen Kompetenzzuwachs sichtbar machen
<ul style="list-style-type: none"> • Mehr Gelassenheit und Ruhe, weniger das Gefühl von Überforderung • Eigene Strategien können entwickelt werden • Positive Rückmeldungen von Bewältigungen im Alltag
Faktoren, die einen noch fehlenden Kompetenzzuwachs begünstigen würden
<ul style="list-style-type: none"> • Wissen: Die Umstände sind schwierig, ich kann aber dennoch etwas Positives bewirken/ hoffnungsvoll sein/ sich selbst stabil fühlen / zuversichtlich sein → Gefühle die die Mutter noch mehr ausbauen könnte → Gefühl der eigenen Selbstwirksamkeit
Marte Meo als bindungsstärkende und kompetenzstärkende Methode
Einführung der Methode
<ul style="list-style-type: none"> •
Gründe für die Arbeit mit dieser Methode
<ul style="list-style-type: none"> • Stress wegnehmen: lernen mit der Aufmerksamkeit dorthin zu gehen, wo das Kind gerade ist. Das zu spielen, was das Kind gerade spielt. Die Mutter muss dann nichts performen, sondern darf einfach ihrem Kind im freien Spiel folgen. → Mutter kann so Kind unterstützen in ein selbstständiges Spiel zu kommen. • Lernen: es gibt geführte und freie Situationen → «Wenn man dort, wo das Kind frei ist, innerhalb eines gewissen Rahmens, das Kind führen lässt und in den anderen Situationen, führt die Mutter, und sagt, was sie möchte. Und wenn dem Kind seine Situationen zugesteht, dann gibt es meistens auch mehr Goodwill vom Kind gegenüber den geführten Situationen». (B3, Pos. 88) • Neugierde, was rauskommen wird • Wenn die Beratung auf mündlicher Ebene nicht mehr vorwärts geht, dann helfen Videos.
Gegenstand und Situationsbeschreibung der Videoaufnahmen

<ul style="list-style-type: none"> • Freispielsituationen
<p>Empfinden der Eltern beim Filmen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wurde nie mit den Eltern besprochen. • HFE kann sich vorstellen, dass es für die Mutter eher unangenehm ist.
<p>Gewinnbringende / erschwerende Faktoren dieser Methode aus Sicht der Eltern</p>
<p><u>Gewinnbringend:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Videobasiertes Arbeiten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Trotzdem viel Verunsicherung → Durch Videos kann diese aufgehoben werden → «Ich glaube die Videos helfen ihr dabei, Erfolge immer wieder anzuschauen, und so ihre persönlichen Fortschritte quasi Schwarz auf Weiss betrachten zu können.» (B3, Pos. 56) → gesteigerter Selbstwert ○ Videos helfen der Mutter zu erkennen → das sie sich Erfolge nicht einfach einbildet, sondern dass wirklich da sind und die anderen diese auch sehen • Zutrauen der Mutter in kindliche Fähigkeiten / Rückmeldungen geben → Etwas läuft nicht so wie das Kind das will, Mutter zeigt sich erstaunt (Kugel kugelt einen anderen Weg als vorhin und lacht auch wenn das Kind dabei weint) → Kind lernt, ich kann auch bei Situationen die einen unvorhergesehenen Verlauf nehmen lachen und mich freuen → Nächste Entwicklungsstufe wurde erreicht • Verständnis für Basiselemente der Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> ○ Therapeutenkurs (Umgang mit Videos) vs. Grundkurs (Basiselemente) → Meistens arbeitet B3 zuerst nur mit den Basiselementen und die Eltern können zuschauen (Aufmerksamkeit des Kindes erhalten, Folgen, Warten, Imitieren, Aufmerksamkeit ist immer dort wo das Kind ist, alles kommentieren, Benennen) • Beratung führt noch weiter: wenn die «mündliche» Beratung teilweise nicht vorwärts geht, können Videos sehr hilfreich sein. Können die Aufnahmefähigkeit der Eltern verbessern. • Rückspulen in den Videos <p><u>Erschwerende Faktoren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Videos können bei den Eltern Druck auslösen. HFE arbeitet oftmals ohne Videos im Sinne von Erfahrungen an der Stellvertretung, damit Eltern eine Beobachterrolle einnehmen können und das, was für sie als sinnvoll erscheint, für sich selbst umsetzen können.
<p>Erkenntnisgewinn der Eltern durch die Arbeit mit Marte Meo</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Abwartende Haltung (nicht alles muss von Eltern arrangiert und geführt werden) • Kind besser verstehen können und ihm so näher kommen. • Bild vom Kind → Kein Säugling, sondern ein Kind, dem man etwas zutrauen kann (das viele Dinge schon kann, die die Mutter nur durch die Videos erkannt hat). • Raum für die Äusserungen des Kindes → nicht Kind bevormunden und für Kind entscheiden, sondern Kind fragen und Reaktion abwarten • Positiv Anleiten → Nicht alles durchgehen lassen, Auch mal gegen den Willen des Kindes handeln
<p>Beobachtung von Elementen des «entwicklungsfördernden Dialoges»</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Konzepte wurden von der Mutter gut verstanden. • Mutter hat gelernt: Zutrauen in die Fähigkeiten des Kindes sind wichtig → Kann Entwicklung beschleunigen • Gegensätzliche Meinungen (Kind und Mutter) sind nicht schlimm • Positives Anleiten als Methode wurde erlernt. • Abwarten und Folgen als Methode • Mehr Körpersprache bei der Mutter.

Kernelemente der Marte Meo Methode für elterlichen Kompetenzgewinn
<ul style="list-style-type: none">• Durch die Videos das Kind besser verstehen (wo steht das Kind wirklich, was sind die nächsten Schritte, wie reagiert das Kind wirklich auf mein Verhalten, welche Reaktionen zeigt es).• Warten können• Die Interessen des Kindes erkennen können und folgen können → Auf das Niveau des Kindes kommen → Kind bricht aus seiner Welt aus → Emotionales ist möglich → Kind zeigt sichtlich Freude, wenn jmd an seinem Spiel teilnimmt• Das Kind richtig einschätzen können und genügend von ihm verlangen können, um es zu fordern aber nicht zu überfordern.• Grundverständnis von Folgen → wenn ich in freien Situationen wirklich dem Kind folge, lässt es mich auch eher in seine Welt und in sein Spiel rein.
Abschluss
Was die HFE noch erwähnen möchte
<ul style="list-style-type: none">• Nichts

A.16. Transkript Interview 4

Absn.	Interview 4
1	I: Die ersten drei Fragen behandeln allgemeine Aspekte. Wie lange begleitet Frau XY euch schon als Familie
2	B4: Jetzt sind es 2 Jahre seit sie zu uns kommt.
3	I: Und was waren die Anmeldegründe?
4	B4: Das ging über den Kinderarzt. Weil unser Kind hat nach 2 Jahren einen Entwicklungsrückschritt gemacht mit schwierigen Verhaltensweisen und die Sprache war auch nicht mehr da. Und dann hat der Kinderarzt empfohlen, die Früherziehung miteinzubeziehen und eine Anmeldung machen. Das ist dann so, zum Glück, gestartet.
5	I: Haben Sie lange auf eine Früherziherin gewartet?
6	B4: Nein das ging relativ schnell.
7	I: Ah super. Und wissen Sie noch ungefähr, ab welchem Zeitpunkt Sie dann gemeinsam mit den Videos gearbeitet habt? War das bereits zu Beginn der Zusammenarbeit oder eher später?
8	B4: Das war nach ca. 6 Monaten der gemeinsamen Zusammenarbeit. Danach haben wir das erste Video gemacht. Ja so ein bisschen nach dem ersten Kennenlernen.
9	I: Das braucht ja auch Zeit genau. Gut. Das wären schon die Anfangsfragen gewesen.
10	B4: Mhm.
11	I: Jetzt hätte ich noch vier sogenannte Skalierungsfragen. Hier können Sie einfach eine Zahl nennen. Falls Ihnen Dinge noch ganz wichtig sind, dürfen Sie jederzeit noch kommentieren. Müssen Sie aber nicht. Die erste Frage wäre als Rückblende in die Anfangszeit der Zusammenarbeit gedacht. Ist es Ihnen damals einfach gefallen die Signale Ihres Kindes zu interpretieren. 10 war es war sehr einfach und Nummer 1 wäre es wäre sehr schwierig gewesen.
12	B4: Ich würde schon sagen eine 1. So gerade am Anfang war es sehr schwierig, weil ja auch die Sprache gefehlt hat.
13	I: Super vielen Dank. die zweite Frage wäre, ob Sie die Marte Meo methode praktisch finden. Oder finden Sie die Marte Meo eher kompliziert und zeitaufwendig. Eine 1 wäre unpraktisch und eine 10 wäre, dass Sie die Methode mega praktisch finden.
14	B4: Ich würde sagen eine 9 (lacht).
15	I: Dann sind wir immer froh, für so tolle Rückmeldungen (lachen beide). Die dritte Frage wäre bezogen auf den Verlauf der Therapie oder den heutigen Stand. Haben Sie das Gefühl die Methode hat Ihnen geholfen, Ihr Kind besser zu verstehen und die Signale besser interpretieren zu können? Eine 1 wäre nicht gross. Die

	Fortschritte sind da aber mehr auf andere Prozesse zurückzuführen und eine 10 wäre ich kann ihn vor allem durch diese Arbeit besser verstehen.
16	B4: (...) Ich muss gerade studieren, was ich sagen soll. Es war sicher super, ich weiss nur nicht, ob ich nun wirklich 10 sagen soll, da ja der Fortschritt nicht nur mit dieser Methode erzielt wurde. Ich gebe deshalb eine 9.
17	I: Und jetzt allgemein formuliert auch mit all den Fortschritten und anderen Faktoren, die die Fortschritte begünstigt haben. Wenn Sie jetzt eine Momentaufnahme machen würden. Fällt es Ihnen jetzt einfach Ihr Kind zu verstehen als im Vergleich zu früher. Kann es sich besser mitteilen. Können Sie Ihr Kind besser verstehen? 1 wäre immer noch ähnlich wie früher und eine 10 würde bedeuten, dass die Situation deutlich besser ist als früher.
18	B4: Ich sage eine 7. Es macht viel Fortschritte. Es ist aber auch noch viel Potential da. Und für das was er alles geschafft hat, macht mich das Stolz.
19	I: Vielen Dank. Dann hätten wir diesen zweiten Teil auch schon gemacht und jetzt würden wir zu den offenen Fragen kommen. Diese habe ich in mehre Teile aufgeteilt. In meiner Arbeit behandle ich drei theoretische Aspekte. Im ersten geht es um den Aufbau einer Bindung zum Kind. Im zweiten Teil geht es um das eigene Kompetenzerleben als Mutter oder als Vater. Und der dritte Punkt wäre dann die Arbeit mit der Methode. Also das Video machen und dieses auswerten. Meine erste Frage wäre, wenn Ihr Kind verunsichert ist oder traurig ist, wie reagiert das Kind?
20	B4: Es kommt drauf an wieso es so ist. Es gibt Situationen, in denen wird ihm alles zu viel. Dort wird es grob und beginnt aggressiv zu werden und wird grob. Oder manchmal beginnt mein Kind auch zu weinen. Es kommt wirklich auf die Situation an.
21	I: Und wie ist es dann so. Kommt es dann zu Ihnen und sucht Nähe oder sucht es eher die Ruhe. Einen Moment für sich alleine? Wie reagiert Ihr Kind dann?
22	B4: Wenn es sich wehgemacht hat, dann kommt es zu mir und will, dass man es sieht. Es geht ihm nicht gut und hat sich wehgemacht und will, dass man das als Eltern anerkennt. Wenn es Situationen sind mit anderen Kindern oder weil es etwas nicht bekommt, was es gerne möchte und so wütend wird, dann gibt es Situationen, da sucht es Distanz und wird aggressiv.
23	I: Je nach Situation verhält es sich wirklich anders.
24	B4: Ja genau.
25	I: Und wenn es sich von Ihnen trennen muss. Beispielsweise wenn die Früherziehung da ist und sie einmal in die Küche oder in den Keller gehen. Oder allgemein in Ablösungssituationen, wie reagiert ihr Kind da?
26	B4: Also bei der Früherzieherin geht das relativ gut. Sie kennt mein Kind auch gut. Aber sonst hat es im Allgemeinen grosse Mühe sich von mir zu trennen. Gerade auch mit der Logopädin brauchte es zu Beginn auch eine lange Zeitspanne,

	dann ging es und plötzlich hat es wieder mehr gebraucht. Das man reinkommt in den Raum und dortbleibt. Das Trennen ist für mein Kind eher schwierig.
27	I: Und auch dort, sagten Sie gerade, Dass sie mitreingehen in den Raum. Ich nehme an es nimmt Ihre Hand?
28	B4: Genau
29	I: oder bleibt bei Ihnen?
30	B4: Ja. Es macht sich bemerkbar, dass ich dabeisen muss. Ja.
31	I: Und was löst das bei Ihnen aus, wenn Ihr Kind Ihre Nähe sucht bei Trennung oder sogar aggressiv wird. Was löst das bei Ihnen aus. Können Sie damit gut umgehen oder war das früher schwieriger als heute?
32	B4: Gerade diese Trennungssituationen sind schon noch schwierig für mich. Gerade bei der Logopädin, da bin ich so dankbar gewesen, dass sie von Anfang gesagt hat, dass ich einfach reinkommen kann und wir schrittweise an der Ablösung arbeiten können. Dann war das okay und auch für mich einfacher zu wissen, dass ich Zeit habe und bin nicht unter Druck und muss mein Kind auch nicht unter Druck setzen. Aber jetzt mit dem Gedanken auch auf den Kindergarten, macht das schon Sorgen und belastet mich.
33	I: Ich nehme an, das besprechen Sie auch viel mit Frau XY von der Früherziehung?
34	B4: Aber rein vom Gefühl her, wie dies für mich so ist. Und das es wütend oder aggressiv wird. Es ist einfach so. Man lernt mit der Zeit auch einfach damit umzugehen. Und manchmal geht es besser und manchmal weniger gut. Reicht Ihnen das so aus oder soll ich noch weiter erzählen. Ich bin etwas verunsichert (lacht)
35	I: Ja das ist wunderbar.
36	B4: Sonst sagen Sie es.
37	I: Bestimmt, aber es gibt gar keine falschen Antworten.
38	B4: Wenn ich keinen Zeitdruck habe und so, dann geht es auch einfach besser. Wenn man zum Beispiel dann am Einkaufen ist oder im Stress, dann ist es schwierig.
39	I: Dann ist es bestimmt eher schwierig. Nehme ich an.
40	B4: Ja aber es ist so. Je ruhiger ich bleibe, desto besser gehen solche Situationen auch aus.
41	I: Aber sie haben ja auch noch ältere Kinder und sind sicher schon sehr erfahren.
42	B4: Genau, ja (lacht).
43	I: Gibt es Dinge an der Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Kind, die Sie als besonders bezeichnen würden im Gegensatz zur Kommunikation mit den älteren Geschwistern beispielsweise in demselben Alter? Also zeigt es besondere Kommunikationsformen oder Dinge, die Sie als besonders bezeichnen würden. (...) Vielleicht gibt es auch nichts. Das ist auch völlig in Ordnung.

44	B4: Es kommt mir gerade nichts in den Sinn, bei dem ich /. Es ist einfach ganz anders. Man kann es einfach nicht vergleichen. Es ist mehr von mir aus als Mutter, dass ich mich viel mehr darauf achte auf kleine Sachen wie Dinge, dass es mir plötzlich Dinge zeigt. Und das ist nicht selbstverständlich und war bei den älteren Geschwistern einfach selbstverständlich. Das es mir etwas zeigen möchte. Oder auch den Blickkontakt, der einfach nicht von Anfang an da war.
45	I: Es hat einfach Zeit gebraucht.
46	B4: Ja und man weiss es einfach auch viel mehr zu schätzen. Das ist es vielleicht so. eher als Mutter besonders.
47	I: Genau oder auch einfach eine ganz andere Ausgangslage. Und gibt es Situationen in denen es leichter fällt? Wann fällt es Ihnen leichter mit Ihrem Kind zu kommunizieren und wann ist es vielleicht auch eher schwieriger für Sie und für Ihn? Gibt es da unterschiedliche Situationen oder Ausgangslagen?
48	B4: Ja, das denke ich schon. Das ist schon ein wichtiger Faktor, dass es ruhig ist und dass es auch die Zeit bekommt, die es braucht und dass es sich mitteilen kann und ich warten kann. Da die Reaktion dann oftmals auch verzögert ist. Das ist bestimmt ein wichtiger Punkt.
49	I: Und was ist vielleicht eher ein Hindernis, um mit Ihrem Kind in eine Kommunikation zu kommen. Von beiden Seiten her. Haben Sie da Beispiele?
50	B4: Im Sinn, wenn ich die Vorstellung habe, dass etwas dann gleich so und so sein sollte. Eine Erwartung an mein Kind, wie es dann sein sollte. Wenn ich dann anders an die Situation rangehen könnte im Sinne von, wenn etwas gerade nicht geht, dann geht es halt dann einfach nicht. Und wir kommen dann schon auf Umwegen zu meinem Ziel, aber ich kann nicht von Anfang an mein Ziel "durchstieren". Sondern es ist hilfreich, wenn ich einfach zu ihm auf seine Ebene gehe und ihn dann dort abhole.
51	I: So ein Bisschen dieses Abwarten als neue Strategie und viel Geduld haben.
52	B4: Genau.
53	I: Das wäre der erste Bereich schon gewesen. Wir würden jetzt zum zweiten Bereich kommen und zu Ihrer eigenen Wahrnehmung. Ob Sie das Gefühl haben Sie haben viele Ideen und Möglichkeiten, um mit Ihrem Kind in Kontakt zu kommen oder ob dies eher schwierig ist. Wir sprechen hier von Selbstwirksamkeit. Dieser Begriff wird von uns verwendet in Beziehung dazu, wie kompetent sich jemand fühlt im Umgang mit dem Kind oder mit erschwerten Lebenssituationen also einfach allgemein ob man das Gefühl hat, man kann etwas verändern oder ist kompetent. Dies benenne ich jetzt so als Selbstwirksam. Und ich arbeite in der Theorie mit Aussagen von Bandura. Dieser hat die Selbstwirksamkeit definiert. Er benennt vier Faktoren, die eine Person haben muss, damit sie sich als selbstwirksam erleben kann in einer schwierigen Situation oder in einer speziellen oder besonderen Situation. Und ich lese jetzt diese vier Faktoren vor und stelle dann zu den einzelnen Faktoren noch Fragen. Das erste wäre Erfolgserlebnisse haben. Das

	zweite wäre stellvertretende Erfahrungen machen. Wenn Sie bei Ihrem Partner etwas sehen, was er kann, zu wissen, dass Sie dies auch können. Der dritte Punkt wäre, wenn man von anderen Personen hört, dass man etwas kann. Im Sinne von Komplimenten oder Ermutigungen. Das vierte wäre, dass man sich selbst gut wahrnehmen kann, die eigenen Stimmungen und Emotionen. Meine Frage beim ersten Punkt wäre, was war Ihr persönliches Highlight mit Ihrem Kind in der letzten Woche? Etwas, was Sie besonders erfreut hat?
54	B4: Das es neu Merci sagen kann (lacht). Das gehört dort auch rein oder?
55	I: Ja genau.
56	B4: Ja das ist so schön
57	I: Und das hat es ganz neu gelernt?
58	B4: Ja ganz neu. Ja.
59	I: Und was hat Sie an diesem Ereignis besonders gefreut? Das es sich ausdrücken kann? oder das es Dankbarkeit zeigen kann?
60	B4: Eigentlich die Dankbarkeit, die es durch das zeigen kann. Das ist ja in seiner Situation nicht selbstverständlich. Das hätte ich nie erwartet, dass da plötzlich ein Merci kommt, weil ja sonst auch fast keine es Sprache hat und sich nicht so ausdrücken kann.
61	I: Wie ist das für Sie, wenn Sie bei den Auswertungen der Videos Komplimente von Frau XY erhalten, für Dinge, die Sie gut machen und die schön waren? Wie empfinden Sie dies?
62	B4: Das ist extrem motivierend. Es ist sehr schön und ich sehe, ah ich kann ja Sachen gut und das motiviert dann an den Dingen, die bereits gut sind, weiterzuarbeiten.
63	I: So schön (lacht). Wissen Sie gerade noch etwas, was in letzter Zeit für Rückmeldungen von Frau XY gekommen sind? Haben Sie da gerade ein Beispiel?
64	B4: Also in Bezug auf das Video?
65	I: mhm
66	B4: (...) Ich muss gerade überlegen (...) Es sind so viele positive Dinge gewesen. Zum Beispiel wie mein Kind dann auf mich reagiert, wenn ich zu ihm schaue und ihn beachtet habe oder ihm im Spiel etwas gesagt habe. Zum Beispiel das. Oder wie er dann auch zu mir geschaut hat und reagiert hat. Das sind so diese Punkte, ja.
67	I: Das ist Ihnen dann auch im Video wie neu bewusst geworden? Weil Sie es anschauen und rückspulen konnten?
68	B4: Genau. Allgemein, wenn man nur im Alltag drin ist, dann nimmt man das gar nicht so wahr. Ah oder auch viele Dinge, wo sie beispielsweise schon Worte gehört hat und wo man dann im Video gesehen hat, ah ja genau es sagt dieses Wort ja wirklich. Das tönt wirklich ganz ähnlich wie dieses und jenes Wort. Wo wir ohne

	die Videos vielleicht nie darauf gekommen wären oder diese Bestätigung bekommen hätten.
69	I: So als Bestätigung.
70	B4: Ja genau.
71	I: Ah so schön. Und Sie sind meistens zu dritt am Arbeiten ist das richtig? oder auch teilweise mit den älteren Geschwistern?
72	B4: Ja XY, das ältere Geschwister, ist manchmal dabei. genau.
73	I: Und wie ist das fSie, wenn Sie alle zusammen spielen?
74	B4: So super, ja. Auch gerade für das ältere Geschwister. Für dieses ist es auch nicht immer einfach. Es fühlt sich teilweise auch benachteiligt und ausgeschlossen. Gerade die Reaktionen von XY, die sind manchmal für das ältere Geschwister nicht klar einordbar und überfordernd. Wenn dem jüngeren Kind etwas zu viel wird und nicht will, ist es nicht immer verständlich für die älteren Kinder. Und die Arbeit mit Frau XY hilft ihm, dem älteren Kind auch, das jüngere Geschwister zu verstehen. Sie benennt immer alles, was das Kind mit Autismus macht und macht so das Verhalten des Kindes für das ältere Geschwister und nicht verstehbarer. Es wird auch ermutigt und fühlt sich von Frau XY "gehört" und akzeptiert.
75	I: Das auch einordnen zu können?
76	B4: Genau, dass es dazu gehört und wichtig ist. Und merkt, ah das jüngere Geschwister (mit ASS) kann auch viele Dinge toll. Und Frau XY lobt auch viele Dinge meines älteren Kindes, dass es sehr gut macht ihm Umgang mit dem jüngeren XY. Dann merkt natürlich mein älteres Kind auch, ah ich mache ja viele Dinge ganz gut. Das tut gut. Das ist für das ältere Geschwister sehr schön und für mich auch. Und es hilft uns natürlich auch beim Beobachten zu sehen, was mein Kind alles schon mit der HFE kann. Die HFE benennt ja dann immer alles so schön und das gibt einem einen positiven Blick auf das Kind und sein Können. Gerade, wenn es mal schwierig ist hilft mir das, mein Kind durch andere Augen zu sehen.
77	I: Das freut mich. Super. Und gibt es auch Dinge, die manchmal auch herausfordernd sind, wenn sie alle zusammenspielen?
78	B4: Das dünkt mich jetzt gar nicht. Es sind immer sehr schöne Situationen.
79	I: Das ist doch wunderbar auch für Frau XY als Rückmeldung. Meine nächste Frage geht um die momentane Situation. Wie kompetent fühlen Sie sich im Moment im Umgang mit Ihrem Kind in Bezug auf die Kommunikation. Vorher haben Sie die Nummer 7 ausgewählt bei den Skalierungsfragen.
80	B4: Es dünkt mich im Moment ist es sehr gut. Das Kind hat viele Fortschritte gemacht und ich habe auch viel profitieren können von Frau XY.
81	I: Haben Sie da Beispiele? Was hat sich verändert, dass Sie sagen können, Sie konnten profitieren und fühlen sich kompetent?
82	B4: Das ich mich in vielen Situationen auch sicherer fühle, weil ich auch vielmal nachfragen kann, wenn ich unsicher bin. Oder (...) gerade solche Spielsituationen,

	dass ich jetzt auch weiss, wie ich mein Kind unterstützen kann und wie ich mit dem Kind kommunizieren kann, dass es ihm auch hilft. Warten ist jetzt nicht gerade meine Stärke, aber es gibt viele Dinge die ich gelernt habe, wie schauen was passiert, andere Ideen einbringen, ablenken. Da konnte ich sehr viel dazulernen und profitieren.
83	I: Und was denken Sie, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Sie sich kompetent fühlen können? Oder umgekehrt, welche Faktoren führen dazu, dass Sie sich im Umgang und in der Kommunikation mit Ihrem Kind eher weniger kompetent fühlen?
84	B4: (...) Wenn ich jetzt von vorher erzählen würde, bevor wir mit der Begleitung gestartet haben, was damals war. Da gab es Alltagssituationen, wo es verweigert hat. Da ist man dann schon sehr überfordert. Das war extrem schwierig, wie gehe ich das an, wie kann ich mein Kind ablenken. Wie kann ich am Besten mit meinem Kind kommunizieren. Oder auch wenn kein Blickkontakt da ist. Kein Zeigen, einfach gar nichts. Es hat wirklich keine Worte gebraucht, nicht gezeigt gar nichts. Und das ist sehr schwierig, wenn man einfach nicht weiss, was das Kind will. Und es dann auch die ganze Zeit Krisen gegeben hat. Und wenn dann natürlich da Personen kommen, die einem helfen können. Das hat sich dann auch einfach ergeben mit der Zeit. Das ist noch schwierig einfach so zusammenzufassen.
85	I: Sie haben gesagt, dass man nachfragen kann bei einer anderen Person, aber auch das Wissen, dass vermittelt wird und das gemeinsame ausprobieren von Neuen Dingen. So diese Aspekte? Von denen Sie den Eindruck haben, dass es ohne diese Aspekte sehr schwierig gewesen wäre?
86	B4: Genau
87	I: Und wenn Sie jetzt mit Ihrer langjährigen Erfahrung Eltern begegnen würden, die neu in diesem Prozess sind. Was würden Sie diesen Eltern mitgeben wollen?
88	B4: Dass Sie sich Unterstützung holen sollen. Von Therapeuten und anderen Dienststellen.
89	I: Und ruhig bleiben, habe ich vorhin noch gehört?
90	B4: Ja genau (lacht). Auf alle Fälle. Genau.
91	I: Das ist doch ein schöner Rat. Jetzt würde ich gerne noch zum letzten Teil meines Fragebogens kommen. Hier stelle ich einfach Fragen zur Videodurchführung etc. Wie hat Sie Frau XY in die Arbeit mit den Videos eingeführt. Wie hat Sie Ihnen diese Methode vielleicht auch etwas schmackhaft gemacht? Vielleicht so wie in einem kleinen Werbespot?
92	B4: Sie hat gesagt, dass es sehr hilfreich sein kann im Bereich der Kommunikation. Ja das es ungezwungen wirkt. Das man einfach ein Video machen kann und dann zusammen anschauen kann.
93	I: Und wie haben Sie sich dabei gefühlt?
94	B4: Zuerst habe ich gedacht, hmm Video. Das mag ich nicht so (lacht). Weil ich mich nicht so gerne in Filmen sehe. Das erste Video war dann schon ein Bisschen

	speziell, weil ich nicht genau wusste, wie ich mich verhalten sollte und ob ich etwas falsch mache. Ja. Aber dann ging es wirklich gut und auch bei der Auswertung merkt man dann schnell, dass es nicht darum geht, was ich alles falsch mache. Sondern dass es darum geht, was ich alles gut mache. Und das man die positiven Dinge sieht. Das finde ich wirklich mega toll.
95	I: Und was haben Sie vor allem gefilmt? Oder gibt es Situationen, die sich auch speziell für die Videoaufnahmen gewünscht haben?
96	B4: Nein wir haben schon vor allem geschaut, dass es etwas ist, was mein Kind dann auch gerne macht. Damit er dann auch mitmacht. Es waren vor allem freie Situationen und Spielsituationen. Und das ist nicht immer ganz einfach, dass wir dann Dinge finden, die es auch gerne macht und wo es dann auch mitmacht.
97	I: Sie haben gesagt, Sie hatten zuerst etwas Respekt vor der Auswertung und waren dann aber positiv überrascht. Können Sie sich noch daran erinnern, was Ihr erster Eindruck nach der Auswertung war. Was ist Ihnen davon besonders in Erinnerung geblieben?
98	B4: Ja es war ganz ein gutes Gefühl, da ich gesehen habe, ach ich mache ja viele Dinge unbewusst sehr gut. Und ich konnte dann an diesen guten Dingen noch weiter arbeiten. Und auch beim Kind passiert ja viel mehr als man denkt. Da passiert ja viel.
99	I: Und was meinen Sie genau mit den Dingen, die Sie schon gut machen und Sie noch weiter vertiefen können? Haben Sie da Beispiele?
100	B4: Es gibt viele Situationen, in denen ich mir bewusst für mein Kind Zeit nehme und mich öfters zu ihm hinsetze. Ich setze mich einfach hin und ich sage dann nicht, was es machen soll. Es macht einfach und ich warte einmal ab, was so passiert, kommentiere und folge meinem Kind dann. So bewusster machen, dass man einfach Zeit haben muss. Und nicht schnell schnell, dass muss jetzt genau sein und erledigt werden.
101	I: Das ist so ein Bisschen geblieben? Diese Frage habe ich bereits gestellt, ich würde dies aber gerne noch vertiefen. Was fanden Sie besonders gewinnbringend an der Arbeit mit Marte Meo. Sie haben vorhin das Beispiel mit den neuen Worten angesprochen. Oder das Sie auch gesehen haben, ich mache ja schon vieles gut und es kommt auch mehr als ich gedacht habe von meinem Kind. Haben Sie da noch Ergänzungen?
102	B4: Fortschritte, die man sieht. Das ist natürlich gewaltig. Wenn man die Abstände hat und die vorherigen Videos wieder anschauen kann. Und sieht was alles gegangen ist. Das ist eindrucklich und auch wieder motivierend.
103	I: In welchem Abstand haben Sie die Videos gemacht? Wissen sie das noch
104	B4: Das erste haben wir vor 1.5 Jahren gemacht und dann immer alle 3 Monate. Das letzte war im Winter also vor ca. einem halben Jahr. Aber Frau XY weiss das bestimmt noch besser.

105	I: Dann konnten Sie aber wirklich immer wieder gut zurückschauen. Das freut mich. Haben Sie auch Strateigen erhalten, wie Sie bewusst mit Ihrem Kind Kontakt aufnehmen können? Sie haben das Abwarten und Kommentieren angesprochen. Haben Sie auch gelernt, wie man besser in Kontakt treten kann. Beispielsweise mit Berührung, ruhiger Sprache oder dem Knien auf den Boden, damit ihr Kind Sie anschauen kann. Haben Sie diese Dinge noch neu entdeckt oder waren die bei Ihnen schon eher ausgeprägt?
106	B4: Ja die waren eigentlich schon da. Aber ich hatte Sie noch nicht so bewusst angewendet. Mit den Videos wurden mir diese Strateigen neu bewusst und ich kann sie bewusst anwenden in schwierigen Situationen. Und wenn ich kommentiere, was es macht und zu ihm runterknie. Das durch das schon ein anderer Kontakt da ist. Und wenn ich dann noch kommentiere, was es macht. Dann ergibt sich die Kommunikation meistens dann von selbst. Das schon ja. Das man sich das im Alltag noch neu bewusster macht. Das schon ja.
107	I: Können Sie Ihr Kind auch besser einschätzen. Seine Stimmungslagen beispielsweise. Wenn man zum Beispiel im Video gesehen hat / Sie haben vorhin auch den Begriff der verzögerten Reaktion gebraucht gehabt. Ob Sie ein Verhalten entdecken und dann erst in den Videos gesehen haben, was genau die Ursache war?
108	B4: Ja auch und mehr, auf mich bezogen, dass ich von der Kommunikation her, dass ich manchmal sehr schnell spreche. Das wird dann nicht von Frau XY kommentiert, aber ich merke dann selbst Ui, ich spreche ja so schnell, dass Mein Kind mir wahrscheinlich gar nicht folgen kann. Das habe ich in den Videos wieder neu erkannt.
109	I: Dann wäre ich schon bei der letzten Frage.
110	B4: Ah schon (lacht).
111	I: Ja. Es geht immer so schnell vorbei (lacht). Haben Sie den Eindruck, auch in Bezug auf Ihre Familie, dass die videogestützte Methode dazu geführt hat, dass Sie auch in der Familie anders kommunizieren? Das man vielleicht Dinge auch besser erklären kann, weil Sie in den Videos neue Dinge gelernt und entdeckt haben.
112	B4: Ja. Ganz sicher. Mit den Kindern oder auch / Ich habe den Eindruck ich arbeite in der Kinderbetreuung und dort mit den anderen Kindern, die dorthin kommen, gerade auch mit fremdsprachigen Kindern,
113	I: Und was hilft Ihnen dort am meisten?
114	B4: Auch dieses abwarten. Oder auch das ich neben die Kinder sitze und mit Ihnen an Ihrem Spielstand spiele und kommentiere, was Sie machen. Und die Kinder sich dadurch auch gesehen fühlen und ganz anders reagieren. Ich habe dann eine andere Bindung zu Kindern, wenn ich in Ihre Welt eintauche.
115	I: Das ist ganz schön, dass sich Kinder gesehen fühlen. Das finde ich auch immer ganz einen wichtigen Faktor von dieser Methode. Vieeln Dank ich wäre am

	Schluss angelangt und möchte gerne Ihnen noch das Wort geben. Vielleicht habe ich etwas vergessen oder Sie haben noch eine Anmerkung?
116	B4: Ich glaube ich habe nichts mehr. Vielen Dank (lacht).
117	I: Das ist doch gut und wenn Ihnen noch etwas in den Sinn kommt, können Sie das Frau XY sagen, dann kann Sie mir das noch rückmelden.
118	B4: Ah vielleicht doch noch etwas. Beim ersten Video hat mein Kind fast nichts gesagt und bei den letzten Videos war nun so viel Kommunikation da.
119	I: Kommunikation vor allem verbal oder auch mit Zeigen und den Augen oder sich hinwenden?
120	B4: Das ist auch mehr aber hauptsächlich schon verbal, dass es einfach seine Stimme ausprobiert. Es sind seine Worte in seiner Welt aber es spricht. Es zeigt nun auch, hat Blickkontakt und wendet sich Objekten zu oder von Objekten ab, die es nicht möchte und es schüttelt auch den Kopf oder nickt.
121	I: Vielen Dank. Dann würde ich die Tonaufnahme beenden.

A.17. Zusammenfassung Interview 4

Persönliche Angaben

Anzahl Kinder	4
Alter des betroffenen Kindes	4;
Berufsbetätigung	Haushalt/ Kinderbetreuung zuhause und auswärts
Anmeldegründe für HFE	Entwicklungsrückschritt des Kindes mit 24 Mt. / Verhaltensauffälligkeiten
Zeitpunkt des Startes mit Marte Meo	6 Monate nach Start Zusammenarbeit
Begleitung durch die HFE	Seit 2 Jahren

Skalierungsfragen

Versuchen Sie sich an die Zeit vor der Begleitung durch die Heilpädagogische Früherzieher:in zurückzuerinnern. Wie oft gelang es Ihnen damals Ihr Kind in seinen Kommunikationssignalen zu verstehen? Bitte schätzen Sie nun auf einer Skala von 1-10 ihre damaligen Erfahrungen ein. (1=kaum die Möglichkeit mein Kind zu verstehen/ 10 = Ich habe mein Kind immer verstanden)	1
Wie praktisch umsetzbar ist die Arbeit mit Videos (Marte Meo Methode) in der Arbeit mit Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum? (1= unpraktisch/ 10 = sehr praktisch)	9
Hat die Arbeit mit den Videos (Marte Meo Methode) dazu geführt, dass sie sich in der Kommunikation mit ihrem Kind kompetenter fühlen? (1= führt zu keiner Steigerung/ führt zu grosser Steigerung).	9
Ich kann heute die Verhaltensweisen und Absichten (Kommunikationssignale) meines Kindes immer deuten? (1= Nie/ 10 Immer)	7

Zusammenfassung des Interviews

Bindungsaufbau zu einem Kind mit ASS
Nähesuchendes oder näheverweigerndes Verhalten des Kindes
<ul style="list-style-type: none"> • Nähesuchendes Verhalten bei Schmerzen oder Trauer • Näheverweigerndes/ fremdverletzendes Verhalten bei Wut • Mutter hat gelernt, mit dem ambivalenten Verhalten ihres Sohnes umzugehen.
Reaktion des Kindes in Trennungssituationen

<ul style="list-style-type: none"> • Sucht Körperkontakt zu Mutter. Lässt die Mutter nicht los. • Braucht eine lange Kennenlernphase, bis das Kind sich von der Mutter lösen kann. • Ablösungsproblematik setzt Mutter teilweise unter Druck (Kindergarten). Druck wird genommen, wenn die Ablösung schrittweise und langsam vorangeht und die Mutter zuerst noch viel in den Raum mit hineingehen kann.
<p>Erschwerte oder erleichterte Interaktion / Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Kind</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Je mehr die Mutter in der Ruhe ist, je weniger Stress, desto eher gelingt die Kommunikation mit dem Kind. • Abwartende Haltung der Mutter → verzögerte Reaktion des Kindes beachten, dem Kind Zeit geben, nicht alles zu schnell wollen. • Mutter hat Vorstellung und tritt damit an das Kind heran → Kind verweigert oftmals → «Wenn ich dann anders an die Situation rangehen könnte im Sinne von, wenn etwas gerade nicht geht, dann geht es halt dann einfach nicht. Und wir kommen dann schon auf Umwegen zu meinem Ziel, aber ich kann nicht von Anfang an mein Ziel "durchstieren". Sondern es ist hilfreich, wenn ich einfach zu ihm auf seine Ebene gehe und ihn dann dort abhole». (B4, Pos. 50) <p>-</p>
<p>Besonderheiten in der Eltern-Kind-Interaktion</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wird als andere Art der Kommunikation beschrieben als bei den neurotypischen älteren Geschwistern. → Achtet viel mehr auf kleine Dinge, kleine Fortschritte werden schneller bemerkt, Kommunikation weniger über verbalsprachliche Wege und mehr über andere Ausdruckskanäle, Blickkontakt kommt langsam (war lange Zeit noch nicht da). → Dinge, die bei den älteren Geschwistern in der Kommunikation als selbstverständlich angesehen wurden, werden bei diesem Kind als grosse Fortschritte gesehen → Dankbarkeit der Mutter • Abwartende Haltung der Mutter → verzögerte Reaktion des Kindes beachten, dem Kind Zeit geben, nicht alles zu schnell wollen. • Ruhe im Alltag → Stressige Situationen erschweren die Kommunikation • Abwarten und auf Umwegen zum Ziel kommen → Mutter hat Vorstellung und tritt damit an das Kind heran → Kind verweigert oftmals → «Wenn ich dann anders an die Situation rangehen könnte im Sinne von, wenn etwas gerade nicht geht, dann geht es halt dann einfach nicht. Und wir kommen dann schon auf Umwegen zu meinem Ziel, aber ich kann nicht von Anfang an mein Ziel "durchstieren". Sondern es ist hilfreich, wenn ich einfach zu ihm auf seine Ebene gehe und ihn dann dort abhole». (B4, Pos. 50)
<p>Selbstwirksamkeitserleben bei Eltern</p>
<p>Erfolgslebnisse in der Interaktion mit dem Kind</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kind hat gelernt Merci zu sagen → Mutter erfreut vor allem, dass das Kind nun Dankbarkeit zeigen kann. → kam sehr überraschend, Mutter hat nicht mit diesem Wort gerechnet.
<p>Stellvertretende Erfahrungen machen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsames Spiel mit HFE und älteren Geschwistern → Mutter nimmt das als sehr angenehm war. • Benennen der HFE im gemeinsamen Spiel → schafft Verständnis für alle. • Sicht auf das Kind kann verändert werden, wenn man beobachten kann, was das Kind im Spiel mit der HFE schon alles zeigt und das auch benennt und gelobt wird. → positiver Blick auf das Kind schärfen.
<p>Positives Feedback geben/erhalten</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Extrem motivierend für die Mutter • Mutter sieht, welche Dinge sie bereits gut kann und ist motiviert, an diesen Dingen weiterzuarbeiten und sie auszubauen. • Feedback: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reaktion des Kindes auf die Verhaltensweisen der Mutter → Wurde deutlich durch das Rückspulen des Videos. → Dinge aus dem Alltag (unsichtbar) sichtbar machen ○ Bestätigung erhalten → Kind kennt schon diverse Worte, diese wurden im Alltag nicht ersichtlich, durch das Anschauen des Videos schon → Mutter ermutigt, mit dem Kind weiterzusprechen, da es sprachliche Fortschritte macht. • HFE gibt auch den Geschwistern Feedback → Motiviert und gibt das Gefühl, dass man Dinge gut kann → positives Selbstbild
<p>Momentanes Kompetenzzempfinden</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gut, sieht Fortschritte und bei sich und dem Kind. • Sicherheit in vielen Bereichen gewonnen → Verhaltensstrategien entwickelt, Abwarten, Ablenken, andere Ideen einbringen, Beobachten etc.
<p>Faktoren, die einen Kompetenzzuwachs begünstigen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsgefühl steigt → in unsicheren Situationen kann Elternteil immer nachfragen. • Gefühl der Überforderung abbauen → Kind verweigert → Strategien (wie gehe ich das an, wie kann ich mein Kind ablenken, wie kann ich mit meinem Kind kommunizieren) • Wenig Kommunikationssignale von Seiten des Kindes → wie kann ich herausfinden was das Kind will (kein Blickkontakt, kaum gezeigt, kaum Verbalsprache) • Vermitteln von Wissen • Ausprobieren von neuen Aspekten
<p>Rat an betroffene Eltern</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung holen von Therapeuten und anderen Dienststellen. • Ruhig bleiben und Abwartende Haltung einnehmen.
<p>Marte Meo als bindungsstärkende und kompetenzstärkende Methode</p>
<p>Einführung der Methode</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Methode: Hilfreich für die Förderung der Kommunikation, Ungezwungen (Video machen und dann einfach mal anschauen)
<p>Gegenstand und Situationsbeschreibung der Videoaufnahmen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitäten, die das Kind gerne macht → Damit Kind mitmacht. • Freie Situationen (Spielsituationen)
<p>Empfinden der Eltern beim Filmen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1. Video: Unsicherheit, man weiss nicht genau, wie man sich verhalten soll. • Hat sich schnell daran gewöhnt. Sieht klare Vorteile in der Methode → es geht nicht darum, was man alles falsch macht, sondern darum, was man alles gut macht.
<p>Gewinnbringende / erschwerende Faktoren dieser Methode aus Sicht der Eltern</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Gefühl nach den Reviews: ich mache ja schon viele Dinge unbewusst sehr gut. Auch beim Kind passiert viel, was man ohne Videos nicht sieht. • Fortschritte werden sichtbar → Videos miteinander vergleichen können, dann werden die Fortschritte richtig sichtbar. → eindrucklich und motivierend.
<p>Erkenntnisgewinn der Eltern durch die Arbeit mit Marte Meo</p>

- Zeitnehmen, sich zum Kind hinsetzen → sich vom Kind führen lassen, abwarten was vom Kind kommt, kommentieren und folgend → Ruhe in den Alltag bringen.
- Elterliche Strategien: Abwarten, Folgen, Benennen → werden nun bewusst angewendet (nicht mehr unbewusst). → Auf den Boden knien und Kommentieren → Dann ergibt sich die Kommunikation dann oftmals von selbst.
- Durch die Videos erkennt man auch selbst Sachen → ich spreche etwas zu schnell, mein Kind kann mich so gar nicht verstehen → kann man dann selbst verbessern
- Auf das Niveau des Kindes kommen → Kinder fühlen sich gesehen → Kommunikation ist anders

Abschluss

Was die Eltern noch erwähnen möchten.

- Beobachten der Fortschritte durch den Vergleich der Videoaufnahmen. Fortschritte Verbal und Entwicklung der Vorausläuferfertigkeiten sind der Mutter besonders aufgefallen.

A.18. Begründung der Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie 1: Bindungsaufbau zwischen Eltern und Kindern im Autismus-Spektrum	
Subkategorien	Begründungen
Elterliche Einschätzung des kindlichen Bindungsverhaltens – Mitteilung von Grundbedürfnissen	Für die Entwicklung des Kindes ist der Aufbau einer gesunden Bindungsqualität zu einer Bezugsperson äusserst wichtig. Als Bindung wird «eine enge, emotionale, länger andauernde Beziehung zu bestimmten Menschen, die nach Möglichkeit sowohl Schutz bieten als auch unterstützend wirken kann» (Lengning & Lüpschen, 2019, S.11) definiert. Der Ausbau einer positiven Bindungsqualität schafft für das Kind eine sichere Basis auf derer es explorieren und sich so weiterentwickeln kann.
Elterliche Einschätzung des kindlichen Bindungsverhaltens – nähesuchendes oder näheverweigerndes Verhalten	Der erwachsenen Bezugsperson kommt im Ausbau der Bindungsqualität die Rolle einer feinfühligem, verlässlichen Basis zu, die die Signale des Kindes interpretieren und adäquat darauf reagieren kann (Zemp, 2018). Das Kind hingegen hat neben der Exploration und Weiterentwicklung die Aufgabe, sich der Bezugsperson mitzuteilen. Die Ausprägung der Bindungsqualität ist also wesentlich davon abhängig, wie das Kind und die Bezugsperson aufeinander abgestimmt sind und einander positiv beeinflussen (Zemp, 2018).
Elterliche Einschätzung des kindlichen Bindungsverhaltens – Trennungssituationen	Bei Kindern im Autismus-Spektrum sind häufige sogenannte «Misfits» (Papousek et al., 2004) im Bindungsaufbau zu beobachten. Diese sind häufig dadurch verursacht, dass durch die sozial-kommunikativen Auffälligkeiten der betroffenen Kinder, das Verstehen und Interpretieren der Kommunikationssignale der Kinder für Eltern herausfordernd oder teilweise kaum möglich ist. Die Gefahr besteht, dass das intuitive Anpassen des elterlichen Kommunikationsverhaltens an dasjenige des Kindes, um eine positive Eltern-Kind-Beziehung aufzubauen kaum möglich ist (Sarimski, 2013). Eher wenig positive Bindungserfahrungen, negative Ausprägungen auf die kindliche Bindungsqualität oder das elterliche Selbstwirksamkeits- und Kompetenzerleben können die Folgen davon sein (Fries und Ziegenhain, 2005; Fröhlich & Gruber, 2012).
Einschätzung der Eltern-Kind- Interaktion	In der Befragung soll herausgefunden werden, wie sich der Bindungs- und Interaktionsaufbau bei den befragten Familien genau gestaltet, wie sich die Eltern dabei fühlen und welche Besonderheiten sie in der Interaktion mit ihrem Kind feststellen können. Ebenfalls soll herausgefunden werden, inwiefern die
Begünstigende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern – Kind – Interaktion	
Erschwerende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern – Kind – Interaktion.	
Frage für HFE: Vermittlung von bindungsrelevantem Wissen im Bereich des Autismus-Spektrums – Sicht der HFE	

	Eltern in der Lage sind, die Kommunikationssignale ihres Kindes hinsichtlich seiner Bindungsbedürfnisse wahrzunehmen und richtig einzuschätzen. Zudem sollen hemmende wie auch fördernde Faktoren herausgearbeitet werden, die die Interaktion zum Kind im Autismus-Spektrum negativ wie auch positiv bedingen.
Hauptkategorie 2: Selbstwirksamkeitserleben der Eltern	
Subkategorien	Begründungen
Frage für Eltern: Einflussfaktor für das positive Selbsterleben - Erfolgserlebnisse in der Interaktion mit dem Kind	Die Selbstwirksamkeit wird von Fröhlich- Gildhoff (2015) «als grundlegendes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, sowie die Überzeugung, ein bestimmtes Ziel auch durch Überwindung von Hindernissen erreichen zu können» (ebd. S.18) bezeichnet. Dabei gilt als ausschlaggebend, inwiefern ein Individuum davon ausgeht, dass sein Handeln eine Wirkung haben wird oder nicht. Diese Vorannahmen steuern die Art und Weise wie ein Individuum an neue oder herausfordernde Situationen herantritt und haben somit auch direkten Einfluss darauf, wie eine Situation bewältigt werden kann oder eben nicht (Fröhlich-Gildhoff, 2015).
Einflussfaktor für das positive Selbsterleben - Stellvertretende Erfahrungen sehen	Albert Bandura formulierte vier wesentliche Faktoren, die das Selbstwirksamkeitserleben eines Individuums stärken können: Feedback erhalten, Stellvertretende Erfahrungen machen, Erfolgserlebnisse haben und eigene Befindlichkeit einschätzen können (Fröhlich- Rönnau- Böse, 2015; Bandura, 1997).
Einflussfaktor für das positive Selbsterleben - Feedback erhalten	Bei Eltern und Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung kann es bereits sehr früh zu Anpassungsschwierigkeiten oder Irritationen in der Interaktion und Kommunikation zwischen Eltern und Kind kommen. So kann es sein, dass die Kommunikation zwischen den beiden Individuen misslingt und Eltern die Signale ihrer Kinder nur schwer verstehen können. Dies alles stellt für Eltern einen grossen Stressfaktor dar (Fröhlich- Gruber, 2012; Fröhlich et al., 2012; Papousek et al., 2004; Sarimski, 1986).
Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben - Eigene Befindlichkeit einschätzen	Für die Umsetzung in der Praxis ist also wichtig zu beachten, dass Eltern darin geschult werden müssen, die Signale des Kindes wahrzunehmen und darauf reagieren zu können, damit positive Kommunikationserfahrungen auf beiden Seiten entstehen können (Paulus et al., 2016). Dies hat ebenfalls zum Ziel,
Elterliche Kompetenzen – Kompetenzzuwachs der Eltern	
Elterliche Kompetenzen – Bereiche ohne Kompetenzzuwachs durch die Marte Meo Methode	

<p>Frage für Eltern:</p> <p>Rat der Eltern an andere betroffene Eltern</p>	<p>dass Eltern ihre Selbstwirksamkeitserwartungen verbessern können. Geeignete Methoden hierzu stellen videogestützte Elterncoachings oder Beratungsgespräche dar, die Alltagsmomente in Videos einfachen und mit den Eltern ressourcenorientiert analysieren. Die Marte Meo Methode stellt eine mögliche Option dar (Paulus et al., 2016). Sarimski et al. (2021) gehen davon aus, dass eine positive Selbstwirksamkeitshaltung die Bindungsentwicklung positiv bedingt, da Eltern mit mehr Responsivität auf ihr Kind eingehen können und mehr Lösungsstrategien und ein besseres psychisches Wohlbefinden aufweisen (Sarimski et al., 2016):</p> <p>Die Befragung hat zum Ziel, herauszufinden, wie sich die Selbstwirksamkeitserwartung und das subjektive Kompetenzerleben der Eltern durch die Begleitung mittels der Marte Meo Methode verändert hat. Dabei werden die vier Einflussquellen von Albert Bandura erfragt. Hier verfolgt die Studentin das Ziel, zu sehen was bereits alles an Ressourcen vorhanden ist, ob die Eltern diese erkennen können und wie sich die Eltern fühlen, wenn sie konkret auf die Einflussquellen angesprochen werden. Zudem werden Aussagen über die Veränderung des Kompetenzerlebens vor, während und nach der Arbeit mit Marte Meo hier eingeordnet. Ziel es, herauszufinden, ob sich die Eltern zum heutigen Zeitpunkt kompetenter fühlen als vor der Arbeit mit der Marte Meo Methode und anhand welcher Faktoren sie diesen Kompetenzzuwachs erkennen können. Weiter wird nach Faktoren gefragt, die sich Eltern für einen zukünftigen Kompetenzzuwachs noch wünschen würden.</p>
Hauptkategorie 3: Marte Meo als bindungsstärkende Methode	
Subkategorie	Begründungen
Durchführung - Einführung in die Marte Meo Methode	Die Marte Meo Methode ist eine «spezifische Kommunikationsmethode» (Bünder et al, 2022) und ein Beratungsinstrument, welche im heilpädagogischen Kontext häufig angewendet wird. Gerade bei Familien, mit einer Problematik in der Eltern-Kind-Interaktion oder Überforderung im Umgang mit dem kindlichen Verhalten, kommt die Methode häufig zum Einsatz (Hawelleck & zu Gellenbeck, 2011). Durch verschiedene Belastungen können Eltern daran gehindert werden die intuitiven Basiselemente in der Kommunikation mit ihrem Kind anzuwenden.
<p>Frage für HFE:</p> <p>Durchführung – Gründe für die Anwendung der Marte Meo Methode</p>	

Durchführung der Videosequenzen – Gegenstand der Videos und Situationsbeschreibung	Gerade Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum laufen in der Interaktion mit ihrem Kind oftmals an Grenzen und erleben zahlreiche Misserfolge (Bünder & Sirringhaus- Bündler, 2008). Dies kann zu Deprivation der Eltern und einer negativen Beeinflussung der Ausprägung von Bindungsqualitäten führen.
Durchführung - Empfinden der Eltern während den Videoaufnahmen	Ziel der Methode ist es, die Weiterentwicklung von bereits vorhandenen Ressourcen in der Eltern- Kind- Interaktion anzukurbeln und so die Interaktionsmöglichkeiten zwischen Eltern und Kind nachhaltig zu stärken. Hier wird an die Bindungstheorie von John Bowlby angelehnt. Denn das dort erwähnte «Feinfühligkeitskonzept» (Ainsworth, 1974) kann von Eltern nur angewendet werden, wenn sie die kindlichen Signale verstehen und angemessen darauf reagieren können. Diese wichtigen elterlichen Kompetenzen werden mit Anleitung und Unterstützung durch die Marte-Meo-Methode erlernt und eingeübt. (Bünder et al., 2022).
Kompetenzzuwachs durch die Marte Meo Methode Faktoren der videogestützten Beratung (gewinnbringende und nachteilige Faktoren)	Hauptinstrument der Methode sind Videoaufnahmen aus dem familiären Alltag. Diese werden in sogenannten «Reviews» mit der Fachperson angeschaut und analysiert. Die Videos sollen Eltern dabei helfen, Situationen mit ihrem rückwirken betrachten zu können, das Verhalten des Kindes besser zu verstehen und einordnen zu können und für die Zukunft geeignete Handlungsalternativen zu generieren (Bünder et al. 2022).
Kompetenzzuwachs durch die Marte Meo Methode - Kernelemente der Marte Meo Methode für elterlichen Kompetenzgewinn im Bindungswissen	Wichtig in der Umsetzung der Methode ist es, dass Eltern die für sie nötige Informationen verständlich und praxisorientiert erhalten. Dies soll den Eltern dazu dienen, « ihre Erziehungsaufgaben und Probleme aus eigener Kraft» (Bünder & Sirringhaus- Bündler, 2008, S.334) zu lösen.
Kompetenzzuwachs durch die Marte Meo Methode - Beobachtung von Elementen des «entwicklungsfördernden Dialoges»	Eltern erfahren dadurch Ermutigung in ihre Fähigkeiten und werden so im Aufbau eines positiven Selbstwirksamkeitserlebens nachhaltig unterstützt (Bünder, 2008; Aarts und Aarts, 2019; Aarts, 2016). Die Marte Meo Methode geht davon aus, dass Eltern intuitive Fähigkeiten, sogenannte Basiselemente, in sich tragen. Diese unterstützen sie dabei, in Interaktion mit ihrem Kind zu treten und so einen «natürlichen entwicklungsunterstützenden Dialog» (Bünder 2022, S.75) zu schaffen und so Kommunikation erfolgreich machen können. Die Elemente sind:

	<p>«Wahrnehmen, Bestätigen, Benennen, Sich abwechseln und Lenken und Leiten» (Bünder et al., 2022, S.80ff).</p> <p>Als Hauptfokus will diese Befragung einen Überblick darüber erhalten, ob die Marte Methode von den Befragten als eine geeignete Methode angesehen wird, mit deren Hilfe ein Kompetenzzuwachs bei den Eltern im Bindungsaufbau zu ihrem Kind angestrebt und so das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern positiv bedingt werden kann.</p> <p>In der Befragung sollen folgende Punkte erfragt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wie wurden Eltern in die Methode eingeführt?• Was sind Beweggründe für die Wahl dieser spezifischen Methode bei einer Familie?• Welche Situationen und Themen waren Gegenstand der Videos? <p>Zudem soll der Frage nachgegangen werden, wie sich die Eltern bei den Videoaufnahmen und nach den Reviews jeweils gefühlt haben und ob sie durch die Bearbeitung der Videos und das Kennenlernen der Basiselemente der Methode, einen eigenen Kompetenzzuwachs beobachten konnten. Weiter wird gefragt, welche spezifischen Faktoren der videogestützten Vorgehensweise als gewinnbringend oder nachteilig beschrieben werden und wie der Erkenntnisgewinn durch die Methode konkret ausgesehen hat. Die HFEs werden zudem dazu befragt, ob zum jetzigen Zeitpunkt mehr Elemente des «natürlichen entwicklungsfördernden Dialoges» (Bünder et al, 2022, S.75) beobachtet werden können als vor der Arbeit mit der Marte Meo Methode. Schlussendlich ist es der Studentin zudem wichtig, Kernelemente herauszuarbeiten, anhand deren die Befragten die Marte Meo Methode als geeignet für den Aufbau der elterlichen Kompetenz bezeichnen würden.</p>
--	--

A.19. Erstes Kategoriensystem: Definition und Ankerbeispiele

Hauptkategorie 1: Bindungsaufbau zwischen Eltern und Kindern im Autismus-Spektrum		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Elterliche Einschätzung des kindlichen Bindungsverhaltens – Mitteilung von Grundbedürfnissen	Umfasst Aussagen darüber, wie sich das Kind in bindungsrelevanten Situationen zeigt und was dies bei den Eltern auslöst. Zudem wird hier erfragt, ob die Eltern die Bedürfnisse ihres Kindes gut wahrnehmen und einschätzen können. Gefragt wurde nach der kindlichen Mitteilung von Grundbedürfnissen	B4: Ja. Es macht sich bemerkbar, dass ich dabei sein muss, indem es meine Hand nicht loslässt oder mir nachrennt, wenn ich den Raum verlasse. (B4, Pos. 30)
Elterliche Einschätzung des kindlichen Bindungsverhaltens – körperorientiertes Verhalten	Umfasst Aussagen darüber, ob sich das Kind Nähe zulässt und Trost akzeptiert.	B4: Wenn es sich wehgemacht hat, dann kommt es zu mir und will, dass man es sieht. Es geht ihm nicht gut und hat sich wehgemacht und will, dass man das als Eltern anerkennt. (B4, Pos. 22) B4: Wenn es Situationen sind mit anderen Kindern oder weil es etwas nicht bekommt, was es gerne möchte und so wütend wird. Dann gibt es Situationen, da sucht es Distanz und wird aggressiv. (B4, Pos. 22)
Elterliche Einschätzung des kindlichen Bindungsverhaltens – Trennungssituationen	Umfasst Aussagen darüber, wie sich das Kind in bindungsrelevanten Situationen zeigt und was dies bei den Eltern auslöst. Gefragt wurde nach dem kindlichen Verhalten in Trennungssituationen.	B4: Also bei der Früherzieherin geht das gut. Sie kennt mein Kind auch gut. Aber sonst hat es im Allgemeinen grosse Mühe sich von mir zu trennen. (B4, Pos. 26)
Einschätzung in der Eltern-Kind- Interaktion	Umfasst Aussagen darüber, welche Besonderheiten in der Eltern- Kind- Interaktion beobachtbar sind. Zudem wird erfragt, inwiefern diese Besonderheiten mit der Diagnose im Autismus-Spektrum zusammenhängen könnten.	B4: Es ist einfach ganz anders. Man kann es nicht vergleichen. Es ist mehr von mir aus als Mutter, dass ich mich viel mehr darauf achte. Auf kleine Sachen wie Dinge, dass es mir plötzlich Dinge zeigt. Und das ist nicht selbstverständlich und war bei den älteren Geschwistern einfach

	<p>Umfasst Aussagen darüber, wie sich Eltern in der Eltern- Kind- Interaktion fühlen. (positive wie auch negative Empfindungen)</p>	<p>selbstverständlich. Das es mir etwas zeigen möchte. Oder auch den Blickkontakt, der einfach nicht von Anfang an da war. (B4, Pos. 44)</p> <p>B2: Ja, manchmal fragt mein Kind mehrmals das Gleiche. Es möchte auch immer die gleichen Antworten hören. Mein Kind möchte immer wieder, dass ich es bestätigte. Zum Beispiel hat es die Cousins sehr gerne und fragt dann, wann gehen wir sie besuchen. Und ich sage in zwei Tagen. Danach sagt es Okay. Und fragt fünf Minuten später wieder. Wenn ich ihm dann offene Antworten gebe wie zum Beispiel, ich weiss es im Moment noch nicht. Ich muss das noch abklären, dann mag es das gar nicht. Ich muss immer so bestimmte Antworten geben wie beispielsweise eine bestimmte Zeit geben oder so. I: also ganz klar kommunizieren? B2: Ja genau, ganz klar kommunizieren und ja (...) Also offene Antworten mag es gar nicht. Weil ich denke es stellt sich dann irgendwie etwas vor wie, ah ich muss jetzt zweimal schlafen, dann kommen sie und so kann es sich das ganze besser vorstellen oder so. (B2, Pos. 46 & B2, Pos. 44)</p> <p>B4: Wenn ich jetzt von vorher erzählen würde, bevor wir mit der Begleitung gestartet haben, was damals war. Da gab es Alltagssituationen, wo es verweigert hat. Da ist man dann schon sehr überfordert. Das war schwierig, wie gehe ich das an, wie kann ich mein Kind ablenken. Wie kann ich am besten mit meinem</p>
--	---	--

		<p>Kind kommunizieren. Oder auch wenn kein Blickkontakt da ist. Kein Zeigen, einfach gar nichts. Es hat keine Worte gebraucht, nicht gezeigt gar nichts. Und das ist sehr schwierig, wenn man einfach nicht weiss, was das Kind will. Und es dann auch die ganze Zeit Krisen gegeben hat. Und wenn dann natürlich da Personen kommen, die einem helfen können. Das hat sich dann auch einfach ergeben mit der Zeit. Das ist noch schwierig einfach so zusammenzufassen. (B4, Pos. 84)</p>
<p>Begünstigende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern – Kind – Interaktion (Inkl. Ressourcen der Eltern)</p>	<p>Umfasst Aussagen darüber, welche Faktoren eine Kontaktaufnahme von den Eltern zum Kind begünstigen könnten. Erfragt konkrete Beispiele.</p> <p>Umfasst Aussagen über Ressourcen, die Eltern für eine Eltern- Kind- Interaktion mitbringen.</p>	<p>Ja, das denke ich schon. Das ist schon ein wichtiger Faktor, dass es ruhig ist und dass es auch die Zeit bekommt, die es braucht und dass es sich mitteilen kann und ich warten kann. Da die Reaktion dann oftmals auch verzögert ist. Das ist bestimmt ein wichtiger Punkt. (B4, Pos. 48)</p> <p>B3: Sie ist grundsätzlich eine Person, die stark auf ihr Kind eingeht. Manchmal möchte ich sie gerne etwas bremsen, um herauszufinden, was passiert, wenn sie nicht immer gleich eingreift. (B3, Pos. 48)</p> <p>B4: Ja, das denke ich schon. Das ist schon ein wichtiger Faktor, dass es ruhig ist und dass es auch die Zeit bekommt, die es braucht und dass es sich mitteilen kann und ich warten kann. Da die Reaktion dann oftmals auch verzögert ist. Das ist bestimmt ein wichtiger Punkt. (B4, Pos. 48)</p> <p>B4: Wenn ich keinen Zeitdruck habe und so, dann geht es auch einfach</p>

		<p>besser. Wenn man zum Beispiel dann am Einkaufen ist oder im Stress, dann ist es schwierig. (B4, Pos. 38)</p> <p>B2: Das Kind will dann einfach wirklich, dass ich mich auf es konzentriere und klar kommuniziere und auch immer das gleiche antworte. Und dass es dann wirklich alles hört und klar versteht. (B2, Pos. 48)</p>
<p>Erschwerende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern – Kind – Interaktion.</p>	<p>Umfasst Aussagen darüber, welche Faktoren die Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Kind erschweren können. Fragt nach konkreten Situationen, in denen die Interaktion mit dem eigenen Kind schwerer fällt.</p>	<p>B3: Zurück zu deiner Frage, wenn beispielsweise das Telefon klingelt oder ein älteres Geschwister noch etwas will, ist die Mutter eher gestresst. Dann ist die die Kommunikation weniger möglich (B3, Pos. 50)</p> <p>B4: Wenn man zum Beispiel dann am Einkaufen ist oder im Stress, dann ist es schwierig. (B4, Pos. 38)</p> <p>B2: Gerade im Thema Sprachverständnis. Ich bin mir nicht immer sicher, ob sie wirklich versteht, was die Mutter sagt. Hier passieren in meinen Augen oftmals Missinterpretationen. Die klassische Missinterpretation der Mutter ist: "das Kind will nicht". Dabei hat das Kind nur nicht genau verstanden, um was es der Mutter in der Situation geht. (B1, Pos. 22)</p> <p>B4: Es hat wirklich keine Worte gebraucht, nicht gezeigt gar nichts. Und das ist sehr schwierig, wenn man einfach nicht weiss, was das Kind will. Und es dann auch die</p>

		ganze Zeit Krisen gegeben hat. (B4, Pos. 84)
Frage für HFE: Vermittlung von bindungsrelevantem Wissen im Bereich des Autismus-Spektrums – Sicht der HFE	Umfasst Aussagen darüber, welches Wissen zum spezifischen Bindungsverhalten von Kindern im Autismus-Spektrum mit den Eltern angeschaut wurde und wie dieses Wissen konkret vermittelt wurde.	B3: Doch ich glaube das kommt immer wieder als Thema. Zum Beispiel auch Erfahrungen, dass es dem Kind wichtig sein könnte, wo etwas anfängt und wieder aufhört. Die Kinder sind ja nicht alle gleich und trotzdem kann man ja eine Tendenz erkennen. So können Strukturierungen und Bilder helfen. Oftmals sagt man etwas und das Kind sagt "nonono" und wehrt sich gegen mich oder die Mutter und ist dagegen. Sondern, dass man mehr sagt, jetzt kommt das und das, zeigt das Bild und wartet und dann funktioniert es oftmals besser. Also so Techniken im Umgang mit dem Kind sind immer wieder Thema. (B3, Pos. 54)
Hauptkategorie 2: Selbstwirksamkeitserleben der Eltern		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Frage für Eltern: Einflussfaktor für das positive Selbsterleben - Erfolgserlebnisse in der Interaktion mit dem Kind	Erfasst Aussagen über Interaktionsmomente, die als gelungen erlebt	B4: Das es neu Merci sagen kann (lacht). Eigentlich die Dankbarkeit, die es durch das zeigen kann. Das ist ja in seiner Situation nicht selbstverständlich. Das hätte ich nie erwartet, dass da plötzlich ein Merci kommt, weil ja sonst auch fast keine es Sprache hat und sich nicht so ausdrücken kann. (B4, Pos. 60)
Einflussfaktor für das positive Selbsterleben - Stellvertretende Erfahrungen sehen	Umfasst Aussagen über die persönliche Sichtweise der Eltern, bei stellvertretenden Erfahrungen von gelungenen Interaktionsmomenten bei der HFE. Die beschriebenen Interaktionsmomente können bei den Eltern selbst in	B4: Ja die waren eigentlich schon da. Aber ich hatte Sie noch nicht so bewusst angewendet. Mit den Videos wurden mir diese Strategien neu bewusst und ich kann sie bewusst anwenden in schwierigen

	<p>der Interaktion mit ihrem sowohl positiv wie auch negativ erlebt werden.</p> <p>Umfasst Aussagen darüber wie das gemeinsame Spiel allgemein von den Eltern bewertet und erlebt wird.</p>	<p>Situationen. Und wenn ich kommentiere, was es macht und zu ihm runterknie. Das durch das schon ein anderer Kontakt da ist. Und wenn ich dann noch kommentiere, was es macht. Dann ergibt sich die Kommunikation meistens dann von selbst. Das schon ja. Das man sich das im Alltag noch neu bewusster macht. Das schon ja. (B4, Pos. 10)</p> <p>B3: Sie ist also dann selber in vielen Aspekten auf eigene Ideen gekommen, weil wir gemeinsam den Ski-anzug angezogen haben und ich sie ermutigen konnte, neue Dinge auszuprobieren (B3, Pos. 60)</p> <p>B3: Ihr hilft es, glaube ich, wenn sie nicht immer im Rampenlicht steht. (B3, Pos. 54)</p> <p>B4: Und es hilft uns natürlich auch beim Beobachten zu sehen, was mein Kind alles schon mit der HFE kann. Die HFE benennt ja dann immer alles so schön und das gibt einem einen positiven Blick auf das Kind und sein Können. Gerade, wenn es mal schwierig ist hilft mir das, mein Kind durch andere Augen zu sehen. (B4, Pos. 76)</p>
<p>Einflussfaktor für das positive Selbsterleben - Feedback erhalten</p>	<p>Umfasst Aussagen darüber, welche Ressourcen bei den Eltern vorhanden sind, wie dieses positive Feedback vermittelt wurde und welche Themen genau rückgemeldet wurden.</p> <p>Umfasst Aussagen darüber, wie positives Feedback der HFE von den Eltern erlebt wird.</p>	<p>Das ist extrem motivierend. Es ist sehr schön und ich sehe, ah ich kann ja Sachen gut und das motiviert dann an den Dingen, die bereits gut sind, weiterzuarbeiten. (B4, Pos. 62)</p>

Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben - Eigene Befindlichkeit einschätzen	Umfasst Aussagen darüber, inwiefern die Eltern ihre eigene physische Erregung (positiv oder negativ) einschätzen können.	<p>B1: Ich glaube das ist noch ein ganz ein grosses Thema für sie. Sich auch einmal abzugrenzen und dem Kind sagen zu können, dass sie nicht spielen möchte, sondern jetzt etwas anderes macht. Ohne das gleich Schuldgefühle entstehen. (B1, Pos. 61)</p> <p>B1: Sie hat am Anfang auch ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse kaum wahrgenommen. Wenn das Kind auch nur wenig Kontakt aufgenommen hat, ist die Mutter sofort eingegangen und das zugelassen. Die Interaktion war dann stark vom Kind bestimmt. Das Kind hat die Mutter an der Hand genommen und sie zu gewünschten Objekt hingeführt. Das Kind hat der Mutter ins Gesicht gelangt und Ihr Gesicht dort hingeführt, wo sie es wollte. Im Sinne Von sie muss jetzt das oder jenes. Ich habe das Kind teilweise fast ein wenig übergriffig erlebt. Die Mutter hat sich einfach zur Verfügung gestellt, wo auch immer das Kind sie gebraucht hat. Das Ganze war aber nicht in einem gesunden Rahmen, in dem es der Mutter auch gut gehen konnte. Das mütterliche Verhalten war aufopfernd. (B1, Pos. 28)</p>
Elterliche Kompetenzen – Kompetenzzuwachs der Eltern (Veränderung im Belastungs- und Selbstwirksamkeitserleben)	Umfasst alle Aussagen darüber, welche Belastungsmomente und Ressourcen vor der Arbeit mit Marte Meo vorhanden waren, wie sich das Kompetenzgefühl durch die Arbeit mit Marte Meo verändert hat und welches	B4: Ja die waren eigentlich schon da. Aber ich hatte Sie noch nicht so bewusst angewendet. Mit den Videos wurden mir diese Strategien neu bewusst und ich kann sie

	<p>Kompetenzempfinden die Eltern zum heutigen Zeitpunkt aufweisen.</p> <p>Zudem werden hier Faktoren aufgezählt, an dem ein Kompetenzzuwachs ersichtlich wird.</p> <p>Umfasst zudem alle Aussagen darüber, ob Eltern nun besser ungewohntes Verhalten des Kindes einordnen können.</p>	<p>bewusst anwenden in schwierigen Situationen. (B4, Pos. 106)</p> <p>B3: Ich denke, es ist viel weniger Belastung als im Vergleich zum Beginn unserer Zusammenarbeit. Weil sich auch viele Dinge vereinfacht haben wie Schlafen, Kleidung anziehen und wissen, wie sie mit Verweigerung umgehen kann. Oder auch wie sie im Laden sagen kann, zuerst kaufen wir ein und zweitens darfst du dann ein Weggli haben oder ähnliches. Dies alles bringt viel mehr Ruhe in ihren Alltag. (B3, Pos. 72)</p> <p>B2: Es hat uns alles einen Schritt weitergebracht. Ich vergesse viel, dass mein Kind ja Autismus hat. Unsere Kommunikation mit dem Kind ist einfach. Bis auf die Situation, dass es einfach klare Ansagen braucht oder es gibt natürlich Sachen, die Schwieriger sind, an die wir uns aber gewöhnt haben. Es löst keine Panik mehr aus oder stellt für uns ein Problem dar. Wir kennen das jetzt und wir wissen wir damit umgehen sollen. (B2, Pos. 78)</p>
<p>Elterliche Kompetenzen – Bereiche ohne Kompetenzzuwachs durch die Marte Meo Methode</p>	<p>Umfasst alle Aussagen darüber, was Eltern für einen zukünftigen Kompetenzzuwachs noch brauchen würden.</p>	<p>B3: Vielleicht noch mehr vom Wissen, dass sie trotz schwieriger Umstände etwas Positives bewirken kann. Sie würde sich stabil fühlen und wäre hoffnungsvoller, darauf, dass alles gut kommt. (B3, Pos. 84)</p> <p>B1: Die Unterscheidung von, was ist ein autistisches Verhalten und was</p>

		ist einfach ein ganz normales Verhalten. (B1, Pos. 57)
Frage für Eltern: Rat der Eltern an andere betroffene Eltern	Umfasst alle Aussagen darüber, was betroffene Eltern anderen betroffenen Eltern gerne für einen Rat geben, würden bezüglich der gemeinsamen Interaktion mit ihrem Kind.	B4: Dass Sie sich Unterstützung holen sollen. Von Therapeuten und anderen Dienststellen. Und ruhig bleiben sollen. (B4, Pos. 88)
Hauptkategorie 3: Marte Meo als bindungsstärkende Methode		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Durchführung - Einführung in die Marte Meo Methode	Umfasst alle Aussagen darüber, wie die Eltern in die Arbeit mit der Methode eingeführt wurden.	B4: Sie hat gesagt, dass es sehr hilfreich sein kann im Bereich der Kommunikation. Ja das es ungezwungen wirkt. Das man einfach ein Video machen kann und dann zusammen anschauen kann. (B4, Pos. 92) B3: Wenn man dort, wo das Kind frei ist, innerhalb eines gewissen Rahmens, das Kind führen lässt und in den anderen Situationen, führt die Mutter, und sagt, was sie möchte. Und wenn dem Kind seine Situationen zugesteht, dann gibt es meistens auch mehr Goodwill vom Kind gegenüber den geführten Situationen. So habe ich den Ansatz teilweise auch noch angepriesen (B3, Pos. 88)
Frage für HFE: Durchführung – Gründe für die Anwendung der Marte Meo Methode	Umfasst Aussagen der HFEs dazu, welche Gründe die Fachpersonen dazu bewegt hat, die entsprechende Methode bei den betroffenen Familien anzuwenden.	B3: Ich biete die Videos aber immer an, wenn ich das Gefühl habe, etwas muss dringend ins Bewusstsein der Mutter eingeschärft werden, dazu dienen die Videos natürlich sehr gut. Ich habe einfach ein Gefühl bei den Familien, ob ich Videos machen will oder nicht. Manchmal ist das ein Gefühl aus Interesse oder an einem Punkt, an dem ich das Gefühl habe, nicht mehr weiterzukommen. Weil die Eltern vielleicht

		<p>meinen Worten nicht mehr so viel folgen und aufnehmen können. Wenn wir dann Videos machen ist die Mutter wieder dabei und nimmt auf. Bei der Familie, die du auch interviewen willst, war ich neugierig, was rauskommt. Oftmals ist es auch ein Aha-Erlebnis für mich selbst, da ich auch nie genau weiss, was rauskommt. Wie beispielsweise das verzögerte Nachahmen der Worte der Mutter. (B3, Pos. 94)</p>
<p>Durchführung der Videosequenzen – Gegenstand der Videos und Situationsbeschreibung</p>	<p>Umfasst Aussagen darüber, wer bei den Videos gefilmt wurde, wo gefilmt wurde und welche Situationen oder Aktivitäten genau gefilmt wurden.</p>	<p>B4: Nein wir haben schon vor allem geschaut, dass es etwas ist, was mein Kind dann auch gerne macht. Damit er dann auch mitmacht. Es waren vor allem freie Situationen und Spielsituationen. Und das ist nicht immer ganz einfach, dass wir dann Dinge finden, die es auch gerne macht und wo es dann auch mitmacht. (B4, Pos. 96)</p> <p>B2: Ja wir haben zum Beispiel das Thema aufräumen. Das XY zum Beispiel während dem Spielen, wenn es dann aufräumen muss / Es ist dann nicht interessiert am Aufräumen. Und dann haben wir besprochen, wie ich mein Kind vielleicht leiten kann. Indem ich seine Aufmerksamkeit gewinne und ihm dann Anweisungen gebe, damit es versteht, was ich von ihm möchte. Und auch als das jüngere Geschwister zur Welt gekommen ist. Wenn ich dann mit dem Baby gewesen bin, wie mein älteres Kind dann damit umgehen könnte. Wie XY reagieren könnte. Wie wir dann zu dritt etwas machen könnten. Solche</p>

		Alltagssituationen haben wir analysiert. (B2, Pos. 96)
Durchführung - Empfinden der Eltern während den Videoaufnahmen und Reviews	Umfasst Aussagen darüber, wie sich die Eltern während den Videoaufnahmen und Reviews gefühlt haben.	<p>B4: Das ist motivierend. Es ist sehr schön und ich sehe, ah ich kann ja Sachen gut und das motiviert dann an den Dingen, die bereits gut sind, weiterzuarbeiten. (B4, Pos. 62)</p> <p>B4: (...) und auch bei der Auswertung merkt man dann schnell, dass es nicht darum geht, was ich alles falsch mache. Sondern dass es darum geht, was ich alles gut mache. Und das man die positiven Dinge sieht. Das finde ich wirklich mega toll. (B4, Pos. 94)</p> <p>B4: Zuerst habe ich gedacht, mhm Video. Das mag ich nicht so (lacht). Weil ich mich nicht so gerne in Filmen sehe. Das erste Video war dann schon ein Bisschen speziell, weil ich nicht genau wusste, wie ich mich verhalten sollte und ob ich etwas falsch mache. Ja. Aber dann ging es wirklich gut (B4, Pos. 94)</p>
Kompetenzzuwachs durch die Marte Meo Methode Faktoren der videogestützten Beratung (gewinnbringende und nachteilige Faktoren)	<p>Umfasst alle Aussagen darüber, welche Faktoren an der Methode als besonders gewinnbringend wahrgenommen werden.</p> <p>Umfasst alle Aussagen über mögliche Nachteile, die mit dem Anwenden der Methode einhergehen</p>	<p>B4: Fortschritte, die man sieht. Das ist gewaltig. Wenn man die Abstände hat und die vorherigen Videos wieder anschauen kann. Und sieht, was alles gegangen ist. Das ist eindrücklich und auch wieder motivierend. (B4, Pos. 102)</p> <p>B3: Ich glaube die Videos helfen ihr dabei, Erfolge immer wieder anzuschauen, und so ihre persönlichen Fortschritte quasi Schwarz auf Weiss betrachten zu können. Dies hat ihrem Selbstwert geholfen. Und ich habe den Eindruck, dass sie</p>

		<p>mehr über persönliche Erfolgserlebnisse sprechen kann, ohne zu denken, dass dies doof rüberkommt. (B3, Pos. 56) I: Was meinst du damit? B3: Vielleicht, dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie sich Dinge einbildet oder das Dinge gar nicht auf ihrer Arbeit beruhen sondern mehr so im natürlichen Verlauf der Dinge besser geworden sind. Und das sie sich über persönliche Erfolge freuen darf und diese quasi feiern darf. Wie wir das im Review dann manchmal auch machen. (B3, Pos. 58)</p> <p>B2: Genau also es ist wirklich sehr hilfreich, dass man einfach machen kann. Wir machen mal und sehen so oft gar nicht, wie unsere Aussagen bei den Kindern ankommen. Oftmals sagen wir einfach etwas und dann ist es schon flüchtig verschwunden. Es ist wirklich gut, dass man sieht, wie mein Kind reagiert, wenn ich so und so handle. oder wohin geht mein Verhalten. Wie mein Verhalten auf mein Kind wirkt und was ich für eine Rückmeldung bekomme. Das war sehr gut zum Sehen. Es ist wirklich / Es war eine kurze Aufnahme aber mit vielen Details darin, die man ohne Video einfach verpasst hätte im Alltag. (B2, Pos. 100)</p>
<p>Kompetenzzuwachs durch die Marte Meo Methode - Kernelemente der Marte Meo Methode für elterlichen</p>	<p>Umfasst alle Aussagen darüber, welche Kernelemente der Marte Meo Methode zu einem Kompetenzzuwachs der Eltern geführt haben.</p>	<p>B1: Es geht bei Marte Meo darum, welche Information oder welches Wissen braucht genau diese Mutter oder genau dieser Vater mit genau diesem Kind. Damit sie sich zusammen weiterentwickeln können. Das</p>

<p>Kompetenzgewinn im Bindungswissen</p>		<p>es ihnen zusammen gut geht und sie Herausforderungen meistern können. Das ist für mich so der Oberbegriff und danach geht es weiter mit der Frage, ist dies eine Information dazu wo ihr Kind steht, wie ihr Kind reagiert oder was ihr Kind braucht oder ist es eher eine Information zum elterlichen oder mütterlichen Verhalten oder den elterlichen Bedürfnissen. Und dass dies alles sehr individuell sind. Also auch bei dieser Familie. Wenn das Kind eine andere Mutter gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich ganz andere Dinge thematisiert im Rahmen von Marte Meo. Die Kombination von Kind und Elternteil bestimmt somit eigentlich, was im Review rauskommt. Dies ist hochindividuell. (B1, Pos. 88)</p> <p>B1: Und dort habe ich schon sehr stark versucht, anzusetzen, wo sie als Mutter mit dem Kind steht und was sie (Mutter) gut kann. Und von was sie noch mehr machen kann, bei Dingen, die sie eh schon zeigt. (B1, Pos. 48)</p> <p>B3: Ich denke diese Grundprinzipien der Methode. Das diese den Eltern auch einleuchten. Mit den Aspekten, dort sein wo das Kind steht, dort ansetzen und dann auch überleiten können in andere Aspekte. (...) Ich glaube sie konnte es gut für sich ausarbeiten und das Wichtige für sich selbst übernehmen (B3, Pos. 92)</p>
<p>Kompetenzzuwachs durch die Marte Meo Methode -</p>	<p>Umfasst alle Aussagen dazu, welche Elemente des</p>	<p>B1: Ja, Ich sage jetzt im Bereich Folgen, wenn die Mutter eine Folgerolle</p>

Beobachtung von Elementen des «entwicklungsfördernden Dialoges»	«entwicklungsfördernden Dialoges» angewendet oder beobachtet werden und ob durch die Methode eine Häufung ebendieser aufgetreten ist.	hat, dort hatte sie bereits eine gute Kompetenz. Sie kann dies jetzt aber auch besser umsetzen und sich bewusst machen, in Situationen wo dies wirklich auch gefragt ist, beispielsweise in freien Situationen. Im Bereich vom Leiten, von strukturierter Situationen und Rahmenbedingungen setzen, hier sehe ich ganz klar Fortschritte ja. Dort kann sie jetzt klar auch sagen, was sie gerade vom Kind erwartet. Was die Mutter jetzt macht und was danach die nächsten Schritte sind, im Sinne von zuerst das und danach machen wir das. Wenn sich das Kind nicht daranhält, dass die Mutter sofort interveniert. Die Mutter versichert sich der Aufmerksamkeit des Kindes und schaut, ob das Kind wirklich da ist und wirklich aufmerksam ist. Sie geht in die Knie. Sie beginnt ihre Mimik und ihre Stimme anzupassen. Beispielsweise hat sie begonnen, nicht mehr freundlich lächelnd zu sagen, wenn ihr das Kind wehgemacht hat, sondern dies in einem bestimmten und klaren Tonfall zu sagen, der dem Kind auch signalisiert, dass das Verhalten nicht Okey war. Das merke ich stark, dass sie hier in einen Prozess gekommen ist. (B1, Pos. 84)
---	---	---

A.20. Zweites Kategoriensystem: erweiterte Version: Definition und Ankerbeispiele

Hauptkategorie 1: Bindungsaufbau zwischen Eltern und Kind im Autismus-Spektrum			
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele	
Elterliche Einschätzung des kindlichen Bindungsverhaltens – Mitteilung von Grundbedürfnissen	Umfasst Aussagen darüber, wie sich das Kind in bindungsrelevanten Situationen zeigt und was dies bei den Eltern auslöst. Zudem wird hier erfragt, ob die Eltern die Bedürfnisse ihres Kindes gut wahrnehmen und einschätzen können. Gefragt wurde nach der kindlichen Mitteilung von Grundbedürfnissen	B4: Ja. Es macht sich bemerkbar, dass ich dabei sein muss, indem es meine Hand nicht loslässt oder mir nachrennt, wenn ich den Raum verlasse. (B4, Pos. 30)	
Elterliche Einschätzung des kindlichen Bindungsverhaltens – körperorientiertes Verhalten	Nähesuchendes Verhalten	Umfasst Aussagen darüber, ob sich das Kind Nähe zulässt und Trost akzeptiert.	B4: Wenn es sich wehgemacht hat, dann kommt es zu mir und will, dass man es sieht. Es geht ihm nicht gut und hat sich wehgemacht und will, dass man das als Eltern anerkennt. (B4, Pos. 22)
	Näheverweigerndes Verhalten	Umfasst Aussagen darüber, wenn das Kind Nähe nicht zulassen möchte und die Distanz sucht.	B4: Wenn es Situationen sind mit anderen Kindern oder weil es etwas nicht bekommt, was es gerne möchte und so wütend wird, dann gibt es Situationen, da sucht es Distanz und wird aggressiv. (B4, Pos. 22)

Elterliche Einschätzung des kindlichen Bindungsverhaltens – Trennungssituationen		Umfasst Aussagen darüber, wie sich das Kind in bindungsrelevanten Situationen zeigt und was dies bei den Eltern auslöst. Gefragt wurde nach dem Kindlichen Verhalten in Trennungssituationen.	B4: Also bei der Früherzieherin geht das gut. Sie kennt mein Kind auch gut. Aber sonst hat es im Allgemeinen grosse Mühe sich von mir zu trennen. (B4, Pos. 26)
Einschätzung der Eltern-Kind- Interaktion	Subjektives Wohlbefinden der Eltern in der Eltern- Kind-Interaktion (Stresserleben)	Umfasst Aussagen darüber, wie sich Eltern in der Eltern- Kind- Interaktion fühlen. (positive wie auch negative Empfindungen)	<p>B4: Gerade diese Trennungssituationen sind schon noch schwierig für mich. Gerade bei der Logopädin, da bin ich so dankbar gewesen, dass sie von Anfang gesagt hat, dass ich einfach reinkommen kann und wir schrittweise an der Ablösung arbeiten können. Dann war das okay und auch für mich einfacher zu wissen, dass ich Zeit habe und bin nicht unter Druck und muss mein Kind auch nicht unter Druck setzen. Aber jetzt mit dem Gedanken auch auf den Kindergarten, macht das schon Sorgen und belastet mich. (B4, Pos. 32)</p> <p>B4: Und das es wütend oder aggressiv wird. Es ist einfach so. Man lernt mit der Zeit auch einfach damit umzugehen. Und manchmal geht es besser und manchmal weniger gut. (B4, Pos. 34)</p> <p>B4: Wenn ich jetzt von vorher erzählen würde, bevor wir mit der Begleitung gestartet haben, was damals war. Da gab es Alltagssituationen, wo es verweigert hat. Da ist man dann schon sehr überfordert. Das war</p>

			<p>schwierig, wie gehe ich das an, wie kann ich mein Kind ablenken. Wie kann ich am besten mit meinem Kind kommunizieren. Oder auch wenn kein Blickkontakt da ist. Kein Zeigen, einfach gar nichts. Es hat keine Worte gebraucht, nicht gezeigt gar nichts. Und das ist sehr schwierig, wenn man einfach nicht weiss, was das Kind will. Und es dann auch die ganze Zeit Krisen gegeben hat. Und wenn dann natürlich da Personen kommen, die einem helfen können. Das hat sich dann auch einfach ergeben mit der Zeit. Das ist noch schwierig einfach so zusammenzufassen. (B4, Pos. 84)</p> <p>B2: Was schwierig war natürlich, dass ich mich hilflos gefühlt habe. Ich habe mich hilflos gefühlt und Informationen haben mir gefehlt. Ich hatte Panik, was ich machen soll. Es war sehr schwierig, das Kind zu lesen. Was mein Kind möchte, wie es ihm geht und wie es sich fühlt. Das war sehr schwierig zu sehen. (B2, Pos. 76)</p>
--	--	--	---

	<p>Allg. Besonderheiten in der Eltern- Kind- Interaktion</p>	<p>Umfasst Aussagen darüber, welche Besonderheiten in der Eltern- Kind- Interaktion beobachtbar sind. Zudem wird erfragt, inwiefern diese Besonderheiten mit der Diagnose im Autismus-Spektrum zusammenhängen könnten.</p>	<p>B4: Es ist einfach ganz anders. Man kann es nicht vergleichen. Es ist mehr von mir aus als Mutter, dass ich mich viel mehr darauf achte. Aauf kleine Sachen wie Dinge, dass es mir plötzlich Dinge zeigt. Und das ist nicht selbstverständlich und war bei den älteren Geschwistern einfach selbstverständlich. Das es mir etwas zeigen möchte. Oder auch den Blickkontakt, der einfach nicht von Anfang an da war. (B4, Pos. 44)</p> <p>B2: Ja, manchmal fragt mein Kind mehrmals das Gleiche. Es möchte auch immer die gleichen Antworten hören. Mein Kind möchte immer wieder, dass ich es bestätigte. Zum Beispiel hat es die Cousins sehr gerne und fragt dann, wann gehen wir sie besuchen. Und ich sage in zwei Tagen. Danach sagt es Okay. Und fragt fünf Minuten später wieder. Wenn ich ihm dann offene Antworten gebe wie zum Beispiel, ich weiss es im Moment noch nicht. Ich muss das noch abklären, dann mag es das gar nicht. Ich muss immer so bestimmte Antworten geben wie beispielsweise eine bestimmte Zeit geben oder so. I: also ganz klar kommunizieren? B2: Ja genau, ganz klar kommunizieren und ja (...) Also offene Antworten mag es gar nicht. Weil ich denke es stellt sich dann irgendwie etwas vor wie, ah ich muss jetzt zweimal schlafen, dann kommen sie und so kann es sich das ganze besser vorstellen oder so. (B2, Pos. 46 & B2, Pos. 44).</p>
--	--	--	---

Begünstigende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern – Kind – Interaktion (inkl. Ressourcen der Eltern)	Ressourcen/ Verhalten der Eltern	Umfasst Aussagen über Ressourcen, die Eltern für eine Eltern- Kind- Interaktion mitbringen.	B4: Ja aber es ist so. Je ruhiger ich bleibe, desto besser gehen solche Situationen auch aus. (B4, Pos. 40) B3: Sie ist grundsätzlich eine Person, die stark auf ihr Kind eingeht. Manchmal möchte ich sie gerne etwas bremsen, um herauszufinden, was passiert, wenn sie nicht immer gleich eingreift. (B3, Pos. 48)
	Zeitfaktor	Umfasst Aussagen darüber, welche Faktoren im Bereich Zeit eine Kontaktaufnahme von den Eltern zum Kind begünstigen könnten. Erfragt konkrete Beispiele.	B4: Ja, das denke ich schon. Das ist schon ein wichtiger Faktor, dass es ruhig ist und dass es auch die Zeit bekommt, die es braucht und dass es sich mitteilen kann und ich warten kann. Da die Reaktion dann oftmals auch verzögert ist. Das ist bestimmt ein wichtiger Punkt. (B4, Pos. 48) B4: Wenn ich keinen Zeitdruck habe und so, dann geht es auch einfach besser. Wenn man zum Beispiel dann am Einkaufen ist oder im Stress, dann ist es schwierig. (B4, Pos. 38)
	Aufmerksamkeitsfokus	Umfasst Aussagen darüber, welche Faktoren im Bereich Aufmerksamkeitsfokus eine Kontaktaufnahme von den Eltern zum Kind begünstigen könnten. Erfragt konkrete Beispiele.	B2: Das Kind will dann einfach wirklich, dass ich mich auf es konzentriere und klar kommuniziere und auch immer das gleiche antworte. Und dass es dann wirklich alles hört und klar versteht. (B2, Pos. 48)

	Verbalsprache	Umfasst Aussagen darüber, welche Faktoren im Bereich Verbalsprache eine Kontaktaufnahme von den Eltern zum Kind begünstigen könnten. Erfragt konkrete Beispiele.	B4: Eigentlich die Dankbarkeit, die es durch das zeigen kann. Das ist in seiner Situation nicht selbstverständlich. Das hätte ich nie erwartet, dass da plötzlich ein Merci kommt, weil ja sonst auch fast keine es Sprache hat und sich nicht so ausdrücken kann. (B4, Pos. 60)
Erschwerende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern – Kind – Interaktion.	Verhalten der Eltern	Umfasst Aussagen darüber, welche Faktoren die Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Kind im Bereich Verhalten der Eltern erschweren können. Fragt nach konkreten Situationen, in denen die Interaktion mit dem eigenen Kind schwerer fällt.	B3: Manchmal möchte ich sie gerne etwas bremsen, um herauszufinden, was passiert, wenn sie nicht immer gleich eingreift. (B3, Pos. 48) B2: Gerade im Thema Sprachverständnis. Ich bin mir nicht immer sicher, ob sie wirklich versteht, was die Mutter sagt. Hier passieren in meinen Augen oftmals Missinterpretationen. Die klassische Missinterpretation der Mutter ist: "das Kind will nicht". Dabei hat das Kind nur nicht genau verstanden, um was es der Mutter in der Situation geht. (B1, Pos. 22)
	Zeitfaktor	Umfasst Aussagen darüber, welche Faktoren die Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Kind im Bereich Zeitfaktor erschweren können. Fragt nach konkreten	B4: Wenn man zum Beispiel dann am Einkaufen ist oder im Stress, dann ist es schwierig. (B4, Pos. 38)

		Situationen, in denen die Interaktion mit dem eigenen Kind schwerer fällt.	
	Aufmerksamkeitsfokus	Umfasst Aussagen darüber, welche Faktoren die Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Kind im Bereich Aufmerksamkeitsfokus erschweren können. Fragt nach konkreten Situationen, in denen die Interaktion mit dem eigenen Kind schwerer fällt.	<p>B3: Zurück zu deiner Frage, wenn beispielsweise das Telefon klingelt oder ein älteres Geschwister noch etwas will, ist die Mutter eher gestresst. Dann ist die die Kommunikation weniger möglich (B3, Pos. 50)</p> <p>B2: Ja, wenn ich zum Beispiel mit anderen Menschen zusammen bin und ich mit anderen am sprechen bin und es spielt neben uns. Dann ist das eher doof, denn es möchte dann oft, dass ich nur ihm die Aufmerksamkeit schenke. (B2, Pos. 54)</p>
	Verbalsprache	Umfasst Aussagen darüber, welche Faktoren die Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Kind im Verbalsprache erschweren können. Fragt nach konkreten Situationen, in denen die Interaktion mit dem eigenen Kind schwerer fällt.	<p>B4: Es hat wirklich keine Worte gebraucht, nicht gezeigt gar nichts. Und das ist sehr schwierig, wenn man einfach nicht weiss, was das Kind will. Und es dann auch die ganze Zeit Krisen gegeben hat. (B4, Pos. 84)</p> <p>B2: Obwohl es nicht geredet hat und auch nicht gezeigt hat mit dem Finger. (B2, Pos. 18)</p>

<p>Frage für HFE: Vermittlung von bindungsrelevantem Wissen im Bereich des Autismus-Spektrums – Sicht der HFE</p>		<p>Umfasst Aussagen darüber, welches Wissen zum spezifischen Bindungsverhalten von Kindern im Autismus-Spektrum mit den Eltern angeschaut wurde und wie dieses Wissen konkret vermittelt wurde.</p>	<p>B3: Doch ich glaube das kommt immer wieder als Thema. Zum Beispiel auch Erfahrungen, dass es dem Kind wichtig sein könnte, wo etwas anfängt und wieder aufhört. Die Kinder sind ja nicht alle gleich und trotzdem kann man ja eine Tendenz erkennen. So können Strukturierungen und Bilder helfen. Oftmals sagt man etwas und das Kind sagt "nonono" und wehrt sich gegen mich oder die Mutter und ist dagegen. Sondern, dass man mehr sagt, jetzt kommt das und das, zeigt das Bild und wartet und dann funktioniert es oftmals besser. Also so Techniken im Umgang mit dem Kind sind immer wieder Thema. (B3, Pos. 54)</p>
<p>Hauptkategorie 2: Selbstwirksamkeitserleben der Eltern</p>			
<p>Subkategorien</p>		<p>Definition</p>	<p>Ankerbeispiele</p>
<p>Frage für Eltern: Einflussfaktor für das positive Selbsterleben - Erfolgserlebnisse in der Interaktion mit dem Kind</p>		<p>Erfasst Aussagen über als gelungen erlebte Interaktionsmomente in der Interaktion zwischen Eltern und Kind.</p>	<p>B4: Das es neu Merci sagen kann (lacht). Eigentlich die Dankbarkeit, die es durch das zeigen kann. Das ist ja in seiner Situation nicht selbstverständlich. Das hätte ich nie erwartet, dass da plötzlich ein Merci kommt, weil ja sonst auch fast keine es Sprache hat und sich nicht so ausdrücken kann. (B4, Pos. 60)</p>
<p>Einflussfaktor für das positive Selbsterleben - Stellvertretende Erfahrungen sehen</p>	<p>Neue Elemente und Handlungsalternativen kennenlernen</p>	<p>Umfasst Aussagen darüber, was Eltern durch die stellvertretenden Erfahrungen gelernt haben. Hier werden auch alle Aussagen</p>	<p>B4: Ja die waren eigentlich schon da. Aber ich hatte Sie noch nicht so bewusst angewendet. Mit den Videos wurden mir diese Strategien neu bewusst und ich kann sie bewusst anwenden in schwierigen Situationen. Und wenn ich kommentiere, was es macht und zu ihm runterknie. Das durch das schon ein anderer Kontakt da ist. Und wenn ich dann noch kommentiere, was es macht. Dann ergibt sich die Kommunikation meistens dann von</p>

		<p>zusammengefasst, wie die Fachpersonen die Marte Meo Methode in den stellvertretenden Beobachtungen eingebaut haben.</p>	<p>selbst. Das schon ja. Das man sich das im Alltag noch neu bewusster macht. Das schon ja. (B4, Pos. 10)</p> <p>B3: Sie ist also dann selbst in vielen Aspekten auf eigene Ideen gekommen, weil wir gemeinsam den Skianzug angezogen haben und ich sie ermutigen konnte, neue Dinge auszuprobieren (B3, Pos. 60)</p>
	<p>Empfindungen der Eltern beim Beobachten</p>	<p>Umfasst Aussagen darüber, wie sich Eltern fühlen, wenn sie bei der HFE gelungene Interaktionsmomente beobachten können. Die beschriebenen Interaktionsmomente können bei den Eltern selbst in der Interaktion mit ihrem sowohl positiv wie auch negativ erlebt werden.</p> <p>Umfasst Aussagen darüber wie das gemeinsame Spiel allgemein von den Eltern bewertet und erlebt wird.</p>	<p>B3: Ich denke für die Eltern ist dies sehr wichtig, nicht im Fokus von gut oder schlecht zu sein und einfach Dinge mitzunehmen, die für sie wichtig sind. Ich denke dies ist für den Erfolg von Marte Meo auch sehr wichtig. Wenn die Eltern nicht im Fokus stehen, können sie zuschauen und dann mehr übernehmen. Wenn die Eltern aber im Fokus stehen sind sie mehr unter Druck oder gehen sogar vorher noch im Internet nachlesen, wie sie sich beim Marte Meo verhalten müssen. Es setzt Eltern zusätzlich unter Stress. (B3, Pos. 94)</p>

	Verständnis für das Kind	Umfasst Aussagen darüber, ob Eltern ihr Kind durch stellvertretendes Beobachten besser verstehen können.	B4: Und die Arbeit mit Frau XY hilft ihm, dem älteren Kind auch, das jüngere Geschwister zu verstehen. Sie benennt immer alles, was das Kind mit Autismus macht und macht so das Verhalten des Kindes für das ältere Geschwister und nicht verstehbarer. Es wird auch ermutigt und fühlt sich von Frau XY "gehört" und akzeptiert. (B4, Pos. 74)
	Nachteilige Faktoren	Umfasst Aussagen über allfällige Nachteile des stellvertretenden Beobachtens.	-
	Perspektivenwechsel auf das kindliche Verhalten		B4: Und es hilft uns natürlich auch beim Beobachten zu sehen, was mein Kind alles schon mit der HFE kann. Die HFE benennt ja dann immer alles so schön und das gibt einem einen positiven Blick auf das Kind und sein Können. Gerade, wenn es mal schwierig ist hilft mir das, mein Kind durch andere Augen zu sehen. (B4, Pos. 76)
Einflussfaktor für das positive Selbsterleben - Feedback erhalten	Gegenstand des Feedbacks	Umfasst Aussagen darüber, welche Ressourcen bei den Eltern vorhanden sind und welche Dinge genau von der HFE an die Eltern rückgemeldet wurde	B4: Es sind so viele positive Dinge gewesen. Zum Beispiel wie mein Kind dann auf mich reagiert, wenn ich zu ihm schaue und ihn beachtet habe oder ihm im Spiel etwas gesagt habe. Zum Beispiel das. Oder wie er dann auch zu mir geschaut hat und reagiert hat. Das sind so diese Punkte, ja. (B4, Pos. 66)

	<p>Empfindungen der Eltern beim Feedback erhalten</p>	<p>Umfasst Aussagen darüber, wie positives Feedback der HFE von den Eltern erlebt wird.</p>	<p>B4: Das ist motivierend. Es ist sehr schön und ich sehe, ah ich kann ja Sachen gut und das motiviert dann an den Dingen, die bereits gut sind, weiterzuarbeiten. (B4, Pos. 62)</p> <p>B2: Egal ob das Kind Autismus hat oder nicht, als Mama will man ja immer alles richtig machen für das Kind und fragt sich, ob man eine gute Mama ist. Das ist bei mir immer wieder Thema. Und ich höre immer wieder gerne Sachen von Frau XY mit der Marte Meo Methode oder allgemein in der Zusammenarbeit, die mich ermutigen (B2, Pos. 66)</p>
<p>Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben - Eigene Befindlichkeit einschätzen</p>	<p>Umfasst Aussagen darüber, inwiefern die Eltern ihre eigene physische Erregung (positiv oder negativ) einschätzen können.</p>	<p>B3: Ich glaube sie spürt sich gut. Wie sie es kommuniziert (...) Sie nimmt sich stark zurück und möchte es mit dem Kind gut machen. Dort ist sie eher zurückhaltend und steckt ihre Bedürfnisse eher zurück. Sie ist auch nicht jemand, der das so verspricht. Die Körpersprache kann sie auch gut wahrnehmen und auf ihren eigenen Körper hören. Ich denke im Umgang mit ihrer Familie kann sie auch oftmals über ihre Bedürfnisse sprechen. (B3, Pos. 68)</p> <p>B1: Sie hat am Anfang auch ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse kaum wahrgenommen. Wenn das Kind auch nur wenig Kontakt aufgenommen hat, ist die Mutter sofort eingegangen und das zugelassen. Die Interaktion war dann stark vom Kind bestimmt. Das Kind hat die Mutter an der Hand genommen und sie zu gewünschten Objekt hingeführt. Das Kind hat der Mutter ins</p>	

			<p>Gesicht gelangt und Ihr Gesicht dort hingeführt, wo sie es wollte. Im Sinne Von sie muss jetzt das oder jenes. Ich habe das Kind teilweise fast ein wenig übergriffig erlebt. Die Mutter hat sich einfach zur Verfügung gestellt, wo auch immer das Kind sie gebraucht hat. Das Ganze war aber nicht in einem gesunden Rahmen, in dem es der Mutter auch gut gehen konnte. Das mütterliche Verhalten war aufopfernd. (B1, Pos. 28)</p>
<p>Elterliche Kompetenzen – Kompetenzzuwachs der Eltern (Veränderung im Belastungs- und Selbstwirksamkeitserleben)</p>	<p>Ausgangslage der Elterlichen Belastung, Einschätzung der vorhandenen Kompetenzen und Selbstwirksamkeitserleben vor der Arbeit mit der Methode</p>	<p>Umfasst alle Aussagen darüber, welches Kompetenzzuwachs / Selbstwirksamkeitserleben Eltern vor der Arbeit mit Marte Meo bereits hatten.</p> <p>Umfasst alle Aussagen darüber, welche Ressourcen bei den Eltern bereits vor der Arbeit mit Marte Meo vorhanden waren.</p>	<p>B3: Ich denke sie hat sicher durch die älteren Kinder Ressourcen, die sie schon weiss, wie ein Kind ist, wie die Entwicklung vorangeht. Und sie hat aber dadurch auch die Norm früher gekannt und erkannt, dass bei diesem Kind etwas speziell war. Und hat dies aber auch gut akzeptiert. Sie hat nicht die Augen vor der Autismusdiagnose verschlossen, sondern dies von Beginn an akzeptiert. (B3, Pos. 64)</p> <p>B4: Ja die waren eigentlich schon da. Aber ich hatte Sie noch nicht so bewusst angewendet. Mit den Videos wurden mir diese Strategien neu bewusst und ich kann sie bewusst anwenden in schwierigen Situationen. (B4, Pos. 106)</p> <p>B1: Frau XY ist sehr intelligent (lächelt). Sie ist sehr kompetent. Sie kann Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Sie ist sich bewusst, dass eine Situation immer gestaltet ist durch jemanden, der etwas reingibt und eine andere Person, die</p>

			ebenfalls etwas reingibt. (...) Sie ist sich bewusst, dass sie für die Familie die wichtigste Bezugsperson darstellt. (B1, Pos. 46)
	Veränderung des Kompetenz- und Selbstwirksamkeitserlebens durch die Arbeit mit Marte Meo	<p>Umfasst alle Aussagen darüber, wie sich das Belastungserleben der Eltern durch die Arbeit mit der Marte Meo Methode verändert hat.</p> <p>Umfasst alle Aussagen darüber, ob bei den Eltern ein Kompetenzzuwachs durch die Arbeit mit der Marte Meo Methode erfolgt ist.</p>	B3: Ich denke, es ist viel weniger Belastung als im Vergleich zum Beginn unserer Zusammenarbeit. Weil sich auch viele Dinge vereinfacht haben wie Schlafen, Kleidung anziehen und wissen, wie sie mit Verweigerung umgehen kann. Oder auch wie sie im Laden sagen kann, zuerst kaufen wir ein und zweitens darfst du dann ein Weggli haben oder ähnliches. Dies alles bringt viel mehr Ruhe in ihren Alltag. (B3, Pos. 72)
	Subjektives Empfinden des Kompetenzzuwachs Faktoren begünstigende Faktoren für den Kompetenzzuwachs	<p>Umfasst Aussagen darüber, wie sie den Kompetenzzuwachs beschreiben.</p> <p>Zudem werden hier Faktoren aufgezählt, an dem ein</p>	<p>B4: Es scheint mir im Moment ist es sehr gut. Das Kind hat viele Fortschritte gemacht und ich habe auch viel profitieren können von Frau XY. (B4, Pos. 80)</p> <p>B4: Es gibt viele Situationen, in denen ich mir bewusst für mein Kind Zeit nehme und mich öfters zu ihm hinsetze. Ich setze mich einfach hin und ich sage dann nicht, was es machen soll. Es macht einfach und ich warte einmal ab, was so passiert, kommentiere und folge meinem Kind dann. So bewusster machen,</p>

		<p>Kompetenzzuwachs ersichtlich wird.</p>	<p>dass man einfach Zeit haben muss. Und nicht schnell schnell, dass muss jetzt genau sein und erledigt werden. (B4, Pos. 100)</p> <p>B2: Es hat uns alles einen Schritt weitergebracht. Ich vergesse viel, dass mein Kind ja Autismus hat. Unsere Kommunikation mit dem Kind ist einfach. Bis auf die Situation, dass es einfach klare Ansagen braucht oder es gibt natürlich Sachen, die Schwieriger sind, an die wir uns aber gewöhnt haben. Es löst keine Panik mehr aus oder stellt für uns ein Problem dar. Wir kennen das jetzt und wir wissen wir damit umgehen sollen. (B2, Pos. 78)</p>
<p>Elterliche Kompetenzen – Bereiche ohne Kompetenzzuwachs durch die Marte Meo Methode (Wünsche der Eltern)</p>	<p>Umfasst alle Aussagen darüber, was Eltern für einen zukünftigen Kompetenzzuwachs noch brauchen würden und welche Bereiche für eine mögliche Kompetenzerweiterungen in Frage kommen würden.</p>	<p>B3: Vielleicht noch mehr vom Wissen, dass sie trotz schwieriger Umstände etwas Positives bewirken kann. Sie würde sich stabil fühlen und wäre hoffnungsvoller, darauf, dass alles gut kommt. (B3, Pos. 84)</p> <p>B1: Die Unterscheidung von, was ist ein autistisches Verhalten und was ist einfach ein ganz normales Verhalten. (B1, Pos. 57)</p>	
<p>Frage für Eltern: Rat der Eltern an andere betroffene Eltern</p>	<p>Umfasst alle Aussagen darüber, was betroffene Eltern anderen betroffenen Eltern gerne für einen Rat geben, würden</p>	<p>B4: Dass Sie sich Unterstützung holen sollen. Von Therapeuten und anderen Dienststellen. Und ruhig bleiben sollen. (B4, Pos. 88)</p>	

	bezüglich der gemeinsamen Interaktion mit ihrem Kind.	
Hauptkategorie 3: Marte Meo als bindungsstärkende Methode		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Durchführung - Einführung in die Marte Meo Methode	Umfasst alle Aussagen darüber, wie die Eltern in die Arbeit mit der Methode eingeführt wurden.	<p>B4: Sie hat gesagt, dass es sehr hilfreich sein kann im Bereich der Kommunikation. Ja das es ungezwungen wirkt. Das man einfach ein Video machen kann und dann zusammen anschauen kann. (B4, Pos. 92)</p> <p>B3: Wenn man dort, wo das Kind frei ist, innerhalb eines gewissen Rahmens, das Kind führen lässt und in den anderen Situationen, führt die Mutter, und sagt, was sie möchte. Und wenn dem Kind seine Situationen zugesteht, dann gibt es meistens auch mehr Goodwill vom Kind gegenüber den geführten Situationen. So habe ich den Ansatz teilweise auch noch angepriesen (B3, Pos. 88)</p>
Frage für HFE: Durchführung – Gründe für die Anwendung der Marte Meo Methode	Umfasst Aussagen der HFES dazu, welche Gründe die Fachpersonen dazu bewegt hat, die entsprechende Methode bei den betroffenen Familien anzuwenden.	B3: Ich biete die Videos aber immer an, wenn ich das Gefühl habe, etwas muss dringend ins Bewusstsein der Mutter eingeschräfft werden, dazu dienen die Videos natürlich sehr gut. Ich habe einfach ein Gefühl bei den Familien, ob ich Videos machen will oder nicht. Manchmal ist das ein Gefühl aus Interesse oder an einem Punkt, an dem ich das Gefühl habe, nicht mehr weiterzukommen. Weil die Eltern vielleicht meinen Worten nicht mehr so viel folgen und aufnehmen können. Wenn wir dann Videos machen ist die Mutter

		<p>wieder dabei und nimmt auf. Bei der Familie, die du auch interviewen willst, war ich neugierig, was rauskommt. Oftmals ist es auch ein Aha-Erlebnis für mich selbst, da ich auch nie genau weiss, was rauskommt. Wie beispielsweise das verzögerte Nachahmen der Worte der Mutter. (B3, Pos. 94)</p>
<p>Durchführung der Videosequenzen – Gegenstand der Videos und Situationsbeschreibung</p>	<p>Umfasst Aussagen darüber, wer bei den Videos gefilmt wurde, wo gefilmt wurde und welche Situationen oder Aktivitäten genau gefilmt wurden.</p>	<p>B4: Nein wir haben schon vor allem geschaut, dass es etwas ist, was mein Kind dann auch gerne macht. Damit er dann auch mitmacht. Es waren vor allem freie Situationen und Spielsituationen. Und das ist nicht immer ganz einfach, dass wir dann Dinge finden, die es auch gerne macht und wo es dann auch mitmacht. (B4, Pos. 96)</p> <p>B2: Ja wir haben zum Beispiel das Thema aufräumen. Das XY zum Beispiel während dem Spielen, wenn es dann aufräumen muss / Es ist dann nicht interessiert am Aufräumen. Und dann haben wir besprochen, wie ich mein Kind vielleicht leiten kann. Indem ich seine Aufmerksamkeit gewinne und ihm dann Anweisungen gebe, damit es versteht, was ich von ihm möchte. Und auch als das jüngere Geschwister zur Welt gekommen ist. Wenn ich dann mit dem Baby gewesen bin, wie mein älteres Kind dann damit umgehen könnte. Wie XY reagieren könnte. Wie wir dann zu dritt etwas machen könnten. Solche Alltagssituationen haben wir analysiert. (B2, Pos. 96)</p>

Durchführung - Empfinden der Eltern während den Videoaufnahmen und Reviews	Videoaufnahmen	Umfasst Aussagen darüber, wie sich die Eltern während den Videoaufnahmen gefühlt haben.	B4: Zuerst habe ich gedacht, mhm Video. Das mag ich nicht so (lacht). Weil ich mich nicht so gerne in Filmen sehe. Das erste Video war dann schon ein Bisschen speziell, weil ich nicht genau wusste, wie ich mich verhalten sollte und ob ich etwas falsch mache. Ja. Aber dann ging es wirklich gut (B4, Pos. 94)
	Reviews	Umfasst Aussagen darüber, wie sich die Eltern während den Reviews gefühlt haben.	<p>B4: Das ist motivierend. Es ist sehr schön und ich sehe, ah ich kann ja Sachen gut und das motiviert dann an den Dingen, die bereits gut sind, weiterzuarbeiten. (B4, Pos. 62)</p> <p>B4: (...) und auch bei der Auswertung merkt man dann schnell, dass es nicht darum geht, was ich alles falsch mache. Sondern dass es darum geht, was ich alles gut mache. Und das man die positiven Dinge sieht. Das finde ich wirklich mega toll. (B4, Pos. 94)</p> <p>B4: Ja es war ganz ein gutes Gefühl, da ich gesehen habe, ach ich mache ja viele Dinge unbewusst sehr gut. Und ich konnte dann an diesen guten Dingen noch weiter arbeiten. Und auch beim Kind passiert ja viel mehr als man denkt. Da passiert ja viel. (B4, Pos. 98)</p> <p>B3: Die Mutter bedankt sich auch immer, nach den Reviews. Weil sie sich freut, dass sie solche Dinge beobachten kann, die sie sonst nicht erkennen würde. (B3, Pos. 92)</p>

<p>Kompetenzzuwachs durch die Marte Meo Methode - Faktoren der videogestützten Beratung (gewinnbringende und nachteilige Faktoren)</p>	<p>Vorteile (gewinnbringende Faktoren)</p>	<p>Umfasst alle Aussagen darüber, welche Faktoren an der videogestützten Methode als besonders gewinnbringend wahrgenommen werden.</p>	<p>B4: Fortschritte, die man sieht. Das ist gewaltig. Wenn man die Abstände hat und die vorherigen Videos wieder anschauen kann. Und sieht, was alles gegangen ist. Das ist eindrücklich und auch wieder motivierend. (B4, Pos. 102)</p> <p>B3: Ich glaube die Videos helfen ihr dabei, Erfolge immer wieder anzuschauen, und so ihre persönlichen Fortschritte quasi Schwarz auf Weiss betrachten zu können. Dies hat ihrem Selbstwert geholfen. Und ich habe den Eindruck, dass sie mehr über persönliche Erfolgserlebnisse sprechen kann, ohne zu denken, dass dies doof überkommt. (B3, Pos. 56) I: Was meinst du damit? B3: Vielleicht, dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie sich Dinge einbildet oder das Dinge gar nicht auf ihrer Arbeit beruhen sondern mehr so im natürlichen Verlauf der Dinge besser geworden sind. Und das sie sich über persönliche Erfolge freuen darf und diese quasi feiern darf. Wie wir das im Review dann manchmal auch machen. (B3, Pos. 58)</p> <p>B2: Genau also es ist wirklich sehr hilfreich, dass man einfach machen kann. Wir machen mal und sehen so oft gar nicht, wie unsere Aussagen bei den Kindern ankommen. Oftmals sagen wir einfach etwas und dann ist es schon flüchtig verschwunden. Es ist wirklich gut, dass man sieht, wie mein Kind reagiert, wenn ich so und so handle. oder wohin geht mein Verhalten. Wie mein Verhalten auf mein Kind wirkt und was ich für eine Rückmeldung bekomme. Das war sehr gut zum Sehen. Es ist wirklich / Es war eine kurze</p>
--	--	--	---

			Aufnahme aber mit vielen Details darin, die man ohne Video einfach verpasst hätte im Alltag. (B2, Pos. 100)
	Nachteile (nachteilige Faktoren)	Umfasst alle Aussagen über mögliche Nachteile, die mit dem Anwenden der videogestützten Methode einhergehen.	<p>B2: Es ist halt wieder die Zeit. Man muss sich organisieren, dass man zuhause ist oder so. Die Videoaufnahme geht mega schnell. Aber es ist wirklich vor allem diese Organisation und dann natürlich die Analyse, die man dann macht. Einfach die Zeitorganisation, zum Beispiel wenn eine Mutter arbeitet, oder so (B2, Pos. 20)</p> <p>B3: Das habe ich viel in Videos in meinem Kurs beobachtet, dass Eltern dann unter Druck versuchen mit dem Kind zu spielen. Und eigentlich spielen nur die Eltern selbst und zwingen das Kind mitzumachen. (B3, Pos. 86)</p>
Kompetenzzuwachs durch die Marte Meo Methode - Kernelemente der Marte Meo Methode für elterlichen Kompetenzzuwachs im Bindungswissen	Bedürfnisorientierung	Umfasst alle Aussagen dazu, inwiefern die Bedürfnisorientierung in der Marte Meo Methode eine Rolle spielt, und welche Auswirkungen das auf die einzelnen Familien hat.	B1: Es geht bei Marte Meo darum, welche Information oder welches Wissen braucht genau diese Mutter oder genau dieser Vater mit genau diesem Kind. Damit sie sich zusammen weiterentwickeln können. Das es ihnen zusammen gut geht und sie Herausforderungen meistern können. Das ist für mich so der Oberbegriff und danach geht es weiter mit der Frage, ist dies eine Information dazu wo ihr Kind steht, wie ihr Kind reagiert oder was ihr Kind braucht oder ist es eher eine Information zum elterlichen oder mütterlichen Verhalten oder den elterlichen Bedürfnissen. Und dass dies alles sehr individuell sind. Also auch bei dieser Familie. Wenn das Kind eine andere Mutter gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich ganz andere Dinge thematisiert im Rahmen von Marte Meo. Die Kombination

			<p>von Kind und Elternteil bestimmt somit eigentlich, was im Review rauskommt. Dies ist hochindividuell. (B1, Pos. 88)</p>
	<p>Positive Bindungserfahrungen / verbesserte Eltern- Kind- Interaktion</p>	<p>Umfasst Aussagen darüber, wie die Marte Meo Methode die Eltern – Kind – Interaktion verbessert und welche positiven Bindungserfahrungen die Eltern mit ihren Kindern machen konnten.</p>	<p>B3: Das erlebe ich schon so. Die Kommunikation ist jetzt auch auf einem anderen Level. Sie ist jetzt auch sprachlicher geworden. Einerseits ist sie auch / Das hat sie auch gesagt, dass sie mehr Körpersprache gebraucht und dies auch merkt. Auf der anderen Seite geht verbalsprachlich auch mehr (B3, Pos. 100)</p> <p>B1: Wie Situationen zeigen, ach schauen sie, hier hat es noch einmal kurz nach hinten geschaut. oder ah schauen sie, eine Minute später holt es das, worum sie sie zuvor gebeten haben. Sie sind ihrem Kind nicht egal. Es ist dem Kind nicht egal, was sie (die Mutter) sagen. Es interessiert das Kind. Und so dann wie die Momente, bei denen die Mutter merkt, aha, ah ja stimmt und das Lächeln auf dem Gesicht der Mutter sieht, die merkt "ah mein Kind hört mir zu. Und es reagiert nur verzögert und sagt vielleicht nicht "mhm" und nickt, sondern es schiebt dann den Gegenstand irgendwo hin und macht etwas. Man sieht es dann eher am kindlichen Verhalten oder nonverbal mit dem Rücken, ob es diesen zudreht oder nicht. Eher so (B1, Pos. 40)</p> <p>B3: Durch die Sequenzen allein mit dem Kind, konnte die Mutter lernen, schöne Momente mit dem Kind zu haben und das Positive mit dem Kind wieder zu sehen und auch wieder körperliche Nähe zuzulassen. (B3, Pos. 90)</p>

	<p>Ermutigung und Ressourcenorientiertheit</p>	<p>Umfasst alle Aussagen dazu, was die Befragten im Bereich Ermutigung und Ressourcenorientiertheit als Kernelemente der Marte Meo Methode bezeichnen würden, die einen Kompetenzgewinn wesentlich positiv bedingen.</p>	<p>B4: Das ist motivierend. Es ist sehr schön und ich sehe, ah ich kann ja Sachen gut und das motiviert dann an den Dingen, die bereits gut sind, weiterzuarbeiten. (B4, Pos. 62)</p> <p>B4: Und auch bei der Auswertung merkt man dann schnell, dass es nicht darum geht, was ich alles falsch mache. Sondern dass es darum geht, was ich alles gut mache. Und dass man die positiven Dinge sieht. Das finde ich mega toll. (B4, Pos. 94)</p>
	<p>Veränderung des Blickwinkels auf das Kind</p>	<p>Umfasst alle Aussagen darüber, welche neuen Erkenntnisse die Eltern durch die Arbeit mit der Marte Meo Methode über ihr Kind gewinnen konnten und wie dies auch ihren Blick auf das Kind verändert hat.</p>	<p>B4: Und die Arbeit mit Frau XY hilft ihm, dem älteren Kind auch, das jüngere Geschwister zu verstehen. Sie benennt immer alles, was das Kind mit Autismus macht und macht so das Verhalten des Kindes für das ältere Geschwister und mich verstehbarer. (B4, Pos. 74)</p> <p>B3: Ich glaube aber, dass ich ihr dort helfen konnte, ihr Kind mehr zu verstehen und ihm näher zu kommen (B3, Pos. 50)</p> <p>B3: So konnten wir in den Reviews teilweise feststellen, dass das Kind neue Wörter gebraucht und neue Dinge gelernt hat und die Mutter dann darauf ihren Fokus legen konnte (B3, Pos. 50)</p> <p>B4: Und es hilft uns natürlich auch beim Beobachten zu sehen, was mein Kind alles schon mit der HFE kann. Die HFE benennt ja dann immer alles so schön und das gibt einem einen positiven Blick auf</p>

			das Kind und sein Können. Gerade, wenn es mal schwierig ist hilft mir das, mein Kind durch andere Augen zu sehen. (B4, Pos. 76)
	Wissensvermittlung	Umfasst alle Aussagen dazu, welche neuen Erkenntnisse die Eltern durch die Arbeit mit der Marte Meo Methode und Videointeraktionsanalyse in Bereichen wie <ul style="list-style-type: none"> • Lösungsstrategien • verzögerte Reaktion • Lernen am Modell gewinnen konnten und ob dies zu einem Gefühl des Kompetenzzuwachses geführt hat.	B2: Genau. Ich habe viele Strategien gelernt. Auch bestimmte Sachen zum Beispiel, die ich im Alltag dann immer wieder machen kann. Eigentlich neue Gewohnheiten geschaffen, die ich dann in meinem Leben integrieren kann. Und die dann für mein Kind und mich eine Erleichterung sind in unserer Kommunikation. (B2, Pos. 104) B2: Mit der Zeit haben wir gelernt, wie wir das Verhalten unseres Kindes lesen können oder wie wir ihre Reaktionen deuten können. Natürlich haben wir auch Fortschritte gemacht und haben versucht, es auch mehr auf Übergänge, Situationen oder ähnliches vorzubereiten Zuerst hat es aber mit uns gestartet, dass wir gelernt haben, die Reaktionen unseres Kindes zu lesen. Auch wenn man im ersten Moment die Situation nicht versteht, durch die Analyse mit den Videos war ich aber dann für ein nächstes Mal vorbereitet und konnte die nächste Situation verstehen und hatte nicht das Gefühl von Hilfslosigkeit wie zuvor (B2, Pos. 112)
	Marte Meo Basiselemente	Umfasst alle Aussagen dazu, welche neuen Erkenntnisse die Eltern durch die Arbeit mit der Marte Meo Methode im	B1: Ich würde sagen, dass vor Marte Meo ihr (der Mutter) nicht bewusst war, dass es auch verschiedene Situationen gibt. Also das es Situationen gibt, in denen sie der Initiative des Kindes folgen darf. In denen es sogar sehr wünschenswert ist. Und sehr wichtig

		<p>Bereich Basiselemente gewinnen konnten.</p>	<p>ist. Und dann andere Situationen in denen es sehr wichtig ist für das Kind, dass die Mutter leitet, Rahmenbedingungen setzt, klar kommuniziert (...) (B1, Pos. 36)</p> <p>B3: Ich denke diese Grundprinzipien der Methode. Das diese den Eltern auch einleuchten. Mit den Aspekten, dort sein wo das Kind steht, dort ansetzen und dann auch überleiten können in andere Aspekte. (...) Ich glaube sie konnte es gut für sich ausarbeiten und das Wichtige für sich selbst übernehmen (B3, Pos. 92)</p> <p>Den Unterschied zwischen freiem Spiel und strukturierten Situationen habe ich von Frau XY gelernt. Das hat mir sehr geholfen unterscheiden zu können. Und zu wissen, wie ich mich verhalten kann. Wann ich zum Beispiel Nein sagen soll oder wann ich dem Kind Anweisungen geben soll. Oder wann ich dem Kind Freiheiten geben kann, damit es ihre Interessen und Ideen zeigen kann (B2, Pos. 104)</p>
<p>Kompetenzzuwachs durch die Marte Meo Methode - Beobachtung von Elementen des «entwicklungsfördernden Dialoges»</p>		<p>Umfasst alle Aussagen dazu, welche Elemente des «entwicklungsfördernden Dialoges» angewendet oder beobachtet werden und ob durch</p>	<p>B3: Ah vom Benennen, warten, folgen (...) Ich glaube die Mutter hat diese Konzepte sehr gut verstanden und hat auch gelernt, ihrem Kind etwas zuzutrauen und positiv anzuleiten, dass er neue Dinge selbstständig erreichen kann. Und auch zu warten und zu schauen, was vom Kind auskommt. Und dass man positiv in neue herausfordernde Situationen reingehen kann und es nicht schlimm ist, wenn das Kind noch etwas anderes möchte als die Mutter. Und das dem</p>

	<p>die Methode eine Häufung ebendieser aufgetreten ist.</p>	<p>Kind etwas zumuten hat die Entwicklung in meinen Augen auch beschleunigt, dass sie das Kind jetzt anders wahrnimmt als zuvor, als ein älteres Kind und ihn so auch zu mehr Dingen ermutigt. (B3, Pos. 98)</p> <p>B1: Ja, Ich sage jetzt im Bereich Folgen, wenn die Mutter eine Folgerolle hat, dort hatte sie bereits eine gute Kompetenz. Sie kann dies jetzt aber auch besser umsetzen und sich bewusst machen, in Situationen wo dies wirklich auch gefragt ist, beispielsweise in freien Situationen. Im Bereich vom Leiten, von strukturierten Situationen und Rahmenbedingungen setzen, hier sehe ich ganz klar Fortschritte ja. Dort kann sie jetzt klar auch sagen, was sie gerade vom Kind erwartet. Was die Mutter jetzt macht und was danach die nächsten Schritte sind, im Sinne von zuerst das und danach machen wir das. Wenn sich das Kind nicht daranhält, dass die Mutter sofort interveniert. Die Mutter versichert sich der Aufmerksamkeit des Kindes und schaut, ob das Kind wirklich da ist und wirklich aufmerksam ist. Sie geht in die Knie. Sie beginnt ihre Mimik und ihre Stimme anzupassen. Beispielsweise hat sie begonnen, nicht mehr freundlich lächelnd zu sagen, wenn ihr das Kind wehgemacht hat, sondern dies in einem bestimmten und klaren Tonfall zu sagen, der dem Kind auch signalisiert, dass das Verhalten nicht Okey war. Das merke ich stark, dass sie hier in einen Prozess gekommen ist. (B1, Pos. 84)</p>
--	---	---

A.21. Übersichtsliste des Kategoriensystems

Kategorien	Codings aller Dokumente
Kategoriensystem	254
Hauptkategorie 1: Bindungsaufbau zwischen Eltern und Kind im Autismus-Spektrum	
Mitteilung von Grundbedürfnissen	5
Körperorientiertes Verhalten	
Näheverweigerndes Verhalten	1
nähesuchendes Verhalten	4
Trennungssituationen	8
Einschätzung der Eltern- Kind - Interaktion	
Subjektives Wohlbefinden der Eltern in der Eltern- Kind-Interaktion	10
Allg. Besonderheiten in der Eltern- Kind- Interaktion	12
Begünstigende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern – Kind – Interaktion	
Verhalten und Ressourcen der Eltern	7
Zeitfaktor	3
Aufmerksamkeitsfokus	5
Verbalsprache	3
Erschwerende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern- Kind- Interaktion	
Verhalten der Eltern	3
Zeitfaktor	1
Aufmerksamkeitsfokus	4
Verbalsprache	3
Vermittlung von bindungsrelevantem Wissen im Bereich der Autismus- Spektrum-Störung	4
Hauptkategorie 2: Selbstwirksamkeitserleben der Eltern	
Erfolgserlebnisse in der Interaktion mit dem Kind	7
Stellvertretende Erfahrungen sehen	
Neue Elemente und Handlungsalternativen	8
Empfindungen der Eltern beim Beobachten	6
Verständnis für das Kind	2
Nachteilige Faktoren	2
Perspektivenwechsel auf das kindliche Verhalten	1
Feedback erhalten	
Gegenstand des Feedbacks	6

Empfindungen der Eltern beim Feedback erhalten	2
Eigene Befindlichkeit einschätzen	4
Kompetenzzuwachs der Eltern	
Ausgangslage, Selbstwirksamkeitserleben und Ressourcen	12
Veränderung während der Arbeit mit Marte Meo	5
subjektives Empfinden eines Zuwachses	9
Bereiche ohne Kompetenzzuwachs - Wünsche der Eltern	4
Rat der Eltern an andere betroffene Eltern	3
Hauptkategorie 3: Marte Meo als bindungsstärkende Methode	
Einführung in die Marte Meo Methode	4
Gründe für die Anwendung der Marte Meo Methode	3
Gegenstand der Videos und Situationsbeschreibung	6
Empfinden der Eltern während den Videoaufnahmen und Reviews	
Videoaufnahmen	3
Reviews	8
Faktoren der Videogestützten Beratung	
Gewinnbringende Faktoren	19
Nachteile	5
Kernelemente der Marte Meo Methode für den Kompetenzzuwachs	
Bedürfnisorientierung	2
Positive Bindungserfahrung/ verbesserte Eltern- Kind- Interaktion	12
Ermutigung und Ressourcenorientiertheit	8
Veränderung des Blickwinkels auf das Kind	8
Wissensvermittlung	12
Marte Meo Basiselemente	18
Beobachtung von Elementen des "entwicklungsfördernden Dialoges"	7

A.22. Codierte Interviewabschnitte

Hauptkategorie 1: Bindungsaufbau zwischen Eltern und Kind im Autismus-Spektrum	
Mitteilung von Grundbedürfnissen	
Subkategorien	Codierte Segmente
Mitteilung von Grundbedürfnissen	<p>Es kommt drauf an wieso es so ist. Es gibt Situationen, in denen wird ihm alles zu viel. Dort wird es grob und beginnt aggressiv zu werden und wird grob. Oder manchmal beginnt mein Kind auch zu weinen. Es kommt auf die Situation an. INTERVIEW 4: 20</p> <p>Ja. Es macht sich bemerkbar, dass ich Dabeisein muss INTERVIEW 4: 30</p> <p>Das Kind hat der Mutter ins Gesicht gelangt und Ihr Gesicht dort hingeführt, wo sie es wollte. Im Sinne Von sie muss jetzt das oder jenes. INTERVIEW 1: 28.</p> <p>Dort ist das Kind eher rigide und will ganz klar, dass die Mutter das macht, was das Kind will INTERVIEW 3: 50</p> <p>Das Kind hat gespielt und dabei die Anwesenheit, also das die Mutter dabeisitzt oder mitspielt im weitesten Sinn geduldet, also das die Mutter das macht was sie (das Kind) will, wenn sie anwesend ist und mit dem Kind spielt. Das hat das Kind von der Mutter sehr eingefordert INTERVIEW 1: 30</p>
Körperorientiertes Verhalten	
Subkategorien	Codierte Segmente
Näheverweigerndes Verhalten	<p>Wenn es Situationen sind mit anderen Kindern oder weil es etwas nicht bekommt, was es gerne möchte und so wütend wird, dann gibt es Situationen, da sucht es Distanz und wird aggressiv. INTERVIEW 4: 22</p>
Nähesuchendes Verhalten	<p>Wenn es sich wehgemacht hat, dann kommt es zu mir und will, dass man es sieht. Es geht ihm nicht gut und hat sich wehgemacht und will, dass man das als Eltern anerkennt. INTERVIEW 4: 22</p> <p>I: Ich nehme an es nimmt Ihre Hand?</p> <p>B: Genau INTERVIEW 4: 27 – 28</p> <p>Das Kind kommt eher zu uns. Es will umarmt werden. Wenn es weint, kommt es zu uns. Das Kind braucht dann Nähe. INTERVIEW 2: 34</p> <p>Ja sehr. INTERVIEW 3: 38</p>

Trennungssituationen	
Subkategorien	Codierte Segmente
Trennungssituationen	<p>Also bei der Früherzieherin geht das gut. Sie kennt mein Kind auch gut. Aber sonst hat es im Allgemeinen grosse Mühe sich von mir zu trennen. Gerade auch mit der Logopädin brauchte es zu Beginn auch eine lange Zeitspanne, dann ging es und plötzlich hat es wieder mehr gebraucht. Das man reinkommt in den Raum und dort bleibt. Das Trennen ist für mein Kind eher schwierig. INTERVIEW 4: 26</p> <p>I: Ich nehme an es nimmt Ihre Hand? B: Genau INTERVIEW 4: 27 – 28</p> <p>Ja. Es macht sich bemerkbar, dass ich Dabeisein muss INTERVIEW 4: 30</p> <p>Es kommt darauf an. Allgemein ist es traurig, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit gehe oder ohne es weggehe. Aber wenn ich dem Kind kurz erklären kann, oder wenn ich ihm sagen kann, dass ich das und das machen gehe und am Abend, wenn ich wiederkomme, wir etwas gemeinsam machen. Dann hat es eine Vorstellung und freut sich darauf. INTERVIEW 2: 36</p> <p>Ja, das war schon immer so. Nur wenn es dann Personen sind, die das Kind sehr mag, wie ihre Tante oder ihre Cousins zum Beispiel, dort hat es mega Spass. Und wenn ich dann sage, So ich gehe jetzt und tschüss. Dann muss ich mich gar nicht erklären, wann ich wieder komme. Dann ist sie zufrieden und spielt einfach weiter. INTERVIEW 2: 38</p> <p>Wenn es vertraut und dort Spass hat. Wenn es ihm dort gut geht. Dann ist es zufrieden und kann sogar übernachten ohne mich. INTERVIEW 2: 40</p> <p>Momentan ist es eher schwierig. Das Kind will momentan nichts wissen von familienexternen Personen. Das Kind winkt von Anfang an ab. Wenn ich die Mutter wegschicken würde, würde das Kind der Mutter nachgehen. Die Interviewsituation wird spannend werden (lacht). Es gibt eine Möglichkeit mit Piktos, um dem Kind zu sagen, was jetzt dann passiert. Wo ich denke, dass es mitmachen würde. INTERVIEW 3: 42</p> <p>Das war fast nicht vorhanden (Bindungsverhalten). Das Kind hat gespielt und dabei die Anwesenheit, also das die Mutter dabeisitzt oder mitspielt im weitesten Sinn geduldet, also das die Mutter das macht was sie (das Kind) will wenn sie anwesend ist und mit dem Kind spielt. Das hat das Kind von der Mutter sehr eingefordert. Aber zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, dass wir jetzt zum Tisch gehen, um zu reden, und das Kind alleine spielt. Dann hat das die</p>

	<p>Mutter erklärt und ich habe das auch erklärt, dann ist das Kind weggegangen und hat für sich gespielt. Beim zweiten Termin ist die Mutter bereits einfach weggegangen, ohne Ankündigung, ohne Erklärung, dem Kind war das aus der Aussenperspektive gesehen, egal. Ich ging auch weg unangekündigt, weder verbal noch nonverbal. Ich bin einfach weggegangen. Das Kind hat einfach weitergespielt. Es war ihm egal, wenn jemand weggeht. Es war ihm egal, wenn jemand kommt. Einfach so das einzige war bei der Mutter. Die Mutter hat das Kind schon vereinnahmt und wollte, dass sie (die Mutter) neben ihm sitzt und so spielt, wie es dies gerne möchte. Aber sonst, wenn andere Kinder gekommen sind oder so, hat es äusserlich keine Reaktion oder Interesse gezeigt. INTERVIEW 1: 30</p>
Einschätzung der Eltern- Kind- Interaktion	
Subkategorien	Codierte Segmente

<p>Subjektives Wohlbefinden der Eltern in der Eltern-Kind-Interaktion</p>	<p>Gerade diese Trennungssituationen sind schon noch schwierig für mich. Gerade bei der Logopädin, da bin ich so dankbar gewesen, dass sie von Anfang gesagt hat, dass ich einfach reinkommen kann und wir schrittweise an der Ablösung arbeiten können. Dann war das okay und auch für mich einfacher zu wissen, dass ich Zeit habe und bin nicht unter Druck und muss mein Kind auch nicht unter Druck setzen. Aber jetzt mit dem Gedanken auch auf den Kindergarten, macht das schon Sorgen und belastet mich. INTERVIEW 4: 32</p> <p>Wenn ich jetzt von vorher erzählen würde, bevor wir mit der Begleitung gestartet haben, was damals war. Da gab es Alltagssituationen, wo es verweigert hat. Da ist man dann schon sehr überfordert. Das war schwierig, wie gehe ich das an, wie kann ich mein Kind ablenken. Wie kann ich am besten mit meinem Kind kommunizieren. Oder auch wenn kein Blickkontakt da ist. Kein Zeigen, einfach gar nichts. Es hat keine Worte gebraucht, nicht gezeigt gar nichts. Und das ist sehr schwierig, wenn man einfach nicht weiss, was das Kind will. Und es dann auch die ganze Zeit Krisen gegeben hat. Und wenn dann natürlich da Personen kommen, die einem helfen können. Das hat sich dann auch einfach ergeben mit der Zeit. Das ist noch schwierig einfach so zusammenzufassen. INTERVIEW 4: 84</p> <p>Und dass es wütend oder aggressiv wird. Es ist einfach so. Man lernt mit der Zeit auch einfach damit umzugehen. Und manchmal geht es besser und manchmal weniger gut. INTERVIEW 4: 34</p> <p>Ja, aber es ist so. Je ruhiger ich bleibe, desto besser gehen solche Situationen auch aus. INTERVIEW 4: 40</p> <p>Ja und man weiss es einfach auch viel mehr zu schätzen. Das ist es vielleicht so. eher als Mutter besonders INTERVIEW 4: 46</p> <p>Für dieses ist es auch nicht immer einfach. Es fühlt sich teilweise auch benachteiligt und ausgeschlossen. Gerade die Reaktionen von XY, die sind manchmal für das ältere Geschwister nicht klar einordbar und überfordernd. Wenn dem jüngeren Kind etwas zu viel wird und nicht will, ist es nicht immer verständlich für die älteren Kinder. INTERVIEW 4: 74</p> <p>Ja, wir sind das halt einfach gewöhnt (lacht). Manchmal habe ich keine Geduld und sage, XY ich habe dir das jetzt fünfmal gesagt und jetzt erkläre ich es dir zum letzten Mal, okay? INTERVIEW 2: 48</p> <p>Was schwierig war natürlich, dass ich mich hilflos gefühlt habe. Ich habe mich hilflos gefühlt und Informationen haben mir gefehlt. Ich hatte Panik irgendwie, was ich machen soll. Es war sehr schwierig,</p>
---	--

	<p>das Kind zu lesen. Was mein Kind möchte, wie es ihm geht und wie es sich fühlt. Das war sehr schwierig zu sehen. INTERVIEW 2: 76</p> <p>Der Vater nahm es einfach zur Kenntnis. "Sie ignoriert mich und möchte mich nicht. Sie will die Mutter" Er war sehr verunsichert, ob dies normal sei oder nicht. Ob er ihrem Wunsch nach der Mutter nachgeben soll oder nicht. Am Anfang war eine grosse Verunsicherung da. Auch bei der Mutter. Sie hat am Anfang auch ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse kaum wahrgenommen. INTERVIEW 1: 28</p> <p>Dann so die ungezwungenen, sag ich jetzt mal so, Situationen. Und in strukturierten Situationen (...) hat es nach wie vor immer noch misfits oder, / die der Mutter auch viel schwerer fallen. So sagt sie es zumindest. Diese Situationen sind viel schwieriger für sie. INTERVIEW 1: 34</p>
<p>Allg. Besonderheiten in der Eltern- Kind- Interaktion</p>	<p>Es ist einfach ganz anders. Man kann es nicht vergleichen. Es ist mehr von mir aus als Mutter, dass ich mich viel mehr darauf achte auf kleine Sachen wie Dinge, dass es mir plötzlich Dinge zeigt. Und das ist nicht selbstverständlich und war bei den älteren Geschwistern einfach selbstverständlich. Das es mir etwas zeigen möchte. Oder auch den Blickkontakt, der einfach nicht von Anfang an da war. INTERVIEW 4: 44</p>

	<p>Ja und man weiss es einfach auch viel mehr zu schätzen. Das ist es vielleicht so. eher als Mutter besonders INTERVIEW 4: 46</p> <p>Im Sinn, wenn ich die Vorstellung habe, dass etwas dann gleich so und so sein sollte. Eine Erwartung an mein Kind, wie es dann sein sollte. Wenn ich dann anders an die Situation rangehen könnte im Sinne von, wenn etwas gerade nicht geht, dann geht es halt dann einfach nicht. Und wir kommen dann schon auf Umwegen zu meinem Ziel, aber ich kann nicht von Anfang an mein Ziel "durchstieren". Sondern es ist hilfreich, wenn ich einfach zu ihm auf seine Ebene gehe und ihn dann dort abhole. INTERVIEW 4: 50</p> <p>Ich muss eher immer viel erklären und vorbesprechen oder irgendetwas sagen, damit das Kind dann in der Zeit meiner Abwesenheit beschäftigt ist. Ich kann nicht einfach sagen, so jetzt gehe ich zur Arbeit Tschüss. Das kann ich nicht. Ich muss irgendetwas von meiner Tätigkeit erzählen und klar kommunizieren. INTERVIEW 2: 36</p> <p>Natürlich das mein Kind nun besser spricht. Sie spricht jetzt fließend. Es gibt Wörter, wo ich dann richtig staune und nicht weiss, wo mein Kind, das alles gelernt hat. Es überrascht mich immer wieder (lacht). Aber so speziell Außergewöhnliches kommt mir gerade nicht in den Sinn INTERVIEW 2: 42</p> <p>Ja, manchmal fragt mein Kind mehrmals das Gleiche. Es möchte auch immer die gleichen Antworten hören. Mein Kind möchte immer wieder, dass ich es bestätigte. Zum Beispiel hat es die Cousins sehr gerne und fragt dann, wann gehen wir sie besuchen. Und ich sage in zwei Tagen. Danach sagt es Okay. Und fragt fünf Minuten später wieder. Wenn ich ihm dann offene Antworten gebe wie zum Beispiel, ich weiss es im Moment noch nicht. Ich muss das noch abklären, dann mag es das gar nicht. Ich muss immer so bestimmte Antworten geben wie beispielsweise eine bestimmte Zeit geben oder so. INTERVIEW 2: 44</p> <p>Ja genau, ganz klar kommunizieren und ja (...) Also offene Antworten mag es gar nicht. Weil ich denke es stellt sich dann etwas vor wie, ah ich muss jetzt zweimal schlafen, dann kommen sie und so kann es sich das ganze besser vorstellen oder so. INTERVIEW 2: 46</p> <p>Manchmal bin ich dann nicht gerade mit ihr allein, sondern, wenn ich noch das andere Kind bei mir habe und dann kommt XY und fragt, und dann sage ich ja es geht noch zwei Tage beispielsweise. Und manchmal fragt es dann noch einmal, weil es wahrscheinlich nicht sicher ist, ob ich wirklich die richtige Antwort gegeben habe oder nicht. Das Kind will dann einfach wirklich, dass ich mich auf es konzentriere und klar kommuniziere und auch immer das</p>
--	---

	<p>gleiche antworte. Und dass es dann wirklich alles hört und klar versteht. INTERVIEW 2: 48</p> <p>Wenn ich ihm aber klare Anweisungen gebe, wie Schuhe oder Jacke anziehen, dann macht es das. Wenn ich klar kommuniziere und sage, was sie machen muss, dann versteht es mich besser und macht es auch. Aber wenn ich sage, jetzt müssen wir gehen und nicht mehr. Dann versteht mein Kind nicht, was sie machen soll, und macht nicht mit. INTERVIEW 2: 58</p> <p>Genau, klare Antworten muss ich geben. INTERVIEW 2: 60</p> <p>Sie ist grundsätzlich eine Person, die stark auf ihr Kind eingeht. Manchmal möchte ich sie gerne etwas bremsen, um herauszufinden, was passiert, wenn sie nicht immer gleich eingreift. INTERVIEW 3: 48</p> <p>Letztes Mal konnte ich ihm ein Piktogramm geben. Die Mutter hat von mir eine Auswahl bekommen, um diese zuhause zu gebrauchen. Ich habe eines der Piktos von ihr dann genommen und ihm über die Küchentheke gereicht. Es hat es dann genommen und sich auf die Aktivität auf dem Piktogramm eingelassen. INTERVIEW 3: 44</p>
Begünstigende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern- Kind- Interaktion	
Subkategorien	Codierte Segmente
Verhalten und Ressourcen der Eltern	<p>Ja, aber es ist so. Je ruhiger ich bleibe, desto besser gehen solche Situationen auch aus. INTERVIEW 4: 40</p> <p>obwohl es nicht geredet hat und auch nicht gezeigt hat mit dem Finger. Als Mutter, weil ich es gut kenne und die Bedürfnisse meines Kindes gut kenne, habe ich es verstanden INTERVIEW 2: 18</p> <p>Sie ist grundsätzlich eine Person, die stark auf ihr Kind eingeht. INTERVIEW 3: 48</p> <p>sie kann aber grundsätzlich sehr gut auf ihr Kind eingehen. INTERVIEW 3: 50</p> <p>Sie passt ihren Sprachinput an. Sie geht auf Augenhöhe. Sie ist sehr / also sie schaut, was ihr Verhalten beim Kind auslöst. Also so dieses reziproke Verhalten, diese Wechselwirkung ihrerseits. INTERVIEW 1: 22</p> <p>Ja sehr. Ich glaube wahrnehmen, was das Kind braucht, bezüglich der Grundbedürfnisse und so. Dies konnte sie bereits vorher sehr gut. INTERVIEW 1: 86</p>

	<p>Ja, sie möchte jedem Kind, sie hat mehrere Kinder, gerecht werden. Wenn ein älteres Geschwister kommt, dann will sie dort auch darauf eingehen, wie sie dies bei ihrem autistischen Kind macht. INTERVIEW 3: 52</p>
Zeitfaktor	<p>Wenn ich keinen Zeitdruck habe und so, dann geht es auch einfach besser. Wenn man zum Beispiel dann am Einkaufen ist oder im Stress, dann ist es schwierig. INTERVIEW 4: 38</p> <p>Ja, das denke ich schon. Das ist schon ein wichtiger Faktor, dass es ruhig ist und dass es auch die Zeit bekommt, die es braucht und dass es sich mitteilen kann und ich warten kann. Da die Reaktion dann oftmals auch verzögert ist. Das ist bestimmt ein wichtiger Punkt INTERVIEW 4: 48</p> <p>Und wenn (...), wenn sie auch keinen Zeitdruck oder ähnliches hat. INTERVIEW 1: 32</p>
Aufmerksamkeitsfokus	<p>Das Kind will dann einfach wirklich, dass ich mich auf es konzentriere und klar kommuniziere und auch immer das gleiche antworte. Und dass es dann wirklich alles hört und klar versteht. INTERVIEW 2: 48</p> <p>Also die Interaktion gelingt dann besser, wenn die Mutter nicht noch das Geschwisterkind dabei hat INTERVIEW 1: 32 - 32</p> <p>Eigentlich dann, wenn, sie ihm folgen kann. Also so freie Situationen. Also das ist der Stand jetzt, oder? (lacht) INTERVIEW 1: 32 - 32</p> <p>Das Warten können und den Interessen des Kindes folgen können. Im Wissen darum, dass man mehr vom Kind erwarten kann in geführten Situationen, wenn man ihm auch mehr Raum lässt in den freien Situationen. Ich würde dies in zweiter Linie so verknüpfen. Es geht nicht darum, zum Ziel zu haben, dass das Kind alles macht, was die Eltern wollen. Es geht mir gar nicht um das. Ich finde es wertvoll, wie die Mutter mit dem Kind arbeitet. Diesen kreativen Raum offenzuhalten und akzeptieren zu können, dass das Kind bei sich sein darf. Und dann auch die geteilte Freude des Kindes zu sehen, wenn die Mutter auf sein Spielinteresse und sein Niveau runterkommt. Das ist eine doppelte Freude. Das durchbricht in meinen Augen dann auch dieses autistische in sich gekehrt sein. Das finde ich wahnsinnig schön punkto Autismus. Ein riesengrosser Gewinn, und eine Beobachtung, die ich in keiner anderen Therapieart gesehen habe. Wie das emotionale so aufgehen kann. Dies ist ja bei Kindern mit Autismus sehr schwierig, dass das Emotionale dann viel auf der Strecke bleibt. Dass das empathielose einfach so schwierig ist für den Bindungsaufbau und hier kann man glaube ich auch Empathie aufbauen. Im ganzen Tiefen und</p>

	Jungen und auch bei Kindern wie auch Eltern verankern. INTERVIEW 3: 108
Verbalsprache	<p>Eigentlich die Dankbarkeit, die es durch das zeigen kann. Das ist ja in seiner Situation nicht selbstverständlich. Das hätte ich nie erwartet, dass da plötzlich ein Merci kommt, weil ja sonst auch fast keine es Sprache hat und sich nicht so ausdrücken kann. INTERVIEW 4: 60</p> <p>Vor allem auch mit dem Deutschen. Es getraut sich nicht so Schweizerdeutsch zu sprechen, obwohl es in der autismspezifischen Therapie ein Jahr lang nur Deutsch gehört hat und Deutsch gut verstanden hat und auch gesprochen hat. Zuhause sprechen wir mit ihm aber immer Türkisch. Seit es wieder mehr zuhause ist, kann es fließend Türkisch sprechen aber dafür wieder eher weniger Deutsch. INTERVIEW 2: 14</p> <p>Kommt aber auch dazu, dass das Kind sich mittlerweile sehr gut verbal verständigen kann. Dies vereinfacht die Kommunikation mit dem Kind für die Mutter. INTERVIEW 1: 22</p>
Erschwerende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern – Kind – Interaktion	
Subkategorien	Codierte Segmente
Verhalten der Eltern	<p>Manchmal möchte ich sie gerne etwas bremsen, um herauszufinden, was passiert, wenn sie nicht immer gleich eingreift. INTERVIEW 3: 48</p> <p>Gerade im Thema Sprachverständnis. Ich bin mir nicht immer sicher, ob sie wirklich versteht, was die Mutter sagt. Hier passieren in meinen Augen oftmals Missinterpretationen. Die klassische Missinterpretation der Mutter ist: "das Kind will nicht". Dabei hat das Kind nur nicht genau verstanden, um was es der Mutter in der Situation geht. INTERVIEW 1: 22</p> <p>Dann so die ungezwungenen, sag ich jetzt mal so, Situationen. Und in strukturierten Situationen (...) hat es nach wie vor immer noch misfits oder, / die der Mutter auch viel schwerer fallen. So sagt sie es zumindest. Diese Situationen sind viel schwieriger für sie. INTERVIEW 1: 34</p>
Zeitfaktor	Wenn man zum Beispiel dann am Einkaufen ist oder im Stress, dann ist es schwierig. INTERVIEW 4: 38
Aufmerksamkeitsfokus	Manchmal bin ich dann nicht gerade mit ihr allein, sondern, wenn ich noch das andere Kind bei mir habe und dann kommt XY und fragt, und dann sage ich ja es geht noch zwei Tage beispielsweise. Und manchmal fragt es dann noch einmal, weil es wahrscheinlich nicht sicher ist, ob ich wirklich die richtige Antwort gegeben habe oder nicht. Das Kind will dann einfach wirklich, dass ich mich auf es konzentriere und klar kommuniziere und auch immer das gleiche antworte. Und dass es dann wirklich alles hört und klar versteht. INTERVIEW 2: 48

	<p>Ja, wenn ich zum Beispiel mit anderen Menschen zusammen bin und ich mit anderen am Sprechen bin und es spielt neben uns. Dann ist das eher doof, denn es möchte dann oft, dass ich nur ihm die Aufmerksamkeit schenke. INTERVIEW 2: 54</p> <p>Wirklich vor allem, wenn ich mit anderen Personen bin und es nur mich allein möchte, das ist schwierig INTERVIEW 2: 54</p> <p>Zurück zu deiner Frage, wenn beispielsweise das Telefon klingelt oder ein älteres Geschwister noch etwas will, ist die Mutter eher gestresst. Dann ist die die Kommunikation weniger möglich INTERVIEW 3: 50</p>
Verbalsprache	<p>Obwohl es nicht geredet hat und auch nicht gezeigt hat mit dem Finger. INTERVIEW 2: 18</p> <p>Gerade im Thema Sprachverständnis. Ich bin mir nicht immer sicher, ob sie wirklich versteht, was die Mutter sagt. Hier passieren in meinen Augen oftmals Missinterpretationen. Die klassische Missinterpretation der Mutter ist: "das Kind will nicht". Dabei hat das Kind nur nicht genau verstanden, um was es der Mutter in der Situation geht. INTERVIEW 1: 22</p> <p>Es hat keine Worte gebraucht, nicht gezeigt gar nichts. Und das ist sehr schwierig, wenn man einfach nicht weiss, was das Kind will. Und es dann auch die ganze Zeit Krisen gegeben hat. INTERVIEW 4: 34</p>
Vermittlung von bindungsrelevantem Wissen im Bereich der Autismus-Spektrum-Störung	
Subkategorien	Codierte Segmente
Vermittlung von bindungsrelevantem Wissen im Bereich der Autismus-Spektrum-Störung	<p>Doch ich glaube das kommt immer wieder als Thema. Zum Beispiel auch Erfahrungen, dass es dem Kind wichtig sein könnte, wo etwas anfängt und wieder aufhört. Die Kinder sind nicht alle gleich und trotzdem kann man ja eine Tendenz erkennen. So können Strukturierungen und Bilder helfen. Oftmals sagt man etwas und das Kind sagt "nonono" und wehrt sich gegen mich oder die Mutter und ist dagegen. Sondern, dass man mehr sagt, jetzt kommt das und das, zeigt das Bild und wartet und dann funktioniert es oftmals besser. Also so Techniken im Umgang mit dem Kind sind immer wieder Thema INTERVIEW 3: 54</p> <p>Ja, genau. Es ist im Verlauf der Arbeit angesprochen worden. Das heisst ich habe nicht explizit gesagt, hier geht es um Bindung oder Beziehung. Sondern zum Beispiel mehr, wie zeigt das Kind Interesse? Wie zeigt das Kind Emotionen? Wie reagiert das Kind auf herausfordernde Situationen und wie kann man dies begleiten. Oder und, dass im Endeffekt auch die Interaktionsgestaltung die</p>

	<p>Basis ist dafür, welche Bindung sie zusammen haben, dies habe ich so im Detail nicht erwähnt. INTERVIEW 1: 38</p> <p>Es geht mehr darum, was kann das Kind. Wast ist die Komfortzone des Kindes und welche Kompetenzen bringt es schon mit. Wo befindet sich die Zone der nächsten Entwicklung für das Kind und wo steht das Kind. Und trotzdem war im Hintergrund klar, dass diese Dinge mit dem Autismus zusammenhängen. Ich habe dies aber nicht so oft erwähnt. Sondern mehr im Sinne von. Sie haben ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. Dieses tickt so und so und hat diese Bedürfnisse. Und es wäre hilfreich, wenn sie sich in diesen Situationen so und so verhalten. Beispielsweise auch gerade die klare Sprache, da das Kind dies dann so und so verstehen könnte. Die Diagnose war in diesem Moment wie nicht relevant. Weil das Kind einfach so funktioniert. INTERVIEW 1: 81</p>
Hauptkategorie 2: Selbstwirksamkeitserleben der Eltern	
Erfolgslebnisse mit dem Kind haben	
Subkategorie	Codierte Segmente
Erfolgslebnisse in der Interaktion mit dem Kind	<p>Das es neu Merci sagen kann (lacht). Das gehört dort auch rein, oder? INTERVIEW 4: 54</p> <p>Eigentlich die Dankbarkeit, die es durch das zeigen kann. Das ist in seiner Situation nicht selbstverständlich. Das hätte ich nie erwartet, dass da plötzlich ein Merci kommt, weil ja sonst auch fast keine es Sprache hat und sich nicht so ausdrücken kann. INTERVIEW 4: 60</p> <p>Sie spricht jetzt fließend. Es gibt Wörter, wo ich dann richtig staune und nicht weiss, wo mein Kind, das alles gelernt hat. Es überrascht mich immer wieder (lacht). INTERVIEW 2: 42</p> <p>Das ich immer wieder sehe, dass es so ein liebes Kind ist. Es ist so liebevoll. Das ist für mich ein Highlight. Es macht auch in dieser Situation, dass mein Kind Autismus hat, dass es so ein liebevolles Kind ist, macht das ganze einfach einfacher. Ich sage nie, ach jetzt habe ich genug von meinem Kind. Das kann ich nie sagen, weil mein Kind einfach so lieb ist. Es macht immer so viele Fortschritte und einen positiven Wandel und ich bin immer wieder positiv überrascht, was es alles lernt. Wie kann ich sagen, ich weiss gerade nicht, wie ich das ganze beschreiben kann. Aber einfach, dass es so ein liebevolles Kind ist. Das gibt mir mehr Kraft. INTERVIEW 2: 64</p> <p>Ja, die Mutter erzählt ab und zu, wenn etwas, was wir in der Stunde besprochen haben, dann funktioniert hat. Dabei ist sie sichtlich stolz. INTERVIEW 3: 56</p>

	<p>Ah ja, stimmt und das Lächeln auf dem Gesicht der Mutter sieht, INTERVIEW 1: 40</p> <p>Die Mutter hat dann in der nächsten Woche das genau beobachtet und in der nächsten Förderstunde konnte sie mir bestätigen, dass das Kind tatsächlich ein neues Wort gelernt hat. Sie war stolz. Hier konnte das Video und meine Aussage helfen, die Kommunikation zu verbessern, denn die Mutter hätte diese Beobachtung ohne diese beiden Elemente wohl erst später gemacht. Das sind so mehr kognitive Aspekte. INTERVIEW 3: 50</p>
Stellvertretende Erfahrungen sehen	
Subkategorie	Codierte Segmente
<p>Neue Elemente und Handlungsalternativen</p>	<p>Teilweise arbeite ich aber weniger mit den Videos, sondern eher mit den Grundelementen von Marte Meo, bei denen die Mutter einfach einmal beobachten darf und wir dies anschliessend reflektieren. INTERVIEW 3: 54</p> <p>Die Mutter hätte sich aber allein nicht gewagt, den Schneeanzug anzuziehen INTERVIEW 3: 54</p> <p>Ich möchte ihr immer wieder Mut machen, das Kind auch durch positive Führung, als Marte Meo Element, zu neuen Schritten heranzuführen und so die nächste Stufe der Entwicklung zu erreichen. Kinder im Autismus-Spektrum verstehen oftmals nicht, dass es Dinge eigentlich gerne machen würde, wenn es nur den Übergang meistern würde. Aber der Übergang hat es nicht von sich aus geschafft. Solche Dinge sind immer wieder Thema, INTERVIEW 3: 54 - 5</p> <p>Sie ist also dann selbst in vielen Aspekten auf eigene Ideen gekommen, weil wir gemeinsam den Skianzug angezogen haben und ich sie ermutigen konnte, neue Dinge auszuprobieren. INTERVIEW 3: 60</p> <p>Und ich habe ihr dann in einer ähnlichen Situation mit Crocs empfohlen, dass wenn sie will, dass das Kind die Crocs im Sommer anzieht, sie gleich vorgehen soll wie beim Skianzug. Ich habe sie also zuerst bei mir beobachten lassen und dann ermutigt, selbst in Aktion zu treten und das Problem selbstständig zu lösen. Und dann hat die Mutter dem Kind gesagt, es dürfe erst ins Bassin gehen zum Baden, wenn es die Crocs angezogen habe. Und es wollte die Crocs nicht anziehen und hat viel geweint. Dann hat die Mutter es ins Bad gelassen. Das Kind ist dann aus dem Pool gekommen, hat die Crocs angezogen und ist wieder baden gegangen und ab diesem Zeitpunkt waren die Crocs kein Problem mehr. Das ist auch ein Weg, wenn man sein eigenes Kind gut kennt und weiss, dass das Erzwingen nicht immer zu etwas führt, das Kind aber mit genügend Freiheitsempfinden dann auch kompromissbereit sein kann.</p>

	<p>INTERVIEW 3: 60</p> <p>Auch an den Marte Meo Basis Elementen. Ich denke diese Elemente sind nicht zu unterschätzen. Es kann für Mütter manchmal auch sehr bereichernd sein, ohne selbst im Fokus des Videos zu stehen, einfach mal zu beobachten und abzuschauen bei der Früherzieherin. Gerade auch weil ich ja immer alles, was ich mache, erkläre. Vielleicht steht das Kind noch nicht genau dort, wo ich das gerne möchte, und dann benenne ich dies auch so, aber irgendwie kommen wir dann auf einem Umweg auch zum Ziel, obwohl wir zu Beginn gedacht hatten, dass wir dort nie hinkommen. Beispielsweise auch, wenn das Kind zu Beginn der Stunde verweigert hat und signalisiert hat, dass es keine Lust hat. Wir aber dann durch das Abholen des Kindes auf Umwegen, beispielsweise durch positive Führung, trotzdem zu diesem Spiel gekommen sind und das Kind dann Freude daran hatte. Also etwa so wie beim Beispiel mit dem Skianzug. INTERVIEW 3: 76</p> <p>Ich beginne meistens einfach mit den Basiselementen, bei dem die Eltern einfach mal zuschauen können und wenn ich das Gefühl habe, dass es Videos braucht, dann mache ich das noch. Also auf das Kind warten und am Kind folgen. Zum Teil auch das Kind imitieren. Wenn es ein junges Kind ist oder tief in der Entwicklung. Beispielsweise auch Laute imitieren. Und so mit dem Kind in Kontakt treten. Meine Aufmerksamkeit ist immer dort, wo das Kind ist. Und wenn das Kind an einem anderen Ort ist als ich das möchte, dann unterbreche ich meine Tätigkeit und gehe zu dem, was das Kind macht. Ich kommentiere alles (Worte geben/ Benennen). Je nach Entwicklungsstufe des Kindes benenne ich komplexer. Ich variiere dann auch in den Tätigkeiten des Kindes. Wenn das Kind immer das gleiche Geräusch macht dann ändere ich die Tonlage oder wenn das Kind immer irgendwo draufschlägt, dann wechsle ich beispielsweise den Rhythmus oder die Position des Draufschlagens. INTERVIEW 3: 78</p> <p>«Auch dieses abwarten. Oder auch das ich neben die Kinder sitze und mit Ihnen an Ihrem Spielstand spiele und kommentiere, was Sie machen. Und die Kinder sich dadurch auch gesehen fühlen und ganz anders reagieren. Ich habe dann eine andere Bindung zu Kindern, wenn ich in Ihre Welt eintauche» INTERVIEW 4: 114</p>
Empfindungen der Eltern beim Beobachten	<p>Ja das ist großartig für mich. INTERVIEW 2: 66</p> <p>Ihr hilft es, glaube ich, wenn sie nicht immer im Rampenlicht steht. INTERVIEW 3: 54</p> <p>Ich glaube, das war eine durchaus positive Erfahrung, da es auch eine Alltagserleichterung war. INTERVIEW 3: 60</p> <p>Diese Erfahrungen haben der Mutter auch gutgetan und ihr auch geholfen, zu sehen, wie man gerade schwierige Situationen meistern kann INTERVIEW 3: 76</p>

	<p>Ich denke für die Eltern ist dies sehr wichtig, nicht im Fokus von gut oder schlecht zu sein und einfach Dinge mitzunehmen, die für sie wichtig sind. Ich denke dies ist für den Erfolg von Marte Meo auch sehr wichtig. Wenn die Eltern nicht im Fokus stehen, können sie zuschauen und dann mehr übernehmen. Wenn die Eltern aber im Fokus stehen sind sie mehr unter Druck oder gehen sogar vorher noch im Internet nachlesen, wie sie sich beim Marte Meo verhalten müssen. Es setzt Eltern zusätzlich unter Stress. INTERVIEW 3: 94</p> <p>Es kann für Mütter auch bereichernd sein, ohne selbst im Fokus zu stehen, einfach mal zu beobachten und abzuschauen bei der Früherzieherin. Gerade auch weil ich ja immer alles, was ich mache, erkläre. Vielleicht steht das Kind noch nicht genau dort, wo ich das gerne möchte, und dann benenne ich dies auch so, aber irgendwie kommen wir dann auf einem Umweg auch zum Ziel, obwohl wir zu Beginn gedacht hatten, dass wir dort nie hinkommen. Beispielsweise auch, wenn das Kind zu Beginn der Stunde verweigert hat und signalisiert hat, dass es keine Lust hat. Wir aber dann durch das Abholen des Kindes auf Umwegen, beispielsweise durch positive Führung, trotzdem zu diesem Spiel gekommen sind und das Kind dann Freude daran hatte. Also etwa so wie beim Beispiel mit dem Skianzug. Diese Erfahrungen haben der Mutter auch gutgetan und ihr auch geholfen, zu sehen, wie man gerade schwierige Situationen meistern kann INTERVIEW 3; 76</p>
Verständnis für das Kind	<p>Und die Arbeit mit Frau XY hilft ihm, dem älteren Kind auch, das jüngere Geschwister zu verstehen. Sie benennt immer alles, was das Kind mit Autismus macht, und macht so das Verhalten des Kindes für das ältere Geschwister und mich verstehbarer. Es wird auch ermutigt und fühlt sich von Frau XY "gehört" und akzeptiert. INTERVIEW 4: 74</p> <p>Es gibt auch Situationen, in denen ist das Kind sehr in sein Spiel vertieft und dann hört es nicht zu, wenn die Mutter ruft. Dieser Faktor spielt aber nicht von ihr her eine Rolle, sondern eher vom Kind her. Hier haben wir dann einfach gesagt, dass es jetzt vertieft ist und man dies auch respektieren darf und dann später noch einmal fragen kann. Ich habe dann einfach versucht der Mutter, das Verhalten von ihrem Kind zu erklären. INTERVIEW 3: 52</p>
Nachteilige Faktoren	<p>Es ist wichtig, dass sie auch / Gut nein, dies kam erst im Verlauf. Am Anfang hatte sie eher das Gefühl, die Fachperson soll das machen. Sie kann es besser. Oder denn sie hätten keine Ahnung, wie man mit Kindern mit Autismus umgeht, damit wollten sie nichts zu tun haben. Sie haben auch vorher ein Jahr ABA gemacht. INTERVIEW 1: 46</p> <p>Genau, und erst später dann mit mir Marte Meo angefangen. Und das ist / Ich glaube das Selbstvertrauen / Ich kann auch mit meinem Kind kompetent umgehen. Es braucht nicht nur Fachpersonen. Aus meiner Sicht ist dies schon erst später bei der Mutter</p>

	<p>entstanden. Weil sie aus meiner Sicht das Ganze, für ein Jahr lang auch eher abgeben hat. Sie hat es an eine Verwandte abgeben. Weil ABA muss man ja 3 Stunden am Tag sieben Tage die Woche üben. Sie arbeitet hochprozentig. Und der Vater auch. Und dann hat das die verwandte Person übernommen INTERVIEW 1: 48</p>
Perspektivenwechsel auf das kindliche Verhalten	<p>Und es hilft uns natürlich auch beim Beobachten zu sehen, was mein Kind alles schon mit der HFE kann. Die HFE benennt ja dann immer alles so schön und das gibt einem einen positiven Blick auf das Kind und sein Können. Gerade, wenn es mal schwierig ist, hilft mir das, mein Kind durch andere Augen zu sehen. INTERVIEW 4: 76</p>
Feedback erhalten	
Subkategorie	Codierte Segmente
Gegenstand des Feedbacks	<p>Es sind so viele positive Dinge gewesen. Zum Beispiel wie mein Kind dann auf mich reagiert, wenn ich zu ihm schaue und ihn beachtet habe oder ihm im Spiel etwas gesagt habe. Zum Beispiel das. Oder wie er dann auch zu mir geschaut hat und reagiert, hat. Das sind so diese Punkte, ja. INTERVIEW 4: 66</p> <p>Zum Beispiel, wenn sie sagt, es in Ordnung, wenn sie auch einmal müde sind und nicht mehr mögen. Dass das mein Recht ist auch als Mama. Oder dass es okay ist, wenn ich das so und so mache und ich nicht Dinge anders machen muss. Oder wenn sie mir bei meinem Sorgen oder Ängsten um mein Kind, sagt, dass viele Dinge normal sind und auch andere Kinder dieses Verhalten zeigt. Denn manchmal zieht es mich innerlich auseinander. Und wenn sie mir dann Komplimente macht und die Punkte zeigt und sagt, schauen sie wie ihr Kind auf das und das reagiert und sich verhält. INTERVIEW 2: 66</p> <p>Sehr wie sie auf das Kind eingeht und wie das Kind dann auch auf die Mutter reagiert bei diesem minutiösen Filmen und Anschauen. INTERVIEW 3: 66</p> <p>Und dort habe ich schon sehr stark versucht, anzusetzen, wo sie als Mutter mit dem Kind steht und was sie (Mutter) gut kann. Und von was sie noch mehr machen kann, bei Dingen, die sie eh schon zeigt. (...) Und sie ist sehr eine liebevolle Mutter. Sie kann / also es war beeindruckend, als ich sie kennengelernt habe. War das Kind erst 2.5 Jahre alt war. Dass sie nach wie vor so auf das Kind eingeht und so motiviert ist. Und sie hat immer wieder versucht, sich in Kontakt zu setzen mit dem Kind. Das heisst, sie ist eine sehr motivierte Mutter, die nicht so schnell aufgibt. Ich hätte absolutes Verständnis gehabt, wenn sie (die Mutter) gesagt hätte, mein Kind hat mich nicht gern. Es ist sowieso alles egal. Ich belasse es einfach in diesem Zustand. Sondern sie ist trotzdem sehr eine warme Mutter, die Wärme und Liebe gegenüber ihrem Kind zeigen konnte. Körperlich, aber auch verbal. INTERVIEW 1: 48</p>

	<p>Wo ich dann klar auch Feedback geben konnte, dass das Verhalten des Kindes ein normales Verhalten ist und auch viele anderen Kinder in seinem Alter zeigen würden. Dass das Kind da nicht mega besonders oder asozial ist, sondern dass es einfach sagt, dass die Spielsachen dem Kind selbst gehören und das kleine Geschwisterkind einfach im Moment stört (Lacht). Wie dies auch alle anderen Kinder in diesen Situationen tun würden. INTERVIEW 1: 57</p> <p>Sie ist also dann selbst in vielen Aspekten auf eigene Ideen gekommen, weil wir gemeinsam den Skianzug angezogen haben und ich sie ermutigen konnte, neue Dinge auszuprobieren INTERVIEW 3: 60</p>
Empfindungen der Eltern beim Feedback erhalten	<p>Frage, egal ob das Kind Autismus hat oder nicht, als Mama will man ja immer alles richtig machen für das Kind und fragt sich, ob man eine gute Mama ist. Das ist bei mir immer wieder Thema. Und ich höre immer wieder gerne Sachen von Frau XY mit der Marte Meo Methode oder allgemein in der Zusammenarbeit, die mich ermutigen. Das tut mir gut. Ich denke aber, dass die Vertrauensbasis dazu sehr wichtig ist. Diese haben wir. Ansonsten könnte es sicher auch verletzen. INTERVIEW 2: 66</p> <p>Das ist motivierend. Es ist sehr schön und ich sehe, ah ich kann ja Sachen gut und das motiviert dann an den Dingen, die bereits gut sind, weiterzuarbeiten. INTERVIEW 4: 62</p>
Eigene Befindlichkeit einschätzen	
Subkategorie	Codierte Segmente
Eigene Befindlichkeit einschätzen	<p>Ich glaube sie spürt sich gut. Wie sie es kommuniziert (...) Sie nimmt sich stark zurück und möchte es mit dem Kind gut machen. Dort ist sie eher zurückhaltend und steckt ihre Bedürfnisse eher zurück. Sie ist auch nicht jemand, der das so versprachlicht. Die Körpersprache kann sie auch gut wahrnehmen und auf ihren eigenen Körper hören. Ich denke im Umgang mit ihrer Familie kann sie auch oftmals über ihre Bedürfnisse sprechen. INTERVIEW 3: 68</p> <p>Sie hat am Anfang auch ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse kaum wahrgenommen. Wenn das Kind auch nur wenig Kontakt aufgenommen hat, ist die Mutter sofort darauf eingestiegen und das zugelassen. Die Interaktion war dann stark vom Kind bestimmt. Das Kind hat die Mutter an der Hand genommen und sie zu gewünschten Objekt hingeführt. Das Kind hat der Mutter ins Gesicht gelangt und Ihr Gesicht dort hingeführt, wo sie es wollte. Im Sinne Von sie muss jetzt das oder jenes. Ich habe das Kind teilweise fast ein wenig übergriffig erlebt. Die Mutter hat sich einfach zur Verfügung gestellt, wo auch immer das Kind sie gebraucht hat. Das Ganze war aber nicht in einem gesunden Rahmen, in dem es</p>

	<p>der Mutter auch gut gehen konnte. Das mütterliche Verhalten war aufopfernd. INTERVIEW 1: 28</p> <p>Ich glaube das ist noch ein ganz ein grosses Thema für sie. Sich auch einmal abzugrenzen und dem Kind sagen zu können, dass sie nicht spielen möchte, sondern jetzt etwas anderes macht. Ohne dass gleich Schuldgefühle entstehen. Oder, wenn das Kind auf ihr rumturnt, sage ich jetzt mal so, dass die Mutter auch einmal sagen kann, dass sie dies nicht lustig findet. Die eigenen Grenzen gut spüren und merken, was stimmt für mich und was stimmt für mich nicht. Das sie lernen darf, dass wenn sie Grenzen setzt, oder leitet, sie dies nicht zu einer bösen Mutter macht, sondern dass das Kind dies auch braucht. Das sind sicher noch Themen INTERVIEW 1: 61</p> <p>Gerade der letzte Punkt von Bandura mit der Selbstwirksamkeit. Seine eigenen psychischen und physischen Situationen wahrnehmen ist nach wie vor ein grosses Thema für Frau XY. Und dass das Kind dies auch braucht. Es braucht eine lesbare Mutter, um mit der Mutter in Kontakt zu kommen. Weil es sonst für das Kind schwierig ist, zu erkennen, wie es reagieren soll. Darf sie das jetzt oder eher nicht? Bekommt es beispielsweise nur dieses Joghurt oder erhält es eventuell trotzdem auch noch eine Milchschnitte? Das Verständnis dafür, dass ihr eigenes mütterliches Verhalten einen Einfluss auf das Verhalten ihr Kind hat. Hier ist die Mutter noch in einem Lernprozess. INTERVIEW 1: 86</p>
Kompetenzzuwachs der Eltern	
Subkategorie	Codierte Segmente
Ausgangslage Selbstwirksamkeitserleben und Ressourcen	<p>Wenn ich jetzt von vorher erzählen würde, bevor wir mit der Begleitung gestartet haben, was damals war. Da gab es Alltagssituationen, wo es verweigert hat. Da ist man dann schon sehr überfordert. Das war schwierig, wie gehe ich das an, wie kann ich mein Kind ablenken. Wie kann ich am besten mit meinem Kind kommunizieren. Oder auch wenn kein Blickkontakt da ist. Kein Zeigen, einfach gar nichts. Es hat keine Worte gebraucht, nicht gezeigt gar nichts. Und das ist sehr schwierig, wenn man einfach nicht weiss, was das Kind will. Und es dann auch die ganze Zeit Krisen gegeben hat. Und wenn dann natürlich da Personen kommen, die einem helfen können. Das hat sich dann auch einfach ergeben mit der Zeit. Das ist noch schwierig einfach so zusammenzufassen. INTERVIEW 4: 84</p> <p>Was schwierig war natürlich, dass ich mich hilflos gefühlt habe. Ich habe mich hilflos gefühlt und Informationen haben mir gefehlt. Ich hatte Panik, was ich machen soll. Es war sehr schwierig, das Kind zu lesen. Was mein Kind möchte, wie es ihm geht und wie es sich fühlt. Das war sehr schwierig zu sehen. INTERVIEW 2: 76</p>

	<p>Ja die waren eigentlich schon da. Aber ich hatte Sie noch nicht so bewusst angewendet. Mit den Videos wurden mir diese Strategien neu bewusst und ich kann sie bewusst anwenden in schwierigen Situationen. Und wenn ich kommentiere, was es macht und zu ihm runterknie. Das durch das schon ein anderer Kontakt da ist. Und wenn ich dann noch kommentiere, was es macht. Dann ergibt sich die Kommunikation meistens dann von selbst. Das schon ja. Das man sich das im Alltag noch neu bewusster macht. Das schon ja. INTERVIEW 4: 106</p> <p>Als eine Mutter muss man die Situation akzeptieren. Ich habe als erstes die Situation anerkannt, auch selbst wirklich. Ich höre nämlich immer wieder von Eltern, die die Situation nicht akzeptieren und nicht einmal den Test oder die Diagnose sehen wollen. Und dem Kind dann nicht helfen. Es ist etwas, wo man das Ego für die Kinder auf der Seite lässt (lacht) und, dass man sehr offen ist. Man muss offen und transparent sein. Und natürlich diesen Willen, dass man für die Kinder und für die kindliche Zukunft etwas machen will. Wenn man offen ist, gibt es viele Stiftungen, die einem helfen. Die Früherziehung hat uns sehr geholfen. Wir konnten über alles reden. Es war sehr hilfreich. Ich denke, dass Wichtigste ist, dass man offen ist und dass man bereit ist etwas an sich zu machen. Allein geht nicht. Das Kind kann nicht einfach allein in der Schule oder mit einer Therapeutin erfolgreiche Resultate erwarten. Es ist ein Zusammenhang zwischen uns als Eltern und dem Kind und eine Teamarbeit. Man muss auch offen und bereit sein. INTERVIEW 2: 74</p> <p>Sie ist grundsätzlich eine Person, die stark auf ihr Kind eingeht INTERVIEW 3: 48</p> <p>Ich denke sie hat sicher durch die älteren Kinder Ressourcen, die sie schon weiss, wie ein Kind ist, wie die Entwicklung vorangeht. Und sie hat aber dadurch auch die Norm früher gekannt und erkannt, dass bei diesem Kind etwas speziell war. Und hat dies aber auch gut akzeptiert. Sie hat nicht die Augen vor der Autismusdiagnose verschlossen, sondern dies von Beginn an akzeptiert. INTERVIEW 3: 64</p> <p>Und direkt erlebt (...) Sie war eigentlich immer bei der Förderstunde dabei und war sehr interessiert INTERVIEW 3: 76</p> <p>Sie spricht sie offen an. Dies war eigentlich schon immer die Basis und ihre Motivation für die Arbeit mit Marte Meo. Sie hat nämlich gesagt, dass sie das auch können möchte. Sie möchte auch verstehen, wieso es bei ihr nicht geht und bei den anderen schon. Doch, die Mutter hatte hier schon immer eine sehr reflektierte Sichtweise auf sich selbst und auch auf (...) ihr Kind. Vielleicht sogar schon fast zu stark auf sich. Also sie nimmt sehr viel auf sich,</p>
--	--

	<p>dass sie der Grund ist für die Art und Weise, wie das Kind sich verhält. Doch so. Genau. INTERVIEW 1: 42</p> <p>Frau XY ist sehr intelligent (lächelt). Sie ist sehr kompetent. Sie kann Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Sie ist sich bewusst, dass eine Situation immer gestaltet, ist durch jemanden, der etwas rein gibt und eine andere Person, die ebenfalls etwas rein gibt. (...) Sie ist sich bewusst, dass sie für die Familie die wichtigste Bezugsperson darstellt. INTERVIEW 1: 46</p> <p>Das heisst, sie ist eine sehr motivierte Mutter, die nicht so schnell aufgibt. Ich hätte absolutes Verständnis gehabt, wenn sie (die Mutter) gesagt hätte, mein Kind hat mich nicht gern. Es ist sowieso alles egal. Ich belasse es einfach in diesem Zustand. Sondern sie ist trotzdem sehr eine warme Mutter, die Wärme und Liebe gegenüber ihrem Kind zeigen konnte. Körperlich, aber auch verbal. INTERVIEW 1: 48</p> <p>Also wir haben jede Info und alle Sachen, die wir finden konnten, ernstgenommen und mitgenommen. Und haben dann versucht, sie in unserem Alltag zu integrieren. In unserer Kommunikation mit dem Kind haben wir uns verändert. Und auch unser Umfeld informiert, was wichtig ist in der Kommunikation mit unserem Kind. Wir haben alles mitgenommen und nicht aufgegeben. Wir haben angefangen mit den Schwierigkeiten zu leben. Wir haben nie gesagt, jetzt haben wir keine Energie. INTERVIEW 2; 78</p> <p>Am Anfang war eine grosse Verunsicherung da. Auch bei der Mutter INTERVIEW 1: 28</p>
Veränderung während der Arbeit mit Marte Meo	<p>Natürlich haben wir vieles von Frau XY und der Logopädin gelernt. Und auch durch die andere Therapie (...) Es hat uns alles einen Schritt weitergebracht. Ich vergesse viel, dass mein Kind ja Autismus hat. Es löst keine Panik mehr aus oder stellt für uns ein Problem dar. Wir kennen das jetzt und wir wissen wir damit umgehen sollen. INTERVIEW 2: 78</p> <p>Ich denke, es ist viel weniger Belastung als im Vergleich zum Beginn unserer Zusammenarbeit. Weil sich auch viele Dinge vereinfacht haben wie Schlafen, Kleidung anziehen und wissen, wie sie mit Verweigerung umgehen kann. Oder auch wie sie im Laden sagen kann, zuerst kaufen wir ein und zweitens darfst du dann ein Weggli haben oder ähnliches. Dies alles bringt viel mehr Ruhe in ihren Alltag. INTERVIEW 3: 72</p> <p>Ich würde sagen das Belastungserleben als ich sie kennenlernte, während der Abklärung und mit dem Abklärungsbericht und so (...) Also 1 wäre sehr schwierig und 10 super, dann würde ich sie schon bei einem 2 einstufen. Sehr viele Sorgen. Und denn nach der ABA-Therapie (...) Vielleicht so 5-6. Und jetzt zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen 8-9 (...) Mhm (bejahend). (...) Warum ich das so einschätze, war, denn sie hatte viel Ängste. Kann das Kind jemals</p>

	<p>in den Kindergarten? Wird das Kind jemals sprechen? Wird das Kind immer hilfsbedürftig sein? Halt so das klassische Spektrum, dass so breit ist und man dann beginnt zu Googlen und dann diese schweren Fälle sieht. Zudem dann auch Schuldgefühle. Zu heute, wo die Mutter sagt, dass sie so oft vergisst, dass ihr Kind Autismus hat. Dass es für sie in ihrem Alltag fast keine Relevanz mehr hat. Es ist für sie in ihrem Alltag fast nicht mehr präsent. So sehr, dass sie auch jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt sagt, die Belastung sei kaum mehr da im Alltag, im Familienalltag mit dem Kind. Sie mache sich ein bisschen Sorgen um den Kindergarten, wie das dann geht und so. Sie möchten auch gerne mit Marte Meo weitermachen, sobald das Kind ab Sommer in den Kindergarten geht.</p> <p>INTERVIEW 1: 54</p> <p>Es scheint mir im Moment ist es sehr gut. Das Kind hat viele Fortschritte gemacht und ich habe auch viel profitieren können von Frau XY. INTERVIEW 4: 80</p> <p>Schon auch, weil sie gesagt hat, dass viele Dinge jetzt klappen und das sie mit Dingen umgehen kann, die vorher schwierig waren. Vor allem durch ihre Rückmeldung aus dem Alltag. INTERVIEW 3: 76</p> <p>Man muss ja trennen, wie kompetent sie sich fühlt und wie schwierig die Situation ist. Ich glaube ich habe diese beiden Dinge etwas vermischt. Die Zahl kam mehr aus der schwierigen Situation heraus. Wenn ich sie beobachte, ist sie sehr ruhig, dies war sie aber am Anfang auch schon. Viele Dinge habe ich zu Beginn ja noch gar nicht gewusst, die aber durchaus belastend für die Eltern waren, die Mutter dies aber nicht so gezeigt hat. Beispielsweise die Schlafsituation. INTERVIEW 3: 80.</p>
Subjektives Empfinden eines Zuwachses	<p>Wir hatten am Anfang oder Vorher mehr Schwierigkeiten, wenn sie plötzlich weint oder nicht mitmachen möchte. Wir konnten damals nicht sofort rausfinden, was sie genau braucht oder warum sie so traurig ist. Mit der Zeit haben wir gelernt, wie wir das Verhalten unseres Kindes lesen können oder wie wir ihre Reaktionen deuten können. Natürlich haben wir auch Fortschritte gemacht und haben versucht, es auch mehr auf Übergänge, Situationen oder ähnliches vorzubereiten. Dies hat gut geklappt und wenn es dann noch gelernt hat zu sprechen, ging es noch einfacher. Zuerst hat es aber mit uns gestartet, dass wir gelernt haben, die Reaktionen unseres Kindes zu lesen. Auch wenn man im ersten Moment die Situation nicht versteht, durch die Analyse mit den Videos war ich aber dann für ein nächstes Mal vorbereitet und konnte die nächste Situation verstehen. INTERVIEW 2: 112</p> <p>Unsere Kommunikation mit dem Kind ist einfach. Bis auf die Situation, dass es einfach klare Ansagen braucht oder es gibt natürlich Sachen, die Schwieriger sind, an die wir uns aber gewöhnt haben. Es löst keine Panik mehr aus oder stellt für uns ein Problem dar. Wir kennen das jetzt und wir wissen wir damit umgehen sollen. INTERVIEW 2: 78</p>

	<p>Ja die waren eigentlich schon da. Aber ich hatte Sie noch nicht so bewusst angewendet. Mit den Videos wurden mir diese Strategien neu bewusst und ich kann sie bewusst anwenden in schwierigen Situationen. Und wenn ich kommentiere, was es macht und zu ihm runterknie. Das durch das schon ein anderer Kontakt da ist. Und wenn ich dann noch kommentiere, was es macht. Dann ergibt sich die Kommunikation meistens dann von selbst. Das schon ja. Das man sich das im Alltag noch neu bewusster macht. Das schon ja. INTERVIEW 4: 106</p> <p>Und es gab auch viele Situationen, wenn etwas nicht so gelaufen ist wie das Kind dies wollte, das Kind eine Krise hatte. Beispielsweise wenn bei der Kugelbahn die Kugel nicht zweimal genau gleich runtergekugelt ist. Und heute hat es dort etwas mehr Toleranz und hat grosse Fortschritte gemacht. Das war ein langer Prozess. Hier habe ich aber auch nicht genügend Distanz, um diesen wirklich gut wiedergeben zu können. Aber wahrscheinlich hat es hier auch viel geholfen, dass die Mutter gelernt hat, ihrem Kind etwas zuzutrauen. Dass die Mutter ihm zugetraut hat, nicht frustriert zu sein. Dass die Mutter gelacht hat oder erstaunt war, wenn die Kugel an einem anderen Ort runtergekugelt ist. Das es an Dingen, die nicht so laufen, wie es sich das vorgestellt hat, auch Freude bekommen hat. Das ging dann von ihr zu ihm über. Und es konnte sehr viele schöne Entwicklungsschritte durchmachen. INTERVIEW 3: 76</p> <p>Gerade solche Spielsituationen, dass ich jetzt auch weiss, wie ich mein Kind unterstützen kann und wie ich mit dem Kind kommunizieren kann, dass es ihm auch hilft. Warten ist jetzt nicht gerade meine Stärke, aber es gibt viele Dinge, die ich gelernt habe, wie schauen was passiert, andere Ideen einbringen, ablenken. Da konnte ich sehr viel dazulernen und profitieren. INTERVIEW 4: 82</p> <p>Es gibt viele Situationen, in denen ich mir bewusst für mein Kind Zeit nehme und mich öfters zu ihm hinsetze. Ich setze mich einfach hin und ich sage dann nicht, was es machen soll. Es macht einfach und ich warte einmal ab, was so passiert, kommentiere und folge meinem Kind dann. So bewusster machen, dass man einfach Zeit haben muss. Und nicht schnell, dass muss jetzt genau sein und erledigt werden. INTERVIEW 4: 100</p> <p>Sie ist also dann selbst in vielen Aspekten auf eigene Ideen gekommen, weil wir gemeinsam den Skianzug angezogen haben und ich sie ermutigen konnte, neue Dinge auszuprobieren. INTERVIEW 3: 60</p> <p>Sie wirkt aber teilweise unsicher. Ich glaube die Videos helfen ihr dabei, Erfolge immer wieder anzuschauen, und so ihre persönlichen Fortschritte quasi Schwarz auf Weiss betrachten zu können. Dies hat ihrem Selbstwert geholfen. Und ich habe den Eindruck,</p>
--	---

	<p>dass sie mehr über persönliche Erfolgserlebnisse sprechen kann, ohne zu denken, dass dies doof rüberkommt. INTERVIEW 3: 56</p> <p>vielleicht, dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie sich Dinge einbildet oder das Dinge gar nicht auf ihrer Arbeit beruhen sondern mehr so im natürlichen Verlauf der Dinge besser geworden sind. Und das sie sich über persönliche Erfolge freuen darf und diese quasi feiern darf. Wie wir das im Review dann manchmal auch machen. INTERVIEW 3: 58</p>
Bereiche ohne Kompetenzzuwachs	
Subkategorie	Codierte Segmente
Wünsche der Eltern / mögliche Kompetenzerweiterungen	<p>Vieleicht noch mehr vom Wissen, dass sie trotz schwieriger Umstände etwas Positives bewirken kann. Sie würde sich stabil fühlen und wäre hoffnungsvoller, darauf, dass alles gut kommt. INTERVIEW 3: 84</p> <p>Dann so die ungezwungenen, sag ich jetzt mal so, Situationen. Und in strukturierten Situationen (...) hat es nach wie vor immer noch misfits oder, / die der Mutter auch viel schwerer fallen. So sagt sie es zumindest. Diese Situationen sind viel schwieriger für sie. INTERVIEW 1: 34</p> <p>Ja, Ich sage jetzt im Bereich Folgen, wenn die Mutter eine Folge-rolle hat, dort hatte sie bereits eine gute Kompetenz. Sie kann dies jetzt aber auch besser umsetzen und sich bewusst machen, in Situationen wo dies wirklich auch gefragt ist, beispielsweise in freien Situationen. Im Bereich vom Leiten, von strukturierten Situationen und Rahmenbedingungen setzen, hier sehe ich ganz klar Fortschritte ja. Dort kann sie jetzt klar auch sagen, was sie gerade vom Kind erwartet. Was die Mutter jetzt macht und was danach die nächsten Schritte sind, im Sinne von zuerst das und danach machen wir das. Wenn sich das Kind nicht daranhält, dass die Mutter sofort interveniert. Die Mutter versichert sich der Aufmerksamkeit des Kindes und schaut, ob das Kind wirklich da ist und wirklich aufmerksam ist. Sie geht in die Knie. Sie beginnt ihre Mimik und ihre Stimme anzupassen. Beispielsweise hat sie begonnen, nicht mehr freundlich lächelnd zu sagen, wenn ihr das Kind wehgemacht hat, sondern dies in einem bestimmten und klaren Tonfall zu sagen, der dem Kind auch signalisiert, dass das Verhalten nicht okay war. Das merke ich stark, dass sie hier in einen Prozess gekommen ist. Den Bereich kann man noch weiter ausbauen INTERVIEW 1; 84</p> <p>Ich glaube das ist noch ein ganz ein grosses Thema für sie. Sich auch einmal abzugrenzen und dem Kind sagen zu können, dass sie nicht spielen möchte, sondern jetzt etwas anderes macht. Ohne dass gleich Schuldgefühle entstehen. Oder, wenn das Kind auf ihr rumturnt, sage ich jetzt mal so, dass die Mutter auch einmal sagen kann, dass sie dies nicht lustig findet. Die eigenen Grenzen gut</p>

	spüren und merken, was stimmt für mich und was stimmt für mich nicht. Das sie lernen darf, dass wenn sie Grenzen setzt, oder leitet, sie dies nicht zu einer bösen Mutter macht, sondern dass das Kind dies auch braucht. Das sind sicher noch Themen. INTERVIEW 1: 61
Rat der Eltern an andere betroffene Eltern	
Subkategorie	Codierte Segmente
Rat der Eltern an andere betroffene Eltern	<p>Dass Sie sich Unterstützung holen sollen. Von Therapeuten und anderen Dienststellen. Und ruhig bleiben sollen. INTERVIEW 4: 88</p> <p>Als eine Mutter muss man die Situation akzeptieren. Ich habe als erstes die Situation anerkannt, auch selbst wirklich. Ich höre nämlich immer wieder von Eltern, die die Situation nicht akzeptieren und nicht einmal den Test oder die Diagnose sehen wollen. Und dem Kind dann nicht helfen. Es ist etwas, wo man das Ego für die Kinder auf der Seite lässt (lacht) und, dass man sehr offen ist. Man muss offen und transparent sein. Und natürlich diesen Willen, dass man für die Kinder und für die kindliche Zukunft etwas machen will. Wenn man offen ist, gibt es viele Stiftungen, die einem helfen. Die Früherziehung hat uns sehr geholfen. Wir konnten über alles reden. Es war sehr hilfreich. Ich denke, dass Wichtigste ist, dass man offen ist und dass man bereit ist etwas an sich zu machen. Allein geht nicht. Das Kind kann nicht einfach allein in der Schule oder mit einer Therapeutin erfolgreiche Resultate erwarten. Es ist ein Zusammenhang zwischen uns als Eltern und dem Kind und eine Teamarbeit. Man muss auch offen und bereit sein. INTERVIEW 2: 74</p> <p>Dass sie die Situation akzeptieren. Das wäre der erste Schritt und dass sie offen sind für etwas zu machen. Das sie selbst in die Verantwortung stehen und die Unterstützungen wahrnehmen, die zur Verfügung stehen und die Informationen einholen, die sie brauchen. Auch gute Techniken oder andere Sachen auszuprobieren, wie Marte Meo oder ähnliches. Das sie offen sind. Das hilft, sonst wenn sie dann heikel sind oder vorsichtig sind oder zurückhaltend sind, dann wird es schwierig. Und der Erfolg verzögert sich dann. Es ist nur Zeitverschwendung, wenn man sich nicht auf die neue Situation einlässt. Wenn man die Diagnose hat oder nicht. Es sind Kinder und sie kennen den Weg nicht so gut und wir als Eltern haben die nötige Erfahrung und auch Verantwortung. Die Kinder können nicht alles meistern, wie wir Erwachsenen. Es gibt viele Dinge, die die Kinder noch gar nicht kennen. Je nachdem wie alt das Kind ist natürlich. Aber in unserer Situation damals, war unser Kind beim Start mit den Therapien sehr jung gewesen. Der Weg war so lange und neu. Es war so hilfreich, dass wir offen waren und hilfsbereit für unser Kind waren. Und Unterstützung für das Kind holen. Man kann sich dann nicht einfach aus der Verantwortung ziehen und</p>

	sagen, ich bin jetzt nicht mehr die Mutter dieses Kindes. Man kann davon nicht weggehen. Man muss es akzeptieren und die Informationen von den helfenden Stellen wahrnehmen. INTERVIEW 2: 110
Hauptkategorie 3: Marte Meo als bindungsstärkende Methode	
Einführung in die Methode	
Subkategorie	Codierte Segmente
Einführung in die Marte Meo Methode	<p>Sie hat gesagt, dass es sehr hilfreich sein kann im Bereich der Kommunikation. Ja das es ungezwungen wirkt. Das man einfach ein Video machen kann und dann zusammen anschauen kann INTERVIEW 4: 92</p> <p>Ja sie hat gesagt, es ist auch irgendwie eine andere Methode und das sie uns unterstützen wird. Ihre Aufgabe ist eigentlich, uns zu unterstützen und uns die besten Wege aufzuzeigen, Wir haben immer viel darüber geredet. Aber es gibt viele Sachen, die muss man einfach selber in einem Video sehen und erfahren können, damit man sie begreift. Wenn man sie nur hört, gehen sie nicht so gut in den Kopf. Ich weiss nicht, ob Frau XY von Beginn an gewusst hat, dass sie diese Methode mit uns machen möchte. Wir hatten immer eine gute Kommunikation und sie hat immer gesagt, dass ich gut mitmache und gut kommuniziere. Vielleicht hat sie sich gedacht, diese Technik wäre für mich noch hilfreicher. Sie hat mir gesagt, es gibt eine Methode, die geht so und so. Ich habe viele Familien, die das immer sehr schätzen und denen das viel gebracht hat. Und ob ich das probieren möchte. Ich habe dann gesagt ja. INTERVIEW 2: 90</p> <p>Wenn man dort, wo das Kind frei ist, innerhalb eines gewissen Rahmens, das Kind führen lässt und in den anderen Situationen, führt die Mutter, und sagt, was sie möchte. Und wenn dem Kind seine Situationen zugesteht, dann gibt es meistens auch mehr Goodwill vom Kind gegenüber den geführten Situationen. So habe ich den Ansatz teilweise auch noch angepriesen INTERVIEW 3: 88</p> <p>Mhm (bejahend). Ich habe ihr gesagt, dass meine bisherige Erfahrung, in der ich schon mehrere Familien mit Kindern mit Autismus mit dieser Methode begleitet habe, gezeigt hat, dass diese Methode einfach die grössten Erfolge erzielt. Beim Kind wie auch bei den Eltern. Das man in dieser Arbeit sehr spezifisch auf ihr Kind, auf ihre Fragen und ihr Leben, einfach auf ihre persönliche Situation eingehen kann. Es sind nicht einfach so, ich sage immer, die zehn besten null acht fünfzehn Tipps. Oder auch, wie im Beispiel gesagt, man hört ja immer von Grenzen setzen, und dann konkret anzuschauen, was heisst das genau in dieser spezifischen Situation mit ihrem Kind. Hier können wir das dann ganz spezifisch anschauen. Und das es nicht darum geht, zu sagen, was die Mutter</p>

	<p>alles falsch macht. Sondern dass ich davon überzeugt bin, dass sie sehr viel gut macht, dies aber der Mutter nicht immer bewusst ist. Das es auch darum geht, Dinge ins Bewusstsein zu holen, durch das gemeinsame Betrachten von Bildern oder dem Zurückspulen. Plus das Kind besser verstehen zu können. Verstehen zu können, wieso das Kind nicht schaut, oder wieso das Kind Dinge so und so aufreht. Also auch Wissen konkreter mitgeben zu können. Und ich sage immer, wir versuchen es einfach einmal mit einem Video. Und dann machen wir das sogenannte Review oder die Rückmeldung. Und danach können die Eltern entscheiden, ob sie dies noch einmal wollen oder ob es ganz komisch war. Und dann machen wir sonst einfach wieder das Alte. Ja, das sage ich eigentlich immer, dass wir es einfach einmal ausprobieren und die Eltern dann entscheiden können. INTERVIEW 1: 63</p>
Gründe für die Anwendung der Methode	
Subkategorie	Codierte Segmente
Gründe für die Anwendung der Marte Meo Methode	<p>Ich beginne meistens einfach mit den Basiselementen, bei dem die Eltern einfach mal zuschauen können und wenn ich das Gefühl habe, dass es Videos braucht, dann mache ich das noch. INTERVIEW 3: 78</p> <p>Ich biete die Videos aber immer an, wenn ich das Gefühl habe, etwas muss dringend ins Bewusstsein der Mutter eingeschärft werden, dazu dienen die Videos natürlich sehr gut. Ich habe einfach ein Gefühl bei den Familien, ob ich Videos machen will oder nicht. Manchmal ist das ein Gefühl aus Interesse oder an einem Punkt, an dem ich das Gefühl habe, nicht mehr weiterzukommen. Weil die Eltern vielleicht meinen Worten nicht mehr so viel folgen und aufnehmen können. Wenn wir dann Videos machen, ist die Mutter wieder dabei und nimmt auf. Bei der Familie, die du auch interviewen willst, war ich neugierig, was rauskommt. Oftmals ist es auch ein Aha-Erlebnis für mich selbst, da ich auch nie genau weiss, was rauskommt. Wie beispielsweise das verzögerte Nachahmen der Worte der Mutter. INTERVIEW 3: 94</p> <p>Bei dieser Familie habe ich dies von Anfang an in Betracht gezogen. Respektive es war auch noch Thema, ob sie eine andere autismspezifische Therapie einer externen Stelle machen würden oder nicht. Dort mussten aber die Eltern sehr viel machen und übernehmen. Als ich dann nach dieser Therapie zurückkam und gesehen habe, wie das Kind so viele Fortschritte gemacht hat, was wunderschön war. Die Mutter aber immer noch mit vielen Ängsten gekämpft hat und am fast gleichen Punkt stand wie zu vor. Es standen noch die gleichen Themen im Raum wie zuvor. Sie hat sich zwar gefreut über die Entwicklung des Kindes, dies löst ja auch viel Positives aus. Die Mutter hatte sich aber, glaube ich, nicht wirklich kompetenter gefühlt als zuvor und deshalb habe ich gesagt, dass ich die Marte Meo Methode wirklich empfehlen würde. Zudem war</p>

	<p>die kindzentrierte Förderung durch die Logopädie und meine zusätzlichen Stunden abgedeckt. Das hat dann dazu geführt, dass die Mutter mitgemacht hat. Weil ich erlebe das viel, dass Eltern dann das Gefühl haben, sie würden dem Kind die Förderung wegnehmen durch einen solchen Ansatz. Oder weil Marte Meo ist, ja schon / Man arbeitet ja dann nicht direkt mit dem Kind. Und das ist dann schon auch eine grosse Herausforderung, den Eltern auch zu erklären, dass diese Arbeit einen hundertfachen Effekt hat, wenn man Marte Meo macht, als wenn ich einfach mit dem Kind arbeite. Und ich habe einfach gesehen, dass es das Thema der Mutter war, sie hatte so viel Potential in sich und so viele Ressourcen und Fähigkeiten in sich, bezogen auf ihr Kind, konnte diese aber noch gar nicht wirklich ausüben. INTERVIEW 1: 65</p>
Gegenstand der Videos und Situationsbeschreibung	
Subkategorie	Codierte Segmente
Gegenstand der Videos und Situationsbeschreibung	<p>Nein wir haben schon vor allem geschaut, dass es etwas ist, was mein Kind dann auch gerne macht. Damit es dann auch mitmacht. Es waren vor allem freie Situationen und Spielsituationen. Und das ist nicht immer ganz einfach, dass wir dann Dinge finden, die es auch gerne macht und wo es dann auch mitmacht. INTERVIEW 4: 96</p> <p>Und dann hatten wir natürlich Themen, wo wir alle drei zusammengearbeitet haben, wie zum Beispiel das Essen. Das war ein Thema, wo wir Schwierigkeiten hatten mit dem Kind. Dann ist Frau XY immer zur Mittagszeit gekommen und wir haben darüber geredet. INTERVIEW 2: 68</p> <p>Ja wir haben zum Beispiel das Thema aufräumen. Das XY zum Beispiel während dem Spielen, wenn es dann aufräumen muss / Es ist dann nicht interessiert am Aufräumen. Und dann haben wir besprochen, wie ich mein Kind vielleicht leiten kann. Indem ich seine Aufmerksamkeit gewinne und ihm dann Anweisungen gebe, damit es versteht, was ich von ihm möchte. Und auch als das jüngere Geschwister zur Welt gekommen ist. Wenn ich dann mit dem Baby gewesen bin, wie mein älteres Kind dann damit umgehen könnte. Wie XY reagieren könnte. Wie wir dann zu dritt etwas machen könnten. Solche Alltagssituationen haben wir analysiert. INTERVIEW 2: 96</p> <p>Es ging schon nur ums Freispiel. Wir haben aber auch geführte Situationen gefilmt und dort habe ich der Mutter gesagt, dass es ganz unterschiedliche Dinge sind INTERVIEW 3: 88</p> <p>Der Fokus liegt jetzt in meiner Arbeit dann schon meistens auf den freien Situationen. INTERVIEW 3: 88</p> <p>Da bin ich flexibler geworden. Ich sage jetzt Marte Meo / grundsätzlich heisst es ja bei Marte Meo, eher gelingende Situationen</p>

	<p>filmen. Davon bin ich etwas abgewichen. Ich filme eher diese Situationen, die sich Eltern wünschen. Weil ich häufig erlebt habe, (...) wenn Eltern beispielsweise sagen, dass das Zähneputzen oder Anziehen oder das Mittagessen schwierig ist. Und wenn ich dann gefragt habe, welche Situationen gehen dann gut. Dann haben die Eltern gesagt beim Spielen und ich habe das gefilmt. Und das waren dann auch wirklich gute Situationen. Und habe dann bei den Reviews immer gemerkt, wie sie mich dann auf Situationen angesprochen haben, die aber eben nicht so gut laufen. Dies ist der Grund, wieso ich nun Situationen filme, die die Eltern wünschen und ich arbeite dann mit diesem Videomaterial. Denn es hat immer irgendeinen Grund, wieso sie mir das zeigen. Denn die Eltern haben immer das Gefühl, dass sie mir die schlimmsten Situationen zeigen. Weil die Situationen dann für sie auch schlimm waren. Und danach probiert man diese Situationen genau anzuschauen und auseinanderzunehmen und die Eltern bekommen Aha-Erlebnisse, lachen und beginnen zu verstehen oder schmunzeln und dies löst Positives aus. Darum, ich kann wie nicht sagen / Ich mache wahrscheinlich alles von Alltag strukturiert, Alltag frei zu, es gibt Familien, die wollen, dass ich Spielmaterialien mitbringe und sie dann diese Situationen filme. Jetzt spezifisch auf die Familie, die du auch interviewen willst, komme ich nur mit der Kamera und Frau XY sagt meistens schon vorher, welche Fragen sie hat und dann filme ich diese Situationen, die sie wollen. INTERVIEW 1: 69</p>
Empfinden der Eltern während den Videoaufnahmen und Reviews	
Subkategorie	Codierte Segmente
Videoaufnahmen	<p>Zuerst habe ich gedacht, mhm Video. Das mag ich nicht so (lacht). Weil ich mich nicht so gerne in Filmen sehe. Das erste Video war dann schon ein Bisschen speziell, weil ich nicht genau wusste, wie ich mich verhalten sollte und ob ich etwas falsch mache. Ja. Aber dann ging es wirklich gut. INTERVIEW 4: 94</p> <p>Am Anfang war ich etwas skeptisch wegen den Videos und ich wusste nicht, ob ich dann neutral sein kann. Und deswegen war ich am Anfang etwas unsicher, wollte es aber probieren INTERVIEW 2: 90 - 90</p> <p>Es war ihr bestimmt, nach wie vor immer noch, eher unangenehm. Sie kichert auch immer zu Beginn und fragt dann, ob sie jetzt beginnen darf. Und ich versuche sie dann zu ermutigen, einfach zu beginnen, als wäre ich als HFE nicht da, und ich würde dann das Video irgendwann im Verlauf starten. Ich glaube, wenn der Lerneffekt, die Aha-Erlebnisse, das Spannende, das sie in den Videos mit ihrem Kind sieht, nicht so gross wären, würde sie es nicht machen. Ich glaube die Überwindung ist immer noch gross. Wir haben aber eine gute Beziehung. Es ist sehr vertraut. Es ist okay, von Aufwand und Ertrag. Es ist nicht ganz so einfach und immer ein wenig, ach okay jetzt kommt Frau XY wieder und wir filmen also los. Aber sie ist auch sehr wertschätzend mit diesem Videomaterial</p>

	<p>und sagt dann auch immer, ah ich bin gespannt, was sie dann das nächste Mal sagen zum Video. INTERVIEW 1: 67</p>
Reviews	<p>Das ist motivierend. Es ist sehr schön und ich sehe, ah ich kann ja Sachen gut und das motiviert dann an den Dingen, die bereits gut sind, weiterzuarbeiten. INTERVIEW 4: 62</p> <p>Und auch bei der Auswertung merkt man dann schnell, dass es nicht darum geht, was ich alles falsch mache. Sondern dass es darum geht, was ich alles gut mache. Und dass man die positiven Dinge sieht. Das finde ich toll. INTERVIEW 4: 94</p> <p>Ja es war ganz ein gutes Gefühl, da ich gesehen habe, ach ich mache ja viele Dinge unbewusst sehr gut. Und ich konnte dann an diesen guten Dingen noch weiterarbeiten. Und auch beim Kind passiert ja viel mehr als man denkt. Da passiert viel. INTERVIEW 4: 98</p> <p>Genau. Es ist sehr hilfreich und wertvoll für mich. Ich schätze jeden Termin. Sie gibt mir ein gutes Gefühl. Sie hört zu und es gibt immer etwas Kleines, dass ich dann mitnehmen kann. Manchmal nur kleine Dinge, die ich vielleicht gar nicht in Betracht gezogen habe für die Stunde. Dinge, die wir vielleicht nur kurz angesprochen haben, aber bei mir eine neue Erkenntnis gebracht haben. INTERVIEW 2: 72</p> <p>Und bei der ersten Analyse war ich ganz begeistert, weil ich so viel gesehen habe. Es ist gut. Bei der Aufnahme habe ich gedacht, ich habe ja gar nichts gemacht, es war ja gar keine spezielle Situation. Bei der Analyse habe ich aber von Sekunde zu Sekunde so viele positive Dinge gesehen. Und dann waren 10 Minuten so lange, weil man so viel gesehen hat. Es gibt so viele Details, die man analysieren kann. Beim ersten Gespräch hatte ich gute Eindrücke und dann haben wir weitergemacht. INTERVIEW 2: 90</p> <p>Die Mutter bedankt sich auch immer, nach den Reviews. Weil sie sich freut, dass sie solche Dinge beobachten kann, die sie sonst nicht erkennen würde. INTERVIEW 3: 92</p> <p>Und ich glaube schon auch, dass die ersten drei Lebensjahre sehr tief sitzen. Also so Erfolgserlebnisse zu sehen. Meistens ist es bei der Arbeit mit Marte Meo so, dass sie eine Fragestellung hat, wir Marte Meo machen und dann sehen wir im Video, dass es ja eigentlich sehr gut geht. Und dann sagt die Mutter ah ja stimmt, dass ging ja eigentlich sehr gut. Also das merke ich einfach immer wieder, was diese Arbeit in ihr auslöst. Und wie spannend sie das findet, sich selbst so zu sehen oder auch das Kind so zu sehen. Zu sehen, dass das Kind eigentlich ganz normal reagiert auf eine Anweisung. INTERVIEW 1: 61</p>

	<p>Und sie sagt dann meistens auch, dass sie es nicht gut fand. Und dann ist sie aber jedesmal erstaunt, dass wir wieder etwas finden, dass super war und das sie gut gemacht hat. So eine Erkenntnis oder Situation, die sie dann wie weiterbringt. INTERVIEW 1: 67</p>
Videogestützte Beratung	
Subkategorie	Codierte Segmente
gewinnbringende Faktoren	<p>Ah, oder auch viele Dinge, wo sie beispielsweise schon Worte gehört hat und wo man dann im Video gesehen hat, ah ja genau es sagt dieses Wort ja wirklich. Das tönt ähnlich wie dieses und jenes Wort. Wo wir ohne die Videos vielleicht nie darauf gekommen wären oder diese Bestätigung bekommen hätten. INTERVIEW 4: 68</p> <p>Fortschritte, die man sieht. Das ist gewaltig. Wenn man die Abstände hat und die vorherigen Videos wieder anschauen kann. Und sieht, was alles gegangen ist. Das ist eindrücklich und auch wieder motivierend. INTERVIEW 4: 102</p> <p>Ja die waren eigentlich schon da. Aber ich hatte Sie noch nicht so bewusst angewendet. Mit den Videos wurden mir diese Strategien neu bewusst und ich kann sie bewusst anwenden in schwierigen Situationen. INTERVIEW 4: 106</p> <p>Ja auch und mehr, auf mich bezogen, dass ich von der Kommunikation her, dass ich manchmal sehr schnell spreche. Das wird dann nicht von Frau XY kommentiert, aber ich merke dann selbst Uj, ich spreche ja so schnell, dass Mein Kind mir wahrscheinlich gar nicht folgen kann. Das habe ich in den Videos wieder neu erkannt. INTERVIEW 4: 108</p> <p>Ah, vielleicht doch noch etwas. Beim ersten Video hat mein Kind fast nichts gesagt und bei den letzten Videos war nun so viel Kommunikation da. INTERVIEW 4: 118</p> <p>Mit der Marte Meo Methode kann man einfach stoppen und von aussen selbst analysieren und sehen INTERVIEW 2: 66</p> <p>Weil mit zwei Kindern, sehe ich so viele Dinge nicht, weil ich immer beschäftigt bin mit kochen und waschen und vieles mehr. Und bei der Videoanalyse sagt Frau XY mir wirklich viel, was ich gut gemacht habe und wie mein Kind dann reagiert. Sie schaut einzelne kleine Momente an und sagt, schauen sie wie sie sich verhalten und wie das auf ihr Kind wirkt und wie es dann reagiert. Sehen sie, es hat wirklich gemacht, was sie gesagt haben. Ich habe eher das Gefühl, dass mein Kind mir manchmal nicht zuhört oder ich nicht genug streng bin. Und wenn ich dann die Videos sehe, dann sehe ich auch, wie mein Kind mir verzögert dann antwortet. Weil im</p>

	<p>Alltag sage ich vielleicht etwas und schaue dann nicht, wie Mein Kind wirklich reagiert. INTERVIEW 2: 66</p> <p>Aber es gibt viele Sachen, die muss man einfach selbst in einem Video sehen und erfahren können, damit man sie begreift. Wenn man sie nur hört, gehen sie nicht so gut in den Kopf. INTERVIEW 2: 90</p> <p>Und bei der ersten Analyse war ich ganz begeistert, weil ich so viel gesehen habe. Es ist gut. Bei der Aufnahme habe ich gedacht, ich habe ja gar nichts gemacht, es war ja gar keine spezielle Situation. Bei der Analyse habe ich aber von Sekunde zu Sekunde so viele positive Dinge gesehen. Und dann waren 10 Minuten so lange, weil man so viel gesehen hat. Es gibt so viele Details, die man analysieren kann. Beim ersten Gespräch hatte ich gute Eindrücke und dann haben wir weitergemacht. INTERVIEW 2: 90</p> <p>Genau also es ist sehr hilfreich, dass man einfach machen kann. Wir machen mal und sehen so oft gar nicht, wie unsere Aussagen bei den Kindern ankommen. Oftmals sagen wir einfach etwas und dann ist es schon flüchtig verschwunden. Es ist gut, dass man sieht, wie mein Kind reagiert, wenn ich so und so handle. oder wohin geht mein Verhalten. Wie mein Verhalten auf mein Kind wirkt und was ich für eine Rückmeldung bekomme. Das war sehr gut zum Sehen. Es ist wirklich / Es war eine kurze Aufnahme aber mit vielen Details darin, die man ohne Video einfach verpasst hätte im Alltag. INTERVIEW 2: 100</p> <p>Beispielsweise hatte ich einmal in einem Video das Gefühl, dass es Stern gesagt hat, weil wir gerade ein Bild von einem Stern hatten. Ich war mir aber auch nicht sicher. Die Mutter hat dann in der nächsten Woche das genau beobachtet und in der nächsten Förderstunde konnte sie mir bestätigen, dass das Kind tatsächlich ein neues Wort gelernt hat. Sie war ganz stolz. Hier konnte das Video und meine Aussage helfen, die Kommunikation zu verbessern, denn die Mutter hätte diese Beobachtung ohne diese beiden Elemente wohl erst später gemacht. INTERVIEW 3: 50</p> <p>Sie wirkt aber teilweise unsicher. Ich glaube die Videos helfen ihr dabei, Erfolge immer wieder anzuschauen, und so ihre persönlichen Fortschritte quasi Schwarz auf Weiss betrachten zu können. Dies hat ihrem Selbstwert geholfen. Und ich habe den Eindruck, dass sie mehr über persönliche Erfolgserlebnisse sprechen kann, ohne zu denken, dass dies doof überkommt. INTERVIEW 3: 56</p> <p>Vielleicht, dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie sich Dinge einbildet oder das Dinge gar nicht auf ihrer Arbeit beruhen, sondern mehr so im natürlichen Verlauf der Dinge besser geworden sind. Und dass sie sich über persönliche Erfolge freuen darf und diese</p>
--	---

	<p>quasi feiern darf. Wie wir das im Review dann manchmal auch machen. INTERVIEW 3: 58</p> <p>Gerade auch zu sehen, wie es teilweise auch verzögert reagiert, was man im Alltag gar nicht wahrgenommen hätte. Es gab auch Situationen, wo sie gesagt hat, Ou das hätte ich ohne Video gar nicht gesehen. Und das war sehr schön auch zu zeigen, dass es auf sie reagiert. Das hat sie sehr bestärkt denke ich. Auch wenn das Kind Wörterwiederholt, die die Mutter zuvor gesagt hat. Wir hatten einige solcher Situationen in den Reviews. INTERVIEW 3: 66</p> <p>Mir geht es nicht darum, dass die Eltern mitspielen, sondern, dass die Mutter das Kind dabei unterstützt, selbstständig zu spielen. Und wenn wir dann das Video im Nachhinein anschauen, können wir vielleicht dann noch mehr interessante Aspekte beobachten und herausfinden. INTERVIEW 3: 86</p> <p>Ich denke diese Grundprinzipien der Methode. Das diese den Eltern auch einleuchten. Mit den Aspekten, dort sein wo das Kind steht, dort ansetzen und dann auch überleiten können in andere Aspekte. (...) Ich glaube sie konnte es gut für sich ausarbeiten und das Wichtige für sich selbst übernehmen. INTERVIEW 3: 92</p> <p>Das ist auch ein Prozess, der durch das Filmen in Gang getreten ist. Dort hat es doch ein neues Wort gesagt, und dann zurückspulen und das neue Wort wieder hören. Manchmal bin ich mir am Anfang auch etwas unsicher, ob es wirklich dieses Wort ist. Wenn aber die Mutter dann glaubt, dass er dieses Wort wirklich sagt, dann kann es wirklich auf der Kindesebene auch mehr bedeuten. INTERVIEW 3: 100</p> <p>Ich glaube sie würde sagen, dass sie Dinge merkt, dass sie Dinge sieht, dass sie Dinge versteht. Die sie sonst nicht sehen, verstehen oder merken würde. INTERVIEW 1: 71</p> <p>Durch Marte Meo haben beide Seiten gleich viel Raum erhalten. Das Kind bekommt mit ihren Bedürfnissen Raum in Kombination mit der Mutter. Es war also 50 50 und beides war gleich wichtig und wird angeschaut. INTERVIEW 1: 79</p>
Nachteile	<p>Es ist halt wieder die Zeit. Man muss sich organisieren, dass man zuhause ist oder so. Die Videoaufnahme geht mega schnell. Aber es ist wirklich vor allem diese Organisation und dann natürlich die Analyse, die man dann macht. Einfach die Zeitorganisation, zum Beispiel wenn eine Mutter arbeitet oder so. Sonst ist es praktisch. INTERVIEW 2: 20</p> <p>Das habe ich viel in Videos in meinem Kurs beobachtet, dass Eltern dann unter Druck versuchen mit dem Kind zu spielen. Und</p>

	<p>eigentlich spielen nur die Eltern selbst und zwingen das Kind mitzumachen. INTERVIEW 3: 86</p> <p>Wenn die Eltern aber im Fokus stehen sind sie mehr unter Druck oder gehen sogar vorher noch im Internet nachlesen, wie sie sich beim Marte Meo verhalten müssen. Es setzt Eltern zusätzlich unter Stress INTERVIEW 3: 94</p> <p>Weil es ist wirklich super praktisch aber es gibt Eltern, die nicht gefilmt werden wollen. Da kann man die Methode dann nicht gebrauchen. INTERVIEW 1: 12</p> <p>Marte Meo kann sehr gewinnbringend sein für Familien mit Thematiken in der Interaktion. Aber es ist nicht für alle Familien gewinnbringend. Gerade im Thema Autismus. Es gibt einfach unterschiedliche Richtungen und Arten, wie man Kinder begleiten oder Entwicklung unterstützen kann. Und bei Marte Meo braucht es ein gewisses Mass an Verständnis dafür, gerade von Seiten der Eltern, dass sie ein Teil davon sind und etwas dazu beitragen. Dass es nicht einfach kausal ist. Wenn Eltern eher, weder positiv noch negativ bewertet, das Gefühl haben, dass das Kind etwas hat und das Kind an etwas arbeiten muss und sobald es die Entwicklungsschritte gelernt hat, das Problem verschwindet. Und diese Eltern laufen dann bei Marte Meo eher an eine Wand. Es braucht eine Offenheit und ein Verständnis des Elternteils dafür, dass einen wichtigen Teil dazu beitragen und durch das bessere Verständnis meines Kindes oder das Ändern meines Verhaltens / Die Entwicklung ist nicht kausal, sondern bezogen auf Sie. Wenn dieses Verständnis da ist, ist Marte Meo super. Aber ich hatte auch schon Familien, bei denen ich gemerkt habe, dass ich nicht an den Kern herankomme. Weil das Verständnis im Umgang mit dem Kind ganz anders war als dies für die Arbeit benötigt gewesen wäre. Die Arbeit hat dann schon zu Aha-Erlebnissen geführt, es war aber nicht nachhaltig. Im Video sieht es dann super aus und man findet gute Momente, aber dann im Alltag merkt man, dass es nicht nachhaltig ist. Ich glaube es hat viel mit Haltung und Sichtweise auf die kindliche Entwicklung und so zu tun. INTERVIEW 1: 90</p>
Kernelemente der Marte Meo für den Kompetenzgewinn	
Subkategorie	Codierte Segmente
Bedürfnisorientierung	<p>Es geht mehr darum, was kann das Kind. Wast ist die Komfortzone des Kindes und welche Kompetenzen bringt es schon mit. Wo befindet sich die Zone der nächsten Entwicklung für das Kind und wo steht das Kind. INTERVIEW 1: 81</p>

	<p>Es geht bei Marte Meo darum, welche Information oder welches Wissen braucht genau diese Mutter oder genau dieser Vater mit genau diesem Kind. Damit sie sich zusammen weiterentwickeln können. Dass es ihnen zusammen gut geht und sie Herausforderungen meistern können. Das ist für mich so der Oberbegriff und danach geht es weiter mit der Frage, ist dies eine Information dazu, wo ihr Kind steht, wie ihr Kind reagiert oder was ihr Kind braucht, oder ist es eher eine Information zum elterlichen oder mütterlichen Verhalten oder den elterlichen Bedürfnissen. Und dass dies alles sehr individuell sind. Also auch bei dieser Familie. Wenn das Kind eine andere Mutter gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich ganz andere Dinge thematisiert im Rahmen von Marte Meo. Die Kombination von Kind und Elternteil bestimmt somit eigentlich, was im Review rauskommt. Dies ist hochindividuell.</p> <p>INTERVIEW 1: 88</p>
Positive Bindungserfahrungen / Verbesserte Eltern-Kind- Interaktion	<p>Das erlebe ich schon so. Die Kommunikation ist jetzt auch auf einem anderen Level. Sie ist jetzt auch sprachlicher geworden. Einerseits ist sie auch / Das hat sie auch gesagt, dass sie mehr Körpersprache gebraucht und dies auch merkt. Auf der anderen Seite geht verbalsprachlich auch mehr. INTERVIEW 3: 100</p> <p>Sondern eher. Im Sinn von, dass die Mutter gemeint hat, das Kind hat ja gar kein Interesse an mir oder, es macht nur, was es will. Es hört mir nicht zu. Ich bin meinem Kind nicht wichtig. Wie Situationen zeigen, ach schauen sie, hier hat es noch einmal kurz nach hinten geschaut. oder ah schauen sie, eine Minute später holt es das, worum sie sie zuvor gebeten haben. Sie sind ihrem Kind nicht egal. Es ist dem Kind nicht egal, was sie (die Mutter) sagen. Es interessiert das Kind. Und so dann wie die Momente, bei denen die Mutter merkt, aha, ah ja stimmt und das Lächeln auf dem Gesicht der Mutter sieht, die merkt "ah mein Kind hört mir zu. Und es reagiert nur verzögert und sagt vielleicht nicht "mhm" und nickt, sondern es schiebt dann den Gegenstand irgendwo hin und macht etwas. Man sieht es dann eher am kindlichen Verhalten oder nonverbal mit dem Rücken, ob es diesen zudreht oder nicht. Eher so. Und das hat dann natürlich indirekt zum Thema Bindung gehört.</p> <p>INTERVIEW 1: 40</p> <p>Ich finde es wertvoll, wie die Mutter mit dem Kind arbeitet. Diesen kreativen Raum offenzuhalten und akzeptieren zu können, dass das Kind bei sich sein darf. Und dann auch die geteilte Freude des Kindes zu sehen, wenn die Mutter auf sein Spielinteresse und sein Niveau runterkommt. Das ist eine doppelte Freude. Das durchbricht in meinen Augen dann auch dieses autistische in sich gekehrt sein. Das finde ich wahnsinnig schön punkto Autismus. Ein riesengrosser Gewinn, und eine Beobachtung, die ich in keiner anderen Therapieart gesehen habe. Wie das emotionale so aufgehen kann. Dies ist bei Kindern mit Autismus sehr schwierig, dass das Emotionale dann viel auf der Strecke bleibt. Dass das</p>

	<p>empathielose einfach so schwierig ist für den Bindungsaufbau und hier kann man glaube ich auch Empathie aufbauen. Im ganzen Tiefen und Jungen und auch bei Kindern wie auch Eltern verankern. INTERVIEW 3: 108</p> <p>Ich habe Situationen bei diesem Kind aber auch bei anderen Kindern in den Videos. Wo man sieht, wie das Kind Freude zeigt, dass jemand an seinem Spiel oder seinen Interessen teilnimmt. Wo ich beobachte, dass man dann auch mehr in das kindliche Spiel eingreifen oder mitspielen darf, wenn man dem Kind zeigt, dass man Interesse hat an seiner Welt. Wenn man dem Kind zeigt, dass man in seinem Sinn handeln will. Ich hatte einige Kinder, die verweigerten das Spiel mit mir. Wenn ich dann auf ihre Ebene runtergekommen bin, haben sie mich teilweise in ihr Spiel reingelassen. Wenn ich beispielsweise noch etwas mehr angeboten habe und verständlich gemacht habe, dass ich nur mitspiele, wenn es dem Kind auch wirklich passt. Das man in den freien Situationen, wirklich mit dem Kind spielen kann, wenn es dies möchte. Dies hat so viel mit dem Grundverständnis der Marte Meo Haltungen im Sinne von Folgen zu tun. Wenn eine Mutter dann in freien Situationen mit Leiten kommt, wird sie weniger erreichen. INTERVIEW 3: 110</p> <p>Es sind so viele positive Dinge gewesen. Zum Beispiel wie mein Kind dann auf mich reagiert, wenn ich zu ihm schaue und ihn beachtet habe oder ihm im Spiel etwas gesagt habe. Zum Beispiel das. Oder wie es dann auch zu mir geschaut hat und reagiert, hat. Das sind so diese Punkte, ja. INTERVIEW 4: 66 - 66</p> <p>Bei Marte Meo habe ich gelernt zum Beispiel, hatte ich früher immer das Gefühl, dass mein Kind einfach nicht zuhört. Es hört aber zu. Ich habe das nicht bemerkt oder gesehen, weil ich nicht auf mein Kind geschaut habe und einfach weitergelaufen bin. Und wenn ich mir einen Moment genommen hätte und es beobachtet hätte, hätte ich gesehen, dass mein Kind ja auf mich reagiert. Zwar verzögert reagiert, aber es reagiert. Einfach gelernt so für einen Moment stopp zu sagen und einmal Pause zu machen, damit ich mein Kind beobachten kann. INTERVIEW 2: 100</p> <p>Ja wir hatten am Anfang oder Vorher mehr Schwierigkeiten, wenn es plötzlich weint oder nicht mitmachen möchte. Wir konnten damals nicht sofort rausfinden, was es genau braucht oder warum es so traurig ist. Mit der Zeit haben wir gelernt, wie wir das Verhalten unseres Kindes lesen können oder wie wir ihre Reaktionen deuten können. Natürlich haben wir auch Fortschritte gemacht und haben versucht, es auch mehr auf Übergänge, Situationen oder ähnliches vorzubereiten. Dies hat gut geklappt und wenn es dann noch gelernt hat zu sprechen, ging es noch einfacher. Zuerst hat es aber mit uns gestartet, dass wir gelernt haben, die Reaktionen unseres</p>
--	--

	<p>Kindes zu lesen. Auch wenn man im ersten Moment die Situation nicht versteht, durch die Analyse mit den Videos war ich aber dann für ein nächstes Mal vorbereitet und konnte die nächste Situation verstehen und hatte nicht das Gefühl von Hilfslosigkeit wie zuvor. INTERVIEW 2: 112</p> <p>Und es gab auch viele Situationen, wenn etwas nicht so gelaufen ist wie das Kind dies wollte, das Kind eine Krise hatte. Beispielsweise wenn bei der Kugelbahn die Kugel nicht zweimal genau gleich runtergekugelt ist. Und heute hat es dort etwas mehr Toleranz und hat grosse Fortschritte gemacht. Das war ein langer Prozess. Aber wahrscheinlich hat es hier auch viel geholfen, dass die Mutter gelernt hat, ihrem Kind etwas zuzutrauen. Dass die Mutter ihm zugetraut hat, nicht frustriert zu sein. Dass die Mutter gelacht hat oder erstaunt war, wenn die Kugel an einem anderen Ort runtergekugelt ist. Das es an Dingen, die nicht so laufen, wie es sich das vorgestellt hat, auch Freude bekommen hat. Das ging dann von ihr zu ihm über. Und es konnte sehr viele schöne Entwicklungsschritte durchmachen. INTERVIEW 3: 76</p> <p>Durch die Sequenzen allein mit dem Kind, konnte die Mutter lernen, schöne Momente mit dem Kind zu haben und das Positive mit dem Kind wieder zu sehen und auch wieder körperliche Nähe zuzulassen. INTERVIEW 3: 90</p> <p>Bei Marte Meo habe ich gelernt zum Beispiel, hatte ich früher immer das Gefühl, dass mein Kind einfach nicht zuhört. Es hört aber zu. Ich habe das nicht bemerkt oder gesehen, weil ich nicht auf mein Kind geschaut habe und einfach weitergelaufen bin. Und wenn ich mir einen Moment genommen hätte und es beobachtet hätte, hätte ich gesehen, dass mein Kind ja auf mich reagiert. Zwar verzögert reagiert, aber es reagiert. Einfach gelernt so für einen Moment stopp zu sagen und einmal Pause zu machen, damit ich mein Kind beobachten kann. INTERVIEW 2: 100</p> <p>Gerade denke ich daran, wie ich das beschreiben kann. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein Kind nichts von unserem Dialog aufnimmt. Aber ich habe gelernt, dass mein Kind viel aufnimmt. Ich weiss nicht genau, wie ich das beschreiben oder ausdrücken soll. Ich habe bemerkt, dass es wirklich ein offenes und aufnahmefähiges Kind ist. INTERVIEW 2: 106</p> <p>Sie schaut einzelne kleine Momente an und sagt, schauen sie wie sie sich verhalten und wie das auf ihr Kind wirkt und wie es dann reagiert. Sehen sie, es hat wirklich gemacht, was sie gesagt haben. Ich habe eher das Gefühl, dass mein Kind mir manchmal nicht zuhört oder ich nicht genug streng bin. Und wenn ich dann die Videos sehe, dann sehe ich auch, wie mein Kind mir verzögert dann</p>
--	--

	antwortet. Weil im Alltag sage ich vielleicht etwas und schaue dann nicht, wie Mein Kind wirklich reagiert. INTERVIEW 2: 66
Ermutigung und Ressourcenorientiertheit	<p>Das ist motivierend. Es ist sehr schön und ich sehe, ah ich kann ja Sachen gut und das motiviert dann an den Dingen, die bereits gut sind, weiterzuarbeiten. INTERVIEW 4: 62</p> <p>Frage, egal ob das Kind Autismus hat oder nicht, als Mama will man ja immer alles richtig machen für das Kind und fragt sich, ob man eine gute Mama ist. Das ist bei mir immer wieder Thema. Und ich höre immer wieder gerne Sachen von Frau XY mit der Marte Meo Methode oder allgemein in der Zusammenarbeit, die mich ermutigen. Zum Beispiel, wenn sie sagt, es in Ordnung, wenn sie auch einmal müde sind und nicht mehr mögen. Das das mein Recht ist auch als Mama. Oder dass es okay ist, wenn ich das so und so mache und ich nicht Dinge anders machen muss. INTERVIEW 2: 66</p> <p>Und ich glaube schon auch, dass die ersten drei Lebensjahre sehr tief sitzen. Also so Erfolgserlebnisse zu sehen. Meistens ist es bei der Arbeit mit Marte Meo so, dass sie eine Fragestellung hat, wir Marte Meo machen und dann sehen wir im Video, dass es ja eigentlich sehr gut geht. Und dann sagt die Mutter ah ja stimmt, dass ging ja eigentlich sehr gut. Also das merke ich einfach immer wieder, was diese Arbeit in ihr auslöst. Und wie spannend sie das findet, sich selbst so zu sehen oder auch das Kind so zu sehen. Zu sehen, dass das Kind eigentlich ganz normal reagiert auf eine Anweisung. Ich bringe jetzt hier ein Beispiel, dass wird sie wahrscheinlich dann auch erwähnen. Das Thema "isch guet". Sie sagt etwas und fragt das Kind dann, ist das gut? Und dann sagt das Kind Nein. Und dann habe ich ihr auch versucht aufzuzeigen, rein kommunikationslogisch, wenn man jemanden fragt, ob er einverstanden ist oder etwas gut ist, dann darf das Gegenüber sagen Nein. Und da schneidet sie sich manchmal selbst ins eigene Fleisch. und zum Beispiel das ist auch etwas. Ich glaube die Mutter hat eine super Basis. Und jetzt geht es einfach darum, dass ganze noch zu verstärken. Einmal zu sagen, reicht nicht aus, sondern es muss noch mehrmals in einem Video angeschaut oder in einem Review besprochen werden. Dass es sich wirklich setzen kann in ihrer Haltung oder in ihren Gefühlen. Genau. INTERVIEW 1: 61</p> <p>Und auch bei der Auswertung merkt man dann schnell, dass es nicht darum geht, was ich alles falsch mache. Sondern dass es darum geht, was ich alles gut mache. Und dass man die positiven Dinge sieht. Das finde ich mega toll. INTERVIEW 4: 94</p> <p>Ja es war ganz ein gutes Gefühl, da ich gesehen habe, ach ich mache ja viele Dinge unbewusst sehr gut. Und ich konnte dann an diesen guten Dingen noch weiterarbeiten. Und auch beim Kind passiert ja viel mehr als man denkt. Da passiert viel. INTERVIEW 4: 98</p>

	<p>Und ich höre immer wieder gerne Sachen von Frau XY mit der Marte Meo Methode oder allgemein in der Zusammenarbeit, die mich ermutigen. Sie sagt mir in den Videos dann immer, was gut ist. Das tut mir gut. Ich denke aber, dass die Vertrauensbasis dazu sehr wichtig ist. Diese haben wir. INTERVIEW 2: 66</p> <p>Und dort habe ich schon sehr stark versucht, anzusetzen, wo sie als Mutter mit dem Kind steht und was sie (Mutter) gut kann. Und von was sie noch mehr machen kann, bei Dingen, die sie eh schon zeigt. (...) Und sie ist sehr eine liebevolle Mutter. Sie kann / also es war beeindruckend, als ich sie kennengelernt habe. War das Kind erst 2.5 Jahre alt war. Dass sie nach wie vor so auf das Kind eingeht und so motiviert ist. Und sie hat immer wieder versucht, sich in Kontakt zu setzen mit dem Kind. Das heisst, sie ist eine sehr motivierte Mutter, die nicht so schnell aufgibt. Ich hätte absolutes Verständnis gehabt, wenn sie (die Mutter) gesagt hätte, mein Kind hat mich nicht gern. Es ist sowieso alles egal. Ich belasse es einfach in diesem Zustand. Sondern sie ist trotzdem sehr eine warme Mutter, die Wärme und Liebe gegenüber ihrem Kind zeigen konnte. Körperlich, aber auch verbal. INTERVIEW 1: 48</p>
Veränderung des Blickwinkels auf das Kind	<p>Und die Arbeit mit Frau XY hilft ihm, dem älteren Kind auch, das jüngere Geschwister zu verstehen. Sie benennt immer alles, was das Kind mit Autismus macht, und macht so das Verhalten des Kindes für das ältere Geschwister und mich verstehbarer. Es wird auch ermutigt und fühlt sich von Frau XY "gehört" und akzeptiert. INTERVIEW 4: 74</p> <p>Gerade denke ich daran, wie ich das beschreiben kann. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein Kind nichts von unserem Dialog aufnimmt. Aber ich habe gelernt, dass mein Kind viel aufnimmt. Ich weiss nicht genau, wie ich das beschreiben oder ausdrücken soll. Ich habe bemerkt, dass es wirklich ein offenes und aufnahmefähiges Kind ist. INTERVIEW 2: 106</p> <p>Ich glaube aber, dass ich ihr dort helfen konnte, ihr Kind mehr zu verstehen und ihm näher zu kommen. INTERVIEW 3: 50</p> <p>Es gibt auch Situationen, in denen ist das Kind sehr in sein Spiel vertieft und dann hört es nicht zu, wenn die Mutter ruft. Dieser Faktor spielt aber nicht von ihr her eine Rolle, sondern eher vom Kind her. Hier haben wir dann einfach gesagt, dass es jetzt vertieft ist und man dies auch respektieren darf und dann später noch einmal fragen kann. Ich habe dann einfach versucht der Mutter, das Verhalten von ihrem Kind zu erklären. INTERVIEW 3: 52</p> <p>B: Ich glaube schon. Krisen verstehen. Und sie weiss meistens ganz gut, an was es liegen könnte. INTERVIEW 3: 74</p>

	<p>Ja, mhm (bejahend). Ich finde das aber eine schwierige Frage im Sinne von, weil es auch einfach natürlich ist. Denn die kindliche Entwicklung verläuft nicht gradlinig. Dann macht es wieder einen Entwicklungsschritt und kann wieder etwas mehr und zeigt ein anderes Verhalten. Also auch im Sinne von, was ist auch einfach ganz normal. Ich sage mal so bezüglich der Ich-Entwicklung. Also auch mal Nein sagen können. Das Kind war zuvor immer hoch angepasst und ging mit dem Flow. Als es dann angefangen hat, in der Interaktion zu partizipieren und sich zu äussern und dann auch ein neues Verhalten gezeigt hat, wenn es kein Eis durfte und dann begonnen hat zu weinen oder schreien. Diese Situationen sind für so viele Familien mit Kindern mit Autismus eine grosse Herausforderungen auch für Frau XY. Die Unterscheidung von, was ist ein autistisches Verhalten und was ist einfach ein ganz normales Verhalten. Wo darf das Kind und soll das Kind sogar auch weinen und schreien. Ohne dass es mit einem störenden Geräusch oder Duft zu tun hat. Und ich glaube in diesem Bereich gibt es immer wieder Momente, in denen die Mutter dann sagt, jetzt wäre es grossartig, wenn das Kind klar kommunizieren könnte. Vielleicht so im Sinne von, jetzt ist mir alles zu viel Mama, sie versteht mich nicht oder ähnlichem. Es kann schon etwas mit der Diagnose zu tun haben. Aber für mich ist die Mutter an einem Punkt angekommen, bei dem die mütterlichen Fragen ganz natürliche Fragen sind zur kindlichen Entwicklung im Sinne von, was ist normal und. Jetzt auch in Bezug auf das neue Geschwisterkind, bei dem das ältere Kind seine Spielsachen nicht teilen wollte. Das war auch ein grosses Thema, welches wir dann auch bei Marte Meo angeschaut haben. Wo ich dann klar auch feedbacken konnte, dass das Verhalten des Kindes ein normales Verhalten ist und auch viele anderen Kinder in seinem Alter zeigen würden. Dass das Kind da nichtbesonders oder asozial ist, sondern dass es einfach sagt, dass die Spielsachen dem Kind selbst gehören und das kleine Geschwisterkind einfach im Moment stört (Lacht). Wie dies auch alle anderen Kinder in diesen Situationen tun würden. INTERVIEW 1: 57</p> <p>Was sie aber grundsätzlich durch Marte Meo noch mehr gelernt hat, ist Dinge zu erkennen, die vorher nicht erkennbar waren. So konnten wir in den Reviews teilweise feststellen, dass das Kind neue Wörter gebraucht und neue Dinge gelernt hat und die Mutter dann darauf ihren Fokus legen konnte. INTERVIEW 3: 50</p> <p>Ah oder auch viele Dinge, wo sie beispielsweise schon Worte gehört hat und wo man dann im Video gesehen hat, ah ja genau es sagt dieses Wort ja wirklich. Das tönt ähnlich wie dieses und jenes Wort. Wo wir ohne die Videos vielleicht nie darauf gekommen wären oder diese Bestätigung bekommen hätten. INTERVIEW 4: 68</p> <p>Und es hilft uns natürlich auch beim Beobachten zu sehen, was mein Kind alles schon mit der HFE kann. Die HFE benennt ja dann immer alles so schön und das gibt einem einen positiven Blick auf das Kind und sein Können. Gerade, wenn es mal schwierig ist hilft</p>
--	--

	<p>mir das, mein Kind durch andere Augen zu sehen. INTERVIEW 4: 76</p> <p>Das ist auch mehr aber hauptsächlich schon verbal, dass es einfach seine Stimme ausprobiert. Es sind seine Worte in seiner Welt aber es spricht. Es zeigt nun auch, hat Blickkontakt und wendet sich Objekten zu oder von Objekten ab, die es nicht möchte und es schüttelt auch den Kopf oder nickt. INTERVIEW 4: 120</p> <p>Sie schaut einzelne kleine Momente an und sagt, schauen sie wie sie sich verhalten und wie das auf ihr Kind wirkt und wie es dann reagiert. Sehen sie, es hat wirklich gemacht, was sie gesagt haben. Ich habe eher das Gefühl, dass mein Kind mir manchmal nicht zuhört oder ich nicht genug streng bin. Und wenn ich dann die Videos sehe, dann sehe ich auch, wie mein Kind mir verzögert dann antwortet. Weil im Alltag sage ich vielleicht etwas und schaue dann nicht, wie Mein Kind wirklich reagiert. INTERVIEW 2: 66</p>
Wissensvermittlung	<p>Das ich Dinge sehen kann, was ich gut mache oder Dinge, die ich auch noch verbessern kann. Oder wie ich dann eigentlich machen kann, dass etwas funktioniert zwischen uns. INTERVIEW 2: 108</p> <p>Ja wir hatten am Anfang oder Vorher mehr Schwierigkeiten, wenn es plötzlich weint oder nicht mitmachen möchte. Wir konnten damals nicht sofort rausfinden, was es genau braucht oder warum es so traurig ist. Mit der Zeit haben wir gelernt, wie wir das Verhalten unseres Kindes lesen können oder wie wir ihre Reaktionen deuten können. Natürlich haben wir auch Fortschritte gemacht und haben versucht, es auch mehr auf Übergänge, Situationen oder ähnliches vorzubereiten. Dies hat gut geklappt und wenn es dann noch gelernt hat zu sprechen, ging es noch einfacher. Zuerst hat es aber mit uns gestartet, dass wir gelernt haben, die Reaktionen unseres Kindes zu lesen. Auch wenn man im ersten Moment die Situation nicht versteht, durch die Analyse mit den Videos war ich aber dann für ein nächstes Mal vorbereitet und konnte die nächste Situation verstehen und hatte nicht das Gefühl von Hilfslosigkeit wie zuvor. INTERVIEW 2: 112</p> <p>Allgemein bin ich sehr dankbar für eure Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherinnen. Es ist eine wertvolle Unterstützung. Auch die Logopädie natürlich. Alle die Fachstellen, die involviert waren. Man fühlt sich so einfach auch nicht allein und es bringt einem immer einen Schritt weiter. Man erfährt neues Fachwissen und kann davon profitieren. Wie man zum Beispiel mit Dingen umgehen kann. Dies beruhigt und dass man dann bei anderen Dingen auch einfach mal hört, dass es normal ist. Auch Marte Meo das war so hilfreich und hat sich gelohnt zu probieren. Man kann dann immer noch sagen Nein ich möchte es nicht, nach dem ersten Versuch. INTERVIEW 2: 114</p> <p>Ja, mhm (bejahend). Ich finde das aber eine schwierige Frage im Sinne von, weil es auch einfach natürlich ist. Denn die kindliche</p>

	<p>Entwicklung verläuft nicht gradlinig. Dann macht es wieder einen Entwicklungsschritt und kann wieder etwas mehr und zeigt ein anderes Verhalten. Also auch im Sinne von, was ist auch einfach ganz normal. Ich sage mal so bezüglich der Ich-Entwicklung. Also auch mal Nein sagen können. Das Kind war zuvor immer hoch angepasst und ging mit dem Flow. Als es dann angefangen hat, in der Interaktion zu partizipieren und sich zu äussern und dann auch ein neues Verhalten gezeigt hat, wenn es kein Eis durfte und dann begonnen hat zu weinen oder schreien. Diese Situationen sind für so viele Familien mit Kindern mit Autismus eine grosse Herausforderungen auch für Frau XY. Die Unterscheidung von, was ist ein autistisches Verhalten und was ist einfach ein ganz normales Verhalten. Wo darf das Kind und soll das Kind sogar auch weinen und schreien. Ohne dass es mit einem störenden Geräusch oder Duft zu tun hat. Und ich glaube in diesem Bereich gibt es immer wieder Momente, in denen die Mutter dann sagt, jetzt wäre es toll, wenn das Kind klar kommunizieren könnte. Vielleicht so im Sinne von, jetzt ist mir alles zu viel Mama, sie versteht mich nicht oder ähnlichem. Es kann schon etwas mit der Diagnose zu tun haben. Aber für mich ist die Mutter an einem Punkt angekommen, bei dem die mütterlichen Fragen ganz natürliche Fragen sind zur kindlichen Entwicklung im Sinne von, was ist normal und. Jetzt auch in Bezug auf das neue Geschwisterkind, bei dem das ältere Kind seine Spielsachen nicht teilen wollte. Das war auch ein grosses Thema, welches wir dann auch bei Marte Meo angeschaut haben. Wo ich dann klar auch feedbacken konnte, dass das Verhalten des Kindes ein normales Verhalten ist und auch viele anderen Kinder in seinem Alter zeigen würden. Dass das Kind da nicht besonders oder asozial ist, sondern dass es einfach sagt, dass die Spielsachen dem Kind selbst gehören und das kleine Geschwisterkind einfach im Moment stört (Lacht). Wie dies auch alle anderen Kinder in diesen Situationen tun würden. INTERVIEW 1: 57</p> <p>Oder wenn sie mir bei meinem Sorgen oder Ängsten um mein Kind, sagt, dass viele Dinge normal sind und auch andere Kinder dieses Verhalten zeigt. Denn manchmal zieht es mich innerlich auseinander. Und wenn sie mir dann Komplimente macht und die Punkte zeigt und sagt, schauen sie wie ihr Kind auf das und das reagiert und sich verhält INTERVIEW 2: 66</p> <p>Da wäre es sehr hilfreich, wenn sie Frau XY, dem älteren Kind zeigen, dass wenn sich das jüngere Kind so und so verhält, sich beispielsweise wegdreht, bedeutet, dass es das nicht lustig findet und ihr autistisches Kind aufhören soll. Dass die Mutter demzufolge viel Übersetzungsarbeit leistet. INTERVIEW 1: 81</p> <p>Wenn ich ihm aber klare Anweisungen gebe, wie Schuhe oder Jacke anziehen, dann macht es das. Wenn ich klar kommuniziere und sage, was sie machen muss, dann versteht es mich besser und macht es auch. Aber wenn ich sage, jetzt müssen wir gehen</p>
--	---

	<p>und nicht mehr. Dann versteht mein Kind nicht, was sie machen soll, und macht nicht mit. INTERVIEW 2: 58</p> <p>Genau, klare Antworten muss ich geben. INTERVIEW 2: 60</p> <p>Genau. Ich habe viele Strategien gelernt. Auch bestimmte Sachen zum Beispiel, die ich im Alltag dann immer wieder machen kann. Eigentlich neue Gewohnheiten geschaffen, die ich dann in meinem Leben integrieren kann. Und die dann für mein Kind und mich eine Erleichterung sind in unserer Kommunikation. Den Unterschied zwischen freiem Spiel und strukturierten Situationen habe ich von Frau XY gelernt. Das hat mir sehr geholfen unterscheiden zu können. Und zu wissen, wie ich mich verhalten kann. Wann ich zum Beispiel Nein sagen soll oder wann ich dem Kind Anweisungen geben soll. Oder wann ich dem Kind Freiheiten geben kann, damit es ihre Interessen und Ideen zeigen kann. INTERVIEW 2: 104</p> <p>Momentan ist es eher schwierig. Das Kind will momentan nichts wissen von familienexternen Personen. Das Kind winkt von Anfang an ab. Wenn ich die Mutter wegschicken würde, würde das Kind der Mutter nachgehen. Die Interviewsituation wird spannend werden (lacht). Es gibt eine Möglichkeit mit Piktos, um dem Kind zu sagen, was jetzt dann passiert. Wo ich denke, dass es mitmachen würde. INTERVIEW 3: 42</p> <p>„Im Sinn, wenn ich die Vorstellung habe, dass etwas dann gleich so und so sein sollte. Eine Erwartung an mein Kind, wie es dann sein sollte. Wenn ich dann anders an die Situation rangehen könnte im Sinne von, wenn etwas gerade nicht geht, dann geht es halt dann einfach nicht. Und wir kommen dann schon auf Umwegen zu meinem Ziel, aber ich kann nicht von Anfang an mein Ziel "durchstieren". Sondern es ist hilfreich, wenn ich einfach zu ihm auf seine Ebene gehe und ihn dann dort abhole“ INTERVIEW 4: 50</p>
Marte Meo Basiselemente	<p>Ich beginne meistens einfach mit den Basiselementen, bei dem die Eltern einfach mal zuschauen können und wenn ich das Gefühl habe, dass es Videos braucht, dann mache ich das noch. Also auf das Kind warten und am Kind folgen. Zum Teil auch das Kind imitieren. Wenn es ein junges Kind ist oder tief in der Entwicklung. Beispielsweise auch Laute imitieren. Und so mit dem Kind in Kontakt treten. Meine Aufmerksamkeit ist immer dort wo das Kind ist. Und wenn das Kind an einem anderen Ort ist als ich das möchte, dann unterbreche ich meine Tätigkeit und gehe zu dem, was das Kind macht. Ich kommentiere alles (Worte geben/ Benennen). Je nach Entwicklungsstufe des Kindes benenne ich komplexer. Ich variiere dann auch in der Tätigkeiten des Kindes. Wenn das Kind immer das gleiche Geräusch macht dann ändere ich die Tonlage oder wenn das Kind immer irgendwo draufschlägt, dann wechsele ich beispielsweise den Rhythmus oder die Position des Draufschlagens. INTERVIEW 3: 78</p>

	<p>Es gab einen Art Vorlauf in meiner Arbeit, in dem es darum ging, wie man mit der eigenen Aufmerksamkeit immer dort ist, wo das Kind gerade spielt und dort Worte geben kann. Ich habe das so gemacht in der Früherziehungsstunde und die Mutter war da immer dabei und hat das alles mitbekommen und konnte auch vieles für sich selbst davon übernehmen. Ich finde dies sehr wertvoll in der Arbeit. Denn auch mich entstresst das oftmals. Im Sinne von, jetzt sind wir dort, wo das Kind ist, auch wenn das Kind jetzt noch nicht dort ist, wo wir das Kind gerne hätten. Ich habe dann schon auch viel gesagt, dass es nicht darum geht, wie sie jetzt mit dem Kind spielen. INTERVIEW 3: 86</p> <p>Das Warten können und den Interessen des Kindes folgen können. Im Wissen darum, dass man mehr vom Kind erwarten kann in geführten Situationen, wenn man ihm auch mehr Raum lässt in den freien Situationen. Ich würde dies in zweiter Linie so verknüpfen. Es geht nicht darum, zum Ziel zu haben, dass das Kind alles macht, was die Eltern wollen. Es geht mir gar nicht um das. Ich finde es wertvoll, wie die Mutter mit dem Kind arbeitet. Diesen kreativen Raum offenzuhalten und akzeptieren zu können, dass das Kind bei sich sein darf. Und dann auch die geteilte Freude des Kindes zu sehen, wenn die Mutter auf sein Spielinteresse und sein Niveau runterkommt. Das ist eine doppelte Freude. Das durchbricht in meinen Augen dann auch dieses autistische in sich gekehrt sein. Das finde ich wahnsinnig schön punkto Autismus. Ein riesengrosser Gewinn, und eine Beobachtung, die ich in keiner anderen Therapieart gesehen habe. Wie das emotionale so aufgehen kann. Dies ist bei Kindern mit Autismus sehr schwierig, dass das Emotionale dann viel auf der Strecke bleibt. Dass das empathielose einfach so schwierig ist für den Bindungsaufbau und hier kann man glaube ich auch Empathie aufbauen. Im ganzen Tiefen und Jungen und auch bei Kindern wie auch Eltern verankern. INTERVIEW 3: 108</p> <p>Auch dieses Abwarten. Oder auch das ich neben die Kinder sitze und mit Ihnen an Ihrem Spielstand spiele und kommentiere, was Sie machen. Und die Kinder sich dadurch auch gesehen fühlen und ganz anders reagieren. Ich habe dann eine andere Bindung zu Kindern, wenn ich in Ihre Welt eintauche. INTERVIEW 4: 114</p> <p>Und auch, dass man warten kann und das Kind dann eine Antwort gibt. Dass man nicht wie bei einem Säugling, die Situation führen und arrangieren muss für das Kind. INTERVIEW 3: 50</p> <p>Ich möchte ihr immer wieder Mut machen, das Kind auch durch positive Führung, als Marte Meo Element, zu neuen Schritten heranzuführen und so die nächste Stufe der Entwicklung zu erreichen. Kinder im Autismus-Spektrum verstehen oftmals nicht, dass es Dinge eigentlich gerne machen würde, wenn es nur den Übergang meistern würde. Aber der Übergang hat es nicht von sich aus</p>
--	---

	<p>geschafft. Solche Dinge sind immer wieder Thema. INTERVIEW 3: 54</p> <p>Und wenn ich kommentiere, was es macht und zu ihm runterknie. Das durch das schon ein anderer Kontakt da ist. Und wenn ich dann noch kommentiere, was es macht. Dann ergibt sich die Kommunikation meistens dann von selbst. Das schon ja. Das man sich das im Alltag noch neu bewusster macht. Das schon ja. INTERVIEW 4: 106</p>
Beobachtung von Elementen des „entwicklungsfördernden Dialoges“	
Subkategorie	Codierte Segmente
<p>Beobachtung von Elementen des "entwicklungsfördernden Dialoges"</p>	<p>Doch, ich denke, sie sind mehr vorhanden. (...) INTERVIEW 3: 96</p> <p>Auf der anderen Seite ist das Thema auch immer noch aktuell vom, das Kind will, dann kann man auch nicht weiterfahren. Hier haben sich aber auch viele Dinge verändert, wo sie sich auch mehr zutraut, positiv anzuleiten und auch mal gegen den Willen des Kindes zu handeln. Jetzt erinnere ich mich gerade an eine Situation von letzter Woche. Das Kind hatte nur Windeln an. Die Mutter meinte, ob er so in den Windeln bleiben könne oder ob er sich anziehen müsse? Ich sagte, Ein T-Shirt anziehen sollte er doch, denn wenn man Besuch bekommt, macht man das auch. Die Mutter hat das T-Shirt dem Kind dann angezogen und das Kind hat es akzeptiert. Das ist immer noch ein Thema, dass wir am Bearbeiten sind, dass sie mehr vom Kind verlangen darf und erkennen kann, wann sie Leiten und wann sie Folgen muss. INTERVIEW 3: 102</p> <p>Ja wir haben zum Beispiel das Thema aufräumen. Das XY zum Beispiel während dem Spielen, wenn es dann aufräumen muss / Es ist dann nicht interessiert am Aufräumen. Und dann haben wir besprochen, wie ich mein Kind vielleicht leiten kann. Indem ich seine Aufmerksamkeit gewinne und ihm dann Anweisungen gebe, damit es versteht, was ich von ihm möchte. Und auch als das jüngere Geschwister zur Welt gekommen ist. Wenn ich dann mit dem Baby gewesen bin, wie mein älteres Kind dann damit umgehen könnte. Wie XY reagieren könnte. Wie wir dann zu dritt etwas machen könnten. Solche Alltagssituationen haben wir analysiert. INTERVIEW 2: 96</p> <p>Sie hat hier intuitiv gelernt zwischen Folgen und Leiten zu unterscheiden, wenn wir die Marte Meo Elemente miteinbeziehen wollen. INTERVIEW 3: 62</p> <p>Gerade solche Spielsituationen, dass ich jetzt auch weiss, wie ich mein Kind unterstützen kann und wie ich mit dem Kind kommunizieren kann, dass es ihm auch hilft. Warten ist jetzt nicht gerade meine Stärke, aber es gibt viele Dinge, die ich gelernt habe, wie</p>

schauen was passiert, andere Ideen einbringen, ablenken. Da konnte ich sehr viel dazulernen und profitieren. INTERVIEW 4: 82

Sie wollte das Kind schützen und halten, wie bei einem Säugling. Sie hat nun gelernt, mehr Distanz zu nehmen und den Körper auch einzusetzen, um zu erfragen, was das Kind gerne möchte. Zu Beginn hatte sie mehr das Gefühl, zu wissen, was das Kind gerne möchte. Sie hat dann oftmals einfach gehandelt, im Vertrauen darauf, zu Wissen was das Kind will, ohne wirklich das Kind zu fragen, was es möchte. Sie hat ihre Körpersprache verfeinert und auch mehr Raum gelassen, für die Äusserungen des Kindes. INTERVIEW 3: 102

Ja die waren eigentlich schon da. Aber ich hatte Sie noch nicht so bewusst angewendet. Mit den Videos wurden mir diese Strategien neu bewusst und ich kann sie bewusst anwenden in schwierigen Situationen. Und wenn ich kommentiere, was es macht und zu ihm runterknie. Das durch das schon ein anderer Kontakt da ist. Und wenn ich dann noch kommentiere, was es macht. Dann ergibt sich die Kommunikation meistens dann von selbst. Das schon ja. Das man sich das im Alltag noch neu bewusster macht. Das schon ja. INTERVIEW 4: 106

Ah, vom Benennen, warten, folgen (...) Ich glaube die Mutter hat diese Konzepte sehr gut verstanden und hat auch gelernt, ihrem Kind etwas zuzutrauen und positiv anzuleiten, dass er neue Dinge selbstständig erreichen kann. Und auch zu warten und zu schauen, was vom Kind aus kommt. Und dass man positiv in neue herausfordernde Situationen reingehen kann und es nicht schlimm ist, wenn das Kind noch etwas anderes möchte als die Mutter. Und das dem Kind etwas zumuten hat die Entwicklung in meinen Augen auch beschleunigt, dass sie das Kind jetzt anders wahrnimmt als zuvor, als ein älteres Kind und ihn so auch zu mehr Dingen ermutigt. INTERVIEW 3: 98

Ja, Ich sage jetzt im Bereich Folgen, wenn die Mutter eine Folge-rolle hat, dort hatte sie bereits eine gute Kompetenz. Sie kann dies jetzt aber auch besser umsetzen und sich bewusst machen, in Situationen wo dies wirklich auch gefragt ist, beispielsweise in freien Situationen. Im Bereich vom Leiten, von strukturierten Situationen und Rahmenbedingungen setzen, hier sehe ich ganz klar Fortschritte ja. Dort kann sie jetzt klar auch sagen, was sie gerade vom Kind erwartet. Was die Mutter jetzt macht und was danach die nächsten Schritte sind, im Sinne von zuerst das und danach machen wir das. Wenn sich das Kind nicht daran hält, dass die Mutter sofort interveniert. Die Mutter versichert sich der Aufmerksamkeit des Kindes und schaut, ob das Kind wirklich da ist und wirklich aufmerksam ist. Sie geht in die Knie. Sie beginnt ihre Mimik und ihre Stimme anzupassen. Beispielsweise hat sie begonnen, nicht mehr freundlich lächelnd zu sagen, wenn ihr das Kind wehgemacht hat, sondern dies in einem bestimmten und klaren Tonfall zu sagen, der

dem Kind auch signalisiert, dass das Verhalten nicht okay war. Das merke ich stark, dass sie hier in einen Prozess gekommen ist. INTERVIEW 1: 84

Ich würde sagen, dass vor Marte Meo ihr (der Mutter) nicht bewusst war, dass es auch verschiedene Situationen gibt. Also das es Situationen gibt, in denen sie der Initiative des Kindes folgen darf. In denen es sogar sehr wünschenswert ist. Und sehr wichtig ist. Und dann andere Situationen, in denen es sehr wichtig ist für das Kind, dass die Mutter leitet, Rahmenbedingungen setzt, klar kommuniziert (...) und dort, das hat sie vor der Arbeit mit Marte Meo / War ihr vorher weniger bewusst. Und sie war eher eine Mutter, die eher dem Kind folgt. Und wenn sie dann einmal strukturiert hat, dann im Spiel und dies führt dann sehr oft zu Konfrontationen. INTERVIEW 1: 36

Sie hat hier intuitiv gelernt zwischen Folgen und Leiten zu unterscheiden, wenn wir die Marte Meo Elemente miteinbeziehen wollen. INTERVIEW 3: 62

Und auch, dass man warten kann und das Kind dann eine Antwort gibt. Dass man nicht wie bei einem Säugling, die Situation führen und arrangieren muss für das Kind. INTERVIEW 3: 50

Auch dieses abwarten. Oder auch das ich neben die Kinder sitze und mit Ihnen an Ihrem Spielstand spiele und kommentiere, was Sie machen. Und die Kinder sich dadurch auch gesehen fühlen und ganz anders reagieren. Ich habe dann eine andere Bindung zu Kindern, wenn ich in Ihre Welt eintauche. INTERVIEW 4: 114

Es gibt viele Situationen, in denen ich mir bewusst für mein Kind Zeit nehme und mich öfters zu ihm hinsetze. Ich setze mich einfach hin und ich sage dann nicht, was es machen soll. Es macht einfach und ich warte einmal ab, was so passiert, kommentiere und folge meinem Kind dann. So bewusster machen, dass man einfach Zeit haben muss. Und nicht schnell, dass muss jetzt genau sein und erledigt werden. INTERVIEW 4: 100

Es war spannend, im freien Spiel, wenn ich dem Kind den Freiraum gegeben habe, dann ist das Kind immer mit vielen Ideen gekommen. Und wenn wir dann zum Beispiel aufräumen, dass ich dann hier die Regeln bestimme. Ich habe viele Regeln gelernt und konnte diese dann auch umsetzen. Und ich habe auch gelernt, immer klare Anweisungen zu geben oder vorhersagbar zu kommunizieren oder das ich abwarte, bis sich mein Kind mir zuwendet. Und ich habe mehr Wissen über die Kommunikation erlangt. Ich habe mich immer schwer getan mit dem Nein sagen. Wenn ich dann Nein gesagt habe, war ich nicht konsequent oder am Ende vom Satz habe ich dann immer dem Kind eine Frage gestellt wie ist «ist das so okay?» und ich habe dann gelernt, Am Ende keine Fragen mehr zu stellen, sondern einfach klar zu sagen, was wir

	<p>jetzt machen, ohne mich beim Kind rückzuversichern, ob das in Ordnung ist. INTERVIEW 2: 104</p> <p>Ich bringe jetzt hier ein Beispiel, dass wird sie wahrscheinlich dann auch erwähnen. Das Thema "isch guet". Sie sagt etwas und fragt das Kind dann, ist das gut? Und dann sagt das Kind Nein. Und dann habe ich ihr auch versucht aufzuzeigen, rein kommunikationslogisch, wenn man jemanden fragt, ob er einverstanden ist oder etwas gut ist, dann darf das Gegenüber sagen Nein. Und da schneidet sie sich manchmal selbst ins eigene Fleisch. und zum Beispiel das ist auch etwas. Ich glaube die Mutter hat eine super Basis. Und jetzt geht es einfach darum, dass ganze noch zu verstärken. Einmal zu sagen, reicht nicht aus, sondern es muss noch mehrmals in einem Video angeschaut oder in einem Review besprochen werden. Dass es sich wirklich setzen kann in ihrer Haltung oder in ihren Gefühlen. Genau. INTERVIEW 1: 61</p> <p>Aber das Verständnis, bei dem sie am meisten gelernt hat mit Marte Meo ist, dass das Kind auch klare Feedbacks braucht, wie es dem Gegenüber auch geht. Gerade auch Kinder im Autismusspektrum. Wenn die Mutter also lacht, in einer schwierigen Situation, kann das Kind nicht erkennen, dass es nicht lustig ist. Oder wenn die Mutter ihre Stimme nicht anpasst. Das Authentische ist ein grosses Thema. Gerade der letzte Punkt von Bandura mit der Selbstwirksamkeit. Seine eigenen psychischen und physischen Situationen wahrnehmen ist nach wie vor ein grosses Thema für Frau XY. Und dass das Kind dies auch braucht. Es braucht eine lesbare Mutter, um mit der Mutter in Kontakt zu kommen. Weil es sonst für das Kind schwierig ist, zu erkennen, wie es reagieren soll. Darf sie das jetzt oder eher nicht? Bekommt es beispielsweise nur dieses Joghurt oder erhält es eventuell trotzdem auch noch eine Milchschritte? Das Verständnis dafür, dass ihr eigenes mütterliches Verhalten einen Einfluss auf das Verhalten ihr Kind hat. Hier ist die Mutter noch in einem Lernprozess. INTERVIEW 1: 86</p>
--	--